

LAREFA

Laboratoire de recherche en entrepreneuriat,
Finance et Audit

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - أكادير
+305 34 42 50 1 | 305 34 42 50 2
ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION - AGADIR

CITDOC'23

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL

**“TRANSITION DURABLE
DES ORGANISATIONS
ET COMMUNAUTÉS :
ENJEUX ET PERSPECTIVES”**

**Le 06 et 07
Décembre 2023
à l'ENCG AGADIR**

**ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL
« TRANSITION DURABLE DES ORGANISATIONS ET
COMMUNAUTÉS : ENJEUX ET PERSPECTIVES »**

Organisé les 06 et 07 décembre 2023 à l'ENCG Agadir

ISBN : 978-9920-8888-3-7

Edition 2024

Agence Francophone

Edition et impression
Adresse électronique: francophone.agence@gmail.com

Coordinatrice de l'ouvrage collectif :

Lalla Hind LAGDIM SOUSSI

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL
« TRANSITION DURABLE DES ORGANISATIONS ET
COMMUNAUTÉS : ENJEUX ET PERSPECTIVES »

Organisé les 06 et 07 décembre 2023 à l'ENCG Agadir

Contexte du colloque

Les enjeux environnementaux, tels la pollution, l'effet de serre et l'émission de dioxyde de carbone (CO₂), l'épuisement des ressources naturelles, la perte de la biodiversité, le réchauffement général du climat impliquant entre autres une rareté de l'eau et une désertification dans de nombreuses régions du monde ou des inondations dans d'autres régions, l'accroissement des catastrophes naturelles ainsi que l'aggravation des inégalités sociales ont fait monter en puissance le concept de durabilité.

Les conséquences des activités humaines, de leur atteinte à l'environnement et de leur impact sur le changement climatique sont pointées du doigt par de nombreux scientifiques et mouvements citoyens. Passer à des modes de production et de consommation plus durables est désormais un impératif pour l'avenir des générations futures.

Dans ce contexte, la notion de transition prend depuis quelques années une place croissante dans la réflexion et l'action pour une société plus durable. Qu'elle soit écologique, énergétique, sociale, solidaire, économique, démocratique, numérique ou encore managériale, la transition se caractérise par une transformation profonde des systèmes.

Grin et al (2010) définit la transition vers la durabilité comme une « transformation radicale vers une société durable, en réponse à un certain nombre de problèmes persistants auxquels sont confrontées les sociétés modernes contemporaines ». Il s'agit d'un processus de transformation multidimensionnels et à long terme par lesquels les systèmes sociotechniques établis passent à des modes de production et de consommation plus durables (Markard, J and al, 2012).

C'est ainsi que la recherche sur les transitions durables a été développée pour résoudre les problèmes environnementaux majeurs causés par les systèmes d'approvisionnement existants à grande échelle et intégrés dans la société, tels que l'énergie, l'eau, la nourriture et la mobilité (Elzen et al., 2004 ; Grin et al., 2010).

Qualifiée par les chercheurs comme un processus multi-acteurs où les acteurs prennent des positions et des rôles différents (Avelino et Wittmayer, 2016 ; Smith et al., 2005), la transition durable concerne toutes les organisations, privées comme publiques, grandes ou petites. Pour les entreprises, les changements climatiques représentent un coût. La pression croissante sur les ressources naturelles risque de renforcer les difficultés d'approvisionnement comme c'est le cas pour la question de l'accès à l'eau qui menace les activités agricoles situées par exemple dans la zone méditerranéenne, notamment le Maroc.

Le concept de durabilité appelle également les collectivités publiques, les territoires et organisations publiques à se transformer pour s'adapter à la crise écologique et à réfléchir aux mesures de lutte contre le changement climatique, de reconquête de la biodiversité, d'utilisation rationnelle des ressources, et de réduction des risques sanitaires environnementaux.

Par ailleurs, certains auteurs, comme Bögel et al. (2019) et Kohler et al. (2019), affirment qu'il serait bénéfique d'orienter davantage la recherche sur la transition durable au niveau micro dans les organisations et plus particulièrement les individus. Selon Moilanen, F &

Alasoini, T. (2023), les employés jouent un rôle dans la réalisation d'un virage vers la durabilité grâce à des changements qui ont lieu dans le travail quotidien.

De même, le rôle du public ou encore l'engagement citoyen dans la transition durable étant moins clair voire négligé dans les recherches sur la transition durable (Wittmayer et al, 2014 ; Demski et al, 2015 ; Sauermann et al, 2020), il est nécessaire d'étudier le rôle et la fonction que l'engagement des citoyens pourrait avoir, ou encore de discuter des différentes initiatives menées par les citoyens pouvant accélérer la transition durable.

Objectifs du colloque :

Le colloque visait à :

- engager une réflexion globale pour mieux appréhender la transition durable selon une approche participative intégrant différents acteurs : les entreprises, collectivités territoriales, gouvernements, institutions, associations, scientifiques et experts, jusqu'au simple citoyen. Cette
- s'interroger plus particulièrement sur les enjeux et perspectives de la transition durable dans différents secteurs (transport, tourisme, énergie, agriculture, etc.).
- Permettre aux intervenants (enseignants-chercheurs et doctorants) de présenter leurs travaux de recherche sur la thématique du colloque
- Valoriser les avancées scientifiques dans le domaine de la transition durable
- Permettre aux professionnels de partager leurs expériences dans le domaine de la RSE et du développement durable
- Echanger les idées novatrices et confronter les points de vue sur la thématique du colloque
- Renforcement des partenariats entre acteurs de la recherche et acteurs socio-économiques sur le développement durable et la transition durable

Les contributions au colloque ont été originales. Mobilisant des disciplines diverses (sciences de gestion, sciences économiques, sciences de l'information et communication, sciences juridiques, sciences politiques, sciences psychologiques, sociologie, etc.) , elles ont traité de thématiques diversifiées, telles que le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, l'éthique des affaires, la finance durable, gouvernance et durabilité, etc.

Comité d'organisation :

Coordinatrice : Pr. LAGDIM SOUSSI Lalla Hind (ENCG Agadir)

Pr. HAMRI Hicham (ENCG Agadir)

Pr. RADI Bouchra (ENCG Agadir)
Pr. BARI Imane (EST Agadir)
Pr. TANI Wafaa (FSJES, Agadir)
Pr. CHAKIR Ahmed (ENCG Agadir)
Pr. FADILI Moulay Hachem (ENCG Agadir)

Comité scientifique

- AAJRAM Malika, FSJES, Agadir, Maroc
- AAZZAB Abdelkrim, ENCG, Agadir, Maroc
- AIT HIDA abdellatif, ENCG , Agadir, Maroc
- AIT BIHI Abdelhamid, ENCG , Agadir, Maroc
- AOURZAG Aicha, FSJES, Guelmim, Maroc
- BARAKAT Wafaa, ENCG, Agadir, Maroc
- BARI Imane, EST, Agadir, Maroc
- BENBIHI Lahcen, EST, Agadir, Maroc
- BOUABDI Oumama, ENCG, Agadir, Maroc
- CADET Isabelle, IAE, Paris, France
- CHAKIR Ahmed, ENCG, Agadir, Maroc
- EDDAHIBI Mustapha, ENCG, Agadir, Maroc
- ELAGY MAJDA, FSJES, Marrakech, Maroc
- EL AMRANI EL HASANI Afafe, FSJES, Ait Melloul, Maroc
- EL BADRAOUI Khalid, ENCG, Agadir, Maroc
- ELMESKINE Lahcen, ENCG, Agadir, Maroc
- FADILI Moulay Hachem ,ENCG, Agadir, Maroc
- FALI Hanane, FSJES, Guelmim, Maroc
- FIKRI Majda, ENCG, Agadir, Maroc
- GUEYIE Jean-Pierre, School of Management, University of Quebec, Montréal, Canada
- HAMRI Mohamed Hicham, ENCG, Agadir, Maroc
- HMAITANE Abdelmajid, ENCG, Agadir, Maroc
- HNAKA Zainab, ENCG, Agadir, Maroc
- IGAMANE Saadeddine, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès
- JEBLI Ali, EST, Agadir, Maroc
- LAGDIM SOUSSI Lalla Hind, ENCG, Agadir, Maroc
- LAKHLILI Ibtissame, Faculté polydisciplinaire, Khouribga, Maroc
- MADI Lahcen, FSJES, Agadir, Maroc
- MEKKAOUI Soumia, ENCG, Agadir, Maroc
- MOHCINE Khadija, FSJES, Agadir, Maroc
- NASSIKI Mohamed, ENCG, Agadir, Maroc
- OUBDI Lahsen, ENCG, Agadir, Maroc
- OULMOUDNE AAZIZ, FSJES, Agadir, Maroc
- RADI Bouchra, ENCG, Agadir, Maroc
- RHIF Ahmed, ICID, Sousse, Tunisie.
- SAHRAOUI Hind, ENCG, Agadir, Maroc
- SGUENFEL Mohamed, ENCG, Agadir, Maroc

- SKOURI Hassan, ENCG, Agadir, Maroc
- TANI Wafaa, FSJES, Agadir, Maroc
- TOUIMER Abdessamad, EST Guelmim, Maroc
- ZEROUALI Ouafae, ENCG , Agadir, Maroc
- ZOUBIR Faical, EST, Agadir, Maroc

Sommaire

1. **Transforming Moroccan universities towards sustainable entrepreneurial universities: from strategy to practice**.....1
HARROUCH Houda, KOUBAA Salah
2. **RSU : quel engagement des étudiants dans le développement durable local : cas de l'ENCG d'Agadir ?**22
KAOUTAR Noura, LAGDIM SOUSSI Lalla Hind
3. **L'assurance, une alternative pour une meilleure gestion des risques environnementaux, au service des entreprises**.....35
OUBENYAHYA Mounir, BARI Imane
4. **Analyse du contenu de reporting RSE : cas du secteur minier au Maroc**.....52
OUTANNA Khadija, LAGDIM SOUSSI Lalla Hind
5. **RSE et Évitement fiscal : Revue empirique**.....82
MAZOUZ Abdelhamid, RADI Bouchra
6. **Towards a sustainable organization of Sport mega events: Case of Morocco Word Cup 2030**.....112
RAHIM Zineb
7. **Contribution à l'étude des déterminants de l'engagement RSE du modèle coopératif : Etude qualitative auprès des coopératives de la région SOUSS MASSA**.....128
MABROUKI Hassan, TANI Wafaa
8. **L'influence de la RSE sur la résilience organisationnelle : focus sur les initiatives sociales**.....153
LAABOUSSE Soukaina, LAGDIM SOUSSI Lalla Hind
9. **Le style de management habilitant et son impact sur le bien être au travail Étude comparative entre une organisation privée et une organisation publique**175
AOURZAG Aicha
10. **La place de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives**.....192
AIT BIHI Abdelhamid, ADRDOUR Mohamed, AMZIL Mustapha
11. **La RSE dans les organisations de santé au Maroc : Scoping review**209
BELGHACHI Doha, LAGDIM SOUSSI Lalla Hind
12. **Influence Sociale et acceptabilité de l'Intelligence Artificielle par les Experts Comptables : une analyse conceptuelle**.....240
AZIKI Abdellatif, FADILI Moulay Hachem, ILIHIANE Nawal
13. **Les rôles des liens des PME avec les réseaux institutionnels et d'affaires dans leur engagement sur le marché international**.....258
BELFERZA Khadija, ELWAZANI Youssef

Transforming Moroccan universities towards sustainable entrepreneurial universities: from strategy to practice

HARROUCH Houda

PHD student

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences Ain Chock
Hassan II University, Casablanca – Morocco

houda.harrouch@gmail.com

KOUBAA Salah

Professor

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences Ain Chock
Hassan II University, Casablanca – Morocco

salah.koubaa@etu.univh2c.ma

Abstract:

In the information era, higher education establishments are recognized as major players and drivers of technological innovation, giving them a new role and forcing them to evolve (Genç, Sesen, Castanho, Kirikkaleli, & Soran, 2020). The university responds to high expectations in the areas of research and entrepreneurial activity by ensuring collaboration, education and training between industry and the academy. In reaction to this development, universities around the world are moving towards entrepreneurial universities. Within this general framework, the main objective of this study is to determine the place of Moroccan universities in the transition towards entrepreneurial universities. To achieve this goal, we conducted a content analysis of the project development of public universities that appear to reflect their intentions for the future. The results show that most of our universities do not have the characteristics of an entrepreneurial university, but that there is a strong intention and desire to change in that direction.

Key words: entrepreneurial university; sustainability; development project; content analysis

Transformer les universités marocaines en universités entrepreneuriales durables : de la stratégie à la pratique

Résumé :

À l'ère de l'information, les établissements d'enseignement supérieur sont reconnus comme des acteurs majeurs et des moteurs de l'innovation technologique, ce qui leur confère un nouveau rôle et les oblige à évoluer (Genç, Sesen, Castanho, Kirikkaleli, & Soran, 2020). L'université répond aux attentes élevées dans les domaines de la recherche et de l'activité entrepreneuriale en assurant la collaboration, l'éducation et la formation entre l'industrie et l'académie. En réaction à cette évolution, les universités du monde entier s'orientent vers des universités entrepreneuriales. Dans ce cadre général, l'objectif principal de cette étude est de déterminer la place des universités marocaines dans la transition vers des universités entrepreneuriales. Pour atteindre cet objectif, nous avons procédé à une analyse de contenu des projets de développement des universités publiques qui semblent refléter leurs intentions pour l'avenir. Les résultats montrent que la plupart de nos universités n'ont pas les caractéristiques d'une université entrepreneuriale, mais qu'il y a une forte intention et un désir de changer dans cette direction.

Mots- clés : Université entrepreneuriale ; durabilité ; projet de développement ; analyse de contenu.

Introduction

In a macro-context full of upheaval and ever more rapid change, where innovation, creativity, competitiveness and competence are the order of the day. Universities are an integral part of society, and are affected by the changes that are shaking and changing it (RAJHI, 2013). As a result of these pressures, universities today are faced with the challenge of change and are trying to find new ways of meeting these expectations in order to ensure their sustainability and that of the societies, populations and stakeholders within which they operate.

The emergence of the "entrepreneurial university" through the transformation of university students' information into entrepreneurial activities and academic investments, the creation of market value through joint ventures with industry, and the presence of entrepreneurial graduates who boost economic development through regional initiatives are all part of the new role that modern times have assigned to the university (Etzkowitz, et al., 2019). This is part of the new role that universities must play in the modern era.

This evolution is the consequence of the growing interest in entrepreneurship that began in the 1970s within the international academic community. With this in view, a number of initiatives have been taken to involve the university in the creation of economic value, such as the entrepreneurial university (Clark, 1998) and academic entrepreneurship (Slaughter, 1997)

Universities around the world are transforming themselves into entrepreneurial universities, and it's true that Moroccan universities have accelerated their efforts in this direction in recent years. It could be said that Moroccan public universities, which are largely state-funded, have not been forced by any major factor to transform themselves into entrepreneurial universities, but Moroccan higher education institutions, whether public or private, have to compete in many international arenas and cannot be indifferent to this global change. The growing demands and pressures placed on universities by key stakeholders such as governments, communities, partners, students, and entrepreneurs, as well as the expectation that universities create market value for society, are undoubtedly forcing Moroccan universities to transform themselves into entrepreneurial universities.

Within this framework, the main objective of this study is to identify the intentions of Moroccan universities to develop entrepreneurial capabilities and become entrepreneurial universities. The overall purpose of the study is to investigate the strategic intentions of Moroccan public universities to transform themselves into entrepreneurial universities. The results of the study will be useful to other universities and higher education institutions wishing to transform themselves into entrepreneurial universities. Similarly, the results of the study will help national higher education decision-makers understand the implications of strategic planning and guidance on the transition to entrepreneurial universities. The study examined universities' development projects, which define long-term intentions and aim to achieve set objectives. With this in mind, and after the introduction, the issues of Universities development, Entrepreneurial University, and transformation of Universities are discussed in the second chapter, followed by an analysis of university development projects.

1. Literature review

1.1. Universities development, Entrepreneurial University, and transformation of Universities

The university revolution is supported for the second time after the assignment of research by the adoption of entrepreneurship, when from the economic and social expansion, the entrepreneurial university fits into the broad sense of the term, an era in which entrepreneurship occupies a clearly increasing place. In order to evolve its role in the innovation system, the resources and capacities that make up the internal factors of the entrepreneurial university, but also its external factors by examining its formal and informal environment, as the adoption of a capacity perspective allows us to better understand a complex, dynamic and multi-level process.

The emergence of the entrepreneurial university is assessed by dividing the university development process into three periods: first; the science-oriented university, then, the teaching and research university and actually the entrepreneurial and socially integrated university. The report concludes that the first period of university formation was dominated by science and learning, the second by research and the third by entrepreneurial universities, in which research was complemented by products with commercial interests (Etzkowitz, et al., 2008). Despite the nuances, the same reality

emerges, namely that universities are increasingly involved in getting young graduates and even researchers to engage in "entrepreneurial behavior" rather than "salary-dependent behavior" (Dia, 2011)

In the light of these developments, there is a body of research on the changing face of the university that defines the entrepreneurial university. In many of these works, the entrepreneurial university fits within a limited concept. As Etzkowitz (2003) sees it, the entrepreneurial university is a second academic revolution, adding a third mission - economic and social development - to the university's two core missions: teaching and research. An entrepreneurial university is a university that is entrepreneurial both in its internal environment; in terms of mission, the university as an organization is equivalent to an intrapreneur, and its members are academic entrepreneurs, and in its external environment. Universities are entrepreneurial practitioners (RAJHI, 2013).

According to another point of view, innovative and flexible universities should adopt an entrepreneurial attitude in their organization and management (Zaharia & Gibert, 2005); (Guerrero, 2006). According to some authors, entrepreneurial universities are defined as adapting to changes in the environment (Clark, 1998), specialized management and governance, new responsibilities for members and new activities aimed at developing an entrepreneurial culture (Clark, 1998); contributing to economic development (Guerrero, 2006) and mobilizing incubators to create new businesses (Etzkowitz, 2003). There are also universities that focus primarily on commercializing research results, technology transfer (Rothaermel, 2007) and improving relations with industry (Jacob, Lundqvist, & Hellsmark, 2003)

Entrepreneurial universities are those that are able to develop a strategic orientation (Clark, 1998) focused both on defining academic goals and on applying the knowledge generated by the university in terms of economic and social benefits (Etzkowitz, 2003). Universities have patent and/or entrepreneurship centers, run innovation projects with government agencies and private companies, collaborate with all social partners through research centers and science and technology parks (O'Shea, Allen, Morse, O'Gorman, & Roche, 2007) and provide opportunities and environments that foster an entrepreneurial spirit among students, can be described as entrepreneurial universities (Mascarenhas, Marques, Galvao, & Santos, 2017)

An entrepreneurial university is one that practices entrepreneurship in its internal and external environment. This has three meanings: First, the university itself is organizationally entrepreneurial: innovative in its structure, organization, strategy and management (Jacob, Lundqvist, & Hellsmark, 2003). Second, the people who serve the university (students, staff, researchers and teachers) become entrepreneurs or "university entrepreneurs" themselves: the entrepreneurial spirit and culture are recognized and shared. This development occurs both top-down and bottom-up. Third, Interaction between the university and its environment: Structural links between the university and the region create formal and informal institutional conditions for technology transfer, commercialization of research results, partnerships with companies and relations with the various institutions that support and promote these structures.

For our purposes, an entrepreneurial university is one that shifts from its traditional missions (teaching and research) to a new mission (entrepreneurship), adopts and implements entrepreneurial practices and strategies, connects to the outside world, leverages the university's resources and knowledge, and engages in research and innovation activities. Universities can now promote entrepreneurship by strengthening their entrepreneurial activities. Through an educational experiment in awareness of creation business; innovative and rewarding projects which will be supported: training of students, including their awareness of business creation; - team design of business creation projects; - close partnerships with professional stakeholders, in order to bring together scientific and economic aspects. Despite these efforts, support for innovation, business incubation and spin-off are lacking in terms of transferring activities to businesses and/or creating innovative businesses (Russon, 2012).

1.2. Sustainable transformation of the universities

In the 1960s, a number of higher education institutions emerged in the field of technological development, especially in the field of information technology, and began to replace the second phase of universities that were only engaged in research and did not share the results of their research with society or convert them into commercial value (Röpke, 1998). These universities, located mainly in the United States, began to collaborate with industry to conduct research, create companies, and convert the information obtained into commercial value. These universities, called entrepreneurial universities, are changing the structure of universities in all other countries.

In his book *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Approaches to Change*, B. Clark (1998) examines five European universities. The concept of an entrepreneurial university is "an institution that actively seeks to reduce its dependence on government. Such universities treat their goals in teaching, research, and development as equivalent to the results of these activities." He argues that an entrepreneurial university is an organization in which risk-taking in the adoption of new practices is common and in which entrepreneurial action often extends to the commercial exploitation of innovations for profit (Clark, 1998). Universities are being transformed into entrepreneurial universities through collective action. Clark noted that this transformation occurs when many people from different backgrounds come together to agree on a new vision for the organization. They have transformed themselves into agents of economic development, raising awareness and coaching young people in entrepreneurial behavior (Etzkowitz, 2003).

The process of transforming universities around the world has been divided into three phases. They argue that in the first phase, when universities were created, the emphasis was on science and teaching; in the second phase, the emphasis was on research; and in the third phase, entrepreneurial universities emerged, in which research was complemented by commercially valuable products. This process of transformation began with the organization of research into teams tasked with producing commercially valuable research, and ended with the development of institutional mechanisms for conducting commercially valuable research off-campus, and the integration of academic and non-academic units into a common framework.

Research has shown that there is neither a typical university model nor a typical entrepreneurial university model (Martinelli, Meyer, & Tunzelmann, 2008). To succeed in this transformation and become entrepreneurial, the theory suggests that the university must carry out transformations both internally (affecting its missions, structure, management, organization and culture) and externally (affecting its relations with its environment). Also, A large part of the success of this transformation is linked not only to each university's ability to interact with its environment, but also to its own capacity to invent, innovate and ultimately undertake at a regional level. However, a study of institutions that have successfully transformed into entrepreneurial universities shows that entrepreneurial universities are essentially institutions with

three characteristics (Röpke, 1998). These characteristics are: the university itself is entrepreneurial; the members of the university (professors, students, and other employees) strive to be entrepreneurial; and they interact with the work environment.

In Morocco, entrepreneurship training did not exist and some awareness activities were considered insufficient 19 years ago. That explains that teaching entrepreneurship is a relatively recent phenomenon. It has been attracting interest in academic and political circles since the university reform between 2000 and 2009. Article 7 of law 01/00 stipulates that "within the framework of the missions assigned to them by this law, universities may, by agreement, provide services on a fee-paying basis incubator, exploit patents and licenses, and market the products of their activities". This shows that Moroccan universities have changed radically since the law was passed. even though some universities have introduced the "Entrepreneurial Culture" module into their courses. However, it was not until 2009 that the emergency program recommended that this module be extended to all university courses.

At this point, the question arises as to whether universities should transform themselves into entrepreneurial universities. Indeed, the answer to this question is largely hidden in the changes that have taken place over the last few decades. The economic, political, sociological and technological changes that have taken place over this period have forced universities to transform themselves irreversibly. The major problem resulting from this pressure for change seems to be the inability of universities to meet the expectations of society and the state.

Clark cited in 1998 four main reasons for this pressure. The first is the growing desire for higher education among people from all parts of the society (Clark, 1998). Once reserved for the elite, higher education is now theoretically accessible to all, and many people want to benefit from it. This suggests that the capacity limits of all universities are being challenged. In Morocco, the case is similar to that in other parts of the world, and Morocco's Higher Education Council reports that the total number of applicants to higher education rose from 71,477 to 103,907 students. marking an increase of 45.4% between 2013 and 2018. This increase goes hand in hand with the extension of regulated access. The number of establishments in this component from 61 in 2013 to 70 units in 2018. Considering that the number of students is constantly increasing, this shows that the capacity limits of all universities are being challenged.

Secondly, industry, businesses and graduates demand that higher education institutions provide graduates with the knowledge, skills and competencies required for professional life (Clark, 1998). In addition, graduates want to acquire postgraduate education that they consider useful for their professional careers, which makes education a never-ending process, removes the boundaries of skill acquisition in education, and makes education a lifelong mechanism. In fact, there are extremely wide variations in Morocco. The capacity utilization rate reached almost 207% in Effectiveness and efficiency of the regulated-access university system 2018 in open-access institutions compared with an average of 63% in regulated access.

Thirdly, the dominant concept of "least cost" is supplanting the traditional concept of the university, forcing them to find new sources of funding (Clark, 1998). Under this pressure, higher education is evolving from an elite education to a mass education. The government's desire to make higher education accessible to as many people as possible at the lowest possible cost is limiting universities' options and forcing them to evolve. In Morocco, higher education is generally financed by the State, which remains the main provider of funds for all components of public higher education. Overall, the budget allocated to funding public establishments and universities under the responsibility of the Department of Higher Education has risen steadily since the reform. Between 2000 and 2018, the budget allocated rose from 3.5 billion current dirhams to over 10.7 billion current dirhams.

The fourth pressure is the availability of more information than sources (Clark, 1998). In this context, competition for a leading role in knowledge creation is intense, attracting many organizations outside the higher education sector. Research, industry, the private sector and public institutions are constantly producing new information that universities can neither control nor absorb. This puts pressure on universities to change and use other information channels or develop collaborative channels.

And as a result of these pressures, higher education institutions have faced many challenges and sustainability issues, so they are striving to find new ways of meeting these expectations and sustaining themselves as well as the societies, populations and stakeholders in which they find themselves (Pedro, Leitão, & Alves, 2020). The whole institution needs to be transformed into entrepreneurial universities, which can

therefore be a good response to sustainable development (Ceptureanu, Ceptureanu, Bogdan, & Radulescu, 2018).

Reviewing the literature on university transformation and development, we can conclude that the transformation of universities into entrepreneurial universities is an inevitable consequence of their development. However, it can be concluded that the evolution of Moroccan universities into entrepreneurial universities is a natural development process that enables them to survive and compete internationally. Consequently, the main objective of this study is to determine the position of Moroccan universities in the process of transformation into entrepreneurial universities. To achieve this objective, the universities' strategic plans were analyzed, revealing their long-term intentions.

1.3. Strategic approach and the Universities

Strategy can be expressed as perspective, overview or direction. Strategic management is the process of analyzing plans and aligning the organization with the desired state (Genç, Sesen, Castanho, Kirikkaleli, & Soran, 2020). As a process of continuous integration, strategy represents a model that summarizes the organization's main objectives and strategies, which in turn determine the areas in which the organization should operate, the way in which it should achieve its objectives and the behavior patterns it should adopt.

In 2011, Morocco drew up a new constitution that introduced new foundations for the education system. The Council for Education, Vocational Training and Scientific Research (Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique: CSEFRS) was established as a "good governance and regulatory body" responsible for "education, vocational training and scientific research", which "has advisory functions, including issuing opinions on all matters of public policy and national interest relating to scientific research and on the objectives and missions of the public services responsible for these areas. It is also responsible for evaluating public policies and programs in these areas" (Art. 168). The mission of the Constitutional Authority is therefore to formulate strategic guidelines, issue opinions and carry out evaluations in order to contribute to the reform of the education, training and scientific research system (Bourqia, 2016).

The Ministry of Higher Education, Scientific Research and Training has prepared a strategic plan for the period from 2017 to 2030, aiming to consolidate reform and improve the quality of training and research, while ensuring equal opportunities and advancing higher education in all regions of the Kingdom (Plan stratégique du Département de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 2017-2030, 2017).

The sphere of public higher education management in Morocco encompasses the various projects of higher education management stakeholders, such as ministries of higher education, universities, higher education institutions, research institutes and other national and international organizations. This inevitably leads to problems of organizational planning and simultaneous decentralization. These two phenomena are essential conditions for the realization of the strategy. As a result, there is a list of concrete and practical projects of Moroccan universities. Comparing this list with the project portfolio of the Moroccan Ministry of Higher Education (under the heading "Improving governance") shows, on the one hand, the importance of the efforts made to reduce deficits at this level and, on the other, the importance of the efforts made to synchronize and pool these deficits within universities and institutions and to avoid inappropriate distribution of resources between sectoral situations. This just goes to show how much remains to be done.

Thus, the strategic vision developed was broken down into strategic objectives in Moroccan universities, giving rise to development projects in which the university presents its objectives and ambitions. To this end, in this research, the university development projects were subjected to content analysis and answers to the research questions were sought.

2. Methodology

2.1. Research questions and objective

The aim of this study is to determine whether the Moroccan state university is an entrepreneurial university and whether it intends to transform itself into an entrepreneurial university. In the context of this objective, the study focused on two questions:

RQ1: "Are Moroccan public universities entrepreneurial?"

RQ2: "What are the strategic intentions of Moroccan public universities in transforming into entrepreneurial universities?"

2.2. Sample

To answer the research questions, it was decided that activity reports indicating the intentions and objectives and achievements of institutions would be used as data sources. In this context, the university development project of the twelve (12) public universities under the strategic vision of the Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research were published on the Internet, each on its own website. However, according to the data available, we only reached 8 universities, and 4 universities were not reached by the development projects. We wanted to show the overall situation of public institutions in Morocco, so we counted 12 universities.

2.3. Research methodology

We chose a qualitative study and content analysis techniques were used. Content analysis is essentially a qualitative method that can be defined as "a set of research techniques that enable systematic, reliable or valid and reproducible conclusions to be drawn from texts and other forms of communication" (Drisko & Maschi, 2016). In this regard, content analysis can be defined as a systematic technique that codes certain rules, groups them into smaller categories, counts certain significant words, phrases or sentences in a text and analyzes their frequency (Adams, Khan, & Raeside, 2014). Content analysis techniques are not a general, ready-to-use model, but a variety of basic rules. Various analytical techniques can be used in content analysis, including frequency analysis, categorical analysis, evaluative analysis and relational analysis (Neuendorf, 2017). In this study, frequency and categorical analyses were performed.

Content analysis is essentially a process consisting of several initial stages, such as setting objectives, sampling, identifying categories and analysis/interpretation (Neuendorf, 2017). In this study, the objectives were set first and then the universities' development projects were selected as the data source. In the third phase of the study, the units to be segmented, the representativeness and the categories to be sought in the sample were determined. To this end, the literature on entrepreneurial universities was

first analyzed in detail, and then the terms to be searched for in the universities' development projects were determined.

Almost all published studies emphasize that innovation and creativity are fundamental factors in entrepreneurship. Entrepreneurs are entrepreneurs because they are able to create new organizations, new market perspectives, new corporate values, new production processes, new products and new ways of doing business. All entrepreneurial activities are essentially linked to the creation of new ideas. Consequently, "innovation", "creativity" and "entrepreneurship" have been recognized as key terms expressing the intention of universities to transform themselves into entrepreneurial universities. While these terms define entrepreneurial behavior, they are not sufficient to define an entrepreneurial university. Therefore, based on the definition of an entrepreneurial university and the views of various authors, we looked for "patents", "cooperation" and "Techno parks" in the university's development project, which were evaluated as characteristics of an entrepreneurial university. The results are presented in the following sections.

3. Results

The research results are presented under two different headings. Firstly, frequency distributions were established by counting the keywords in each development project, then these expressions were divided into basic categories and categorical frequencies were calculated. Secondly, the development projects were examined in detail, and the intentions linked to the keywords of the strategy and strategic objectives were studied.

3.1. Keyword frequency

By analyzing the frequency distribution of keywords, we were able to determine in which parts of the annual report the keywords were mentioned. Insert a "1" where keywords are mentioned, and leave the relevant part blank if phrases are missing. The names of the universities will remain confidential and a code number will be used for each university.

The frequency distributions for the keywords "innovation, creativity and entrepreneurship" are shown in Table 1. As a result, in the university development projects where the keywords were used, these expressions were mainly repeated 19

times. Thus, creativity was used 4 times (33.33%), while innovation was used 8 times (66.67%), and entrepreneurship 7 times (58.33%).

Table 1: Frequency of creativity, innovation, and entrepreneurship.

N.	University	creativity	innovation	entrepreneurship	TOTAL
1	University 1	1	1	1	3
2	Universty 2		1	1	2
3	University 3	1	1	1	3
4	University 4				0
5	Universty 5		1	1	2
6	University 6				0
7	University 7				0
8	Universty 8	1	1	1	3
9	University 9		1	1	2
10	University 10		1		1
11	Universty 11				0
12	University 12	1	1	1	3
TOTAL		4	8	7	19
POURCENTAGE		33,33	66,67	58,33	

source: by authors

The keywords "creativity", "innovation" and "entrepreneurship" appear in almost all development projects, with a few exceptions due to a lack of information and publishing. The word "creativity" only appears in a few development projects and is repeated less frequently than the other words. On the other hand, the term "innovation" is the most commonly used term to describe changes and trends in all higher education development projects in Morocco. On the other hand, the term "entrepreneurship" is not always favored in university development projects, and other similar expressions such as "business creation" can be found.

The frequency of the second keyword "patents, cooperation and techno parks" is shown in Table 2. A combined analysis of the percentages of these expressions indicates that Moroccan universities are at an early stage of transition to entrepreneurial universities. As will be discussed in the following chapters, most of the intentions described here aim

to realize a set of processes, opportunities and capabilities that do not yet exist, rather than to leverage existing capabilities.

Table 2: Frequency of patent, cooperation, techno park.

N.	University	patent	cooperation	Techno park	TOTAL
1	University 1	1	1	1	3
2	Universty 2	1	1		2
3	University 3	1	1		2
4	University 4				0
5	University 5	1	1	1	3
6	University 6				0
7	University 7				0
8	University 8	1	1	1	3
9	University 9	1	1		2
10	University 10	1	1		2
11	University 11				0
12	University 12				0
TOTAL		7	7	3	17
POURCENTAGE		58,33	58,33	25,00	

source: by authors

The second group of keywords is rarely used in the development projects of Moroccan universities. Therefore, although the keywords "patent" and "cooperation" are used by a greater number of universities about 58.33%. The expression "cooperation" reflecting slightly relationship between the university and other partners where industry represents the first. Otherwise, for the keyword "techno park" which presented also in the development projects of the universities, but it is poorly used in the different stages of a university's development projects about 25%.

Compared to development projects which have not been revealed by Moroccan universities representing a percentage of 33.33%, against 66.67% of universities which opt for communication of the development project of their university. The keywords of the first group were mentioned at a height of 52.78%. While the percentage of second

group keywords represents 47.22%. Although the second group of keywords has been included in a significant number of the development projects, they remain as planned programs for the future rather than survival intentions of established systems.

3.2. Strategic objectives

As mentioned in the previous chapter, the strategic objectives of development projects express the intentions and real actions of universities. Therefore, in this phase of the analysis, we examined the strategies in more detail; strategic objectives of the university development project and considered its implicit intentions.

The keyword "innovation" has been widely used in development projects, such as the university 8 which has prioritized this: "we aim to promote quality research based on innovation". A term which is part of University 3's strategic objectives and a necessity in several areas of its development project, namely its importance in pedagogy "Involvement in a more active university pedagogical innovation", as well as for a culture of innovation within the university "Consolidation of the culture of innovation and wealth creation through the valorization of scientific research results".

Then the key word "entrepreneurship", which has played an important part in all the development projects, namely university 1, where we find this passage promoting the term among university students: "Encouraging student entrepreneurship in Morocco". University 2 has declared on several occasions its desire to develop entrepreneurship as a strategic objective and action to undertake "Action 2: Develop certification in languages, transversal skills, technical and entrepreneurship". and University 5 highlighted "Development and generalization of the entrepreneurship module".

University 1 has emphasized the key strategic objective of "creativity", and has declared: "Developing creativity and imagination". And the university 12 integrated the key word "creativity" in its strategic action for development; "Action 30: Training in creativity to develop innovation skills".

When the second group of keywords in the universities' development projects was analyzed, we noticed their immense presence in the strategic objectives, university 9 used "scientific production is also represented by the number of articles in journals with or without reading committee, dissertations defended, patents filed, works published,

chapters of works...", university 8 wrote "the protection of research results through the deposit and 'patent maintenance'..." and university 5 stated "support for the filing and termination of patents".

As far as university cooperation is concerned, University 5 declared "Improving the performance of the cooperation service" as an important strategic objective. cooperation service", "Better monitoring of cooperation programs". University 1 declared "Promote project-oriented cooperation and enterprising performance-oriented partnership" as an important strategic objective, and University 9 declared "Work towards national and international cooperation". The majority of development projects clearly identified major gaps in university-industry cooperation.

University 5 states "Create the university technology campus within the technopole", University 3 states "Partnership with companies, Services to laboratories, Pooling of research platforms, Incubation of start-ups". University 2 writes "Make the Innovation and Technology Transfer Center (CITT) a lever for promoting R&D". However, some university development projects refer to the shortcomings of techno parks, and others do not use the term but other expressions with the same meaning, e.g. "innovation park". Most development projects have large gaps in the implementation of a well-functioning technocity system, which has increased the number of university start-ups and students using the incubation center techno park.

Discussion, Conclusion and perspectives

As part of this study, the development projects of Moroccan universities were analyzed and they were asked whether they intended to transform themselves into entrepreneurial universities. The results show that Moroccan universities as a whole still have a long way to go to transform themselves into entrepreneurial universities.

The first research question was: "Are Moroccan universities entrepreneurial? The answer to this question is "No", based on the results of a content analysis conducted within the framework of keywords identified in a university development project. The first set of keywords (creativity, innovation, entrepreneurship) and the second set of keywords (patents, cooperation, techno parks) were not included in some of the development projects. Although this number may seem small, detailed analyses show that almost all projects predominantly used the first group of keywords, while

universities frequently used and implemented the second group of keywords. In addition, the strategic objectives of creativity and techno parks remain gaps and weak points for universities. which bears out the idea that the majority of Moroccan universities are not yet entrepreneurial universities.

Many authors define an entrepreneurial university as one that creates economic value for the city in which it is located by collaborating on teaching and research and translating research findings into commercial value, with alumni and faculty members contributing to the economy by creating new businesses through entrepreneurial behavior. Moroccan universities do not yet provide for the operation of university-owned businesses under university auspices, which explains the absence of such entrepreneurial behavior in the Moroccan university system.

The second question was: "What are the strategic intentions of Moroccan public universities in transforming into entrepreneurial universities?" Keyword analysis shows that Moroccan universities are slow to make the transition to entrepreneurial universities, but most of them are seriously considering and working in this direction. A study of university development projects shows that most include keywords in their strategic objectives. More than half of Moroccan universities have as strategic objectives the acquisition of patents, the strengthening of the entrepreneurial spirit and support for innovative entrepreneurial activities. These results, although clearly expressed in development projects, show a clear intention and aspiration to transform universities into entrepreneurial universities.

In this context, authors have argued that it is highly doubtful whether the country can achieve the goals set for the coming decades without strong links between universities and industry, i.e., to some extent, becoming an entrepreneurial university (Genç, Sesen, Castanho, Kirikkaleli, & Soran, 2020). In addition, numerous obstacles to the entrepreneurial transformation of Moroccan universities can be cited, including various legal issues, the rigid structure of the established entrepreneurial culture, socio-cultural judgments and ethical concerns. However, it should not be forgotten that all these obstacles have already caused problems in other universities, which have been resolved in one way or another.

In addition, the author reported that in addition to teaching and research, graduates need to develop an entrepreneurial spirit, conduct research with a range of stakeholders and commercialize the results of their research in order to be entrepreneurial; in order to be entrepreneurial, students need to be continually supported to start their own businesses and the university needs to support students to start their own businesses (Schulte, 2004). The report recommends rethinking the higher education system to encourage innovation, creativity and entrepreneurship in universities.

Given the pressure that economic, political, social and technological changes are exerting on universities, and given their visions and goals for the country's future, it seems that Moroccan universities need to be entrepreneurial. This change is also a social responsibility, as the goals for the future cannot be achieved without generating information and creating value. It is therefore in the common interest of society as a whole that Moroccan universities communicate effectively with all stakeholders, support the economic and social development of the region, turn their graduates into productive human resources and become key players in the country's technological development.

However, if Moroccan universities are to transform themselves into entrepreneurial universities, we need to find new ways of working with these technology centers. Some good practices could be shared within universities to encourage academics to develop an entrepreneurial mindset. In this sense, the creation of a system of shared values within universities could facilitate the transformation of universities into entrepreneurial organizations.

In addition to the important results, there are also some limitations to this study. First, the source of the data is a limitation. Instead of collecting direct opinions from university managers through questionnaires, interviews and observations, this study analyzed university development projects and evaluated them as an expression of institutional strategic intentions and goals. Therefore, the number of development projects analyzed was limited. The study sample was limited to published development projects. In this light, it should be noted that all the university development projects analyzed in this study concern public universities only. At the end, development projects are documents with long-term intentions. They should therefore be followed up in subsequent studies.

References:

- Adams, J., Khan, H., & Raeside, R. (2014). *Research Methods for Business and Social Science Students*, 2nd ed.; Sage: London, UK, .
- Bourqia, R. (2016). « Repenser et refonder l'école au Maroc : la Vision stratégique 2015-2030 ». *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 71 | 2016, 18-24.
- Ceptureanu, S., Ceptureanu, E., Bogdan, V., & Radulescu, V. (2018). Sustainability Perceptions in Romanian Non-Profit Organizations: An Exploratory Study Using Success Factor Analysis. *Sustainability* 2018, 10, 294
- Clark, B. (1998). The Entrepreneurial University: Demand and Response. *Tert. Educ. Manag.* 1998, 4, 5–16.
- Dia, A. A. (2011). L'université sénégalaise face à la problématique de l'entrepreneuriat. *Revue de l'Entrepreneuriat*, 2011.10, 9–32.
- Drisko, J., & Maschi, T. (2016). *Content Analysis*; Oxford University Press: New York, NY, USA,
- Etzkowitz. (2003). Research Groups as 'Quasi Firms': The Invention of the Entrepreneurial University. *Res. Policy*, 32, 109–121.
- Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. *Minerva*, 21, 198–233
- Etzkowitz, H., Germain-Alamartine, E., Keel, J., Kumar, C., Smith, K., & Albat, E. (2019). Entrepreneurial university dynamics: Structured ambivalence, relative deprivation and institution-formation in the Stanford innovation system. *Technol. Forecast. Soc. Chang.* 141, 159–171.
- Etzkowitz, H., Ranga, M., Benner, M., Guarany, L., Maculan, A., & Kneller, R. (2008). Pathways to the Entrepreneurial University: Towards a Global Convergence. *Sci. Public Policy*, 32(5), 681–695.
- Genç, S., Sesen, H., Castanho, R., Kirikkaleli, D., & Soran, S. (2020). transforming turkish universities to entrepreneurial universities for sustainability: from strategy to practice. *Sustainability* 2020, 12, 1496. <https://doi.org/10.3390/su12041496>
- Guerrero, M. K. (2006). A literature review on entrepreneurial universities: An institutional approach. *Autonomous University of ...*, 2006. 1–28.
- Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial Transformations in the Swedish University System: The Case of Chalmers University of Technology. *Res. Policy* 2003, 32, 1555–1569.

- Martinelli, A., Meyer, M., & Tunzelmann, N. (2008). Becoming an Entrepreneurial University? A Case Study of Knowledge Exchange Relationships and Faculty Attitudes in a Medium-sized, Research-oriented University. *J. Technol. Transf.* 2008, 33, 259–283.
- Mascarenhas, C., Marques, C., Galvao, A., & Santos, G. (2017). Entrepreneurial university: towards a better understanding of past trends and future directions. *J. Enterprising Communities People Places Glob. Econ.* 2017, 11, 316–338.
- Neuendorf, K. (2017). *The Content Analysis Guidebook*; Sage: Los Angeles, CA, USA.
- O'Shea, R., Allen, T., Morse, K., O'Gorman, C., & Roche, F. (2007). Delineating the Anatomy of an Entrepreneurial University: The Massachusetts Institute of Technology Experience. *R D Manag.* 2007, 37, 1–16.
- Pedro, E., Leitão, J., & Alves, H. (2020). Bridging Intellectual Capital, Sustainable Development and Quality of Life in Higher Education Institutions. *Sustainability* 2020, 12, 479.
- RAJHI, N. (2013). un éclairage a la compréhension de l'université entrepreneuriale en tunisie. *Communication Au 8ème Congrès de L'Académie de L'entrepreneuriat L'écosystème Entrepreneurial : Enjeu(x) Pour L'entrepreneur*, 2013. (x), 1–37.
- Röpke, J. (1998). *The Entrepreneurial University, Innovation, Academic Knowledge Creation and Regional Development in a Globalized Economy*. Working Paper; Philipps-Universität Marburg: Marburg, Germany, 1998
- Rothaermel, F. T. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. *Industrial and Corporate Change*, 2007. 16(4), 691–791.
- Russon, C. &. (2012). Utilité des Modélisations Systémiques : l'exemple de l'étude rapide et précise du Positionnement Entrepreneurial de l'Université Marocaine. *Congrès 2012 de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire*, 1–16.
- Schulte, P. (2004). The Entrepreneurial University: A Strategy for Institutional Development. *High. Educ. Eur.* 2004, 29, 187–191.
- Slaughter, L. L. (1997). *Academic capitalism: Politics, policies, and the entrepreneurial university*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- The Ministry of higher education and scientific research and innovation, <https://www.enssup.gov.ma/en/publications/categories/universit%C3%A9s?page=2>
- The Council for Education, Vocational Training and Scientific Research (Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique: CSEFRS, <https://www.csefrs.ma>.
- Zaharia, S., & Gibert, E. T. (2005). The Entrepreneurial University in the Knowledge Society. *High. Educ. Eur.* 2005, 30, 31–40.

RSU : QUEL ENGAGEMENT DES ETUDIANTS DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE LOCAL : CAS DE L'ENCG AGADIR ?

KAOUTAR Noura

Doctorante

École Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir

Université Ibn Zohr – Maroc

norakaoutar95@gmail.com

LAGDIM SOUSSI Lalla Hind

Enseignante Chercheure

École Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir

Université Ibn Zohr - Maroc

l.lagdimsoussi@uiz.ac.ma

Résumé

Ce papier explore l'engagement des étudiants de l'ENCG Agadir envers le développement durable local, dans le but de mesurer leur implication dans la politique de Responsabilité Sociale Universitaire (RSU). Pour ce faire, nous avons opté pour une méthodologie quantitative par l'administration d'un questionnaire auprès d'un échantillon de 52 étudiants. Les résultats ont mis en évidence les motivations, les obstacles, les perceptions et les attentes des étudiants en matière de développement durable.

La volonté de contribuer à un environnement sain et le sentiment de responsabilité envers la communauté locale ont émergé comme principales motivations dans notre étude, tandis que le manque de temps et de ressources financières constitue les principaux obstacles à l'implication des étudiants dans le développement durable. Cet engagement s'inscrivant dans le cadre de la théorie des parties prenantes, illustre bien comment les étudiants, en tant qu'acteurs importants de l'université, contribuent à la politique de responsabilité sociale de leur établissement.

Mots clés : Parties prenantes, Développement durable, Responsabilité Sociale des Universités, Université marocaine.

RSU: STUDENT ENGAGEMENT IN LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF ENCG AGADIR

Abstract

This paper explores the commitment of ENCG Agadir students to local sustainable development, to measure their involvement in the University Social Responsibility (USR) policy. To do this, we opted for a quantitative methodology by administering a questionnaire to 52 students. The results highlighted students' motivations, obstacles, perceptions, and expectations regarding sustainable development.

The main motivations in our study were the desire to contribute to a healthy environment and the feeling of responsibility towards the local community. At the same time, the lack of time and financial resources constitute the main obstacles to the involvement of students in sustainable development. This commitment, which falls within the framework of stakeholder theory, clearly illustrates how students, as important actors of the university, contribute to the social responsibility policy of their establishment.

Keywords: Stakeholders, Sustainable Development, Social Responsibility of Universities, Moroccan University.

I. Introduction

« Nous souhaitons témoigner ainsi de l'intérêt que nous portons à cette thématique centrale qui met en évidence la fonction essentielle de l'éducation et de l'enseignement dans la formation des jeunes pour les mettre en capacité d'apporter leur concours actif à la réalisation du développement durable ¹».

Le discours royal au 33^{ème} congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école met en exergue l'importance cruciale de l'éducation pour la préparation des jeunes à contribuer activement au développement durable. Cette reconnaissance souligne la nécessité d'intégrer la formation des jeunes dans une perspective de durabilité et de responsabilité envers l'environnement et la société. Ainsi, la prise de position du souverain illustre son engagement personnel envers cette cause capitale.

En effet, le Maroc, en tant que nation africaine, a développé une conscience significative vis-à-vis du développement durable. Cela se traduit à travers non seulement les discours royaux, mais aussi les actions législatives et institutionnelles ainsi que la création d'organismes environnementaux. La prise de conscience s'étend jusqu'au milieu universitaire, où l'engagement des parties prenantes dans le développement durable est devenu une priorité.

L'ensemble des initiatives nationales émanent d'une série d'actions entreprises depuis les années 1990, telles que la Déclaration de Talloires, la Déclaration de Kyoto de l'Association Internationale des Universités (AIU), et des programmes emblématiques tels que la Décennie des Nations Unies pour l'Éducation au Développement Durable (DEDD) ainsi que l'initiative "Principes de l'éducation au management responsable" du Pacte mondial des Nations Unies. Les efforts se sont appuyés sur des cadres de référence importants comme le Programme d'Action Global pour l'Éducation au Développement Durable (2014-2019) et l'EDD pour 2030, témoignant de la reconnaissance grandissante de la responsabilité des universités envers la société et le territoire. Une reconnaissance qui va au-delà des exigences légales pour encourager l'adoption de pratiques responsables, propulsant ainsi une transition décisive vers la durabilité.

¹ *Extrait du message de Sa Majesté le Roi adressé aux participants au 33^e congrès international pour l'efficacité et l'amélioration de l'école.*

Dans ce sens, l'implication croissante des étudiants dans des initiatives écologiques et sociétales à l'échelle locale devient une composante essentielle de cette évolution sociétale. En effet, cette vision trouve un écho particulièrement fort dans des initiatives telles que la participation active des étudiants de l'ENCG d'Agadir à la Responsabilité Sociale Universitaire (RSU). C'est ainsi que notre problématique soulève particulièrement la question essentielle de l'implication des étudiants dans le développement durable à l'échelle locale. À travers leur engagement dans des actions de RSU, les étudiants incarnent la volonté de mettre en pratique les valeurs de durabilité et de responsabilité sociale, telles qu'énoncées dans le discours royal.

Dans ce contexte, notre problématique se pose naturellement comme suit : *Dans quelle mesure la participation active des étudiants de l'ENCG d'Agadir à la Responsabilité Sociale Universitaire (RSU) favorise-t-elle le développement durable à l'échelle locale ?*

Autrement dit, à travers notre étude, nous cherchons à :

1. Mesurer le degré de participation et d'engagement des étudiants de l'ENCG dans les initiatives liées à la Responsabilité Sociale Universitaire (RSU) et au développement durable.
2. Analyser les pratiques et actions des étudiants : Examiner et classifier les actions concrètes entreprises par les étudiants en faveur du développement durable et de la RSU, en mettant l'accent sur la diversité et la nature de leur engagement.
3. Explorer les motivations et les obstacles : Investiguer les motivations sous-jacentes à l'engagement des étudiants ainsi que les obstacles qui pourraient entraver leur implication, permettant ainsi de mieux orienter les futurs efforts.

Pour ce faire, la première partie de ce papier sera consacré au cadre conceptuel dans lequel nous mettrons en lumière les concepts de RSU, de DD ainsi que la théorie des parties prenantes comme références théoriques clés. La deuxième partie détaillera la méthodologie de recherche adoptée. Enfin, la troisième partie sera consacrée à l'analyse et la discussion des résultats de notre recherche.

1- Cadre conceptuel

La Responsabilité Sociale Universitaire (RSU), selon Reiser (2016), est une politique de qualité éthique de la performance de la communauté universitaire (étudiants,

professeurs et employés administratifs) à travers la gestion responsable des impacts éducatifs, cognitifs, sociaux et environnementaux produits par l'Université, dans un dialogue interactif avec la société visant à promouvoir un développement humain durable.

Cette vision de la RSU s'inscrit dans le cadre plus large du développement durable, défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », selon la célèbre citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien en 1987.

Dans ce contexte, les parties prenantes, telles que définies par Freeman (1984), jouent un rôle crucial. Les étudiants, en particulier, sont des parties prenantes essentielles dans le contexte universitaire. Pour des éducateurs tels que John Dewey, philosophe et pédagogues du début du 20^{ème} siècle, l'étudiant n'est pas simplement un récepteur passif de connaissances. Au contraire, il est un apprenant actif et doit être au centre de son propre processus d'apprentissage. En tant que partie prenante, l'étudiant est donc amené à s'engager activement dans son propre développement académique et personnel, ainsi que dans les initiatives de RSU visant à promouvoir le développement durable à l'échelle locale et au-delà.

La théorie des parties prenantes offre un cadre conceptuel riche pour analyser l'engagement des étudiants dans la Responsabilité Sociale Universitaire (RSU), favorisant ainsi le développement durable à l'échelle locale. Initialement introduit par Freeman (1984) en 1963 dans son ouvrage "Strategic Management: A Stakeholder Approach", le concept de parties prenantes désigne les groupes indispensables à la survie d'une organisation, s'étendant ensuite de la gouvernance d'entreprise à d'autres domaines, y compris la gouvernance universitaire.

Dans cette perspective, la RSU, comme le soulignent Larrán Jorge et al (2017), implique que les universités intègrent des principes éthiques, sociaux et environnementaux, en tenant compte des besoins et des attentes des parties prenantes. Mercier (2001) complète cette vision en distinguant les parties prenantes internes (propriétaires, dirigeants, employés) des externes (concurrents, consommateurs, gouvernements, etc.), soulignant l'impact significatif de ces dernières sur la performance organisationnelle.

Par ailleurs, Ory (2018) met en exergue l'importance des parties prenantes pour les universités, tant internes qu'externes, dans l'amélioration de leurs performances. La théorie des parties prenantes suggère un changement de perspective, plaçant ces acteurs au centre de la gestion et nécessitant une réévaluation stratégique. Ainsi, la gouvernance universitaire doit évoluer vers une approche plus participative pour répondre aux attentes des parties prenantes, abandonnant progressivement le modèle hiérarchisé traditionnel.

En conclusion, la politique de RSU d'une université est influencée par la participation active de ses parties prenantes, internes et externes, chacune contribuant à sa mise en œuvre et à son déploiement.

2- Méthodologie de recherche

Notre recherche vise à étudier l'engagement des étudiants de l'ENCG d'Agadir dans le développement durable local. Pour ce faire, nous avons opté pour une méthodologie quantitative par l'administration d'un questionnaire auprès d'un échantillon d'étudiants.

Ce choix méthodologique est motivé par plusieurs facteurs : tout d'abord, il favorise une analyse empirique neutre et objective des comportements et attitudes des étudiants envers le développement durable, pour une meilleure rigueur scientifique. Ensuite, l'utilisation de questionnaires permet de collecter des données quantitatives précises à grande échelle, offrant une vue d'ensemble des tendances et de l'engagement des étudiants.

L'échantillon comprend 52 étudiants, sélectionné de manière aléatoire dans trois niveaux d'étude (3^{ème} année, 4^{ème} année et 5^{ème} année), toutes filières confondues afin d'assurer une représentativité élargie.

Les questionnaires ont été administrés en face à face afin de fournir des explications claires sur le but de l'étude, et encourager une participation honnête et volontaire(annexe 1).

Une fois les données collectées, nous avons procédé par la suite à une analyse descriptive à l'aide de graphiques statistiques pour mieux comprendre la participation des étudiants dans le développement durable.

3- Résultats et discussions

L'étude de l'engagement des étudiants de l'ENCG d'Agadir dans le développement durable révèle une répartition diversifiée parmi les répondants, avec 40% en troisième année, 30% en quatrième année et 30% en dernière année d'étude.

En ce qui concerne les domaines d'études, les filières les plus représentées sont le commerce international (40%), le marketing (35%), et la gestion financière et comptable (25%).

En matière d'engagement, une majorité d'étudiants (55%) se considèrent à un niveau intermédiaire en connaissances sur le développement durable, affichant un score moyen de 3 sur une échelle de 1 à 5.

De plus, 60% des étudiants en quatrième et cinquième année ont participé à au moins un projet axé sur le développement durable au cours de l'année précédente, principalement dans le cadre de l'action sociale liée au module du projet personnel et professionnel. Les types d'engagements dominants incluent des initiatives éducatives, des campagnes de collecte de fournitures, des projets de développement économique et des actions de sensibilisation environnementale comme le montre la figure 3.

En outre, en ce qui concerne les motivations, la volonté de contribuer à un environnement sain (40%) et le sentiment de responsabilité envers la communauté locale (30%) sont les plus cités.

Figure 4 : Motivations à l'engagement des étudiants au développement durable

Cependant, les obstacles les plus mentionnés à l'engagement sont le manque de temps et la charge des études et des examens (figure 5).

Figure 5 : Obstacles à l'engagement des étudiants dans le développement durable

Pour ce qui est des attentes des étudiants quant à l'intégration future d'initiatives de développement durable à l'ENCG d'Agadir, 50% des répondants souhaitent une augmentation des initiatives de développement durable à l'ENCG, avec une meilleure intégration dans les programmes académiques.

Sur la base des résultats obtenus, l'apport empirique de cette étude réside dans la mise en lumière du profil des étudiants de l'ENCG d'Agadir en termes d'engagement dans le développement durable. Les données ont révélé une forte participation des étudiants de quatrième et cinquième année à des projets axés sur le développement durable, soulignant l'importance accordée à cette dimension lors de leur parcours académique. En outre, cette étude a identifié les types d'engagements les plus prédominants, notamment les programmes éducatifs, les actions de collecte de fournitures et les projets de développement économique, offrant ainsi une vision précise des activités auxquelles les étudiants se sont principalement investis.

Conclusion

Notre étude a permis d'explorer l'implication des étudiants de l'ENCG d'Agadir dans le développement durable afin de mieux comprendre les motivations et les obstacles à l'engagement des étudiants. La volonté de contribuer à un environnement sain et le sentiment de responsabilité envers la communauté locale ont émergé comme principales motivations, tandis que le manque de temps et de ressources financières constitue les principaux obstacles à leur implication. Par ailleurs, la comparaison entre les différentes filières a révélé que les étudiants en Marketing semblent être plus enclins à s'engager dans des projets socialement responsables que les étudiants en Finance.

De plus, l'apport empirique de cette recherche, ancré dans la théorie des parties prenantes, met en lumière le rôle actif et influent des étudiants de l'ENCG d'Agadir au sein de leur université. En effet, leur implication dans des projets de développement durable et d'engagement communautaire témoigne de leur statut de parties prenantes engagées, contribuant ainsi de manière substantielle à la responsabilité sociale de l'établissement. Ces actions démontrent l'interdépendance entre les étudiants en tant que parties prenantes et l'université qui devrait à son tour répondre aux attentes diverses de ses parties prenantes, particulièrement les étudiants, en les impliquant dans les décisions et les orientations de l'université en matière de développement durable et de responsabilité sociale.

Cependant, notre étude présente plusieurs limites à prendre en compte. En effet, les réponses des étudiants peuvent être sujettes à des biais de désirabilité sociale, réduisant

potentiellement la fiabilité des données recueillies (A. Furnham, E. Helmes et al.). De plus, cette étude ponctuelle ne permet pas de saisir l'évolution des engagements des étudiants dans le temps. Se focalisant exclusivement sur l'ENCG d'Agadir, elle pourrait ne pas refléter toutes les dynamiques des institutions universitaires plus larges.

De là, plusieurs perspectives de recherche peuvent être envisagées. Une analyse sur le long terme, à travers une étude longitudinale, se révèle essentielle pour comprendre l'évolution et les répercussions sociétales et écologiques de l'engagement des étudiants en matière de développement durable. De même, il serait pertinent d'examiner et comparer les pratiques de responsabilité sociale entre différentes universités afin de mieux comprendre les motivations et obstacles et optimiser par conséquent ces initiatives. Enfin, une évaluation de l'impact réel des actions des étudiants via des indicateurs de performance serait cruciale pour évaluer concrètement l'efficacité des actions de développement durable, notamment en mesurant leur impact sur la qualité de vie des communautés, leur contribution à la réduction de l'exclusion et de la précarité sociale ainsi que la baisse de la pollution.

Bibliographie :

Archer, M. S. (2000). *Being Human: The Problem of Agency*. Cambridge University Press.

Boni, A., & Walker, A. (2019). *Implementing and evaluating education for sustainable development goals: Practices, experiences and lessons learned from universities around the world*. Springer.

Del Mar Delgado, M., & Escamilla-Ambrosio, G. (2016). *Factors influencing students' involvement in university social responsibility*. *International Journal of Educational Management*, 30(4), 533-547.

Leal Filho, W., Luetz, J. M., Rashid, Y. R., Mifsud, M., & Mifsud, M. (Eds.). (2018). *Implementing sustainability in the curriculum of universities: Approaches, methods, and projects*. Springer.

Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., & Lozano, F. J. (2015). *A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: Results from a worldwide survey*. *Journal of Cleaner Production*, 108, 1-18.

Skalicky, J., Pennington, K., Williams, J., & Lawton, B. (2014). *Making a difference: Student engagement and sustainable development*. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 15(4), 446-460.

Sterling, S. (2013). *Learning for resilience, or the resilient learner? Towards a necessary reconciliation in a paradigm of sustainable education*. *Environmental Education Research*, 19(6), 765-775.

Tilbury, D. (2011). *Education for sustainable development: An expert review of processes and learning*. Paris: UNESCO.

Wals, A. E. J. (2014). *Sustainability in higher education in the context of the UN DESD: A review of learning and institutionalization processes*. *Journal of Cleaner Production*, 62, 8-15.

Wheeler, A., & Gibbs, A. (2017). *Student engagement in university decision-making: Participation, practices, public pedagogies*. *Higher Education Research & Development*, 36(1), 87-100.

Annexe 1

Questionnaire sur l'Engagement des Étudiants de l'ENCG d'Agadir dans le Développement Durable Local :

Section 1: Profil des Répondants

1. Veuillez indiquer vos informations personnelles :
 - Niveau d'études à l'ENCG d'Agadir :
 - Filière d'études à l'ENCG d'Agadir :

Section 2: Compréhension du Développement Durable

1. Sur une échelle de 1 à 5, évaluez votre compréhension du concept de développement durable.
 - 1 (Faible) à 5 (Élevé)
2. Avez-vous suivi des cours spécifiques liés au développement durable à l'ENCG d'Agadir ?
 - Oui
 - Non

Section 3: Engagement et Implication

1. Au cours de l'année précédente, avez-vous participé à des activités de développement durable à l'ENCG d'Agadir ?

- Oui
- Non

2. Si oui, veuillez détailler brièvement votre participation (choisissez parmi les options ou précisez) :

- Sensibilisation à l'environnement
- Actions de nettoyage
- Projets d'économie d'énergie
- Programme éducatif dans les quartiers enclavés
- Rénovation d'écoles ou quartiers
- Programme d'entrepreneuriat
- Autre (précisez) _____

Section 4: Motivations et Obstacles et attentes

1. Qu'est-ce qui vous motive principalement à vous engager dans des activités de développement durable ? (Sélectionnez tout ce qui s'applique)

- Contribuer à un environnement sain
- Responsabilité envers la communauté locale
- Sensibilisation aux enjeux mondiaux du développement durable
- Autre (précisez) _____

2. Quels obstacles entravent votre engagement dans des activités de développement durable à l'ENCG d'Agadir ? (Sélectionnez tout ce qui s'applique)

- Manque de temps
- Charge des études et examens
- Contraintes financières
- Autre (précisez) _____

Section 5: Impact et Attentes

1. Quelles sont vos attentes pour l'intégration future d'initiatives de développement durable à l'ENCG d'Agadir ?

- Augmentation des projets et activités
 - Meilleure intégration dans les programmes académiques
 - Autre (précisez) _____
-

L'assurance, une alternative pour une meilleure gestion des risques environnementaux, au service des entreprises

OUBENYAHYA Mounir

Doctorant

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir

Université Ibn Zohr - Maroc

mounir.oubenyahya@edu.uiz.ac.ma

BARI Imane

Enseignante chercheuse

Ecole Supérieure de Technologie d'Agadir

Université Ibn Zohr - Maroc

i.bari@uiz.ac.ma

Résumé

Nombreux sont les risques environnementaux auxquels font face les entreprises, l'étendue intègre à la fois les aléas naturels subis, et les risques technologiques liés aux activités de l'entreprise. Une occurrence de plus en plus importante est constatée à l'échelle mondiale, en raison des activités de production sans cesse en croissance et de la détérioration de l'environnement. Conscientes des effets qu'elles exercent sur l'environnement, les entreprises inscrivent la gestion des risques environnementaux dans leur politique de développement durable et de la responsabilité sociétale (RSE), en s'engageant dans une veille sur l'équilibre entre la performance financière, l'équité sociale et le respect de l'environnement. L'étude se focalise sur le potentiel que représente l'assurance comme alternative permettant de renforcer le dispositif dédié à la gestion des risques environnementaux au sein des entreprises, à travers une approche qualitative exploratoire en procédant à l'analyse documentaire sur la base des sources pertinentes. L'expansion de l'univers des risques que connaissent les entreprises avec la composante environnementale, adossée à l'appétence croissante des assureurs, et dont la spécialité est la quantification et la couverture des risques, favorisent leur collaboration, en vue de contribuer à l'effort responsable des entreprises dans la transition durable.

Mots clés : Risques environnementaux, Entreprise, Assurance, Durabilité, Responsabilité environnementale.

Insurance, an alternative for better management of environmental risks, serving businesses

Abstract

Environmental risks that companies face are many, the scope includes both the natural hazards suffered, and the technological risks linked to the company's activities. An increasingly significant occurrence is being observed globally, due to ever-increasing production activities and environmental deterioration. Aware of the effects they have on the environment, companies include the management of environmental risks in their sustainable development and social responsibility (CSR) policy, by committing to monitoring the balance between financial performance , social equity and respect for the environment. The study focuses on the potential represented by insurance as an alternative to strengthen the system dedicated to the management of environmental risks within companies, through an exploratory qualitative approach by carrying out documentary analysis on the basis of sources relevant. The expansion of the universe of risks experienced by companies with the environmental component, backed by the growing appetite of insurers, and whose specialty is the quantification and coverage of risks, encourages their collaboration, with a view to contributing to the responsible effort of companies in the sustainable transition.

Key words: Environmental risks, Business, Insurance, Sustainability, Environmental responsibility.

Introduction

Nombreux sont les risques provoqués par l'interaction permanente entre l'œuvre humaine et l'environnement auxquels nous faisons face, de l'incidence grandissante de la pollution environnementale et du stress hydrique avec la dégradation de la qualité des sols, aux catastrophes naturelles à occurrence de plus en plus importante, l'étendue des risques environnementaux est large et les effets sont souvent désastreuses, et présentent des défis sociétaux majeurs (Geels, 2011). Les liens qui se tissent constamment entre les activités industrielles croissantes et l'environnement attirent davantage d'intérêt et soulèvent des problématiques dans divers domaines dont celui économique qui se voit fragilisé par les risques environnementaux. Les conséquences nocives des activités d'exploitation et de production sur à la fois la biodiversité et les ressources naturelles, en plus de l'adoption de la vocation du développement durable comme issue indispensable à l'humanité, ont favorisé le débat sur les actions à mener en vue d'assurer la préservation de l'environnement et faire contribuer tous les acteurs publics et privés à sa protection. Le consensus international incarné par les dix-sept objectifs de développement durable institutionalisés par les Nations Unis et approuvés à travers la résolution 70/1 de son assemblée générale, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 » (Nations Unis, 2015) depuis septembre 2015 en témoignent.

De plus en plus conscients des effets qu'ils exercent sur leurs environnement, les acteurs économiques intègrent davantage les critères de la durabilité dans leurs politiques et les parties prenantes adhèrent à cette transition imposée par l'ampleur des enjeux des risques environnementaux (World Economic Forum, 2022), ces derniers sont au cœur des préoccupations des décideurs dont les investisseurs, étant donné que leurs portée est de plus en plus évidente et concerne un nombre important d'agents économique de différentes horizons et tailles. Les transitions durables sont des processus de transformation fondamentaux, multidimensionnels et à long terme visant le changement transformateur vers une évolution des sociétés plus durables ayant des modes de production et de consommation plus durables (Markard, Raven, & Truffer, 2012), la mise en place des politiques des transitions durables nécessite l'implication des acteurs dont les relations de pouvoir entre eux évoluent, et les frontières sont plutôt contestées, floues, et mouvantes, avec des situations de coopération et de lutte entre les différents acteurs (Avelino & Wittmayer, 2016).

La problématique des risques environnementaux touche aujourd'hui plus que jamais les entreprises de différents secteurs d'activités (Baret & Petit, 2010), au vu d'une part de l'évolution continue des mesures politiques et réglementaires prises qu'il soit à l'échelle local ou mondiale, et d'autre part pour répondre à la demande croissante des investisseurs qui s'interrogent au sujet de l'incidence de leurs investissements sur l'environnement pour leurs choix et décisions économiques, et se focalisent davantage sur la conciliation de la rentabilité financière avec la sauvegarde de l'environnement en optant pour des investissements plus responsables. Durant cette dernière décennie l'environnement occupe une place capitale pour le secteur de la finance et est dorénavant pris en compte de façon croissante par les institutions financières, captant l'attention des compagnies d'assurance, des fonds de pension, et des établissements bancaires (Zaouati, 2021). L'investissement socialement responsable (ISR) a connu une forte croissance ces dernières années avec en particulier l'attention portée par les investisseurs après la conférence des parties 21 (COP 21). Aujourd'hui, il existe plus de 1000 indices de la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à travers le monde (Ayoub, 2020).

Les risques environnementaux recensés indiquent plusieurs événements, dont d'abord les aléas météorologiques faisant référence à des événements extrêmes tel que les ouragans ou les inondations. La sévérité est évaluée à travers la quantification des dommages causés. Les changements climatiques avec leurs effets considérables. Le risque émanant des catastrophes naturelles tel que les volcans ou les tremblements de terre. Le risque de la dégradation et la destruction de la biodiversité qui mène à des répercussions irréversibles pour l'environnement, provoquant l'épuisement des ressources naturelles (Wagner & Fuino, 2022). Les effets engendrés par ces risques environnementaux sont susceptibles d'avoir une influence sur la pérennité des activités de l'entreprise et sur sa capacité à obtenir les financements requis, à mobiliser les investisseurs et à attirer les clients. L'entreprise considérée aussi comme un acteur producteur des risques environnementaux liés à son exercice de production et d'exploitation susceptible de générer des dommages écologiques, d'où l'émergence de la notion de la responsabilité environnementale qui incite l'entreprise à prendre en charge la réparation des dommages occasionnés, par ailleurs tous les secteurs d'activité sont concernés sans exclusion pour la taille de l'entreprise, cette dernière produit un impact qui peut être très minime ou au contraire néfaste pour son environnement. Certains chercheurs avancent que les employés de l'entreprise peuvent adopter des positions

médiatrices et agir comme intermédiaires dans les transitions durables (Moilanen & Alasoini, 2023) et contribuer ainsi à prémunir l'entreprise contre les risques environnementaux. En réponse à ces risques environnementaux qui menacent l'entreprise, l'assurance environnementale vient couvrir les effets liés à la responsabilité environnementale de l'entreprise, et cela selon les clauses contractuelles engagées avec la compagnie d'assurance, ce qui procure à l'entreprise une protection en cas de dommage environnemental provenant de ses activités. Ce travail vise à répondre à la question du potentiel que représente l'assurance comme alternative au service de l'entreprise afin de la supporter dans sa gestion des risques environnementaux, et couvrir sa responsabilité environnementale, en abordant l'aspect de l'assurabilité des risques environnementaux et les tendances sous-jacentes.

1. Cadre théorique et concepts clés

Nous constatons que la vocation des transitions durables menant à la voie du développement durable n'est plus à justifier, elle s'impose dans un contexte environnemental défavorable, et l'engouement a inclus les acteurs économiques publics et privés à tous les niveaux. L'adhésion des acteurs économique et les entreprises en particulier qui endosse une fonction dans l'allocation des ressources trouve son soubassement théorique dans la théorie des parties prenantes, qui constitue la rupture avec la vision cloisonnée qui limitait l'objectif de l'entreprise à accroître les profits pour satisfaire les actionnaires, étant donné que cette théorie des parties prenantes considère l'entreprise comme une entité connectée à son environnement, et amenée à faire coexister les intérêts de tous ceux qui sont concernés par ses activités, dont les plus évoqués sont les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs et les acteurs institutionnels (Ayadi, 2003). La fameuse définition qui a contribué à faire connaître la théorie des parties prenantes est celle de Freeman (1984) selon laquelle « *une partie prenante dans l'organisation est [par définition] tout groupe d'individus ou tout individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels* » (Mullenbach, 2007). Cette théorie des parties prenantes est devenue une référence théorique majeure mobilisée en vue d'apprécier la performance sociétale de l'entreprise, et sa responsabilité engagée dans la préservation de son environnement, dans cette perspective, la gestion des risques environnementaux des entreprises est particulièrement liée à la théorie des parties prenantes, tenant ainsi en compte de façon effective les intérêts de parties au même titre que la performance financière. (Oumari,

2022)

Cependant l'orientation vers les transitions durables se confronte davantage aux modes de production et consommation insoutenables et forment une dualité complexe et challengeant à plusieurs égards, dont celui relatif aux enjeux environnementaux.

Les Nations Unis précise que « *le développement durable est la façon dont nous devons vivre aujourd'hui si nous voulons des lendemains meilleurs, en répondant aux besoins actuels sans compromettre les chances des générations futures de satisfaire leurs besoins* » (Nations Unis, 2023). C'est grâce au fameux rapport Brundtland (1987) texte fondateur du concept de développement durable, que ce dernier s'est invité aux débats publics à l'échelle internationale (Gendron & Revéret, 2000), et s'est popularisé au fur et à mesure pour être institutionnalisé par les dirigeants et les politiciens, chargés de conjuguer les objectifs de développement durable aux spécificités et besoins de leurs juridictions et en faire des lois nationales applicables, supportés par les budgets nécessaires et dont les enjeux et les résultats escomptés sont clarifiés aux citoyens pour y adhérer. Vu d'un angle microéconomique le développement durable va avoir plusieurs déclinaisons dont la responsabilité sociale des entreprises.

Le risque est décrit selon la littérature en tant que la potentialité ou l'éventualité qu'un événement désavantageux ou défavorable se réalise, il peut représenter ainsi un changement de situation, un effet ou une combinaison des deux, et avoir comme conséquence d'affecter la réalisation des objectifs (Alaoui & Dhiba, 2022). Les multiples définitions s'accordent sur une l'idée de base que le risque est un événement ou une conséquence d'un événement, dont la première condition est que ces événements et conséquences sont soumis à des incertitudes, et la deuxième condition est que l'enjeu est de valeur (Aven, Renn, & Rosa , 2011). La conception du risque a changé avec dans le temps, cette notion associée à ses débuts à une conception de l'aléa, est devenue maintenant un concept indissociable de la sphère entrepreneurial (Wagner & Fuino, 2022). Dans le domaine financier, des notions répondues comme la provision et la réserve financière sont des illustrations parlantes de l'appréhension du risque. En théorie, nous constatons que deux conceptions majeures de la définition du risque sont évoquées, une première conception négative qui représente le risque en tant qu'une menace de dommage et de perte éventuelle, et une seconde conception qui décrit le risque de façon neutre et qui ne considère pas le risque comme une menace uniquement, mais plutôt aussi comme une opportunité d'évolution et de changement (Błach, 2010). La quantification du risque a préoccupé davantage les opérateurs des marchés financiers, la théorie du portefeuille

développée par Harry Markowitz traitant le processus de calcul de la solution du portefeuille optimale et ses principes témoigne de cet intérêt (Guo, 2022).

La notion de risque lié à l'environnement est relativement nouvelle, nous citons la définition de la norme [ISO 31000 de 2009 révisée en 2018 et dédiée à la gestion des risques](#), qui stipule que les risques auxquels sont soumis les organisations peuvent affecter la performance économique ainsi que la réputation professionnelle, et de même avoir des conséquences sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de la société. Cette norme encourage les organisations à étudier les risques relatifs à leurs environnements. Nous pouvons recenser un large étendu des risques en rapport avec l'environnement d'une entreprise. Cependant, il est possible de différencier trois principales catégories, qui sont les **risques internes impliquant** les risques industriels et technologiques provoqués par l'entreprise avec un impact sur son environnement, **les risques externes** qui reflètent les dommages extérieurs provenant de l'environnement avec des conséquences sur l'entreprise, et puis les risques qui ont une source indépendante à la fois de l'entreprise et de son environnement naturel.

2. Méthodologie

A travers cette étude, nous traitons l'état la gestion des risques environnementaux au seins de l'entreprise, et dans l'objectif de répondre à la question du potentiel que représente l'assurance dédiée aux risques environnementaux comme alternative au service de l'entreprise, nous faisons appel à une approche qualitative exploratoire en procédant à l'analyse documentaire, en commençant par la collecte puis à l'analyse des données secondaires issues de diverses sources pertinentes telles que les articles scientifiques, les rapports des organismes reconnus, les communications et les documents de conférences spécialisées. Le but central des méthodes qualitatives est d'apporter la réponse à deux aspects essentiels d'un sujet, qui sont le « comment » et le « pourquoi » (Hamilton & Finley, 2019), elles permettent de mener l'exploration des objets de recherche dans un vaste éventail de disciplines. D'après une étude relativement récente qui étudie la prévalence des citations de la recherche universitaire, elle rapporte que la prévalence de la recherche en approches qualitatives a notablement augmenté entre les années 1996 et 2019 (Thelwall & Nevill, 2021).

Dans le cadre de ce travail nous abordons tout d'abord le cadre théorique et les concepts clés liés à la gestion des risques environnementaux, puis l'évolution du paysage mondial des risques en analysant les rapports sur les risques mondiaux (The Global Risks

Report) du Forum Économique Mondial (World Economic Forum) de la dernière décennie (2013 à 2023), en mettant le focus sur les risques environnementaux particulièrement, avec l'accent sur la responsabilité engagée de l'entreprise, et puis nous analysons l'assurance environnementale qui émerge en tant que solution à même de renforcer le dispositif de la gestion des risques environnementaux de l'entreprise pour faire face à ses obligations et se conformer à une réglementation évolutive et davantage responsabilisante.

3. Résultats et discussion

3.1. Evolution du paysage mondial des risques

Avant même que le monde subisse la pandémie du Covid-19, l'augmentation des catastrophes et des sinistres se faisait déjà sentir au niveau mondial. Au cours des cinq dernières années, les personnes tuées ou affectées par des désastres sont davantage plus nombreuses qu'au cours des cinq années qui précèdent. Cette augmentation constatée de l'intensité et de l'envergure des risques s'opère à une cadence sans précédent (Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, 2022). Conscient des risques qui touchent tous les acteurs au niveau mondial, le Forum Économique Mondial publie de façon annuelle un rapport spécialisé en risques globaux et la perception de ces risques, en consultant des milliers de décideurs de premier plan des secteurs privé, public, la sphère académique et la société civile. Le Forum Économique Mondial (FEM) qui est une fondation à but non lucratif, a comme objectif « d'améliorer l'état du monde » (World Economic Forum, 2022). En possédant le statut d'observateur auprès du Conseil économique et social des Nations unies, le Forum Économique Mondial engage les principaux dirigeants politiques, économiques, académiques et acteurs de la société civile pour influencer les tendances et les orientations mondiales. Le Forum est caractérisé par son indépendance et son impartialité face aux différents intérêts, il s'efforce à faire converger l'entrepreneuriat et l'utilité publique tout en veillant au respect de l'intégrité morale, des normes de gouvernance, avec une forte conviction que le progrès se produit en associant des acteurs provenant de tous horizons et qui ont la volonté et la notoriété nécessaires pour faire émerger des changements positifs.

Selon le dernier rapport sur les risques mondiaux du FEM en 2023, les écosystèmes naturels ont dépassé le point de non-retour, la biodiversité et les écosystèmes naturels se dégradent et diminuent plus rapidement qu'à tout autre moment de l'histoire humaine. Dans ce rapport, l'enquête menée auprès de plus de 1200 experts indiquant l'ordre des risques mondiaux classés par gravité à court et long terme mentionne que sur les dix

premiers risques jugés les plus importants, figurent cinq risques environnementaux (World Economic Forum, 2023). Le risque mondial ou global est défini comme « *la possibilité de survenance d'un événement ou d'une condition qui, s'il se produisait, aurait un impact négatif important sur plusieurs pays ou secteurs.* » (World Economic Forum, 2022). L'enquête sur la perception des risques mondiaux conduite auprès des experts est enrichie par une deuxième enquête d'opinions auprès de 12 000 dirigeants d'entreprises dans 121 pays, aussi menée par le FEM pour identifier les risques qui constituent la menace la plus grave pour chaque pays au cours des deux prochaines années, ce qui donnent un aperçu des préoccupations et des priorités locales.

L'analyse des rapports sur les risques mondiaux (The Global Risks Report) du Forum Économique Mondial des dix dernières années (2013 à 2023), révèle la dimension importante que les risques environnementaux ont pris au fur et à mesure des années. Sur la partie des principaux risques mondiaux par probabilité, nous sommes passés sur le classement des cinq plus importants risques à long terme soulevés d'un seul risque environnemental en 2013, qui est celui relatif aux émissions de gaz à effet de serre, à quatre risques en 2023 et qui sont l'incapacité à atténuer le changement climatique, l'échec de l'adaptation au changement climatique, les catastrophes naturelles et événements météorologiques extrêmes et la perte de la biodiversité avec l'effondrement des écosystèmes. En 2020 les cinq premiers risques pointés sont tous de type environnemental. Sur la partie des principaux risques mondiaux par gravité de l'impact, nous sommes passés sur le classement des cinq plus importants risques à long terme relevés d'un seul risque environnemental en 2013, qui est celui relatif à l'échec de l'adaptation aux changements climatiques, à quatre risques environnementaux en 2023, ce qui reflète davantage la prise de conscience croissante par les différentes parties prenantes de l'ampleur du risque de type environnemental.

Tableau N°1 : Risques mondiaux classés par gravité de l'impact sur le long terme

2023	Incapacité d'atténuation des changements climatiques	Echec d'adaptation aux changements climatiques	Catastrophes naturelles	Perte de biodiversité	Migration involontaire
2022	Changements climatiques	Météo extrême	Perte de biodiversité	Incohésion sociale	Moyens de subsistance
2021	Maladies infectieuses	Changements climatiques	Armes de destruction	Perte de biodiversité	Crise de ressource naturelle

2020	Changements climatiques	Armes de destruction	Perte de biodiversité	Météo extrême	Crises de l'eau
2019	Armes de destruction	Changements climatiques	Météo extrême	Crises de l'eau	Catastrophes naturelles
2018	Armes de destruction	Météo extrême	Catastrophes naturelles	Changements climatiques	Crises de l'eau
2017	Armes de destruction	Météo extrême	Crises de l'eau	Catastrophes naturelles	Changements climatiques
2016	Changements climatiques	Armes de destruction	Crises de l'eau	Migration involontaire	Prix de l'énergie
2015	Crises de l'eau	Maladies infectieuses	Armes de destruction	Conflit entre Etats	Changements climatiques
2014	Déséquilibres fiscaux	Changements climatiques	Crises de l'Eau	Chômage	Défaillance d'infrastructure
2013	Crise financière	Crises de l'eau	Déséquilibres fiscaux	Armes de destruction	Changements climatiques

Source : Elaboration des auteurs sur la base des rapports sur les risques du FEM (Années 2013 à 2023)

D'après l'analyse, le paysage des risques mondiaux est dominé par la détérioration que connaît l'environnement et qui fait surgir les risques environnementaux au premier rang, plus précisément, les risques liés au climat et à la nature qui arrivent en tête des risques par gravité, et qui devraient se manifester au cours de la prochaine décennie selon les experts interrogés. Différenciés comme risques distincts pour la première fois sur le rapport de l'année 2023 comparés aux rapports des années précédentes, le défaut de l'atténuation du changement climatique et l'échec de l'adaptation au changement climatique arrivent en tête du classement des risques les plus graves à l'échelle mondiale, suivis par les catastrophes naturelles et la perte de biodiversité. L'enquête d'opinions additionnelle menée auprès de 12 000 dirigeants d'entreprises dans 121 pays en 2022 a relevé que les chefs d'entreprises de 82 pays ont classé au moins un des risques environnementaux parmi les cinq risques les plus conséquents à confronter dans leur pays sur le court terme.

À mesure que les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur et autres phénomènes météorologiques extrêmes se succèdent et deviennent plus tragiques et plus récurrents, un nombre important de populations seront impactés. En même temps une consolidation des ressources entre le secteur privé et public pourrait provoquer des choix émergents et pressants entre la reprise après avoir subi un sinistre avec des pertes, via l'adaptation ou l'atténuation. Nous constatons que l'atténuation du changement climatique a été massivement privilégiée à l'adaptation climatique en termes de financement à ce jour, en particulier dans le secteur privé (Pörtner & al, 2022), les résultats de l'enquête d'opinions indiquent que l'adaptation climatique peut désormais être considérée comme une préoccupation plus immédiate à court terme par les dirigeants d'entreprises. L'allocation des ressources vers l'adaptation pourrait ralentir encore davantage les progrès vers les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dans les économies qui restent les plus grands contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre (Bellon & Massetti, 2022).

Les risques climatiques et environnementaux sont au cœur de la perception des risques mondiaux au cours de la prochaine décennie, et sont les risques face auxquels nous sommes considérés comme étant les moins préparés pour les affronter. L'absence de progrès notables et de concertation sur les objectifs climatiques ont mis en évidence l'écart entre ce qui est scientifiquement nécessaire pour les atteindre et ce qui est politiquement réalisable. Les demandes croissantes en ressources provenant à la fois des secteurs public et privé réduiront la vitesse et l'ampleur des efforts d'atténuation au cours des prochaines années (World Economic Forum, 2023).

3.2. L'assurance à l'intersection de la responsabilité environnementale et de l'entreprise

La transition écologique connaît une dynamique importante qui bouleverse notre société, en édictant des modèles économiques et sociaux plus éthiques et innovants qui nous orientent vers de nouveaux modes d'organisation et des nouvelles attentes des consommateurs (Auzanneau & al, 2018). Dans une économie globalisée dont les enjeux financiers priment, appliquer la responsabilité environnementale des entreprises est un challenge majeur (Bommier, 2016). La convention signée à Washington en 1973 et entrée en vigueur en juillet 1975 portant sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES, 2019), cette convention est reconnue en tant qu'action fondatrice, en étant l'accord précurseur multilatéral qui met en évidence la relation entre le commerce international et la protection des espèces. Durant les décennies

qui l'ont suivi, plusieurs autres accords multilatéraux faisant le lien entre les contraintes environnementales et l'échanges commerciales sont signées par les États.

Les activités des entreprises obéissant aux stratégies de leurs management sont secouées par l'intégration de leurs impacts sur l'environnement. De fait les jonctions entre les entreprises et l'environnement se sont développées durant les trente dernières années, accompagnant les préoccupations et les requêtes de la société. Allant d'une simple obligation technique ou légale, la gestion des risques environnementaux est considérée actuellement pour nombre d'entreprises une condition forte les amenant à des orientations stratégiques majeures (Chapuy, 2003).

L'affirmation qui stipule qu'il n'est gérable que ce qui est mesurable est particulièrement adéquate dans le champ de la gestion des risques. Les bilans financiers des entreprises ne contenant pas les éléments non mesurés, font exclure d'autres types des risques de la prise de décision en termes de gouvernance, une quantification plus complète de l'étendue réelle des actifs financiers, sociaux et environnementaux menacés est essentielle, en particulier dans un contexte climatique incertain. Nombreuses juridictions à travers le monde ont ajusté leurs législations reconnaissant que la responsabilité d'une entreprise n'est pas limitée à faire rémunérer ses actionnaires, exigeant ainsi que les entreprises prennent en compte l'impact de leurs actions sur la société, y compris l'influence sur l'environnement et sur les communautés touchées par les activités de l'entreprise (Harris, 2018).

D'une part, devenues de plus en plus sensibles aux effets qu'ils engendrent sur leur environnement, les entreprises incorporent les critères de la responsabilité sociétale et de la gouvernance et du respect de l'environnement dans leurs stratégies, et d'autre part les régulateurs ont progressivement établi des cadres normatifs et des instances de régulation pour faire en sorte que les entreprises soient aussi redevables de leurs impacts environnementaux. L'Europe étant en avance sur l'incorporation de la responsabilité environnementale, nous citons l'exemple de la directive communautaire 2004/35/CE de l'Union européenne et son application en France via la loi 2008-757 de 2008, portant sur la responsabilité environnementale et mentionnant la notion de « préjudice écologique » et sa réparation en se basant sur la règle du pollueur-payeur (Camproux-Duffrene & Guihal, 2013). La Commission européenne a défini la responsabilité environnementale comme « *l'instrument par lequel celui qui occasionne une atteinte à l'environnement (le pollueur) est*

amené à payer pour réparer les dommages qu'il a causés » (Commission des Communautés Européenne, 2000).

Le principe d'imputation financière dont l'objectif est d'une part la réparation des dommages et d'autre part leur prévention, ce qui établit la relation entre l'exploitant qui a occasionné un dommage environnemental avec le remboursement financier dont il est tenu responsable, et cela dans l'optique d'inciter les opérateurs à adopter des comportements et à développer des mesures pratiques capables de minimiser les risques des dégâts environnementaux, et en conséquence réduire leur degré d'exposition aux risques financiers y afférents. La responsabilité environnementale possède quelques particularités par rapport à la responsabilité civile classique. La responsabilité environnementale est appliquée uniquement aux dommages causés à l'environnement, les dégâts ayant touché les biens et les personnes qui pourraient émaner d'une atteinte à l'environnement relèveront toujours de la responsabilité civile. Le principe de réparation en nature qui stipule la remise en état des zones impactées ou des ressources environnementales touchées, et la sanction financière de l'exploitant responsable constitue le coût de la réhabilitation.

Dans ce contexte, les compagnies d'assurances se voient attribuer le rôle d'expert en matière d'évaluation des risques à conséquences financières qu'encourent les entreprises, incluent les risques environnementaux. Les compagnies d'assurance jouent rôle majeur en termes de responsabilité environnementale, comme opérateurs ayant les instruments de gestion des risques à même de supporter les entreprises concernées pour veiller à ce que le régime de responsabilité intègre effectivement les coûts de réparation surtout en cas d'entreprises à capacité financière limitée. Le livre blanc sur la responsabilité environnementale de la commission européenne souligne l'importance de souscrire une assurance en stipulant que *« le fait de pouvoir disposer d'une garantie financière, et notamment d'une assurance, est donc important pour garantir l'efficacité écologique du système de responsabilité »*. Les entreprises se voient leur responsabilité mise en jeu, dans le cas de dégâts ou dommages graves relevés, ou de menace imminente d'impact et dommage conséquent sur l'environnement suite à son activité exercée.

Les dommages environnementaux couverts par l'assurance de la responsabilité environnementale sont ceux relatifs aux contaminations des sols, à l'affectation des eaux, aux impacts négatifs causés aux espèces protégées et aux sites naturels. Les entreprises sont toutes concernées sans que leurs tailles ou leurs secteurs d'activités fassent d'exception. La responsabilité environnementale implique forcément la réparation en

nature, comme à titre d'illustration procéder à la plantation des arbres en remplacement à ceux affectés ou le réapprovisionnement d'un bassin avec des eaux propres suite à une contamination. Les modes de réparation que nous avons identifiés s'articulent sur trois niveaux, à savoir le niveau primaire consistant à recréer l'état initial de l'environnement endommagé par l'entreprise, le niveau complémentaire visant à produire les éléments aptes à fournir un état comparable à celui affecté, et le niveau compensatoire dont le but est de réparer de façon transitoire les dégâts engendrés en attendant le rétablissement de l'état initial de cet environnement. Nous constatons que les réparations du niveau complémentaire et du niveau compensatoires ne concernent que les eaux, les espèces, et les sites naturels protégés.

Au fil du temps, les compagnies d'assurance ont acquis de meilleures connaissances sur les méthodes de souscription appropriées et ont bénéficié d'un climat réglementaire plus développé. Cela a entraîné une poursuite des innovations en matière de couverture et de stabilisation des prix. Par conséquent, de nombreux gestionnaires de risques incluent désormais les produits d'assurance environnementale dans le cadre de la stratégie globale de gestion des risques de leur entreprise, en complément des couvertures traditionnelles de responsabilité civile et de dommages (Broderick, Lavoie, & Perel, 2000). Les nouveaux produits d'assurance environnementale disponibles sur le marché actuel offrent aux entreprises davantage de types de couverture. Les garanties que procurent les compagnies d'assurance via les contrats d'assurances responsabilité environnementale couvrent les dommages engendrés par les entreprises indépendamment de toute défaillance de celles-ci, il est suffisant de constater le dommage causé à l'environnement de façon accidentelle par l'exercice de l'activité de l'entreprise assurée. L'assureur prend en charge les coûts de réparation des dégâts environnementaux incombant à son client que constitue l'entreprise. Selon le détail des contrats d'assurance souscrites, les frais relatifs à la réparation peuvent inclure le coût de l'évaluation, des études, les frais administratifs et judiciaires, les frais d'exécution et de contrôle.

4. Conclusion et perspectives

Le fardeau des chocs climatiques et environnementaux persiste, et la biodiversité et les écosystèmes naturelles sont autant menacés que par le passé, à cause de la croissance des activités productives intensives. L'environnement étant un bien public, par conséquent, la dégradation des ressources naturelles qui le forment tels que sont le sol, l'eau, l'air, la flore

et la faune a un impact destructeur sur la société dans sa globalité. Nous constatons l'émergence d'un engagement grandissant pour la protection de l'environnement, devenue une préoccupation mondiale partagée par toutes les parties prenantes.

Dans les rapports des entreprises, un éventail plus large des risques commence à être pris en compte, parallèlement aux indicateurs financiers, ce changement représente un bouleversement réel des priorités des entreprises, et donc dans les risques qu'elles gèrent. L'institutionnalisation de la responsabilité environnementale au sein des entreprises est une parfaite illustration de la conscience croissante des enjeux environnementaux. Dans la doctrine juridique et économique, la pollution environnementale est communément considérée comme un coût externe de production généré par l'industrie. L'opérationnalisation de l'assurance pour la couverture de la responsabilité environnementale des entreprises constitue une solution majeure, visant à renforcer le dispositif de la gestion des risques environnementaux des entreprises, afin d'honorer leurs obligations et se conformer à la réglementation qui se développe, dans le sens de faire engager davantage les parties prenantes. Il est aussi nécessaire pour les entreprises de maintenir une image qui améliore leur réputation sur les marchés qui les intéressent (Kidaye & Saoussany, 2020) , et l'engagement incarné par la responsabilité environnementale adoptée et couverte à travers l'usage des contrats d'assurance accroît la transparence et favorise son développement. L'intégration d'une gestion efficace des risques en ayant recours à l'assurance de la responsabilité environnementale peut améliorer la valeur de l'entreprise et son rayonnement. En termes de l'orientation de recherche future, nous proposons d'étudier des cas précis des entreprises qui ont souscrit à l'assurance environnementale et mesurer l'impact sur leur dispositif de gestion des risques, leur performance financière, ou aussi sur leur image de marque au sein de leurs marchés.

BIBLIOGRAPHIE

- Alaoui, M., & Dhiba, Y. (2022). Le management des risques : Cadre théorique. 3(1), 118-142.
- Auzanneau, M., & al. (2018). Les comptes de l'économie de l'environnement. Commissariat général au développement durable.
- Avelino, F., & Wittmayer, J. M. (2016). Shifting Power Relations in Sustainability Transitions : A Multi-actor Perspective. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 18(5), 628-649.
- Aven, T., Renn, O., & Rosa , E. (2011). On the ontological status of the concept of risk. *Safety Science*, 1074-1079.

- Ayadi, S. D. (2003). La théorie des parties prenantes : théorie empirique ou théorie normative ? 24ème congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, 2003, France. Association Francophone.
- Ayoub , D. (2020). ESG : Tour d'Horizon. Cronos Finance.
- Baret, P., & Petit, F. (2010). L'apprentissage organisationnel de la responsabilité environnementale : un cheminement structuré. *Management & Avenir*, 3(33), 96-115.
- Bellon, M., & Massetti, E. (2022). Economic Principles for Integrating Adaptation to Climate Change into Fiscal Policy. International Monetary Fund.
- Błach, J. (2010). Financial Risk Identification based on the Balance Sheet Information. V International Conference Managing and Modelling of Financial Risks, Managing and Modelling of Financial Risks. VŠB-TU Ostrava.
- Bommier, S. (2016). Responsabilité environnementale des entreprises et régulation extraterritoriale : L'implantation de Michelin en Inde à l'épreuve des Principes directeurs de l'ocde. *Études internationales*, 47(1).
- Broderick, J., Lavoie, D., & Perel, A. (2000). Environmental Risk Management and the Role of Environmental Insurance. *ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT*, 3-12.
- Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. (2022). Bilan mondial sur la réduction des risques de catastrophe.
- Camproux-Duffrene, M.-P., & Guihal, D. (2013). Préjudice écologique. *Revue juridique de l'environnement*, 38(3), 457 à 480.
- Chapuy, P. (2003). Prospective stratégique des enjeux environnementaux. *ENTREPRISES & DÉVELOPPEMENT DURABLE*, 5.
- CITES. (2019). Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fore sauvages menacées d'extinction.
- Commission des Communautés Européenne. (2000). Livre blanc sur la responsabilité environnementale.
- Geels, F. (2011). The multi-level perspective on sustainability transitions : Responses to seven criticisms. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 24-40.
- Gendron, C., & Revéret, J. P. (2000). Le développement durable. *Économies et sociétés*, 37(91), 111-124.
- Guo, Q. (2022). Review of Research on Markowitz Model in Portfolios. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 215.
- Hamilton, A., & Finley, E. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. *Psychiatry Research*.
- Harris, J. (2018). Shareholder Primacy in Changing Times. The Supreme Court of New South Wales, Corporate and Commercial Law Conference.
- KIDAYE, N., & SAOUSSANY, A. (2020). La communication environnementale : une étude de la revue de littérature. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(3).

- Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability transitions : An emerging field of research and its prospects. *Research Policy*, 955-967.
- Moilanen, F., & Alasoini, T. (2023). Workers as actors at the micro-level of sustainability transitions : A systematic literature review. *Environmental Innovation and Societal Transitions*.
- Mullenbach, A. (2007). L'apport de la théorie des parties prenantes à la modélisation de la responsabilité sociétale des entreprises. *La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion*, 2007/1(223), 109 à 120.
- Nations Unis. (2015). Résolution 70/1.
- Nations Unis. (2023). EN QUOI CONSISTE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
- Oumari, L. (2022). La théorie des parties prenantes et ses limites. *Revue Internationale des Sciences de*, 5(2), 994 - 1009.
- Pörtner, H.-O., & al. (2022). *Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Thelwall, M., & Nevill, T. (2021). Is research with qualitative data more prevalent and impactful now ? Interviews, case studies, focus groups and ethnographies. *Library and Information Science Research*, 43(2).
- Wagner, J., & Fuino, M. (2022). *Gestion du risque et introduction aux assurances*. EPFL PRESS.
- World Economic Forum. (2022). *Annual Report 2021-2022*.
- World Economic Forum. (2022). *The Global Risks Report*.
- World Economic Forum. (2023). *The Global Risks Report*.
- Zaouati, P. (2021). *Le Petit Livre de l'Investissement pour la Nature*.

Analyse du contenu de reporting RSE : cas du secteur minier au Maroc

OUTANNA KHADIJA

Doctorante

Ecole nationale de commerce et de gestion Agadir

Université IBN ZOHR-Maroc

khadija.outanna@edu.uiz.ac.ma

Lalla Hind LAGDIM SOUSSI

Enseignante chercheure

Ecole nationale de commerce et de gestion Agadir

Université IBN ZOHR-Maroc

lallahind@gmail.com

Résumé :

Au Maroc, les entreprises accordent une importance croissante à la gestion des dimensions sociale et environnementale, reflétant ainsi leur engagement envers la responsabilité sociale et environnementale (RSE). Pour certaines, la RSE est perçue comme une démarche volontaire, motivée par un souci envers la société et l'environnement, Pour d'autres, elle est devenue une composante incontournable de leurs activités. C'est le cas de l'activité minière, l'une des activités les plus destructrices, générant d'importantes quantités de déchets qui portent atteinte à l'environnement.

Notre recherche vise à étudier l'engagement RSE des entreprises du secteur minier au Maroc selon les principes de la norme ISO 26000. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse de contenu des reporting RSE de deux entreprises du secteur minier cotées à la bourse de Casablanca sur une période de quatre ans, allant de 2019 à 2022, en utilisant l'outil Nvivo.

Les résultats de notre recherche mettent en évidence une similitude dans l'étendue des informations divulguées en matière de RSE, mais révèlent des disparités marquées au niveau de l'importance accordée à chaque principe de l'ISO 26000. Certains principes sont en effet présentés de manière plus soutenue que d'autres, offrant ainsi un aperçu de la stratégie RSE des entreprises du secteur minier.

Mots clés : Reporting RSE ; Analyse du contenu ; NVIVO ; ISO 26000 ; Secteur minier ; Maroc

Abstract:

In Morocco, companies are attaching increasing importance to the management of social and environmental dimensions, thus reflecting their commitment to social and environmental responsibility (CSR). For some, CSR is a voluntary approach, motivated by concern for society and the environment. For others, it has become an essential component of their activities. This is the case of mining, one of the most destructive activities, generating significant quantities of waste that harms the environment. Our research aims to study the CSR commitment of companies in the mining sector in Morocco according to the principles of the ISO 26000 standard. To do this, we conducted a content analysis of the CSR reporting of two companies in the mining sector listed on the stock exchange Casablanca over four years, from 2019 to 2022, using the Nvivo tool. The results of our research highlight a similarity in the extent of information disclosed in terms of CSR but reveal marked disparities in the importance given to each principle of ISO 26000. Certain principles are presented in a more sustained manner than others, thus providing insight into the CSR strategy of companies in the mining sector.

Keywords: CSR reporting; Content analysis; NVIVO; ISO 26000; Mining industry; Morocco

Introduction

Au fil des dernières années, les entreprises de divers secteurs ont constaté une expansion significative de leurs domaines de responsabilité, englobant à la fois des aspects économiques, environnementaux et sociaux. Cette évolution a incité les entreprises à adopter une stratégie RSE intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD), conforme aux orientations définies par différentes normes et directives internationales, telles que Global Reporting Initiatives et l'ISO 26000, et à tenir compte des préoccupations exprimées par les différentes parties prenantes.

Cette volonté marquée se concrétise par la diffusion des entreprises d'informations extra-financières à travers divers canaux, parmi lesquels figure le reporting RSE. Celui-ci peut être intégré en tant que chapitre dans le rapport annuel ou être publié de manière distincte.

Dans le secteur minier, l'approche de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) s'est largement répandue, comme en témoignent les travaux de (Campbell & Laforce 2016) et (Lado et al., 2011). C'est une démarche qui revêt une importance particulière dans les pays en développement, plaçant ainsi l'industrie minière au cœur des enjeux liés au développement durable. Cette préoccupation découle de fait que les activités inhérentes à la prospection, à l'extraction et à la transformation des minerais font de l'industrie minière un sujet central de discussions critiques, concernant ses impacts environnementaux et sociétaux.

Au Maroc, les orientations stratégiques sont actuellement mises en œuvre afin d'intégrer cette nouvelle conception. Cela permet de répondre aux nouvelles exigences internationales et de faire face aux diverses pressions et évolutions sociales et sociétales. Parmi les diverses orientations prises, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a adopté une charte de responsabilité sociale en 2006. Au cours des quinze dernières années, plus de 100 entreprises de différentes tailles et secteurs ont été labellisées RSE selon la norme ISO 26000. En 2019, l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a émis une circulaire rendant obligatoire la publication d'un reporting RSE pour les entreprises cotées en bourse. En parallèle, le Maroc a entrepris diverses actions, telles que l'amélioration des lois, notamment les codes du travail, l'organisation d'événements significatifs comme la COP 22, illustrant l'engagement du pays envers la durabilité.

Dans ce contexte national marqué par la prolifération de normes et de lois en lien avec la RSE, il serait pertinent de répondre à la problématique suivante :

"Comment se concrétise l'engagement RSE des entreprises minières conformément aux principes de l'ISO 26000 ?"

Pour ce faire, notre article est structuré en trois sections distinctes. Dans un premier temps, nous allons aborder le cadre conceptuel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ainsi que le contexte de notre étude. Ensuite, nous allons détailler la méthodologie de recherche adoptée. Enfin, la troisième section sera réservée à la présentation et à la discussion des résultats obtenus.

1. Cadre conceptuel

Il n'existe pas de consensus général sur une définition unique de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), nous adoptons la définition de la norme ISO 26000 qui la décrit en tant qu'engagement de l'organisation vis-à-vis les impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et l'environnement, se manifestant par un comportement transparent et éthique.

À cet égard, les études portant sur la RSE ont donné naissance à des recherches sur la manière dont les entreprises peuvent et doivent rendre compte leurs responsabilités émergentes, instaurant un dialogue avec divers groupes intéressés par la diffusion de comptes transparents Quairel & Capron (2004) et Antheaume & Teller (2001), qui peut prendre la forme d'un reporting RSE dont le contenu est étroitement lié à l'identification des destinataires de l'information.

Les reporting sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises ont suscité un intérêt croissant dès le début des années 1990, aussi bien de la part des entreprises que de la communauté scientifique Dagilene et al. (2014) et Fifka (2013). Cette tendance trouve son explication dans divers éléments, tels que l'augmentation de la pression exercée par les parties prenantes, la sensibilisation croissante du public et les inquiétudes sociales suscitées par des pratiques commerciales perçues comme contraires à l'éthique Tschopp & Nastanski (2014).

De nombreuses entreprises choisissent de publier des reporting RSE afin d'améliorer leur réputation et renforcer la confiance de leurs parties prenantes. Cette démarche vise à créer une valeur à long terme et à réduire les risques associés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), comme le souligne Khlif et al. (2015).

L'objectif principal de cette pratique réside dans la diffusion d'informations transparentes sur le rôle de l'entreprise dans les domaines de la RSE. Cette transparence permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées concernant leurs relations avec l'entreprise. En somme, le reporting RSE devient ainsi un moyen crucial de démontrer l'engagement d'une entreprise envers la durabilité et la responsabilité sociale.

Par ailleurs, un rapport de qualité doit refléter la stratégie globale et les objectifs de l'entreprise, aborder des questions pertinentes pour elle et ses parties prenantes, et fournir des informations sur ses performances. La norme de la Global Reporting Initiative (GRI) s'impose comme le cadre le plus largement utilisé pour guider les entreprises dans leurs rapports de durabilité. Grâce à ses directives, la GRI assure la transparence et l'exhaustivité des informations divulguées, favorisant la création de rapports incluant des données quantifiées et comparables, comme souligné dans l'article de Wilburn & Wilburn (2013).

En outre, d'autres normes internationales ont été développées, dont l'ISO 26000, publié en 2010. Cette norme volontaire fournit des lignes directrices sur la manière dont les entreprises peuvent intégrer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans leurs pratiques, met en avant l'importance d'établir des rapports sur la performance RSE, reflétant ainsi la reconnaissance internationale de l'importance du reporting. Bien que l'ISO 26000 ne formule pas de recommandations spécifiques sur les rapports de performance en RSE, elle couvre des domaines très similaires à ceux des lignes directrices du GRI et souligne l'importance de la prise en compte des intérêts des parties prenantes, de l'engagement éthique, de la transparence et de la responsabilité.

Cette norme couvre sept questions principales ou principes (Figure 1) : la gouvernance d'entreprise, les droits de l'Homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, les pratiques loyales, les questions relatives aux consommateurs et dernièrement la communauté et le développement local.

Globalement, le développement des normes internationales de la RSE, telles que l'ISO 26000, le GRI, et d'autres référentiels spécifiques s'inscrit dans une démarche d'encouragement des entreprises à adopter des pratiques de reporting extra-financier. Cette évolution vise à répondre aux attentes diversifiées des parties prenantes et à renforcer la légitimité des entreprises en matière de pratiques responsables.

Par ailleurs, sur le plan théorique, le reporting RSE est aujourd'hui considéré comme un instrument inéluctable de communication entre l'entreprise et ses parties prenantes. Persais (2010) s'inscrivant ainsi dans plusieurs théories organisationnelles, dont la "théorie de la légitimité" et la "théorie des parties prenantes".

La théorie de la légitimité repose sur le concept de responsabilité et de "contrat social", affirmant que les entreprises agissent conformément aux attentes sociétales (Brown & Deegan (1998); Gray et al (1988); Deegan & Blomquist (2006)). De même, Deegan (2002) suggère que les divulgations en matière de RSE peuvent être stratégiquement utilisées par les organisations pour atténuer la menace de légitimité et réduire le fossé de cette dernière.

D'un autre côté, en publiant les reporting RSE, les entreprises tentent de répondre aux attentes de diverses parties prenantes, ce qui s'aligne avec la portée de la théorie des

parties prenantes avançant que les entreprises investissant dans les reporting RSE construisent de bonnes relations avec leurs parties prenantes Handelman & Arnold (1999), Ce qui entraîne une satisfaction professionnelle accrue des employés et une amélioration à long terme de la performance des actions pour les investisseurs (Edmans, 2011). Cette théorie suggère également que l'engagement d'une entreprise dans les reporting RSE vise à maintenir une gouvernance élevée, favorisant ainsi les intérêts de ses parties prenantes (Haniffa & Cooke(2005) ; Waddock & Graves (1997)).

2. Contexte et méthodologie de recherche

D'après nos recherches dans le contexte marocain, il apparaît qu'il existe une lacune dans l'analyse des reporting RSE spécifiquement liés au secteur minier. La revue de littérature établie par Soussi et Outanna (2023) confirme ce constat, révélant que la plupart des études menées sur le reporting RSE au Maroc concernent plutôt le secteur bancaire.

Par conséquent, notre étude contribuerait à combler ce manque en apportant un éclairage sur la RSE dans le secteur minier au Maroc, un secteur qui se distingue par sa stabilité et sa forte résilience, particulièrement mise en évidence lors de la crise de la Covid-19. Ce secteur bénéficie également d'un soutien gouvernemental manifesté à travers la mise en œuvre d'un plan minier 2021-2030, accompagné d'une stratégie verte visant un développement minier responsable et durable. Cependant, les désastres environnementaux et les violations des droits humains qui ont capté l'attention publique au cours des dernières décennies sont souvent imputables aux industries minières et pétrolières. C'est pourquoi, du point de vue environnemental, l'activité minière figure parmi les activités les plus destructrices, générant une quantité significative de déchets exposant l'environnement à des risques significatifs.

Par ailleurs, sur le plan sociétal, l'industrie minière génère des conséquences qui affectent les droits fondamentaux des communautés impliquées dans les opérations minières. Des auteurs comme, Elaw (2010), Borida (2003), Labonne (2002), et Davis & Tilton (2002)) soulignent des problématiques telles que la santé, la sécurité, le bien-être de la communauté, ainsi que les conditions de travail.

Ces préoccupations mettent en évidence la nécessité d'une approche équilibrée et socialement responsable dans le développement du secteur minier au Maroc. Cette prise de conscience est également soutenue par l'obligation légale de publier des reporting RSE.

Au niveau de la méthodologie de recherche de notre étude, nous avons opté pour une analyse des contenus des rapports RSE de deux entreprises cotées à la bourse de Casablanca, à savoir la CMT et Managem (Tableau 1).

La CMT (Compagnie minière de Touissit) est une entreprise certifiée selon les normes internationales ISO 9001 versions 2005 et ISO 45001 versions 2018 et qui a démontré ces dernières années un engagement soutenu envers les questions environnementales et sociales par le biais de l'application d'une stratégie RSE.

D'autre part le Groupe Managem, entreprise labellisée RSE par la CGEM en se référant à la Norme ISO 26000, Notamment reconnue plusieurs fois comme étant parmi les meilleures en matière de performance RSE, Il est également inclus dans l'indice boursier "ESG 10" de la Bourse de Casablanca.

Tableau 1 : Fiche d'identification des entreprises

Eléments	La Compagnie Minière de Touissit (CMT)	Managem
Création	1974	1930
Forme juridique	Société anonyme	Société anonyme
Secteur d'activité	Mines	Mines
Adresse du siège sociale	Casablanca	Casablanca
Date d'introduction à la bourse de Casablanca	2008	2002
CA réalisée en 2022	592 MDH	9 645 MDH
Effectifs	378	5274
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 • ISO 45001 • ISO 14001 en cours 	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 • ISO 45001 • ISO 14001 • Attestation de maturité pour la démarche RSE selon la norme ISO 26000. • Label RSE de la CGEM aux huit filiales du groupe Managem
Responsable de consolidation du reporting RSE	Un comité de rédaction	La Direction RSE

Source : Elaboré par les auteurs sur la base des données diffusées par les entreprises

En outre, notre choix a porté sur la période de 2019 au 2022 pour une comparaison longitudinale du contenu du reporting RSE.

Managem a intégré le reporting RSE (le rapport ESG ou le rapport de développement durable) dans son rapport annuel depuis 2011 d'une façon volontaire. En revanche, CMT a inclus le reporting RSE dans son rapport annuel de manière obligatoire suite à l'exigence formulée par la circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en 2019. Dans un souci de comparabilité, nous nous concentrerons sur les 4 dernières années de ces deux entreprises afin d'analyser l'évolution de leurs pratiques en matière de RSE.

Pour l'analyse des contenus des rapports RSE des deux entreprises CMT et Managem sur la période 2019-2022, nous avons utilisé le logiciel N'Vivo. Ce logiciel nous a permis, d'une part, d'extraire des thèmes selon les principes ISO 26000, et d'autre part, d'observer la différence entre théorie et pratique de la RSE et déceler l'évolution dans le temps des engagements RSE des deux entreprises grâce à l'étude longitudinale de 2019 à 2022.

Le corpus analysé comprend toutes les données textuelles présentes dans les 8 reporting RSE diffusés par les entreprises. Selon Thiétart (2007), l'analyse repose sur la division du contenu de corpus en unités d'analyse telles que les mots, les paragraphes ou les thèmes, puis les incorporer dans des catégories spécifiques en accord avec l'objet de la recherche. L'incorporation se réalise par le codage qui nécessite une démarche de déstructuration puis de restructuration, passant par une décontextualisation puis une recontextualisation Tesch, (2013). Ensuite, l'étude qualitative ou quantitative ces unités peut être effectuée.

Dans le cadre de notre analyse thématique, nous avons suivi les étapes suivantes :

- Tout d'abord, les reporting RSE ont été extraits du rapport annuel puis exportés sur Nvivo 10. Ensuite, une première exploration du corpus a été entreprise, focalisée sur l'identification des mots les plus fréquemment utilisés.
- Puis, des caractéristiques ont été attribuées à chaque cas, comprenant des informations descriptives telles que l'année de publication, le nombre de pages du rapport annuel et le nombre de pages relatives à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
- Par la suite, les encodages des nœuds ont été effectués. Ces derniers permettent d'analyser le texte en fonction de critères préalablement définis et de comparer les observations entre elles. Nous avons encodé les paragraphes selon les 7 principes de la RSE mentionnés dans la norme ISO 26000, décrits ci-avant.

3. Résultats et discussion :

3.1- Évolution de la part d'information consacrée à la RSE

Nous avons passé en revue le contenu des rapports annuels des 4 dernières années des entreprises CMT et Managem pour se concentrer par la suite sur la partie RSE. L'évolution de la présence des informations sur la RSE est représentée dans le tableau 2 et dans la figure 3.

Tableau 2 : Nombre de pages consacrées à la RSE dans les rapports annuels de 2019 à 2022

Année de publication	Nombre de page du rapport annuel		Nombre de page consacrée à la RSE		Pourcentage de pages consacrées à la RSE dans le rapport	
	CMT	MANAGEM	CMT	MANAGEM	CMT	MANAGEM
2019	111	61	96	10	86%	16%
2020	83	204	63	49	76%	24%
2021	75	116	21	29	28%	25%
2022	64	132	17	38	27%	29%

Source : Elaboré par les auteurs

La figure 2 : Evolution du contenu RSE dans les rapports annuels sur la période 2019-2022

Source : Elaboré par les auteurs

Nous observons une tendance à la baisse du taux de couverture de RSE au fil des années pour l'entreprise CMT. Cependant, il est intéressant de noter que les années 2019 et 2020 affichent des taux élevés, respectivement 86 % et 76 %. Cette variation peut s'expliquer par

deux événements significatifs : en 2019, la publication du reporting RSE pour la première fois, et en 2020, l'inclusion des données liées à la conjoncture COVID.

En revanche, pour l'entreprise Managem, nous constatons une légère tendance à la hausse du taux de couverture de la RSE au fil des années, suggérant une régularité dans le contenu du reporting RSE. Enfin, les deux entreprises convergent vers le même taux en 2022.

Pour répondre à la problématique de notre étude, nous avons analysé les reporting RSE à l'aide du logiciel Nvivo, en commençant par une analyse de la fréquence des mots puis une analyse par thème.

3.2- Analyse par fréquence des mots :

La figure 3 présente une synthèse de la requête « fréquences des mots » sur Nvivo 10 que nous avons réalisée sur l'ensemble des données.

Le nuage de mots offre une représentation visuelle des termes les plus fréquemment utilisés dans l'intégralité des reporting RSE. Les mots sont généralement affichés de manière proportionnelle à leur fréquence, de sorte que les mots les plus fréquents apparaissent plus grands.

Figure 3 : Nuage des mots des reporting RSE

Parmi les termes prédominants au sein des deux entreprises, nous repérons des mots-clés tels que « Développement », « Gestion », « Collaborateur », « Parties prenantes », « Sécurité » et « Gouvernance ». Ces termes témoignent d'une attention particulière portée à divers

aspects, notamment la croissance, les pratiques de gestion incluant la gestion des risques, la gestion du capital humain à travers la formation et la rémunération, la gestion des relations avec les parties prenantes, ainsi que les pratiques de gouvernance.

En revanche, les termes les moins fréquents, nous trouvons, par exemple « Sociale », « Environnementale », et « Communauté », apparaissent en taille plus petite dans le nuage de mots, suggérant une moindre emphase sur ces dimensions dans les reporting RSE analysés. Cela soulève des interrogations sur l'équilibre entre les aspects organisationnels, et sociaux-environnementaux dans la communication de la responsabilité sociale de l'entreprise, invitant à approfondir l'analyse des textes pour chaque entreprise et des thèmes abordés dans ces catégories moins fréquentes.

Le tableau 3 illustre les résultats de la requête de fréquence des mots les plus utilisés dans les reporting RSE 2019-2022 de CMT et Managem.

Tableau 3 : Analyse des mots les plus utilisés (extrait de Nvivo) dans les rapports RSE des entreprises CMT et Managem sur la période 2019-2022

Entreprise CMT			Entreprise Managem		
Mots	Longueur	Nombre	Mots	Longueur	Nombre
parties	7	174	administrateur	14	328
prenantes	9	168	directeur	9	274
tighza	6	133	développement	13	179
sécurité	8	129	président	9	169
gouvernance	11	128	collaborateurs	14	149
conseil	7	125	gestion	7	118
collaborateurs	14	123	risques	7	118
formation	9	120	activités	9	112
gestion	7	120	formation	9	103
développement	13	117	comité	6	100
d'administration	16	111	sécurité	8	97
santé	5	100	stratégie	9	83
enjeux	6	99	conseil	7	82
personnel	9	97	direction	9	79
comité	6	95	parties	7	79
activités	9	92	représentant	12	78
actions	7	83	prenantes	9	76
politique	9	80	compétences	11	75
rémunération	12	80	durable	7	74
digue	5	79	sites	5	74
minier	6	79	management	10	73
risques	7	79	ressources	10	73
minière	7	76	santé	5	72
processus	9	76	opérations	10	70
l'environnement	15	74	minière	7	68
administrateurs	15	69	démarche	8	66

Entreprise CMT			Entreprise Managem		
Mots	Longueur	Nombre	Mots	Longueur	Nombre
président	9	69	responsable	11	66
sociaux	7	68	performance	11	65
direction	9	64	actions	7	63
directeur	9	63	responsabilité	14	63
consommation	12	61	processus	9	61
social	6	60	d'administration	16	58
société	7	58	projets	7	57
salariés	8	57	gouvernance	11	56
traitement	10	56			
dialogue	8	55			
femmes	6	55			
qualité	7	54			

Source : Élaboré par les auteurs à l'aide de Nvivo

L'analyse des fréquences des mots les plus utilisés de 2019 à 2022 pour chaque entreprise (tableau 4) a révélé en premier lieu que le terme "parties prenantes" occupe la première place dans le cas de CMT. Cette prédominance peut s'expliquer par l'importance accordée au recensement et à la satisfaction des besoins et des attentes des parties prenantes par le biais de l'instauration du dialogue.

En second lieu, nous observons au sein des deux entreprises la présence d'un ensemble de termes associés au pilier de la gouvernance, comprenant des mots tels qu'administrateur, gouvernance, conseil, comité, direction. Ainsi, cela contribuera à instaurer une gouvernance responsable et transparente dans l'entreprise.

Nous soulignons aussi la fréquence significative de la notion « développement », qui demeure un levier commun dans l'approche RSE des deux entreprises, incluant le développement durable, le développement socioéconomique et le renforcement des compétences, entre autres. Même constat pour le mot « gestion », qui est largement utilisé chez les deux entreprises, associées dans le corpus à une gestion écologique, une gestion des risques, de ressources et de ressources humaines...Par conséquent, cela a conduit à une forte présence de mots « collaborateurs » ainsi que les thèmes qui lui sont associés notamment, la formation, la santé et la sécurité.

Nous notons une absence du volet social dans la requête de recherche de mots pour le cas de Managem, tandis qu'il apparaît sous différentes appellations « sociales, sociaux, société » chez CMT. Ce constat se reproduit également pour le volet environnement, qui est amplement abordé chez CMT. Une attention particulière est portée à l'approche genre dans

la politique RSE de CMT, comme en témoigne l'apparition du mot "femmes" dans ses reporting RSE.

Finalement, il est à noter que le volet économique est absent de la requête de recherche des mots. Toutefois, nous remarquons une apparition du terme "performance" chez Managem, qui se décline sous différentes formes dans ses reporting RSE, notamment la performance extra-financière, la performance ESG, la performance durable et opérationnelle.

4.3. Analyse thématique

L'analyse thématique est la méthode choisie pour notre étude. Cette approche nous permet d'identifier, d'analyser et de rendre compte des thèmes présents dans les données (Braun & Clarke, 2012). Pour obtenir un aperçu des pratiques de CMT et Managem en matière de RSE, nous avons examiné les reporting RSE en suivant les 7 principes de la norme ISO 26000, qui est la base de notre encodage sur NVIVO. Les résultats de cette exploration sont présentés ci-suit.

- Gouvernance

CMT favorise le rôle stratégique du conseil d'administration dans la promotion d'une gouvernance responsable, traduite par la prise des décisions et dans son intention de mettre en place un processus d'évaluation de son propre rôle de gouvernance afin de mesurer sa contribution et son impact sur la gestion des risques économiques, environnementaux et sociaux.

En effet, La gouvernance de CMT repose sur les principes de responsabilité, de respect des lois, de prévention et de solidarité. Cette approche lui permet de considérer et d'intégrer de manière interactive les diverses dimensions économiques, sociales, sociétales et environnementales dans sa stratégie

Figure 4 : Extrait du Nœud encodé « Gouvernance » (Rapport CMT 2021)

Référence 1 - Couverture 0,42%

CMT fait appel à plusieurs experts internationaux pour renforcer ses organes de gouvernance. En parallèle à l'expertise de ses membres, le Conseil d'Administration de CMT s'appuie sur ses différents comités afin d'assurer le développement adéquat des activités.

En 2021, la gouvernance de CMT a connu une évolution majeure, avec l'adoption d'un mode de gouvernance duale, séparant la fonction de Président et celle de Directeur Général.

Managem a mis en place une gouvernance dédiée pour piloter sa stratégie RSE. Des comités internes, composés d'experts, assurent le suivi des actions découlant des axes stratégiques

d'engagement, assurant ainsi la transparence et la responsabilité dans la réalisation des initiatives RSE. De plus, le conseil d'administration joue un rôle crucial en définissant les orientations stratégiques, en veillant à leur mise en œuvre, en effectuant les contrôles nécessaires, et en examinant toutes les questions relatives à la gestion efficace de la société.

- **Les droits de l'homme**

Les résultats révèlent une implication limitée de CMT dans ce principe avec un taux de couverture de 0,43 % en 2019, suivi d'une augmentation de 1,73 % en 2022. Bien que l'entreprise adopte une politique orientée vers une intégration progressive de l'approche genre, le taux de représentation des femmes en 2022, principalement affecté à des postes de management n'excède pas 4 % parmi la totalité des collaborateurs. Néanmoins, il est important de noter que CMT demeure engagée dans les initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et à rejeter toute manifestation de discrimination liée à la couleur, la religion ou l'origine. De plus, l'entreprise s'investit activement dans l'insertion des personnes handicapées (Figure 5).

**Figure 5 : Extrait du nœud encodé « droit de l'Homme »
(Rapport CMT 2019)**

Référence 18 - Couverture 0,05%

Vu les caractéristiques de l'activité minière, la CMT explore toutes les opportunités et s'engage pour l'emploi et l'insertion des personnes handicapées.

En outre, un intérêt important est donné au droit à l'organisation syndicale et la politique de CMT, comme illustré dans la Figure 6.

**Figure 6 : Extrait du nœud encodé « droit de l'Homme »
(Rapport CMT 2020).**

Référence 5 - Couverture 0,13%

La liberté d'association est un droit que CMT veille à garantir conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions internationales ratifiées par le Maroc. Actuellement, les collaborateurs sont affiliés à deux syndicats : UMT & UGTM. Le dialogue social a lieu avec les deux syndicats. En revanche, le protocole d'accord est signé avec le syndicat le plus représentatif.

Référence 6 - Couverture 0,09%

Tout différend ou conflit collectif survenu à l'occasion du travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale, ou un groupe de salariés, ayant pour objet la défense des intérêts collectifs et professionnels des dits salariés, est réglé par CMT

Concernant Managem, les résultats d'analyse révèlent que le respect de droits fondamentaux est au cœur des enjeux de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

En 2021, le groupe a formalisé sa politique des droits humains, élargissant sa portée aux collaborateurs, fournisseurs, partenaires, et communautés à travers toute sa chaîne de valeur. Cette initiative met en avant les positions fermes et intransigeantes du Groupe et de ses filiales, tout en encourageant également ses partenaires à adhérer à ce même principe (figure 7). Cette démarche laissera ainsi le taux de couverture dans son reporting RSE en 2022, atteindre 1%."

Le dialogue social est au cœur des engagements de Managem. Il intègre la liberté syndicale et la négociation collective, De plus, le reporting RSE de 2021 souligne une politique de recrutement diversifiée en matière de diversité, englobant des collaborateurs de nationalités étrangères, notamment de la Guinée, du Soudan, du Ghana, des Philippines, de la France, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, et bien d'autres encore.

Nous constatons que la promotion des libertés syndicales et des droits d'association suscite un intérêt commun dans la communication des droits de l'homme au sein de deux entreprises. Ce phénomène peut être attribué aux caractéristiques spécifiques du secteur minier, qui soulignent l'importance de ces droits.

- Relation et condition de travail

Nous observons que le taux de couverture lié à ce principe pour la CMT, sur la période de 2019 à 2022, fluctue entre 1,2 % et 2 %. Pour Managem, ce taux varie quant à lui entre 1,7 % et 2,5.

CMT a instauré une gestion attentive des ressources humaines, axée sur cinq principaux domaines :

- a. Gestion de carrière :** Au sein de la CMT, l'entreprise met l'accent sur la motivation, la prise de responsabilité et la mobilité en matière de gestion de carrière. Pour

atteindre ces objectifs, divers outils ont été mis en place, parmi lesquels figurent un bilan de compétences et un processus d'évaluation annuel.

- b. Rémunération** : CMT propose des rémunérations attractives à son personnel, selon le poste et les compétences du titulaire, indépendamment du genre, accompagnées d'un système de primes variables en fonction des objectifs annuels atteints.
- c. Formation** : Les plans de formation du CMT englobent divers domaines d'activité, s'adressant à toutes les catégories. Ils incluent le développement de l'esprit de sécurité, le renforcement des compétences managériales, le perfectionnement de l'expertise minière et le développement du système de management intégré QSE.
- d. Avantages sociaux** : CMT offre une gamme étendue d'avantages sociaux, comprenant une assurance maladie, une adhésion à la CIMR et au régime de retraite complémentaire, une assurance décès, des allocations, des indemnités (voyages, Aïd Adha, transport, logement). La direction adopte aussi une politique de la porte ouverte, favorisant une écoute constante des partenaires sociaux.
- e. Axe sur la sécurité** : L'engagement envers la Santé et Sécurité au Travail (SST), englobe tous les aspects liés à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Cela se manifeste notamment des actions concrètes telles que l'affichage des règles de Santé et Sécurité, des programmes de formation et de sensibilisation, et la mise en place d'un système de management SST conforme à la norme ISO 45001 version 2018.

Dans la même optique, Managem, tout comme CMT, a concrétisé son engagement envers ses ressources humaines en se basant sur cinq axes majeurs :

- a. Rémunération et Avantages sociaux** : Des protocoles d'accord annuels concernant la rémunération et les avantages sociaux sont signés avec les organisations syndicales représentatives.
- b. Gestion de Carrière** : L'entreprise attire de nouveaux talents grâce à des cycles de formation dédiés aux nouvelles recrues via l'utilisation des outils agiles pour identifier et développer les compétences des collaborateurs, en prenant en compte leur potentiel et leurs aspirations.
- c. Recrutement et Inclusion** : Managem favorise l'inclusion à travers des principes fondamentaux tels que la diversité, l'égalité des chances, l'insertion des jeunes dans l'emploi, la promotion de l'approche genre, et l'interdiction du travail des enfants, en conformité avec sa charte de recrutement comme le montre la figure 8.

**Figure 8 : Extrait « Relation et condition de travail »
(Rapport Managem 2021)**

Référence 9 - Couverture 0,35%

Pour accroître son attractivité et renforcer son positionnement en tant qu'employeur de référence, Managem conduit également trois programmes ciblés de recrutement des talents :
Programme dit « **Scouting** » pour l'identification et l'attractivités des talents marocains expérimentés du secteur industriel en général et du secteur minier en particulier ;
Programme dit « **Blue ocean** » pour l'identification et l'attractivité des talents et Experts internationaux du secteur minier sur des postes non-disponibles au Maroc ;
Programme MGP (Managem Graduates Program) pour le recrutement de jeunes lauréats sortie d'écoles ou ayant une première expérience dans différentes disciplines (Mine, digital, Géologie, etc.)

- d. Dialogue social :** Le respect de la liberté syndicale et la négociation collective, et la veille à maintenir une communication interne permanente et transparente, pour assurer un dialogue social constructif.
- e. Santé et la Sécurité :** La préservation de la Santé et la Sécurité de ses équipes et l'assurance d'un environnement de travail sain soutenue par l'organisation des formations spécifiques, concrétisent les engagements de la charte santé et sécurité.

- Environnement

Ce principe représente la première pratique RSE en matière de couverture dans les rapports RSE chez les deux entreprises. Chez CMT, nous observons une augmentation significative du taux de couverture, passant de 5 % en 2022, après une baisse constatée en 2020 et 2021. De manière similaire, Managem présente une tendance à la baisse en 2020 et 2021, avec un taux de 2,5 %, avant de connaître une reprise en 2022, atteignant 3 %.
(Tableau 5)

Tableau 5 : Taux de couverture du principe environnement dans les rapports RSE

Année de publication du rapport RSE	Pourcentage de la couverture	
	Entreprise CMT	Entreprise Managem
2019	3,08%	4,68%
2020	2,11%	2,76%
2021	2,44%	2,54%
2022	4,97%	3,27%

Source : Elaboré par les auteurs

Dans le cadre des initiatives de l'entreprise CMT visant à compenser son empreinte environnementale, un plan d'action annuel a été élaboré, témoignant d'un engagement constant et progressif. Ce plan comprend les mesures suivantes :

- **Protection de la qualité de l'eau** : Garantir la préservation de la qualité de l'eau en évitant toute pollution d'origine chimique.
- **L'utilisation des eaux d'exhaure** : Préserver les ressources hydriques de surface en mettant à disposition l'excédent d'eau d'exhaure pour l'agriculture locale et veiller au recyclage d'eau de traitement
- **Gestion responsable des déchets** : Assurer une gestion responsable des déchets générés par l'activité de l'entreprise, en veillant à leur évacuation appropriée.
- **Prévention des risques naturels** : Mitiger les risques d'inondation en maintenant en bon état les caniveaux de protection contre les crues.
- **Entretien et réhabilitation des infrastructures** : Veiller à l'entretien et à la réhabilitation des infrastructures essentielles à l'activité de l'entreprise, notamment les digues et les dispositifs de rétention des fuites.
- **Formation du personnel** : Sensibiliser et former les collaborateurs de l'entreprise à la préservation de l'environnement, ainsi qu'aux mesures à prendre pour réduire au minimum les impacts environnementaux de l'activité de l'entreprise.

Nous notons que deux projets ont été déclarés en cours dans les reporting. Le premier vise l'établissement d'un système de management environnemental pour se conformer à la norme ISO 14001. Le deuxième projet concerne la mise en place d'une stratégie de mix énergétique intégrant des sources d'énergie renouvelables. Par ailleurs, le projet relatif à la réalisation du bilan carbone en cours pour l'année 2021, annoncé dans le reporting de 2019, n'a pas été mentionné ultérieurement.

Managem, quant à elle, a instauré un système de gestion environnementale, permettant la certification de ses différents sites d'exploitation conformément à la norme environnementale ISO 14001. Par ailleurs, la société a adopté diverses initiatives environnementales, témoignant ainsi de son profond engagement en faveur de la durabilité :

- **Préservation des ressources en eau** : La mise en place de consignes spécifiques pour rationaliser l'usage de l'eau et optimiser son recyclage.
- **Réduction de l'empreinte carbone** : Le lancement en 2022 d'un bilan carbone pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de ses activités au Maroc

- **Création de solutions d'économie circulaire** : La promotion de l'utilisation, de la réutilisation, du recyclage et de l'élimination responsable des déchets issus de ses activités.
- **Protection de la biodiversité** : La préservation de la biodiversité en mettant en place des mesures visant à éviter la dégradation des écosystèmes, des habitats vulnérables, et en respectant les zones protégées.
- **Les travaux en R&D** : L'optimisation des ressources et la protection de l'environnement
- **Formations aux collaborateurs** : Pour l'optimisation de la consommation d'énergie
- **Renforcement du dispositif de réduction des risques d'accidents environnementaux**
- **Amélioration du mix énergétique** : L'introduction de nouvelles sources renouvelables dans ses exploitations (Figure 9)

**Figure 9 : Extrait du nœud encodé « Environnement »
(Rapport Managem 2022)**

Référence 15 - Couverture 0,14%

D'ailleurs, la synergie créée à travers le partenariat avec NAREVA, leader de l'éolien au Maroc, a permis au Groupe en 2021, de couvrir 57% de sa consommation électrique par des énergies renouvelables.

Référence 7 - Couverture 0,07%

Le Groupe a réussi à introduire l'énergie renouvelable dans plus de 60% de ses sites au Maroc, avec une part dans le mix énergétique pouvant atteindre les 100% au niveau de certains sites.

En somme, les engagements de Managem illustrent l'importance qu'elle accorde à la gestion responsable de ses activités contribuant ainsi de manière positive à la protection de l'environnement. Cet effort a également valu à l'entreprise une reconnaissance externe, comme le montre la figure 10.

**Figure 10 : Extrait du nœud encodé « Environnement »
(Rapport Managem de 2019)**

Référence 12 - Couverture 0,14%

Grâce aux efforts déployés en faveur de solutions de valorisation des déchets, le Groupe a obtenu un label officiel (décerné par le comité de pilotage de la COP 22) pour son projet d'usine d'acide sulfurique. Le principe de ce projet repose sur la valorisation des rejets miniers du site CMG pour couvrir une partie des besoins énergétiques du site.

- Loyauté des pratiques

Les deux entreprises n'hésitent pas à montrer la loyauté des pratiques de fonctionnement qui comprend, selon la norme ISO 26000, l'anticorruption, la concurrence équitable et la promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de la valeur, comme le présentent respectivement les figures 11 et 12 ci-dessous.

**Figure 11 : Extrait du nœud encodé « Loyauté des pratiques »
(Rapport CMT 2019)**

Référence 2 - Couverture 0,13%

La prévention et la lutte contre la corruption s'inscrivent dans le cadre d'une surveillance globale des opérations traitées par CMT

**Figure 12 : Extrait du nœud encodé « Loyauté des pratique »
(Rapport Managem 2022)**

[<Éléments internes\\Managem RFA 2022>](#) - § 3 références encodées [Couverture 0,33%]

Référence 1 - Couverture 0,09%

Le dialogue s'exerce sur une base individuelle dans le respect des principes de la saine concurrence et de l'éthique dans la conduite des affaires du Groupe. Cette démarche est complétée par les enquêtes de satisfaction et des évaluations.

Référence 2 - Couverture 0,12%

En termes d'approvisionnement des minerais, Managem mène une due diligence tout au long de l'année pour sa chaîne d'approvisionnement du Cobalt, pour s'assurer de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement éthique et responsable, tout en minimisant les risques et en respectant les exigences légales

Référence 3 - Couverture 0,11%

La charte des achats responsables mise en place par le Groupe, vise à instaurer des relations commerciales avec ses fournisseurs, basées sur des pratiques éthiques et durables dans sa chaîne d'approvisionnement, et trace les engagements concrets du Groupe et celles de ses partenaires.

- Questions relatives aux consommateurs

Pour les deux entreprises, le taux de couverture concernant les enjeux liés au consommateur axés sur la responsabilité sociale demeure très faible, n'excédant pas 0,15%. Nous constatons une formulation timide de la politique relative aux consommateurs dans la stratégie RSE de CMT, telle qu'exprimée dans le verbatim suivant : « *Respecter les engagements envers nos clients, en améliorant continuellement la qualité de nos produits et services* ». En revanche, pour Managem, cette politique se manifeste par le maintien d'un dialogue constructif avec les clients en tant que parties prenantes, complété par des enquêtes de satisfaction.

- Communauté et développement local

Des procédures sociétales inclusives ont été mises en place par les deux entreprises afin de renforcer le dialogue proactif mené par celles-ci et d'accompagner l'élaboration des plans d'action annuels envers les communautés. Cependant, nous constatons que le taux de couverture du principe "Communauté et développement local" fluctue d'une année à l'autre et ne dépasse pas un taux de 3,5 % (figure 13).

Selon notre analyse thématique, les orientations RSE du CMT s'articulent autour de quatre axes principaux :

Axe 1 : Accès aux services de base : L'exploitation minière dirigée par CMT a favorisé le désenclavement des villages à proximité du site minier, offrant ainsi à la population un accès accru aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. Cela contribue à promouvoir le développement des activités socio-économiques autour de la mine et à

générer des opportunités d'emplois pour les jeunes du village. De surcroît, CMT se positionne en tant que premier contributeur en termes d'impôts et de taxes dans la province (Figure 14), et demeure le principal employeur de la zone minière de la province de Khénifra.

**Figure 14 : Extrait de nœud encodé « communauté et développement »
(Rapport CMT 2020)**

Référence 8 - Couverture 0,20%

CMT a payé au titre de l'exercice 2020 un montant de 41,67 Million de dirhams d'impôts et taxes, soit une baisse de 16% due au résultat impacté par la conséquence de la pandémie. CMT est le premier contribuable des impôts et taxes de la Province. Notre contribution, via le paiement des impôts locaux conformément à la réglementation en vigueur, permet à la commune d'EL Hammam, d'assurer l'exécution du plan de développement communal (PDC) et permettre à la population d'accéder aux services essentiels (santé, éducation, sécurité, désenclavements, etc.) dans de bonnes conditions.

Axe 2 : Éducation & Formation : CMT a concentré ses efforts sur le développement du préscolaire dans le village de Tighza. Pour lutter contre l'abandon scolaire, l'entreprise a apporté des contributions matérielles telles que des moyens de transport scolaire et des fournitures scolaires, contribuant ainsi à créer un environnement propice à l'éducation. CMT participe également à l'entretien des locaux scolaires, ainsi qu'au centre de qualification de la femme. De plus, une collaboration étroite avec des écoles supérieures a été établie pour former les jeunes et accueillir des stagiaires, démontrant son engagement continu envers le développement éducatif et social de la communauté.

Axe 3 : Conservation du patrimoine culturel : CMT a lancé en 2014 un projet unique : le Centre d'Interprétation du Patrimoine Minier d'Ighrem Aousse. Ce projet vise à retracer et mettre en valeur l'évolution de l'activité minière sur le site de Tighza, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine culturel de la région.

Axe 4 : Dons & Sponsoring : En 2022, CMT a alloué une enveloppe budgétaire de 131 MDH aux actions de sponsoring d'événements divers, qu'ils soient de nature sportive, culturelle ou éducative. Cette initiative démontre l'engagement continu de CMT envers le soutien des activités locales, renforçant ainsi son rôle en tant que partenaire actif dans le développement communautaire.

Concernant les orientations RSE de l'entreprise Managem, notre analyse thématique fait ressortir trois axes principaux :

Axe 1 : L'entrepreneuriat social et l'emploi local : les actions menées ont permis de créer des opportunités entrepreneuriales, pour différents segments de la population.

En 2019, en collaboration avec INJAZ AL MAGHRIB, le Groupe Managem a développé plusieurs programmes, dont "IT'S MY BUSINESS", conçus pour sensibiliser les collégiens à l'entrepreneuriat. En 2021, le programme "INJAZ FACTORY" a été renforcé pour englober une deuxième initiative de promotion de l'entrepreneuriat. En 2022, le programme a été amélioré et se compose désormais de deux volets distincts. Le premier, intitulé "Douf3a", vise à former et accompagner les porteurs de projets, tandis que le second, "Cooper Up", cible les structures de l'Économie Sociale et Solidaire œuvrant dans les activités minières du Groupe. En 2022, plus de 42 de ces structures, dont plus de 80 % sont constituées de femmes, ont bénéficié d'un plan de formation adapté à leurs besoins.

En ce qui concerne l'emploi local, Managem a déployé une stratégie visant à incorporer les entreprises locales dans son réseau de sous-traitants. De plus, une politique de recrutement au sein de la population locale a été instaurée. Selon le rapport de l'année 2022, le taux d'emploi local pour les opérateurs oscille entre 60 % et 80 %,

Axe 2 : L'éducation et la jeunesse : Les efforts de Managem en matière d'éducation s'articulent autour de trois blocs. Tout d'abord, le renforcement de réhabilitation d'infrastructures. Parallèlement, l'accent est mis sur la réduction de la déperdition scolaire, démontrant un engagement envers la durabilité éducative telle que l'appui au transport scolaire. Un autre volet important concerne la promotion du préscolaire. Cette initiative implique la construction, l'aménagement, et l'équipement de classe, l'affectation des monitrices etc.

Axe 3 : La culture et le bien-être : À travers ces initiatives en faveur du bien-être communautaire, MANAGEM cherche à atténuer la précarité qui caractérise les zones où elle opère et à réduire les disparités entre les milieux ruraux et urbains. L'intervention de l'entreprise se concentre principalement sur :

- Le renforcement de l'accès à l'eau potable via l'équipement de puits d'eau potable en système de pompage solaire pour dix villages de la commune de Ouaklim (En partenariat avec l'INDH) ;

- Le renforcement de l'accès à l'énergie électrique dans ces communautés ;
- La réhabilitation et l'aménagement des routes et pistes d'accès aux villages ;
- La préservation du patrimoine matériel et immatériel ;
- L'accès aux soins via l'organisation de caravanes médicales et de campagnes de circoncision.

Dans l'ensemble, nous pouvons reconnaître que la démarche de renforcement de dialogue avec les différentes parties prenantes est fréquemment soulevée dans les reporting RSE des deux entreprises. Il est concrétisé par une élaboration de la matrice de la matérialité permettant d'identifier et évaluer les enjeux sociaux, environnementaux et économiques les plus significatifs pour l'entreprise et ses parties prenantes. Cette démarche permet, par conséquent, de formuler la stratégie RSE de l'entreprise et de guider ses actions. Ce qui confirme l'apport de la théorie des parties prenantes dans la prise en compte des attentes diversifiées des parties impliquées.

D'après nos résultats, les rapports RSE des deux entreprises mettent particulièrement en avant le principe de responsabilité environnementale. Cela s'explique par les pressions auxquelles sont soumises ces entreprises et par la nature polluante du secteur d'activité de l'exploitation minière, comme le souligne Khelif et al (2015). Ceci vient appuyer les conclusions avancées par Marchoud (2015), mettant en évidence que la divulgation des informations environnementale confère à l'entreprise une crédibilité et une légitimité. Cette approche est conforme aux principes de la théorie de légitimité, qui explique comment les entreprises décident des éléments à divulguer en matière de la RSE. Cette décision est également influencée par le secteur d'activité, comme l'ont étudié plusieurs chercheurs tels que Wiseman (1982), Patten (1991), Roberts (1992), Deegan & Gordon (1996), Cormier & Magnan (1999), et Damak Ayadi 2004). Chose qui explique donc l'intérêt commun des entreprises examinées pour le même principe.

Ce principe est suivi de près par deux autres, à savoir le principe « Relations et conditions de travail », et le principe « Communauté et le développement local ». Cette mise en avant témoigne de l'importance accordée au capital humain, notamment à travers les programmes de formation et les actions liées à la santé et à la sécurité au travail, mais également par le biais d'initiatives auprès des communautés ; de leur contribution au soutien des activités culturelles et éducatives ; de leur contribution à la création d'emplois. Ces constatations correspondent aux résultats issus de l'analyse du contenu des rapports

RSE effectuée par Lakhssoumi (2020) et de Tahri & El Khamlichi, (2017), selon lesquels les entreprises marocaines divulguent davantage d'informations sur des aspects tels que le bien-être des employés, les programmes de formation (malgré que ces formations ne se concentrent pas directement sur les compétences liées au travail), ainsi que sur la santé et la sécurité au travail.

Certains principes de la norme ISO 26000, notamment ceux liés à la loyauté qui stipule d'intégrer des pratiques éthiques et loyales tout au long de la chaîne de valeur, et ceux liés aux questions relatives aux consommateurs qui requièrent leur satisfaction, n'ont pas été traités de manière significative dans les reporting RSE des entreprises étudiées malgré leur importance notable.

En revanche, bien que les reporting RSE présentent une prédominance d'approche descriptive, constat partagé avec les conclusions de Cherkaoui (2020), qui déclare que la démarche communiquée reste descriptive et narrative avec une absence de chiffres, nous avons pu noter dans notre analyse que les deux entreprises intègrent néanmoins des éléments chiffrés retraçant l'évolution au fil des années de certains indicateurs. Ces données se matérialisent sous forme d'indicateurs de gouvernance, d'environnement, de capital humain et sociaux. Ce qui marque un effort vers une divulgation plus quantitative des informations extra-financières. Il convient de souligner l'insertion des actions liées à l'engagement responsable des deux entreprises dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

En somme, nous pouvons déduire que les deux entreprises communiquent de manière similaire leur engagement envers la RSE, en conformité avec les principes de l'ISO 26000 malgré leur différence en termes de taille. Ceci est notable, même si, contrairement à Managem, CMT n'a pas reçu la certification RSE de la CGEM qui se base sur la norme ISO 26000. Chose qui témoigne de l'importance de l'auto-évaluation et de la communication transparente des actions RSE, même en l'absence de certifications externes, dans le cadre des pratiques de reporting.

Conclusion

L'analyse de contenu des reporting RSE nous a permis de rendre plus vérifiable l'engagement de l'entreprise sur la voie de la responsabilité sociale (Igalens, 2004).

Notre étude conclue que les entreprises marocaines étudiées dans le secteur minier déploient des efforts substantiels dans le domaine de la RSE, chose qui démontre leur engagement envers les diverses parties prenantes.

Notre analyse de la fréquence des mots des reporting RSE des deux entreprises étudiées a donné lieu à la découverte des logiques qui sous-tendent la réflexion des entreprises minières sur leur engagement RSE. Selon notre étude, les entreprises étudiées du secteur minier véhiculent un discours axé sur les notions de développement et de gestion liés essentiellement à la durabilité.

L'analyse thématique que nous avons effectuée vérifie l'appropriation des sept principes de la RSE de la norme ISO 26000 dans le contexte marocain. Nous constatons ainsi une convergence significative entre les pratiques des entreprises étudiées et les recommandations internationales en matière de RSE. Cette cohérence renforce l'idée que les entreprises au Maroc intègrent activement les principes de la RSE dans leurs activités, marquant ainsi une étape positive vers une gestion plus durable et socialement responsable.

Les entreprises marocaines se trouvent désormais dans l'obligation de démontrer leur niveau de responsabilité sociétale à travers les rapports annuels et les divers canaux de technologie de l'information et de la communication (Bourdon et al., 2010). Cette étude apporte une contribution enrichissante au corpus existant sur la RSE en analysant les pratiques de reporting RSE dans le secteur minier au Maroc. Cependant, il est essentiel de reconnaître certaines limites inhérentes à notre méthodologie. Tout d'abord, notre analyse se base principalement sur des données secondaires publiées dans le reporting, ce qui pourrait limiter la visibilité des pratiques internes non divulguées ou qui sont disponible dans le site web. De plus, la focalisation sur le secteur minier et plus précisément les entreprises cotées à la bourse de Casablanca pourrait restreindre la généralisation de nos résultats à d'autres secteurs.

Des perspectives futures peuvent être envisagées pour renforcer la portée de la recherche comme la réalisation d'études multi-cas. De plus, élargir le champ d'investigation à un nombre plus important d'entreprises du secteur minier et à d'autres secteurs, constitue

une piste intéressante pour approfondir notre compréhension de l'engagement envers la RSE. Enfin, explorer les mécanismes mis en œuvre et les impacts réels des pratiques RSE sur les parties prenantes principalement au-delà du reporting pourrait fournir une perspective plus complète sur l'efficacité de ces initiatives.

Bibliographie

Antheaume, N. et Teller, R. (2001), « Quel regard vers d'autres formes de comptabilité sociétale et environnementale », p. 85-99, in Faire de la recherche en comptabilité financière, coordonné par Dumontier, P. et Teller, R., Vuibert, Paris.

Auger P. (2006), Une méthode de recherche innovante : l'utilisation du logiciel Nvivo pour les analyses de littérature, *Revue Sciences de Gestion*, n°57, p. 113-129.

Borida, S., 2003. Extractive industries and the environment. Socio-economic dilemma facing developing countries. *Mining Environmental Management*, Vol, 8, No 5, pp. 13-14.

Braun, V., & Clarke, V. (2012). *Thematic analysis*. (p. 57-71).

Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance information—A dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. *Accounting and Business Research*, 29(1), 21-41. <https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9729564>

Cherkaoui, A. (2020). L'engagement RSE des entreprises comme levier de leur contribution au développement des territoires au Maroc : Illustration par trois études de cas. *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v5i3.19820>

Dagilienne, L., Leitoniene, S., & Grenčíková, A. (2014). Increasing Business Transparency by Corporate Social Reporting: Development and Problems in Lithuania. *Engineering Economics*, 25, 54-61. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.1.2356>

Davis, G., & Tilton, J. (2002). *SHOULD DEVELOPING COUNTRIES RENOUNCE MINING? A PERSPECTIVE ON THE DEBATE*. <https://www.semanticscholar.org/paper/SHOULD-DEVELOPING-COUNTRIES-RENOUNCE-MINING-A-ON-Davis-Tilton/e5c3bfd21912e8547be2041381e90a0d0582d4b9>

- Deegan, C. (2002). The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15, 282-311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Deegan, C., & Blomquist, C. (2006). Stakeholder influence on corporate reporting: An exploration of the interaction between WWF-Australia and the Australian minerals industry. *Accounting, Organizations and Society*, 31(4-5), 343-372. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2005.04.001>
- Edmans, A. (2011). Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices. *Journal of Financial Economics*, 101(3), 621-640. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.021>
- Fifka, M. S. (2013). Corporate Responsibility Reporting and its Determinants in Comparative Perspective – a Review of the Empirical Literature and a Meta-analysis. *Business Strategy and the Environment*, 22(1), 1-35. <https://doi.org/10.1002/bse.729>
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. (1988). Corporate Social Reporting : Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1, 6-20. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004617>
- Handelman, J. M., & Arnold, S. J. (1999). The Role of Marketing Actions with a Social Dimension : Appeals to the Institutional Environment. *Journal of Marketing*, 63(3), 33-48. <https://doi.org/10.1177/002224299906300303>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391-430.
- Khelif, H., Guidara, A., & Souissi, M. (2015). Corporate social and environmental disclosure and corporate performance : Evidence from South Africa and Morocco. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5(1), 51-69. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2012-0024>
- Labonne, B. (2002). Commentary : Harnessing Mining for Poverty Reduction, Especially in Africa. *Natural Resources Forum*, 26(1), 69-73. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.00007>
- Marchoud, N. (2015). Responsabilité sociétale et communication d'entreprise. *Revue Interdisciplinaire*, 1(1), Article 1. <https://revues.imist.ma/index.php/Revue-Interdisciplinaire/article/view/4048>

Persais, E. (2010). La gestion de la RSE dans un contexte international : Vers une « glocalisation » des pratiques ? Une étude de cas d'entreprises françaises implantées au Mexique. *Management international / Gestión Internacional / International Management*, 14(2), 11-30. <https://doi.org/10.7202/039546ar>

Quairel, F., & Capron, M. (2004). *Mythes et réalités de l'entreprise responsable* (p. 192). La découverte. <https://shs.hal.science/halshs-00150863>

Soussi, L. H. L., & Outanna, K. (2023). Le reporting RSE : Quelles tendances de la recherche scientifique au Maroc ? *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 6(4), Article 4. <https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/1412>

Tahri, W., & El Khamlichi, A. (2017). *Communication et divulgation de l'information RSE au Maroc : Le cas d'une banque*.

Tesch, R. (2013). Qualitative research : Analysis types and software tools. In *Qualitative Research : Analysis Types and Software Tools* (p. 331). <https://doi.org/10.4324/9781315067339>

Tschopp, D., & Nastanski, M. (2014). The Harmonization and Convergence of Corporate Social Responsibility Reporting Standards. *Journal of Business Ethics*, 125(1), 147-162. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1906-9>

Wilburn, K., & Wilburn, R. (2013). Using Global Reporting Initiative indicators for CSR programs. *Journal of Global Responsibility*, 4(1), 62-75. <https://doi.org/10.1108/20412561311324078>

Étude de la relation entre la Responsabilité Sociale des Entreprises et l'évitement fiscal : Revue systématique

M. Abdelhamid MAZOUZ

Doctorant

LAREFA, ENCG d'Agadir, Université Ibn Zohr

[E-mail : mazouz.a.hamid@gmail.com](mailto:mazouz.a.hamid@gmail.com)

Mme. Bouchra RADI

Enseignante chercheur

LAREFA, ENCG d'Agadir, Université Ibn Zohr

[E-mail : radi.bouchra@gmail.com](mailto:radi.bouchra@gmail.com)

Résumé :

Si l'on considère que les impôts sont une composante essentielle de la responsabilité d'une entreprise envers la société, la relation entre la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et l'évitement fiscal reste ambiguë aussi bien théoriquement qu'empiriquement. Certes, la majorité des études mettent en lumière une association négative entre les deux concepts précités, cependant, il faut prendre en compte la sensibilité de ces résultats aux facteurs contextuels, notamment, la manière dont la RSE et l'évitement fiscal sont mesurées. La comparabilité des études récentes est limitée en raison de la diversité des indicateurs utilisés pour l'évaluation de la RSE et de l'évitement fiscal et la possibilité d'une relation bidirectionnelle.

L'objectif de cet article est de réaliser une revue systématique des travaux de recherche empirique quantitatifs portant sur le lien entre la RSE et l'évitement fiscal. Les conclusions suggèrent qu'il n'y a pas nécessairement de lien stable entre une solide performance en RSE, mesurée par des scores ou des notations, et les pratiques fiscales des entreprises. Les investisseurs socialement responsables doivent faire des choix éclairés, car les scores et les rapports RSE offrent une information limitée sur l'évitement fiscal.

Mots clés : Évitement fiscal, RSE, théorie des parties prenantes, théorie de l'agence, Indicateurs de mesure.

Study of the relationship between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: A systematic review

Abstract:

If we view taxes as part of a company's responsibility to society, the relationship between CSR (Corporate Social Responsibility) and tax avoidance remains ambiguous both theoretically and empirically. While the majority of studies highlight a negative association between these two aforementioned concepts, it is crucial to consider the sensitivity of these results to contextual factors, particularly how CSR and tax avoidance are measured. The comparability of recent studies is limited due to the diversity of indicators used for evaluating CSR and tax avoidance, allowing for the possibility of a bidirectional relationship.

The objective of this article is to conduct a systematic review that covers quantitative empirical research on the link between CSR and tax avoidance. The conclusions suggest that there isn't necessarily a stable link between strong CSR performance, measured by scores or ratings, and corporate tax practices. Therefore, socially responsible investors must make informed choices, as CSR scores and reports offer limited information on tax avoidance.

Key words: Tax avoidance, CSR, stakeholder theory, agency theory, Measurement indicators.

Introduction

Au cours des dernières années, l'évasion fiscale des entreprises a pris une importance croissante dans les discussions académiques et politiques (Hanlon et Heitzman, 2010 ; Dyreng, Hoopes, et Wilde, 2016 ; Wilde et Wilson, 2018 ; Beer, de Mooij, et Liu, 2020). Les répercussions médiatiques des faibles paiements d'impôts de diverses entreprises multinationales ont suscité un vif débat public. Des fuites révélant des structures sophistiquées conçues par ces entreprises pour éviter des sommes colossales d'impôts ont également été mises en lumière (Berrong, 2010 ; Sandell, 2012). Si l'évasion fiscale des entreprises était déjà un sujet de débats majeurs aux États-Unis suite aux scandales des entreprises des années 2000 (Joint Committee on Taxation, 2003 ; McGill et Outslay, 2004), d'autres pays de l'OCDE ont mis plus de temps à considérer ce problème comme une priorité politique.

La prise de conscience du public concernant le paiement minime voire inexistant d'impôts par des géants tels que Google, Apple ou Facebook en dehors des États-Unis, où ils génèrent pourtant une part significative de leurs revenus (Chew, 2016), ainsi que les études empiriques confirmant l'évasion fiscale des entreprises multinationales (Beer et al., 2020), ont renforcé le désaccord du grand public vis-à-vis de ces pratiques (Christian Aid, 2017). Cette perception d'injustice, avec des entreprises réalisant d'importants bénéfices sans contribuer substantiellement aux impôts alors que de nombreuses entités publiques peinent à équilibrer leurs budgets, a incité l'OCDE à lancer le projet "BEPS" (Base Erosion and Profit Shifting) pour contrer l'évasion fiscale agressive et assurer les recettes publiques.

Malgré les mesures prises, l'évasion fiscale des entreprises reste répandue (Dyreng, Halon, Maydew, et Thornock, 2017 ; Thomsen et Watrin, 2018). Certaines entreprises parviennent à maintenir des taux d'imposition (sur les sociétés) très bas pendant de longues périodes, toutefois, il y a des entreprises qui ont la possibilité d'éviter les impôts, mais choisissent de ne pas le faire régulièrement. Ce phénomène, connu sous le nom de "puzzle de la sous-protection" (Weisbach, 2002), soulève des interrogations sur les raisons qui expliquent les différences dans les pratiques d'évasion fiscale des entreprises.

Des recherches récentes indiquent que les avantages de l'évasion fiscale peuvent être contrebalancés par ses coûts, qu'ils soient fiscaux ou non fiscaux (Hanlon et Slemrod, 2009 ;

Austin et Wilson, 2017). Ces coûts et avantages peuvent toucher diverses parties prenantes de différentes manières. Si certains actionnaires bénéficient de dividendes plus élevés grâce à l'évasion fiscale, les détenteurs de créances peuvent craindre pour la sécurité de leurs droits fixes (Ayers, Laplante, et McGuire, 2010). Pour se conformer aux principes de la RSE, l'inclusion de toutes les parties prenantes pertinentes dans ce débat est inévitable, (Dahlsrud, 2008). Le paiement d'impôts, en tant que contribution à la société, est considéré comme un aspect crucial de la RSE (Sikka, 2010), ce qui explique l'augmentation des études examinant son association avec l'évasion fiscale (Lanis et Richardson, 2012 ; Davis, Guenther, Krull, et Williams, 2016).

L'objet de notre recherche est de comprendre comment la RSE et l'évitement fiscal interagissent. A ce titre, nous avons effectué une revue systématique des travaux de recherche empiriques quantitatifs portant sur le lien entre la RSE et l'évitement fiscal.

Nous commençons dans la première section par présenter le cadre conceptuel et théorique de notre étude. Ensuite, dans la deuxième section, nous présentons les indicateurs de mesure de l'évitement fiscal et de la RSE. Enfin, après la présentation dans la troisième section, de la méthodologie, nous exposons dans la quatrième section les résultats de notre recherche.

1. Cadre conceptuel et théorique

La présente section a pour objet de cerner les deux notions d'évitement fiscal et de la RSE tout en explorant leurs cadres théoriques.

1.1. Définition de l'évitement fiscal

Dans le domaine de la littérature, on ne trouve pas encore une terminologie cohérente et suffisamment élaborée pour décrire le phénomène au sein duquel les entreprises cherchent à minimiser leurs obligations fiscales. En plus de la notion d'"évitement fiscal", divers termes fréquemment utilisés, notamment la "planification fiscale", la "gestion fiscale", l'"abri fiscal", l'"agressivité fiscale", "l'évasion fiscale" et la "fraude fiscale". La signification de ces termes dépend des intentions et de l'attitude propres à chaque auteur. L'expression "évitement fiscal", dans son acception la plus vaste, est communément définie comme "toute activité réduisant les impôts d'une entreprise par rapport à son revenu avant impôts" (Dyrenge et al., 2008). Ce

terme est prédominant dans la littérature en raison de sa définition large et de sa neutralité vis-à-vis de toute évaluation éthique ou légale.

La définition de Dyreng et al. (2008) englobe toutes les mesures prises par une entreprise pour diminuer ses obligations fiscales, qu'elles soient légales ou illégales. Bien que cette définition puisse soulever des préoccupations éthiques ou légales, elle s'avère utile en permettant des déclarations générales sur l'orientation d'une entreprise à minimiser ses impôts, sans exiger de détails approfondis sur sa stratégie d'évitement fiscal. Ainsi, le terme "évitement fiscal" est utilisé comme une expression générique englobant les diverses dénominations susmentionnées et les comportements qu'elles décrivent. Il est important de noter que, contrairement à des termes tels que "planification fiscale" et "gestion fiscale" qui connotent positivement la réduction d'impôts, ou à des expressions négatives comme "abri fiscal" et "agressivité fiscale", le terme "évitement fiscal" est souvent dépourvu de tout jugement moral.

Conformément au modèle proposé par Hanlon et Heitzman (2010), l'évitement fiscal est conceptualisé comme un continuum. À mesure que l'on progresse le long de ce continuum, l'évitement fiscal devient plus "agressif", atteignant éventuellement un stade où il devient illégal, et considéré comme une fraude fiscale. Cette notion est largement acceptée dans la littérature, soulignant que l'évitement fiscal n'est pas une variable discrète (légale versus illégale), mais plutôt une variable continue. Toutefois, l'idée de l'évitement fiscal comme un continuum peut être simplifiée sur le plan conceptuel, car il n'est pas entièrement clair si le continuum a une fin, et où placer le point de commencement de la « délinquance fiscale ».

Dans cet article, nous retenons la définition de Dyreng et al. (2008), englobant tous les comportements fiscaux précédemment évoqués et évitant toute connotation éthique ou légale.

1.2. Définition de la RSE

Au cours des dernières décennies, la RSE est devenue stratégiquement importante pour les entreprises souhaitant devenir de bonnes entreprises citoyennes (Vonwil et Wreshnoik, 2009). La RSE peut être représentée comme une forme d'autorégulation qui intègre les questions de « durabilité, développement durable, gestion environnementale, éthique des affaires, philanthropie et investissement communautaire, droits des travailleurs, bien-être,

droits de l'homme, gouvernance d'entreprise, respect des lois et droits des animaux» (Dillard et Murray, 2013). Bowen (1953) a introduit le concept moderne de RSE dans son livre « La responsabilité sociale de l'homme d'affaires » comme « l'obligation des hommes d'affaires de poursuivre les politiques souhaitables du point de vue des objectifs et des valeurs de la société, et de prendre des décisions ou de mener leurs affaires dans le contexte de celles-ci ».

Selon Abigail et Donald (2000), la RSE est souvent appelée conscience d'entreprise, citoyenneté d'entreprise, performance sociale ou entreprise responsable appropriée. Elle est étroitement liée à l'adoption, par une entreprise, d'une norme d'autorégulation qu'elle ne serait pas contrainte d'adopter autrement, sans générer de bénéfices directs. Hoi, Wu et Zhang (2013) considèrent la RSE comme des croyances partagées au sein de l'organisation sur la bonne conduite à adopter, prenant en compte les activités économiques, sociales et environnementales, ainsi que d'autres actions externalisées de l'entreprise.

Les différentes définitions de la RSE peuvent être résumées globalement comme les activités menées par les entreprises pour satisfaire les valeurs et les objectifs sociétaux, qui vont au-delà du profit. Cependant, certains auteurs soulignent également que la tentative de faire le bien ne doit pas éclipser le but de toute entreprise, qui est de maximiser la richesse des actionnaires. A cet égard, Mardsen (2001) a affirmé qu'une entreprise socialement responsable cherche à être rentable tout en contribuant au bien-être de la communauté. Il considère la responsabilité sociale comme une véritable prise de conscience des conséquences des opérations d'une entreprise sur la société, plutôt que comme un acte de philanthropie.

1.3. Évitement fiscal et RSE

L'orientation, positive ou négative, de la relation entre l'évitement fiscal et la RSE dépend essentiellement de la conceptualisation spécifique de la RSE adoptée par chaque auteur et de la direction supposée de la causalité. Certaines études envisagent la RSE comme un facteur déterminant de l'évitement fiscal (Lanis et Richardson, 2012 ; Hoi, Qiang, et Zhang, 2013 ; Zeng, 2019), tandis que d'autres considèrent l'évitement fiscal comme un déterminant de la RSE (Lanis et Richardson, 2013 ; Zeng, 2016 ; Col et Patel, 2019). Deux orientations théoriques majeures se dégagent :

- La RSE en tant qu'expression de l'engagement envers les parties prenantes.

- La RSE comme révélateur de problèmes d'agence.

1.3.1. RSE en tant qu'orientation axée sur les parties prenantes

Selon Jones (1980), la RSE est définie comme une "obligation des entreprises envers les groupes constitutifs de la société autres que les actionnaires [c'est-à-dire, les parties prenantes], au-delà des exigences légales ou contractuelles" (p. 59). Cette définition suggère que les intérêts des parties prenantes doivent être pris en compte dans les décisions de gestion. La RSE peut être perçue comme une expression d'une orientation générale de la direction envers les parties prenantes, basée sur des valeurs partagées ou ayant une nature plus instrumentale visant à assurer la survie de l'entreprise. Cela conduit à des attentes divergentes quant à l'association entre la RSE et l'évitement fiscal.

En effet, Certains arguments peuvent soutenir une association négative entre la RSE et l'évitement fiscal, en raison de l'impact positif des paiements d'impôts sur un grand nombre des parties prenantes. D'autres sont favorables à une association positive, comme le suggèrent les théories instrumentales en avançant que les parties prenantes n'ont pas la même importance pour l'entreprise, ce qui incite la direction à privilégier certaines. Ainsi, la RSE peut être considérée comme un moyen de diriger les ressources vers les parties prenantes les plus puissantes, afin de satisfaire leurs attentes envers l'entreprise. En revanche, si ces ressources sont allouées au paiement des impôts, la satisfaction de ces parties prenantes particulières ne se concrétisera pas.

1.3.2. RSE en tant que problème d'agence

En situation de problèmes d'agence, c'est-à-dire lorsque les intérêts de la direction et des actionnaires ne sont pas suffisamment alignés, et que la direction agit dans son intérêt privé plutôt que dans celui des actionnaires (Demski et Feltham, 1978 ; Eisenhardt, 1989). Les dirigeants peuvent utiliser les ressources de l'entreprise pour soutenir leurs préférences caritatives privées, améliorer leur réputation personnelle et accéder à des réseaux sociaux exclusifs (Masulis et Reza, 2015). Selon cette perspective, la RSE serait davantage perçue comme une forme d'extraction de rente par les dirigeants à des fins de bénéfice privé, au détriment des actionnaires.

L'évitement fiscal accroît les flux de trésorerie de l'entreprise, lesquels peuvent être alloués soit à des investissements, des dividendes, ou à la RSE. Dans une entreprise caractérisée par des conflits d'agence, les dirigeants ont tendance à préférer l'utilisation de ces fonds pour des initiatives de RSE privées, augmentant ainsi leurs propres avantages, plutôt que pour des investissements ou des dividendes. Par conséquent, les fonds provenant de l'évitement fiscal entraîneraient des coûts d'agence, similaires au problème bien connu de flux de trésorerie disponible décrit par Jensen (1986). Cela conduit à la prédiction selon laquelle l'évitement fiscal et la RSE seraient positivement associés : les dirigeants évitent les impôts afin d'augmenter les fonds qu'ils peuvent consacrer à la RSE pour en tirer des avantages personnels.

2. Indicateurs de mesure

Dans cette section nous allons aborder les différents indicateurs de mesure de l'évitement fiscal et de la RSE.

2.1. Mesure de l'évitement fiscal

La recherche empirique visant à appréhender l'évitement fiscal requiert la mise en place d'une mesure à la fois valide et fiable. Du fait du caractère hautement confidentiel des informations fiscales, les entreprises ne divulguent généralement pas plus d'informations sur leurs pratiques fiscales que ce que la loi leur impose. Les chercheurs qui se penchent sur l'évitement fiscal doivent donc se baser sur les informations rapportées et divulguées dans les rapports annuels des sociétés. Le principal indicateur de mesure communément utilisé dans la recherche portant sur l'évitement fiscal est le taux d'imposition effectif (TIE).

Le taux d'imposition effectif (TIE) représente, en substance, la capacité d'une entreprise à réduire ses responsabilités fiscales par rapport à son bénéfice brut. Rego (2003) soutient que le TIE, défini comme le rapport entre les impôts effectivement versés et le résultat comptable avant impôts, constitue le meilleur indicateur dans ce contexte. Slemrod (2004) met en avant le rôle du TIE pour les actionnaires dans le contrôle des dirigeants, en supposant que toute augmentation de ce taux impacterait négativement la valeur des actions. Dans cette perspective, le choix des impôts à intégrer dans le numérateur de ce ratio et des revenus à considérer dans le dénominateur est crucial pour interpréter adéquatement le niveau de

l'évitement fiscal mesuré. En synthétisant les recherches existantes sur les diverses mesures du TIE, les principales approches émanent des travaux de Zimmerman (1983), Porcano (1986), Stickney et McGee (1982), ainsi que Shevlin (1987) sont les plus utilisées dans les travaux de recherche dans ce domaine.

2.2. Mesure de la RSE

Un vaste ensemble de recherches (Carroll, 1979 ; Lee et al., 2012 ; Rupp et Mallory, 2015) considère la RSE comme un méta-construit qui comprend plusieurs pratiques organisationnelles liées à différentes parties prenantes. Certaines études (Ioannou et Serafeim, 2012 ; Margolis et Walsh, 2003 ; Wood et Jones, 1995) ont abordé les difficultés et les lacunes des différentes approches de mesure de la RSE. Orlitzky et coll. (2003), dans le but d'identifier les différents modèles de mesure de la RSE, mettent en évidence quatre approches principales : 1) les informations sur la RSE (par exemple, les rapports de développement durable) ; 2) évaluations de la réputation RSE (par exemple évaluations du magazine Fortune) ; 3) principes et valeurs managériales en matière de RSE (par exemple, enquêtes sur l'orientation RSE des entreprises) ; et 4) les audits sociaux, les processus RSE et les résultats observables (par exemple les notations KLD).

3. Méthodologie de recherche

Dans le cadre de cette recherche, nous avons procédé à une revue systématique. Pour ce faire, nous avons adopté le protocole élaboré par Okoli (2015) pour synthétiser l'ensemble des articles empiriques. Le choix de cette méthode est particulièrement important dans la mesure où elle s'appuie sur les contributions de Fink (2010), qui exigent l'initiation de deux phases de tri, à savoir un tri pratique et un tri méthodologique. La première phase consiste à retenir les études qui correspondent à notre domaine de recherche, tandis que la seconde consiste à sélectionner uniquement les études qui ont suivi une démarche scientifique pour atteindre leurs objectifs.

3.1. Planification et sélection

La conception d'un protocole pour une revue systématique requiert, à cette étape, l'identification des objectifs en clarifiant l'objet et le but. Notre revue consiste à synthétiser les études empiriques analysant la relation entre la RSE et l'évitement fiscal.

Afin d'obtenir un large éventuel d'études effectuées dans ce domaine, nous avons effectués des recherches dans des bases de données de littérature internationale telles qu'EBSCO, Science Direct, Web of Science et Google scholar. Nous avons utilisé des mots-clés spécifiques en lien avec notre domaine d'intérêt, tels que "évitement fiscal", "planification fiscale", "gestion fiscale", "agressivité fiscale", "abri fiscal", "évasion fiscale" ou "fraude fiscale", conjointement avec des termes comme "RSE", "responsabilité sociale des entreprises", "responsabilité sociétale des entreprises", "dimensions de la RSE" et d'autres concepts connexes. Les articles issus de cette recherche ciblée ont été évalués en fonction de leur pertinence vis-à-vis de la problématique de recherche. Nous avons exclu les études ne se penchant pas explicitement sur la relation entre l'évitement fiscal (ou concepts associés) et la RSE (ou concepts associés).

Pour assurer la comparabilité des articles, nous avons écarté les études non empiriques ou qui ne disposent pas d'une analyse quantitative approfondie. Les articles conceptuels et théoriques ont été également exclus. En outre, les études antérieures à 2012 ont été également écartées. À partir de la liste initiale (55), nous avons retranché les articles théoriques (-9), et ceux qui n'utilisent pas une méthode quantitative (-6) ; ce qui a abouti à une liste finale de 40 études. Le Tableau 1 fournit un aperçu des études incluses dans cette recherche, en présentant les années de publication, les domaines de recherche et les pays examinés. La hausse significative du nombre d'études publiées ces dernières années souligne l'accroissement des recherches dans ce domaine.

Tableau 1. Répartition des nombres d'articles publiés

Année de publication	Continent	Sujet d'intérêt
2012 :2	Amérique: 15	Performance de RSE: 27
2013 :1	Europe: 6	Intérêts des parties prenantes: 13
2015 :3	Asie: 6	
2016: 6	Afrique : 3	
2017: 10	Australie : 2	
2018: 3	Autres (monde) : 8	
2019: 8		
2020: 4		
2021-2022 : 3		

Source : Nous même d'après l'analyse documentaire

Sur le plan empirique, on trouve une prédominance des études provenant des États-Unis (15). Cependant, la recherche sur les facteurs influençant l'évitement fiscal s'est également étendue aux économies émergentes, telles que l'Indonésie.

3.2. Extraction des données

Conformément à Kitchenham (2007), l'objectif de cette phase est de concevoir des formulaires d'extraction de données afin d'enregistrer de manière précise les informations obtenues à partir des études primaires. Les décisions relatives aux données à extraire des études individuelles doivent être orientées par la question de recherche.

3.3. Mise en œuvre

À la suite de l'achèvement du processus d'extraction des données, l'examineur organisera les données en fonction de la nature de l'examen choisi. Cela impliquera souvent une combinaison de graphiques, de tableaux et d'une description textuelle (Xiao et Watso, 2017).

Dans notre cas, les articles étudiés portent sur deux sujets d'intérêts, qui feront l'objet de discussion, à savoir la performance de la RSE en relation avec l'évitement fiscal et les parties prenantes en liaison avec l'évitement fiscal.

4. Résultats et discussions

Dans cette section nous allons présenter les résultats de notre revue systématique en les regroupant autour de deux éléments : la performance de la RSE et l'intérêt des parties prenantes.

4.1. Performance de la RSE

La question de mesurer à la fois la RSE et l'évitement fiscal pose d'importants défis conceptuels (Moser et Martin, 2012). La performance en RSE est souvent évaluée par des tiers, se basant sur des indices externes ou les rapports RSE de l'entreprise elle-même, ce qui peut entraîner des variations notables entre la performance et le reporting en RSE (Kim, Park, et Wier, 2012; Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang, et Yang, 2012). Cette performance peut être également analysée en subdivisant ses différentes composantes, notamment les sous composantes sociaux et environnementaux. Des recherches établissent une distinction entre

les points forts et les points faibles en matière de RSE, tandis que d'autres évaluent la RSE en tant que concept agrégé.

Les attentes contradictoires concernant l'association entre la RSE et l'évitement fiscal reflètent des positions divergentes. Certains considèrent la RSE comme un engagement envers les parties prenantes, suggérant une relation négative avec l'évitement fiscal, tandis que d'autres la voient comme une stratégie de gestion des risques ou une réponse à des problèmes d'agence, indiquant une relation positive.

Les premières études de Huseynov et Klamm (2012) montrent que des entreprises moins engagées dans la RSE ont tendance à éviter davantage les impôts, particulièrement celles gérées de manière inefficace. Cependant, les entreprises bien gérées, malgré un fort engagement dans la RSE, peuvent également procéder à des pratiques d'évitement fiscal, en utilisant les fonds provenant de l'évitement fiscal à des fins de RSE (Huseynov et Klamm, 2012). Dans la même logique, d'autres études démontrent une association positive entre la RSE et l'évitement fiscal (Gulzar et al., 2018; Zeng, 2019; Mao, 2019; Salhi, Riguen, Kachouri, et Jarboui, 2019; Alsaadi, 2020; Chouaibi, Matteo et Nouha, 2021; Souhir et Dammak, 2022).

Kiesewetter et Manthey (2017) ont présenté des conclusions discordantes indiquant une corrélation inverse entre la dimension sociale de la RSE et la pratique d'évitement fiscal. Parallèlement, un certain nombre d'études mesurant la RSE comme un construit agrégé, par exemple en utilisant des évaluations ou des indices, trouvent également une association négative entre la RSE et l'évitement fiscal (Muller et Kolk, 2015; Zeng, 2016; Jones, Baker, et Lay, 2017; Kim et Im, 2017; Mgbame, Chijoke-Mgbame, Yekini, et Kemi, 2017; Huang, Sun, et Yu, 2017; Mao et Wu, 2019).

Par ailleurs, Davis et al (2016) suggèrent que les paiements fiscaux et la RSE sont en concurrence comme moyens de gestion des relations avec les parties prenantes. Une autre étude montre qu'après avoir créé une filiale dans un paradis fiscal, les entreprises augmentent leur pratiques RSE deux ans plus tard, ce qui confirme également une relation positive entre les deux variables (Col et Patel, 2019).

Cette relation complexe est également influencée par d'autres facteurs tels que la gouvernance d'entreprise, le contexte culturel national et la situation financière de l'entreprise (Huseynov

et Klamm, 2012; Lanis et Richardson, 2018; Ortas et Gallego-Álvarez, 2020). Les résultats divergents soulignent la nécessité de considérer les contextes spécifiques et les variables modératrices pour mieux appréhender la relation entre la performance de la RSE et l'évitement fiscal.

Le tableau suivant synthétise les études intégrées dans cet axe, portant sur la relation entre l'évitement fiscal et la performance RSE, ainsi que leurs conclusions principales.

Tableau 2 : Études empiriques sur le lien entre la RSE et l'évitement fiscal

<i>Axe 1 : La relation entre l'évitement fiscal et la performance de la RSE</i>					
<i>Année</i>	<i>Auteur(s)</i>	<i>Journal</i>	<i>Pays</i>	<i>Indicateur de mesure de l'Évitement Fiscal</i>	<i>Résultats</i>
2012	Huseynov and Klamm	Journal de finances d'entreprise	USA	TIE selon les PCGR,	Les frais fiscaux sont associés à un taux effectif d'imposition (TEI) GAAP plus faible. Les frais fiscaux sont associés à un TEI en espèces plus faible lorsque les entreprises ont une gouvernance d'entreprise (CG) solide ou une diversité. Les frais fiscaux sont associés à un TEI GAAP et en espèces plus élevé lorsqu'il y a un grand nombre de préoccupations communautaires.
2012	Lanis and Richardson	Journal de comptabilité et de politique publique	Australie	TIE	Il existe une association négative entre la divulgation de la RSE et l'agressivité fiscale. L'engagement en matière d'investissement social ainsi que la stratégie d'entreprise et de RSE d'une entreprise sont des éléments importants des activités de RSE qui ont un impact négatif sur l'agressivité fiscale.
2013	Hoi et al.	La revue comptable	USA	Activités de dissimulation fiscale, et TIE	Les entreprises ayant des activités de RSE excessivement irresponsables ont davantage de chances de recourir à des activités de dissimulation fiscale et présentent des avantages fiscaux différés discrets/permanents plus importants ainsi qu'un taux effectif d'imposition sur les bénéfices d'exploitation plus faible.
2015	Laguir et al.	Journal de production propre	France	TIE selon les PCGR, dépense fiscale ajustée par le CAF, BTDT total, BTDT total discrétionnaire	La dimension sociale de la RSE est négativement associée à l'agressivité fiscale. Aucune preuve n'a pu être trouvée concernant une association entre la dimension environnementale et l'agressivité fiscale.
2015	Muller and Kolk	Entreprise et société	India	TIE en espèces	Les filiales indiennes de sociétés qui ont une réputation en matière de RSE ont des taux d'imposition effectifs plus élevés que celles qui n'ont pas de réputation en matière de RSE.
2015	Watson	Le Journal de l'Association américaine de la fiscalité	USA	TIE en espèces	La responsabilité sociale est associée à l'évitement fiscal dans les entreprises ayant des performances actuelles ou futures faibles en matière de bénéfices. Cet effet est atténué lorsque les performances actuelles ou futures en matière de bénéfices sont élevées.
2016	Amidu et al.	Journal de comptabilité et de fiscalité	Ghana	TIE	Aucune relation significative.
2016	Davis et al.	La revue comptable	USA	TIE en espèces	La RSE est négativement liée aux paiements d'impôts. Les résultats sont influencés par les entreprises à forte RSE. La RSE et les paiements d'impôts agissent comme des substituts.
2016	Zeng	Perspectives comptables	Canada	TIE	Plus le classement RSE de l'entreprise est élevé, moins il est probable qu'elle se livre à des comportements agressifs en matière d'impôts.
2017	Huang et al.	Le Journal de l'Association américaine de la fiscalité	USA	Inversion d'entreprise (= 1)	Les entreprises ayant une meilleure performance en matière de RSE sont moins susceptibles de s'expatrier.
2017	Jones et al.	Forum fiscal australien	À l'échelle mondiale (30 pays)	TIE en espèces à long terme	lien négatif entre les niveaux de RSE et l'agressivité fiscale ; dépendant de la région (significatif dans l'échantillon asiatique, mais pas dans l'échantillon nord-américain, européen et britannique).
2017	Kiesewetter and Manthey	Gouvernance d'entreprise	20 pays européens	TIE selon les PCGR	Il existe une association négative entre la performance sociale et l'évitement fiscal. La performance environnementale n'est pas significativement liée à l'évitement fiscal. L'évitement fiscal a un impact négatif sur la création de valeur uniquement pour les entreprises ayant des scores de RSE faibles.
2017	Kim and Im	Durabilité	Corée	BTDT (Différences Temporelles de Bilan)	L'engagement actif dans la RSE dissuade l'évitement fiscal, tandis que l'engagement passif n'a aucun impact.

2017	Mgbame et al.	Journal de comptabilité et de fiscalité	Nigeria	TIE	La performance en RSE est négativement liée à l'évitement fiscal.
2018	Gulzar et al.	Durabilité	Chine	TIE	RSE est positivement liée à l'évitement fiscal
2018	Lanis and Richardson	Journal de comptabilité, d'audit et de finance	USA	BTD discrétionnaires, Taux Effectif d'Imposition en Espèces	L'association négative entre l'effet d'interaction des administrateurs externes et la performance en RSE, et l'évitement fiscal.
2019	Col and Patel	Journal d'éthique des affaires	USA	Création de filiale dans un paradis fiscal	Deux ans après la création d'une filiale dans un paradis fiscal, les entreprises voient leur performance en RSE augmenter.
2019	Liu and Lee	Journal international de comptabilité et de gestion de l'information	Chine	BTD total discrétionnaire (selon Desai et Dharmapala, 2006).	L'association entre la RSE et l'évitement fiscal dans les entreprises chinoises cotées est différente pour les entreprises publiques et les entreprises non publiques. Alors que l'association est négative pour les entreprises publiques, elle est positive pour les entreprises non publiques.
2019	López-González et al.	Responsabilité sociale des entreprises et gestion environnementale	1,013 firm-years	TIE selon les PCGR, TIE en Espèces	La performance de la RSE est négativement associée à l'évitement fiscal ; cet effet est moins marqué pour les entreprises familiales.
2019	Mao	Qualitative and Quantitative (Qualitatif et Quantitatif)	Chine	BTD Discrétionnaires, BTD Permanentes	Les entreprises axées sur la RSE agressives dans leur évitement fiscal.
2019	Mao and Wu	Revue asiatique de comptabilité et d'économie	Chine	BTD Discrétionnaires, BTD Permanentes	La performance en matière de RSE est négativement liée à l'évitement fiscal ; il existe un effet indirect de la RSE sur l'évitement fiscal (la performance de l'entreprise représente un médiateur complet).
2019	Salhi et al.	Journal de responsabilité sociale	France et UK	TIE selon les PCGR,	La performance en matière de RSE et la gouvernance d'entreprise sont positivement associées à l'évitement fiscal.
2019	Zeng	Journal de responsabilité sociale	À l'échelle mondiale (40 pays)	TIE	La RSE est positivement liée à l'évitement fiscal ; dans les pays où la gouvernance au niveau du pays est faible, les entreprises ayant une RSE plus élevée s'engagent moins dans l'évitement fiscal.
2020	Alsaadi	Journal de communication financière et comptable	15 pays européens	TIE	La performance en RSE est négativement positivement associée à l'évitement fiscal. L'association est plus marquée dans les pays où l'alignement entre les chiffres comptables et fiscaux est faible que dans les pays où il est plus fort.
2020	Gandullia and Piserà	Responsabilité sociale des entreprises et gestion environnementale	15 pays européens	Taux moyen d'Imposition Effectif retardé (selon Devereux et Griffith, 2003)	Taux d'imposition effectif moyen associés aux évaluations de la RSE.
2021	Jamel Chouaibi, Matteo Rossi, Nouha Abdessamed	Journal de recherche en finance et comptabilité	Nigeria	BTD	Les données ont été collectées à partir des rapports annuels et des comptes des banques cotées à la bourse nigériane. L'analyse effectuée a montré que la RSE a une relation positive avec l'évasion fiscale.
2022	Souhir Abid and Saïda Dammak	Journal d'information financière et de comptabilité	France	TIE	Les résultats montrent que les entreprises ayant des scores RSE élevés sont plus susceptibles de se livrer à une évasion fiscale agressive.

Source : D'après l'analyse documentaire

4.2. Intérêts des parties prenantes

Les parties prenantes concernées ci-dessous, sont au nombre de cinq : les actionnaires, les employés, les clients, les communautés locales et le conseil d'administration.

4.2.1. Actionnaires

La RSE est intimement liée aux attentes des parties prenantes dont les intérêts divergent souvent en ce qui concerne la fiscalité. Explorer le lien entre la RSE et l'évitement fiscal requiert une analyse approfondie des divers groupes de parties prenantes. Les actionnaires, bien que rarement au cœur des préoccupations RSE, demeurent d'importants pourvoyeurs de capital. En tant que bénéficiaires ultimes, ils bénéficient des gains après impôts issus de l'évitement fiscal, que ce soit sous forme de dividendes accrus ou d'une valeur d'action plus élevée (Armstrong, Blouin, et Larcker, 2012). Cela suggère que l'évitement fiscal est aligné avec leurs intérêts, même si cela n'est pas sans risque fiscal (Rego et Wilson, 2012).

L'acceptation de l'évitement fiscal par les actionnaires dépend largement de leur tolérance au risque d'un contrôle fiscal. Les actionnaires diversifiés tendent à être plus tolérants au risque, tandis que ceux ayant un intérêt à long terme dans l'entreprise ne l'approuvent pas et préfèrent donc moins l'évitement fiscal. D'ailleurs, plusieurs études ont examiné l'influence de la structure de l'actionnariat sur l'évitement fiscal, indiquant généralement que les investisseurs institutionnels ou à long terme ainsi que les entreprises familiales favorisent moins l'évitement fiscal, alors que les fonds spéculatifs tendent à l'encourager.

Des études récentes ont également exploré l'opinion des actionnaires sur la RSE et l'évitement fiscal, montrant que les investisseurs perçoivent négativement l'évitement fiscal lorsqu'il est associé à un engagement RSE, suggérant une incompatibilité entre les deux. Cependant, Tasnia, Al Habshi, et Rosman (2020) étudient un effet simultané de l'évitement fiscal et de la performance en RSE sur la volatilité du prix des actions des banques mais ne parviennent pas à produire des résultats significatifs.

4.2.2. Employés

Éviter les impôts pourrait augmenter les liquidités après taxes, profitant non seulement aux actionnaires mais éventuellement aux employés, via des hausses salariales ou des avantages retraite. Suite à une rentabilité après impôts accrue, cette pratique pourrait aboutir à une position plus favorable pour les employés lors de négociations salariales. (Chyz et al., 2013). Toutefois, les employés peuvent percevoir l'évitement fiscal comme un risque financier, mettant en danger la stabilité de l'emploi et l'équité fiscale. Les syndicats, selon Chyz et al. (2013), peuvent limiter l'évitement fiscal en surveillant et en réduisant ses avantages via leurs négociations salariales axées sur les rentes.

Les actions individuelles des employés jouent également un rôle crucial. Les employés témoins d'activités contraires à l'éthique ou illégales peuvent choisir de rendre ces actions publiques, agissant ainsi comme une forme de contrôle. Les entreprises signalées pour de telles activités réduisent leur évitement fiscal, comme le constate Wilde (2017), même lorsque le signalement initial n'était pas lié à des questions fiscales.

4.2.3. Clients

En plus des actionnaires et des employés, les consommateurs sont souvent considérés comme une partie prenante essentielle car c'est la demande qui détermine la réussite d'une entreprise. Avec une prise de conscience croissante des enjeux de la RSE, notamment l'impact environnemental et les conditions de travail, les consommateurs expriment un intérêt grandissant pour les pratiques d'évitement fiscal des entreprises (Jamali, 2010). Les recherches suggèrent que la révélation de pratiques d'évitement fiscal agressives peut conduire à des réactions de boycott de la part des consommateurs, incitant ainsi les entreprises à éviter de telles pratiques pour maintenir leurs revenus (Hanlon et Slemrod, 2009).

Des études telles que celle de Hardeck et Hertl (2014) soutiennent cet avis en montrant que les consommateurs sont moins enclins à acheter des produits associés à des pratiques d'évitement fiscal agressives, soulignant ainsi l'importance d'une conformité fiscale pour des raisons économiques. Cependant, cette réaction peut varier selon la visibilité de l'entreprise et sa clientèle. Les entreprises qui ne font pas des ventes au détail ou qui n'ont pas de relations

commerciales avec les consommateurs peuvent être moins concernées par leur image publique en matière fiscale. En revanche, les entreprises orientées vers les consommateurs finaux accordent une importance significative à leur réputation et aux réactions de leurs clients, comme le notent Austin et Wilson (2017).

Des réactions qui peuvent être considérées comme irrationnelles, car l'évitement fiscal pourrait se traduire par des prix plus bas pour les produits et services offerts. De plus, le caractère "technique" des impôts peut susciter moins d'émotion chez les consommateurs par rapport à d'autres préoccupations liées à la RSE. Il est également envisageable que les consommateurs ne tiennent pas compte des révélations sur l'évitement fiscal et continuent d'acheter chez une entreprise concernée. Ainsi, Il pourrait donc être intéressant pour les futures recherches d'étudier l'effet à long terme de l'évitement fiscal sur le comportement des consommateurs.

4.2.4. Communautés locales

Les communautés locales constituent une autre partie prenante cruciale, directement impactée par les actions des entreprises, positivement (par le biais de l'emploi et des impôts locaux) que négativement (comme les émissions polluantes). Les caractéristiques spécifiques de ces communautés peuvent influencer le comportement fiscal des entreprises. Par exemple, selon Boone et al. (2013), des régions plus religieuses sont associées à moins d'évitement fiscal en raison de l'importance accordée aux normes sociales. Hasan et al. (2017) émettent l'hypothèse que le capital social, basé sur des croyances partagées et des réseaux denses, favorise un comportement conforme aux normes fiscales, une idée corroborée par Chircop et al. (2018).

Cependant, l'attention publique provenant des médias ou des ONG est souvent temporaire. Le suivi continu des entreprises par les ONG est coûteux sans rétribution monétaire, et l'attention des médias s'affaiblit à mesure que de nouveaux sujets émergent. Par conséquent, il est peu probable que ces acteurs aient un effet durable sur l'évitement fiscal des entreprises. Les recherches existantes n'ont pas exploré l'impact à long terme des pressions médiatiques ou des actions des ONG, une lacune importante nécessitant une attention future.

4.2.5. La structure du conseil d'administration

Selon Hill et Jones (1992), la capacité des parties prenantes à promouvoir leurs intérêts au sein d'une entreprise dépend de leur pouvoir relatif, souvent dicté par l'organisation interne de cette dernière. Les actionnaires, réputés pour détenir un pouvoir substantiel, délèguent généralement leur autorité décisionnelle au conseil d'administration (Fama et Jensen, 1983). Cependant, d'autres parties prenantes peuvent également influencer sur les décisions du conseil, ce qui rend la composition de ce dernier cruciale pour les questions relatives aux parties prenantes telles que la RSE ou l'évitement fiscal.

La diversité des genres au sein des conseils d'administration est devenue un sujet d'importance croissante, bien que peu exploré dans le contexte de l'évitement fiscal par rapport à d'autres domaines (Campbell et Míñquez-Vera, 2008 ; Sila, Gonzalez et Hagendorff, 2016). Malgré une ample littérature sur la diversité des genres en comptabilité financière et non financière, peu d'études se sont concentrées sur son impact sur l'évitement fiscal (Francis, Hasan, Wu et Yan, 2014 ; Lanis, Richardson et Taylor, 2017 ; Richardson, Taylor et Lanis, 2016) (voir Tableau 3). Les recherches psychologiques suggèrent une tendance chez les femmes à adopter un comportement plus prudent, une tendance également observée dans les études liant la présence féminine dans les conseils d'administration à une réduction des risques financiers.

Étant donné que l'évitement fiscal est une pratique risquée (Armstrong, Blouin, Jagolinzer et Larcker, 2015), la présence de femmes dans les conseils d'administration pourrait limiter cette pratique. Des études telles que celle de Francis et al. (2014), Lanis et al. (2017), Richardson et al. (2016) et Dakhli, A. (2022) soutiennent cette idée en montrant une corrélation négative entre la présence de femmes dans les conseils d'administration et l'évitement fiscal.

Ces résultats suggèrent que la diversité des genres peut avoir un effet réducteur sur l'évitement fiscal, corroborant ainsi d'autres recherches qui soulignent l'impact positif de cette diversité sur la qualité de la communication, qu'elle soit financière ou non financière (Velte, 2017).

Le tableau suivant synthétise les études intégrées dans cet axe, portant sur la relation entre l'évitement fiscale et les parties prenantes, ainsi que leurs conclusions principales.

Tableau 3 : Études empiriques sur le lien entre la RSE et l'évitement fiscal

<i>Axe 2 : La relation entre l'évitement fiscal et les parties prenantes</i>					
<i>Année</i>	<i>Auteur(s)</i>	<i>Journal</i>	<i>Pays</i>	<i>Indicateur de mesure de l'Évitement Fiscal</i>	<i>Résultats</i>
2016	Dyreg et al.	Journal de recherche en comptabilité	UK	TIE selon les PCGR, utilisation de filiales dans les paradis fiscaux	La pression publique accrue entraîne une plus grande conformité et une diminution de l'évitement fiscal.
2016	Kanagaretnamet al.	Journal d'éthique des affaires	32 pays	TIE	L'indépendance des médias est associée à une moindre agressivité fiscale.
2016	Richardson et al.	Journal de recherche en comptabilité	Australie	Divulgarion d'un litige fiscal formel avec l'Office des impôts australien	Par rapport à la présence d'une seule femme au sein du conseil d'administration, une forte présence féminine (c'est-à-dire plus d'un membre) réduit la probabilité d'agressivité fiscale.
2017	Austin and Wilson	Le Journal de l'Association américaine de la fiscalité	USA	TIE selon les PCGR	Les entreprises avec des marques de consommateur précieuses évitent moins les impôts que les entreprises sans marques précieuses.
2017	Cen et al.	Journal d'économie financière	USA	TIE	Tant les clients principaux que leurs fournisseurs dépendants évitent davantage les impôts que les autres entreprises.
2017	Hasan et al.	Journal de recherche en comptabilité	USA	TIE selon les PCGR	L'association négative entre le capital social et l'évitement fiscal des entreprises. Les entreprises dont le siège est situé dans des comtés à capital social élevé évitent moins d'impôts.
2017	Lanis et al.	Journal d'éthique des affaires	USA	TIE selon les PCGR	L'association négative entre les femmes au conseil d'administration et l'agressivité fiscale après contrôle de l'endogénéité.
2017	Wilde	La revue comptable	USA	DTAX	Les entreprises faisant l'objet d'allégations de dénonciation connaissent une diminution significative de l'évitement fiscal.
2018	Chircop et al.	Journal de responsabilité sociale	À l'échelle mondiale	Refuge fiscal	Les entreprises dont le siège est situé dans des régions à capital social élevé sont moins enclines à l'évitement fiscal.
2019	Inger and Vansant	Journal de recherche en comptabilité de gestion	USA	TIE en espèces	L'interaction entre l'évitement fiscal et la RSE a un effet négatif sur la valeur de l'entreprise.
2020	Rudyanto and Pirzada	Journal de responsabilité sociale	Indonésie	TIE en espèces	L'interaction entre l'évitement fiscal et la RSE a un effet négatif sur la valeur de l'entreprise.
2020	Tasnia et al.	Journal de communication financière et comptable	USA	TIE	L'interaction n'est pas significative.
2022	Anissa Dakhli	Journal de la criminalité financière	France	TIE	Cette étude utilise un panel de 200 entreprises françaises cotées sur la période 2007-2018. Les résultats indiquent que la présence de femmes dans les conseils d'administration des entreprises a un impact négatif sur l'évasion fiscale.

Source : d'après l'analyse documentaire

5. Limites et recommandations

Au fil des années, l'association entre la RSE et l'évitement fiscal a suscité un intérêt croissant dans la recherche. Cependant, malgré un corpus substantiel, la littérature existante présente des conclusions divergentes. Certains travaux (Lanis et Richardson, 2012) suggèrent une influence négative de la RSE sur l'évitement fiscal, tandis que d'autres (Davis et al., 2016) contredisent cette tendance. Outre, la question de savoir si l'association est positive ou négative, la direction causale, c'est-à-dire si la RSE a un effet sur l'évitement fiscal ou vice versa, reste sujette à débat.

La recherche existante sur la RSE et l'évitement fiscal présente des lacunes méthodologiques. Elle peine à établir une causalité claire entre ces phénomènes, considérant que les pratiques fiscales et la responsabilité sociale peuvent s'influencer mutuellement. Par ailleurs, les mesures utilisées pour évaluer la RSE (comme les scores KLD par exemple), intègrent les pratiques fiscales, ce que peut biaiser les résultats. Enfin, une autre interrogation peut porter sur la forte corrélation entre et la gouvernance d'entreprise (Jamali, 2008). Un grand nombre d'études considèrent l'évitement fiscal comme une variable dépendante de la gouvernance d'entreprise (Wilde et Wilson, 2018), ce qui rend moins évident si la RSE et l'évitement fiscal s'influencent mutuellement, ou si tous deux sont simultanément impactés par la gouvernance d'entreprise.

Malgré les recherches déjà entreprises sur la RSE et le comportement fiscal des entreprises, les impacts de nombreuses variables spécifiques demeurent largement inexplorés. La composition du conseil d'administration, notamment l'expertise en durabilité des membres du conseil, mérite une analyse approfondie. De même, l'impact des divers groupes d'actionnaires, tels que les investisseurs durables, sur l'évitement fiscal méritent d'être étudiés.

Par ailleurs, l'influence des non-actionnaires sur l'évitement fiscal reste peu étudiée et nécessite une attention particulière. Dans le cadre des parties prenantes, la relation entre les mesures de RSE et l'évitement fiscal revêt une importance significative. Les preuves présentent parfois des contradictions et ne font pas systématiquement de distinction appropriée entre la performance en matière de RSE (souvent évaluée par des tiers à l'aide d'indicateurs et de notations externes) (Davis et al., 2016) et la divulgation de la RSE (mesurée par le nombre de condamnations liées à la RSE dans les rapports annuels des entreprises) (Lanis et Richardson, 2012). Cette situation suscite l'interrogation sur la

nature de la relation entre la RSE et l'évitement fiscal, ainsi que sur la différence entre la performance et la divulgation dans ce contexte.

Conclusion

Au cours des deux dernières décennies, on a observé une augmentation considérable de la recherche empirique portant sur l'évitement fiscal. Cette revue de littérature récapitule les conclusions récentes concernant l'influence de la RSE sur le comportement d'évitement fiscal des entreprises. Notre contribution à l'étude de la relation entre la RSE et l'évitement fiscal réside dans la sélection des thèmes les plus fréquemment explorés empiriquement dans ce domaine, à savoir, la relation entre la RSE (la performance RSE ainsi que les intérêts des parties prenantes) et l'évitement fiscal. Notre étude nous a permis de déterminer les limites de la recherche actuelle et de formuler des recommandations pour des futures recherches.

Cet article, portant sur 40 études empiriques, évalue l'impact de divers aspects de la RSE sur l'évasion fiscale. La plupart des études intégrées se focalisent sur les indicateurs de performance et de communication de la RSE et constatent à un effet négatif sur l'évitement fiscal. Ces conclusions sont particulièrement pertinentes pour les praticiens, les régulateurs et les chercheurs. Par exemple, pour les Investisseurs Socialement Responsables (ISR), cette revue souligne l'absence d'une relation stable entre les indicateurs de la RSE et les pratiques fiscales des entreprises. Les ISR se trouvent confrontés à la décision de choisir d'investir dans des entreprises affichant des scores élevés en RSE et une performance robuste dans ce domaine, tout en adoptant simultanément des stratégies d'évitement fiscal.

Les résultats suggèrent également que la diversité des genres au sein des conseils d'administration pourrait dissuader les comportements d'évitement fiscal, offrant des implications pratiques significatives pour les investisseurs durables et les régulateurs. Cependant, des zones d'ombre persistent, notamment en termes de qualité méthodologique des études incluses dans cette revue. La naissance récente de ce domaine limite actuellement la faisabilité d'une investigation approfondie sur la liaison entre l'évasion fiscale et la RSE. Une évolution future de la recherche permettra d'adopter des méthodologies plus rigoureuses telles que la méta-analyse, permettant de clarifier davantage cette relation complexe.

Bibliographie:

Abigail, M., & Donald, S. (2000). Corporate Social Responsibility And Financial

Performance Correlation Or Misspecification. *Strategic Management Journal*, 603-605.

Abid, S. and Dammak, S. (2022), "Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies", *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 20 No. 3/4, pp. 618-638. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>

Alsaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 639-659. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0133>

Amidu, M., Kwakye, T. O., Harvey, S., et Yorke, S. M. (2016). Do firms manage earnings and avoid tax for corporate social responsibility? *Journal of Accounting and Taxation*, 8(2), 11-27. <https://doi.org/10.5897/JAT2016.0218>

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., et Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., et Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1-2), 391-411. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>

Austin, C. R., et Wilson, R. J. (2017). An examination of reputational costs and tax avoidance: Evidence from firms with valuable consumer brands. *The Journal of the American Taxation Association*, 39(1), 67-93. <https://doi.org/10.2308/atax-51634>

Ayers, B. C., Laplante, S. K., et McGuire, S. T. (2010). Credit ratings and taxes: The effect of book-tax differences on rating changes. *Contemporary Accounting Research*, 27(2), 359-402. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01011.x>

Beer, S., de Mooij, R., et Liu, L. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660-688. <https://doi.org/10.1111/joes.12305>

Berrong, S. (2010). Google"s overseas tax schemes raise questions. *Tax Notes International*, 60, 813-814.

Boone, J. P., Khurana, I. K., et Raman, K. K. (2013). Religiosity and tax avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 53-84. <https://doi.org/10.2308/atax-50341>

Bowen, H. R. (1953) *Social Responsibilities Of The Business Man*. New York, Harper.

Campbell, K., et Mnquez-Vera, A. (2008). Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. *Journal of Business Ethics*, 83, 435-451. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9630-y>

Cen, L., Maydew, E. L., Liandong, Z., et Luo, Z. (2017). Customer-supplier relationships and corporate tax avoidance. *Journal of Financial Economics*, 123(2), 377-394.
<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.09.009>

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., et Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61.
<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>

Chew, J. (2016, March 11). 7 corporate giants accused of evading billions in taxes. *Fortune*. Retrieved from <http://fortune.com/2016/03/11/apple-google-taxes-eu/>

Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., et Parbonetti, A. (2018). Does social capital constrain firms' tax avoidance? *Social Responsibility Journal*, 14(3), 542-565. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2017-0157>

Christian Aid. (2017). Tax avoidance survey 2017. Retrieved from <https://comresglobal.com/wp-content/uploads/2017/11/Christian-Aid-Tax-Avoidance-Nov-2017.pdf>

Chyz, J. A., Leung, W. S. C., Li, O. Z., et Rui, O. M. (2013). Labor unions and tax aggressiveness. *Journal of Financial Economics*, 108(3), 675-698.
<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.01.012>

Col, B., et Patel, S. (2019). Going to haven? Corporate social responsibility and tax avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154, 1033-1050. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3393-2>

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1-13.
<https://doi.org/10.1002/csr.132>

Dakhli, A. (2022), "Do women on corporate boardrooms have an impact on tax avoidance? The mediating role of corporate social responsibility", *Corporate Governance*, Vol. 22 No. 4, pp. 821-845. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2021-0265>

Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., et Williams, B. M. (2016). Do socially responsible firms pay more taxes? *The Accounting Review*, 91(1), 47-68. <https://doi.org/10.2308/accr-51224>

Dhaliwal, D. S., Radhakrishnan, S., Tsang, A., et Yang, Y. G. (2012). Nonfinancial disclosure and analyst forecast accuracy: International evidence on corporate social responsibility disclosure. *The Accounting Review*, 87(3), 723-759. <https://doi.org/10.2308/accr-10218>

Dhaliwal, D. S., Gleason, C. A., et Mills, L. F. (2004). Last-chance earnings management: Using the tax expense to meet analysts' forecasts. *Contemporary Accounting Research*, 21(2), 431-459. <https://doi.org/10.1506/TFVV-UYT1-NNYT-1YFH>

Dillard, J., & Murray, A. (2013). Deciphering The Domain Of Corporate Social Responsibility.

Donohoe, M. P., McGill, G. A., et Outslay, E. (2012). Through a glass darkly: What can we learn about a U.S. multinational corporation's international operations from its financial statement disclosures? *National Tax Journal*, 65(4), 961-984.
<https://doi.org/10.17310/ntj.2012.4.12>

Dyreng, S. D., Hoopes, J. L., et Wilde, J. H. (2016). Public pressure and corporate tax behavior. *Journal of Accounting Research*, 54(1), 147-186. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12101>

Fama, E. F., et Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325. <https://doi.org/10.1086/467037>

Francis, B. B., Hasan, I., Wu, Q., et Yan, M. (2014). Are female CFOs less tax aggressive? Evidence from tax aggressiveness. *The Journal of the American Taxation Association*, 36(2), 171-202. <https://doi.org/10.2308/atax-50819>

Gandullia, L, et Piserà, S. (2020). Do income taxes affect corporate social responsibility? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 1017-1027.
<https://doi.org/10.1002/csr.1862>

Godfrey, P. C. (2005). The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk management perspective. *The Academy of Management Review*, 30(4), 777-798. <https://doi.org/10.5465/amr.2005.18378878>

Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., et Shevlin, T. (2016). The effect of corporate tax avoidance on the cost of equity. *The Accounting Review*, 91(6), 1647-1670.
<https://doi.org/10.2308/accr-51432>

Guenther, D. A., Krull, L. K., et Williams, B. (2014). Are "tax aggressive" firms just inflating earnings? <https://doi.org/10.2139/ssrn.2409688>

Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Bedulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., et Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability*, 10(12), 1-12. <https://doi.org/10.3390/su10124549>

Hanlon, M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when firms have large book-tax differences. *The Accounting Review*, 80(1), 137-166.
<https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.1.137>

Hanlon, M., et Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

Hanlon, M., et Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from

stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1-2), 126-141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>

Hardeck, I., et Hertl, R. (2014). Consumer reactions to corporate tax strategies: Effects on corporate reputation and purchasing behaviour. *Journal of Business Ethics*, 123, 309-326. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1843-7>

Hasan, I., Hoi, C.-K., Wu, Q., et Zhang, H. (2017). Does social capital matter in corporate decisions? Evidence from corporate tax avoidance. *Journal of Accounting Research*, 55(3), 629-668. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12159>

Hill, C. W. L., et Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory. *Journal of Management Studies*, 29(2), 131-154. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x>

Hoi, C. K., Qiang, W., et Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *The Accounting Review*, 88(6), 2025-2059. <https://doi.org/10.2308/accr-50544>

Huang, X., et Watson, L. (2015). Corporate social responsibility research in Accounting. *Journal of Accounting Literature*, 34, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2015.03.001>

Huang, H. H., Sun, L., et Yu, T. R. (2017). Are socially responsible firms less likely to expatriate? An examination of corporate inversions. *The Journal of the American Taxation Association*, 39(2), 43-62. <https://doi.org/10.2308/atax-51790>

Huseynov, F., et Klamm, B. F. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804-827. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005>

Huseynov, F., Sardarli, S., et Zhang, W. (2017). Does index addition affect corporate tax avoidance? *Journal of Corporate Finance*, 43, 241-259. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.01.008>

Inger, K. K., et Vasant, B. (2019). Market valuation consequences of avoiding taxes while also being socially responsible. *Journal of Management Accounting Research*, 31(2), 75-94. <https://doi.org/10.2308/jmar-52169>

Jamali, D. (2008). A stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh perspective into theory and practice. *Journal of Business Ethics*, 82, 213-231. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9572-4>

Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323-329. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1818789>

Joint Committee on Taxation. (2003). Report of investigation of Enron corporation and related entities regarding federal tax and compensation issues, and policy

recommendations. Retrieved from <https://www.govinfo.gov/app/details/GPO-CPRT-JCS-3-03>

Jones, S., Baker, M., et Lay, B. F. (2017). The relationship between CSR and tax avoidance: An international perspective. *Australian Tax Forum*, 32, 95-127. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/austraxrum32etdiv=6etid=etpage>

Jones, T. M. (1980). Corporate social responsibility revisited, redefined. *California Management Review*, 22(3), 59-67. <https://doi.org/10.2307/41164877>

Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., et Lobo, G. J. (2018). Cross-country evidence on the role of independent media in constraining corporate tax aggressiveness. *Journal of Business Ethics*, 150, 879-902. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3168-9>

Kiesewetter, D., et Manthey, J. (2017). Tax avoidance, value creation and CSR – A European perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(5), 803-821. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>

Kim, J., et Im, C. (2017). Study on corporate social responsibility (CSR): Focus on tax avoidance and financial ratio analysis. *Sustainability*, 9(10), 1-15. <https://doi.org/10.3390/su9101710>

Kim, Y., Park, M. S., et Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility? *The Accounting Review*, 87(3), 761-796. <https://doi.org/10.2308/accr-10209>

Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., et Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering—a systematic literature review. *Information and software technology*, 51(1), 7-15.

Laguir, I., Stagliano, R., et Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662-675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>

Lanis, R., et Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50-70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>

Lanis, R., et Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>

Lanis, R., et Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75-100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>

Lanis, R., et Richardson, G. (2018). Outside directors, corporate social responsibility performance, and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 33(2), 228-251. <https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>

Lanis, R., Richardson, G., et Taylor, G. (2017). Board of director gender and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Business Ethics*, 144, 577-596. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2815-x>

Lin, K. Z., Cheng, S., et Zhang, F. (2017). Corporate social responsibility, institutional environments, and tax avoidance: Evidence from a subnational comparison in China. *The International Journal of Accounting*, 52(4), 303-318. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.002>

Liu, H., et Lee, H.-A. (2019). The effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(4), 632-652. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2018-0095>

Liu, Y., Wei, Z., et Xie, F. (2016). CFO gender and earnings management: Evidence from China. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 46, 881-905. <https://doi.org/10.1007/s11156-014-0490-0>

López-González, E., Martínez-Ferrero, J., et García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 819-831. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>

Mao, C. (2019). Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: Evidence from a matching approach. *Quality and Quantity: International Journal of Methodology*, 53, 49-67. <https://doi.org/10.1007/s11135-018-0722-9>

Mao, C.-W., et Wu, W.-C. (2019). Moderated mediation effects of corporate social responsibility performance on tax avoidance: Evidence from China. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 26(1-2), 90-107. <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1546157>

Mardsen. (2001). *The Role Of Public Authorities In Corporate Social Responsibility*.

McGill, G. A., et Outslay, E. (2004). Lost in translation: Detecting tax shelter activity in financial statements. *National Tax Journal*, 57(3), 739-756. <https://doi.org/10.17310/ntj.2004.3.13>

McGuire, S. T., Wang, D., et Wilson, R. J. (2014). Dual class ownership and tax avoidance. *The Accounting Review*, 89(4), 1487-1516. <https://doi.org/10.2308/accr-50718>

- Mgbame, C. O., Chijoke-Mgbame, M. A., Yekini, S., et Kemi, Y. C. (2017). Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(8), 101-108.
<https://doi.org/10.5897/JAT2017.0266>
- Moser, D. V., et Martin, P. R. (2012). A broader perspective on corporate social responsibility research in accounting. *The Accounting Review*, 87(3), 797-806.
<https://doi.org/10.2308/accr-10257>
- Muller, A., et Kolk, A. (2015). Responsible taxes as corporate social responsibility: The case of multinational enterprises and effective tax in India. *Business and Society*, 54(4), 435-463.
<https://doi.org/10.1177/0007650312449989>
- Oboh, T., & Nosa, O. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(8), 47-54.
- Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(1), 43.
- Ortas, E., et Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing et Accountability Journal*, 33(4), 825-855.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Rego, S. O., et Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775-810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Richardson, G., Taylor, G., et Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia: An empirical analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313-331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Rudyanto, A., et Pirzada, K. (2020). The role of sustainability reporting in shareholder perception of tax avoidance. *Social Responsibility Journal*. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0022>
- Salhi, B., Riguen, R., Kachouri, M., et Jarboui, A. (2019). The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law. *Social Responsibility Journal*, 16(8), 1149-1168.
<https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2019-0125>
- Sandell, J. (2012). The double Irish and the Dutch sandwich: How some U.S. companies are flummoxing the tax code. *Tax Notes International*, 67, 867-874.
- Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance.

Accounting Forum, 34(3-4), 153-168. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2010.05.002>

Sila, V., Gonzalez, A., et Hagendorff, J. (2016). Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? *Journal of Corporate Finance*, 36, 26-53. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.10.003>

Tasnia, M., Al Habshi, S. M. S. J., Rosman, R. (2020). The impact of corporate social responsibility on stock-price volatility of the US banks: A moderating role of tax. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0020>

Thomsen, M., et Watrin, C. (2018). Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33, 40-63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2018.11.002>

Velte, P. (2017). Do women on board of directors have an impact on corporate governance quality and firm performance? A literature review. *International Journal of Sustainable Strategic Management*, 5(4), 302-346. <https://doi.org/10.1504/IJSSM.2017.089125>

Vonwil, M., & Wreshnoik (2009). Reputation Capital: Building And Maintaining Trust In The 21st Century, 83-100.

Watson, L. (2015). Corporate social responsibility, tax avoidance, and earnings performance. *The Journal of the American Taxation Association*, 37(2), 1-21. <https://doi.org/10.2308/atax-51022>

Weisbach, D. (2002). Ten truths about tax shelters. *Tax Law Review*, 55, 215-253. <https://doi.org/10.2139/ssrn.268831>

Wilde, J. H. (2017). The deterrent effect of employee whistleblowing on firms' financial misreporting and tax aggressiveness. *The Accounting Review*, 92(5), 247-280. <https://doi.org/10.2308/accr-51661>

Wilde, J. H., et Wilson, R. J. (2018). Perspectives on corporate tax planning: Observations from the past decade. *The Journal of the American Taxation Association*, 40(2), 63-81. <https://doi.org/10.2308/atax-51993>

Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. *The Accounting Review*, 84(3), 969-999. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.969>

Zeng, T. (2016). Corporate social responsibility, tax aggressiveness, and firm market value. *Accounting Perspectives*, 15(1), 7-30. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12090>

Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: International evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244-257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>

Towards a sustainable organization of Sport mega events: Case of Morocco Word Cup 2030

RAHIM Zineb

Lecturer and Researcher

CRReSC Laboratory - Hec Business School- Morocco

rahim.zineb@hotmail.fr

Abstract :

Morocco's joint bid with Portugal and Spain to host the 2030 FIFA World Cup is a historic victory for Africa and a source of great pride for Moroccans around the world. This momentous achievement is a testament to Morocco's deep commitment to sports development. As the first African-Muslim country to host such a major international sporting event, Morocco is expected to make a lasting positive impact on the world stage. However, hosting mega sports events also presents daunting challenges for the host country's economy, society and environment. This article explores the complex relationship between mega sports events and sustainability using the "Triple Bottom Line" framework. This methodological approach allows for a comprehensive analysis of the economic, social, and environmental dimensions associated with hosting the 2030 FIFA World Cup in Morocco. The findings of this research will contribute valuable insights into the sustainable organization of mega sports events, with a specific focus on the case of Morocco. The anticipated results will not only inform the planning and execution of the 2030 FIFA World Cup but will also contribute to the limited theoretical literature on mega sports events and their legacies in developing countries.

Key words: Sport Mega Events-Sustainable impact- Morocco- Triple bottom line Model

Introduction:

After FIFA unanimously approved the joint bid by Morocco, Spain, and Portugal to host the 2030 World Cup, analysts noted that the Kingdom would gain several political and economic benefits, including enhanced global influence and position. This historic victory holds significant importance for a nation that places a strong emphasis on sports development, which has increasingly become a significant economic driver in Morocco. Mega-events like the World Cup have an unprecedented impact on all scales. They are characterized not only by their size but also by their unique impact. When a country bids to host mega-sporting events, it often bases its argument on the promise of significant economic benefits in the short, medium, and long term. Indeed, these events have the power to impact the territory sufficiently for it to benefit sustainably, through the human and financial flows they generate. Chappelet (2004) even considers that mega-sporting events have replaced wars and dictatorships as catalysts for accelerated change. Faced with these significant challenges, the governing bodies of these mega-projects play a key role.

However, it is also essential to critically assess the intricate issues that arise when hosting mega sports events. The overarching problematics revolve around the economic, societal, and environmental challenges that these events pose. While Morocco's hosting of the 2030 FIFA World Cup is a moment of pride, it necessitates an exploration of the potential negative impacts on the nation's economy, society, and environment. This research aims to uncover and address these challenges, shedding light on the complex relationship between mega sports events and sustainability within the context of Morocco's ambitious hosting venture. To delve into the multifaceted aspects of mega sports events and sustainability, this research employs the "triple bottom line" framework. This methodological approach allows for a comprehensive analysis of the economic, social, and environmental dimensions associated with hosting the 2030 FIFA World Cup in Morocco. Through a deep literature review, the study aims to provide a nuanced understanding of the challenges and opportunities inherent in organizing such colossal sporting events. In order to address these different elements, the following article is organized as follows:

- **Part 1** provides necessary definitions of Sport Mega Events and addresses sustainability issues regarding the organization of mega sports events in host countries.

- **Part 2** provides details about the country of Morocco and the potential impacts and opportunities associated with the event.

- **Part 3** presents the opportunities by which Morocco can make the most of the WC organization using the "triple bottom line" framework.

1. Sports Mega events and sustainability:

1.1. Definition of Sports Mega Events:

The first question that this article addresses is the definition of mega-events. Is the term "mega-event" broad enough to encompass world expos, political summits, conventions, and international festivals, or does it apply only to sporting events? Some experts take an inclusive approach, considering all these events as mega-events, while others focus more narrowly on sports events (Horne and Manzenreiter 2006; Maennig and Zimbalist 2012). Roche (2000) defines mega-events as "large-scale cultural occasions characterized by their dramatic nature, the mobilization of large crowds, and their global significance." These events are typically temporary, occurring within specified timeframes. Roche emphasizes the commercial aspects of mega-events, particularly their ability to generate substantial revenue through broadcasting rights and television viewership, which can reach a vast audience, in addition to the physical spectators. Mega-sporting events also attract extensive media coverage and prove to be lucrative brands for commercial partners, as Smith and Westerbeek highlight.

Other researchers, such as Gold and Gold, define mega-events as "cultural and sporting festivals of sufficient scale and scope to have a significant impact on entire economies and receive sustained global media attention," while also considering their transformative potential and economic impact on the host region.

Roberts distinguishes certain sporting events as "mega-events" based on their characteristics of being extraordinary, international, and large-scale, with the ability to convey promotional messages to a global audience through various media formats.

These mega-events have increasingly drawn international attention and exert significant economic, social, and environmental impacts, not to mention their substantial global reach as an industry. Miles and Rosentraub's definition highlights the importance of public investment in mega-events, considering them significant national or global competitions that generate substantial participation and media coverage. These events often require substantial public investment in event-specific infrastructure, such as stadiums, as well as general infrastructure, such as roads, accommodations, and transportation networks.

Sports Mega Events (SMEs) are a special type of mega-event with unique characteristics. Roche provides insights into the concept, stressing that an SME is a worldwide sports event that is extremely popular, of short duration, with wide global media coverage, and long-lasting national and international significance. SMEs require long preparation and involve multiple dimensions, including economic, social, environmental, and other structures. Sola elaborates more on the definition, underlining the multiple consequences for the host region/country, with impacts on tourism, travel, infrastructure, social, education, and other sectors. These impacts can catalyze extensive changes in the region, both positive and negative. In the sports arena, a few events fall into the category of SMEs, among the most popular being the Summer/Winter Olympic Games and the FIFA World Cup. Lienhard et al. and Muller developed the differences between these mega-events and others classified as major sports events, which are smaller in size, popularity, and impact, but still sufficiently large to be broadly recognized and remembered. After defining Mega Sports Events, we will delve into the concepts of sustainability in Sport Mega Events. Thus, the next chapter delves into definitions and theoretical considerations when we are taking about sustainability issues in Sports Mega Events organization.

1.2. Sustainability applied to Sport Mega Events organization

Research investigating the impacts of events has often been limited to the economic dimension (Masterman, 2004; Sherwood, Jago, & Deery, 2005), with insufficient attention given to the social and environmental aspects. Fredline (2006) observes that research on the 'sustainable management' of events in a region or area increasingly incorporates the concept of the 'triple bottom line.' This framework, initially developed

by John Elkington in the 1980s, serves as a means for organizations to evaluate their contributions to the economic, social, and environmental spheres (Elkington, 1999a). The 'triple bottom line' framework is now widely employed in the context of sustainable event management, particularly in the planning and organization of events in specific regions or areas. Sustainable management requires the consideration of not only economic factors but also social and environmental dimensions. The 'triple bottom line' framework encourages organizations and event planners to assess their performance across three key areas. The first area is the economic aspect, evaluating the financial viability and economic benefits associated with an event, taking into account factors such as cost-effectiveness, revenue generation, and financial sustainability. The second area is the social aspect, which focuses on the event's impact on the well-being of the community and individuals involved. It addresses issues related to social equity, community engagement, cultural preservation, and the quality of life for residents and participants. The third aspect is the environmental aspect, assessing the event's impact on the environment, including factors such as resource consumption, waste management, carbon emissions, and efforts to minimize harm to the environment.

By considering the triple bottom line, sustainable event management aims to balance and integrate economic, social, and environmental objectives. This approach ensures that events not only create economic value but also positively contribute to the well-being of the community while minimizing adverse environmental effects. It promotes a comprehensive and responsible approach to event planning and management, encompassing a wide range of impacts beyond financial considerations. It has long been recognized that a more organized approach is required for planning mega-events to fulfill their diverse objectives (Bramwell, 1997b). Several experts now acknowledge the need for a 'more systematic method for planning events in tourism' (Getz, 1989). The continued relevance of this necessity is evident in recent research by Whitson and Horne (2006), who conclude that there is a significant gap between overly optimistic predictions of benefits and a substantial underestimation of actual costs in the analysis of major sports events since the late 1970s. This underestimation extends to various financial aspects, with increasing focus on opportunity costs, particularly for host city residents. Examples include Sheffield's experience as the host of the World Student Games in 1991 (Bramwell, 1997a, 1997b) and the Vancouver World Fair in 1986. In

contrast, Preuss (2004) presents a more positive perspective on the Olympics concerning urban revitalization, economic growth, and broader social benefits. Nonetheless, persistent concerns have compelled event organizers to give more attention to a broader range of economic, social, and environmental considerations. It is within this context that the current research is undertaken, focusing on the country of Morocco and its joint hosting of the World Cup in 2030, along with Portugal and Spain. Our objective is to develop a framework that facilitates a more strategic approach to the sustainable organization of such a significant event. Existing literature offers insights into the processes and impacts of sports mega-events, but there is a lack of systematic research from the perspective of the triple bottom line. Furthermore, there is an absence of research addressing sustainability issues before the event. To address these gaps, we have employed a triple bottom framework as our theoretical foundation, which offers several advantages. The 'Bottom Line' framework is closely associated with the 'Triple Bottom Line' (TBL) framework developed by John Elkington. The TBL framework is a sustainability and corporate social responsibility concept that evaluates an organization's performance across three dimensions: economic, social, and environmental. We chose this framework for several reasons. First, it provides a holistic way to assess an organization's overall performance by considering not only financial profitability (the 'bottom line') but also its impact on people and the planet. This broader perspective ensures that an organization's actions are evaluated comprehensively. Furthermore, the framework emphasizes sustainability and encourages organizations to consider their environmental and social impacts, fostering responsible and ethical business practices. Many other countries have successfully organized sustainable sports events. For instance, during the FIFA World Cup, Germany in 2006 was the first to propose and implement a sustainable long-term greening agenda, incorporating five 'Green Goals' related to energy, water, waste management, climate change neutrality, and efficient transport. The final assessment after the World Cup indicated that Germany 2006 was a carbon-neutral event for the environment, marking a remarkable achievement. The objective of our study is to provide a framework for Morocco to achieve a sustainable organization of the World Cup 2030.

The following figure summarizes the theoretical foundation for our study:

Figure 1: Model of sustainability issues and aspects for organizing sports mega events

2. Morocco Profile and organization of WC 2030:

Morocco is a country that is located in North Africa. It stands as a vibrant and culturally diverse country, home to a population of more than 36 million people. Its unique identity is a testament to the fusion of Arab-Berber, European, and African influences, which have woven a rich tapestry of culture over the centuries. At the heart of Moroccan identity lies a profound connection with Islam, a faith that shapes not only the lives of its people but also the cultural legacy that Morocco proudly carries forward. Historic cities like Marrakech, Fes, and Rabat stand as living testaments to this enduring heritage. The intricate mosaic of Moroccan culture is a true reflection of its past and present, capturing the essence of tradition and modernity seamlessly.

The Moroccan economy is multifaceted and adaptive, with various sectors contributing to its vitality. Agriculture, mining, manufacturing, services, and tourism all play significant roles in shaping the nation's economic landscape. Morocco is known for its key exports, including phosphates, textiles, and various agricultural products that cater to both domestic and international markets.

In October, Morocco reached a significant milestone when it was officially decided that the country would jointly organize the 2030 World Cup with Portugal and Spain. This achievement is a source of great pride for Morocco and marks the beginning of an exciting journey. The event will be hosted in several Moroccan cities, boasting stadiums with large capacities, which serves as a testament to Morocco's ability to successfully manage and execute an event of this magnitude. Hosting the 2030 World Cup presents an array of opportunities and potential impacts for Morocco. Firstly, the event is expected to enhance Morocco's international visibility, drawing the eyes of the world to this culturally rich and historically significant nation. The influx of tourists during the tournament and the subsequent years promises to foster cross-cultural exchanges, deepening global understanding of Morocco's diverse cultural tapestry. Economically, the event is anticipated to bring substantial benefits. The boost in tourism, the influx of fans, and the associated economic activities are set to create significant opportunities for growth and development. However, the economic impact is not the sole focus; the social and cultural impact is equally profound. The World Cup provides a unique platform to showcase Morocco's rich heritage and traditions to a global audience. The convergence of people from diverse backgrounds promises to foster cultural exchanges, bringing together individuals from various corners of the globe and expanding global appreciation of Morocco's unique cultural identity.

To ensure the event's success, Morocco is planning to invest heavily in infrastructure, with an emphasis on sustainability. Modernized transportation systems, including high-speed railways and improved urban transit, will not only enhance the World Cup experience but also leave a lasting legacy for Moroccans and businesses. The emphasis on sustainability reflects Morocco's commitment to responsible event planning and a lasting positive impact on the environment. Safety and security are paramount concerns, and Morocco's proven expertise in crowd management and crisis response assures the well-being of World Cup attendees. The country's capacity to deploy high-quality

medical units swiftly is a critical element in ensuring the event's success. Hosting the World Cup will not only boost Morocco's image but also serve as a testament to its commitment to using sports, particularly football, as a powerful tool of soft power. This ongoing transformation is elevating Morocco's stature on the world stage, positioning it as a global player. Furthermore, the economic development stemming from the World Cup provides an opportunity to bolster educational and training programs, nurturing talent and professionals in the sports sector who can compete on a global scale. This investment in human capital will not only benefit the sports industry but also contribute to Morocco's long-term development.

In essence, Morocco's journey towards hosting the 2030 World Cup represents a pivotal step in realizing its vision for a more prosperous, globally interconnected, and influential future. This endeavor signifies more than just an event; it stands as a cornerstone in Morocco's ongoing transformation into a key player on the international stage. Morocco's unique identity, cultural heritage, and its commitment to sustainable development are set to shine on the global stage as it prepares to welcome the world to the 2030 World Cup.

3. Towards a sustainable organization of the WC 2030 in Morocco:

Morocco faces significant challenges of organizing a sustainable event in the form of the 2030 FIFA World Cup. To tackle this challenge, we will employ the triple bottom line framework (figure 1), as previously proposed, to establish a sustainable model for the organization of the World Cup in 2030, with a particular focus on environmental sustainability.

The triple bottom line framework, which takes into account social, environmental, and economic considerations, will serve as a guiding principle to ensure that the event not only delivers a thrilling and memorable World Cup but also leaves a positive and lasting impact on Morocco and its people. This framework emphasizes the need to balance the economic benefits of hosting the event with the social and environmental responsibilities that come with it. By integrating these three critical dimensions of sustainability, Morocco aims to create an event that not only attracts the world's attention but also contributes to the well-being of its citizens, minimizes its environmental footprint, and boosts its economic development. This holistic approach

will not only be a model for organizing the 2030 World Cup but also set a valuable example for future mega-events, demonstrating how sustainability can be at the core of such endeavors. Regarding the environmental aspect, we recognize that organizing a World Cup involves various phases, each with its own environmental implications. These phases include preparation before the event, the event itself, and the post-event period. While the environmental impact during the event is typically temporary and can be mitigated, other phases require careful consideration. Before the event, the construction or refurbishment of sports facilities is a critical aspect of the environmental footprint. It's crucial that suitable facilities and tailored developments are executed while safeguarding the environment of the sites, employing eco-friendly materials, and optimizing energy use in building design. Architects and construction specifications must enforce these eco-friendly practices. Renovating existing facilities can often help reduce environmental impacts. For instance, the transformation of an abandoned hall into an ice rink for the 2006 Turin Winter Olympics can be considered as an interesting example.

Additionally, the World Cup generates significant amounts of waste and resource consumption, both before and during the event. Projects and future World Cup operations should prioritize waste management policies that facilitate waste reduction, reuse, and recycling through effective value chains. It's essential to implement and evaluate measures related to transportation and consumption to mitigate the environmental impact of the event, ensuring that it aligns with Morocco's commitment to environmental sustainability within the TBL framework.

Incorporating these environmental sustainability practices into the planning and execution of the 2030 World Cup will not only contribute to a more eco-friendly event but also position Morocco as a leader in sustainable mega-event organization, setting a valuable example for future international sporting events.

From a social perspective of sustainable development, Morocco, as the first African Arab country to co-organize the World Cup, faces a unique challenge. The region is primarily inhabited by Muslims with traditional and conservative backgrounds. Hosting an event with visitors from diverse backgrounds could lead to cultural clashes, particularly in celebratory contexts with the potential for high alcohol consumption.

Morocco's challenge is to promote respect, knowledge, and tolerance for different traditions and habits, creating an environment that fosters cultural exchange, understanding, awareness, and anti-discrimination. To address these social aspects of sustainable development, Morocco can implement several strategies. Morocco can promote cultural exchange programs as a vital component of its approach. Encouraging local communities to engage with international visitors, share their traditions, and learn from others can foster mutual respect and cultural understanding. These programs can include cultural festivals, workshops, and initiatives that celebrate Morocco's heritage while embracing the diverse cultures of World Cup attendees. Additionally, Morocco can use the World Cup as a platform for sustainability campaigns that educate both Moroccans and visitors about the environmental impact of large events. By raising awareness about the importance of responsible consumption, waste reduction, and eco-friendly practices, these campaigns can help create a more environmentally conscious and sustainable event. Furthermore, launching educational programs within schools and universities can create a lasting impact. These programs can teach students about the significance of sustainable practices, environmental stewardship, and the positive outcomes of cultural diversity. Morocco can use the World Cup as a case study in these programs to highlight the importance of hosting mega-events responsibly. To ensure a welcoming and inclusive atmosphere, Morocco can implement anti-discrimination initiatives. These initiatives can promote equality and respect for all, regardless of cultural or religious backgrounds. Promoting inclusivity and tolerance will be essential in minimizing potential cultural clashes and fostering a harmonious atmosphere during the event. Lastly, hosting the World Cup offers a substantial research opportunity to explore the positive legacies, programs, initiatives, and policies in a Sport Mega Events context. Morocco can collaborate with researchers and institutions to conduct studies on the social impact of the World Cup, both during and after the event. This research can provide valuable insights into how mega-events can contribute to sustainable development and cultural exchange. By addressing these social aspects, Morocco can ensure that the 2030 World Cup serves as a platform for cultural exchange, environmental awareness, and social development. It can showcase how hosting a mega-event can be an opportunity to celebrate diversity, educate the public, and leave a positive and lasting impact on society, aligning with the principles of the 'Triple Bottom Line' framework.

From an economic perspective, the consequences of hosting a mega-event have been extensively examined in the literature, particularly in terms of tourism and urban development. A striking illustration of these consequences can be seen in the experiences of countries like Brazil and Greece. Brazil, for instance, organized the 2014 FIFA World Cup and the 2016 Olympics, while Greece hosted the 2004 Olympics. However, both nations found themselves grappling with the aftermath of these mega-events, facing the issue of 'white elephants,' which are underutilized or abandoned infrastructure. Moreover, the local population in both countries endured significant hardships following economic crises, highlighting the socio-economic challenges that can arise. These experiences serve as stark reminders of the importance of comprehensive planning and careful consideration of long-term consequences when hosting mega-events. They underscore the potential pitfalls and the need for meticulous management of the economic and social aspects associated with these events.

In the context of Morocco's preparations for the 2030 World Cup, there are three main cost categories at the national level. First, Morocco will invest in enhancing its general infrastructure, including transportation and accommodation. This investment is crucial to ensure that the country can efficiently handle the influx of visitors during the World Cup. Modernizing transportation systems and expanding accommodation options will not only enhance the World Cup experience but also leave a lasting legacy for Morocco's residents and businesses. Second, as part of the event's preparation, specific sports facilities may be constructed or renovated. Morocco should ensure that these developments are executed while safeguarding the environment of the sites, employing eco-friendly materials, and optimizing energy use in building design. This approach aligns with Morocco's commitment to environmental sustainability within the 'Triple Bottom Line' framework. Third, the operational costs associated with organizing the World Cup need to be carefully managed. Morocco can explore sustainable practices that help reduce costs, such as waste management policies that facilitate waste reduction, reuse, and recycling. These policies contribute to cost-effectiveness and align with the sustainability goals of the event.

On the flip side, there are three major benefit categories that Morocco can anticipate in its journey towards hosting the 2030 World Cup. First, Morocco can expect short-term economic benefits from tourist spending during the event. With the influx of visitors

attending matches and exploring the country, there will be increased spending on accommodations, food, transportation, and entertainment, contributing to the local economy. Second, the World Cup's legacy goes beyond the event itself. Long-term benefits may include infrastructure improvements, increased trade, foreign investment, and continued tourism even after the event. By emphasizing sustainability and responsible event planning, Morocco can ensure that these long-term benefits align with the economic, social, and environmental dimensions of the 'Triple Bottom Line' framework. Third, hosting the World Cup is not only about economic gains but also intangible benefits. It can lead to enhanced well-being and civic pride among Moroccans. The event can boost national morale, foster a sense of pride, and create a lasting positive impact on the country's social fabric.

From a geopolitical standpoint, it's important to recognize that hosting a mega-event like the World Cup has implications for international visibility. Morocco's co-organization of the 2030 World Cup with Portugal and Spain will undoubtedly raise the country's profile on the global stage. While the supposed apoliticism of sports is often emphasized, recent events like the World Cup in Qatar and corruption cases have shed light on the significance of power and soft power issues associated with these events. Morocco can leverage the World Cup to enhance its international standing and influence, aligning with its broader geopolitical goals. By showcasing its ability to host a successful and sustainable mega-event, Morocco can strengthen its position in the international community and further its diplomatic and geopolitical interests.

In summary, Morocco's preparations for the 2030 World Cup encompass economic, social, and geopolitical dimensions, all of which are interconnected. The lessons from Brazil and Greece underscore the potential pitfalls and emphasize the need for a holistic approach, aligned with the 'Triple Bottom Line' framework, to avoid infrastructure challenges and leave a positive and lasting impact on Morocco's economy, society, and global standing.

The following figure illustrates a model of sustainability issues and aspects for organizing WC 2030 in Morocco:

Model of sustainability issues and aspects for organizing WC 2030 in Morocco

Conclusion et perspectives

This study focuses on the preparation and organization of the Morocco 2030 FIFA World Cup as a sports Mega Events and emphasizes the importance of sustainability as a fundamental concept for the event. The primary contribution of this research is to

comprehensively analyze the sustainability issues and challenges that will be encountered in the lead-up to the Morocco 2030 World Cup. This sustainable approach, combined with the long-term vision for the World Cup organization, is anticipated to have a positive impact on various sectors of Morocco's development, thus enhancing the country's global standing. The existing body of literature demonstrates progress in developing structures that support sustainability frameworks for more environmentally friendly games and tournaments. However, the experiences of various SMEs reveal the challenges of putting such frameworks into practice while guaranteeing the achievement of sustainable events that leave beneficial legacies for host countries and cities, yielding economic benefits for all stakeholders and contributing to human and social development. With respect to the motivations for hosting the event, it is anticipated that Morocco will enhance its global image and reputation, becoming an attractive destination for various activities, including business and sports. This, in turn, is expected to foster social, economic, and environmental development. The ultimate success of translating the organization of the Morocco World Cup into a powerful instrument to realize this vision will only become clear with time.

References:

- Bramwell, B. (1997b). Strategic planning before and after a mega-event. *Tourism Management*, 18(3), 167-176.
- Bramwell, B. (1998). Event tourism in Sheffield: A sustainable approach to urban development? In B. Bramwell, I. Henry, G. Jackson, A. Prat, G. Richards, & J. van der Straaten (Eds.), *Sustainable tourism management: Principles & practices* (pp. 147-170). Tilburg, the Netherlands: Tilburg University Press.
- Elkington, J. (1999a). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business*. Oxford: Capstone.
- Elkington, J. (1999b). The triple bottom line: Implications for the oil industry. *Oil and Gas Journal*, 97(50), 139-141.
- Getz, D. (1989). Special event: Defining the product. *Tourism Management*, 10(2), 125-137.
- Getz, D. (1991). *Festivals, special events and tourism*. New York, NY: Van Nostrand Reinhold.

- Getz, D. (1997). *Event management and event tourism*. New York, NY: Cognizant Communication.
- Gilligan, C., & Wilson, R.M.S. (2003). *Strategic marketing planning*. Oxford: Butterworth.
- Gursoy, D., & Kendall, K. W. (2006). Hosting mega events: Modeling locals' support. *Annals of Tourism Research*, 33(3), 603–623.
- Roche, M. (1994). Mega-events and urban policy. *Annals of Tourism Research*, 21(1), 1–19.
- Roper, T. (2006). Producing environmentally sustainable Olympic Games and “greening” major public events. *Global Urban Development Magazine*, 2(1), 1–6.
- Preuss, H. (2004). *The economics of staging the Olympics: A comparison of the Games 1972–2008*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Whitson, D., & Horne, J. (2006). Underestimated costs and overestimated benefits? Comparing the outcomes of sports mega-events in Canada and Japan. *Sociological Review*, 54(2), 71–89.

Contribution à l'étude des déterminants de l'engagement RSE du modèle coopératif : Etude qualitative auprès des coopératives de la région SOUSS MASSA

MABROUKI Hassan

Doctorant

Faculté des sciences Juridique, économiques et Sociales

Université IBN ZOHR – Maroc

hassan.mabrouki@edu.uiz.ac.ma

TANI Wafaa

Enseignante-chercheure

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales AGADIR

Université IBN ZOHR- MAROC

w.tani@uiz.ac.ma

Résumé :

Il est devenu indéniable que l'engagement dans la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est aujourd'hui une primauté pour nombreuses entreprises, qu'elles émanent de l'économie marchande ou de l'économie sociale et solidaire (ESS). La RSE est un concept qui permet aux entreprises d'intégrer les impacts sociaux, environnementaux et éthiques de leurs activités, et qui va au-delà de la simple recherche du profit financier. Ainsi, et depuis son apparition, Dans le contexte l'ESS, le modèle coopératif a mené une multitude d'actions d'ordre social qui affectent plusieurs milieux différents, et plusieurs parties prenantes. Ces actions ont permis aux coopératives de contribuer à la promotion des principes fondamentaux du développement durable, à travers des actions et pratiques de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise. Celle-ci n'est plus un simple enjeu pour ces coopératives, mais aussi un engagement stratégique qui englobe des dimensions économiques, sociales, sociétales, environnementales ainsi que des dimensions liées à la gouvernance.

L'objectif de ce travail de recherche est d'apprécier les déterminants de l'engagement RSE des coopératives et comprendre la manière dont elles ancrent cette responsabilité dans les différents modes de gestion. Pour ce faire, nous choisissons de mener une étude qualitative auprès des coopératives de la région de Souss Massa.

Mots-clés : Déterminants, engagement, RSE, coopératives

Contribution to the study of the determinants of the cooperative model's CSR commitment: Qualitative study of cooperatives in the SOUSS MASSA region

Abstract :

It has become undeniable that a commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) is now a priority for many companies, whether they are part of the commercial economy or the social economy (SSE). CSR is a concept that enables companies to integrate the social, environmental and ethical impacts of their activities, and goes beyond the simple pursuit of financial profit. In the SSE context, the cooperative model has, since its inception, undertaken a multitude of actions of a social nature that affect several different environments and several stakeholders. These actions have enabled cooperatives to contribute to the promotion of the fundamental principles of sustainable development, through Corporate Social Responsibility actions and practices. Corporate Social Responsibility is no longer a simple issue for these cooperatives, but a strategic commitment that encompasses economic, social, societal, environmental and governance dimensions.

The aim of this research is to assess the determinants of cooperatives' CSR commitment and to understand the way in which they anchor this responsibility in their various management methods. To this end, we have chosen to conduct a qualitative study of cooperatives in the Souss Massa region.

Key words: Determinants, commitment, CSR, cooperatives

Introduction

La question de l'ESS n'est pas récente. En effet, les organisations de l'économie sociale et solidaire revêtent une importance cruciale, en raison de leur contribution significative à la création de valeur, à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi qu'à la réalisation d'actions sociales collectives.

Cependant, ces organisations font face à un certain nombre de bouleversements et mutations rapides que connaissent l'environnement, et la succession des politiques qui limitent parfois leur évolution et contraignent leur contribution significative dans le développement économique et sociale. Ainsi, plusieurs organisations de l'ESS ont déployé des efforts considérables pour décider en termes des choix stratégiques leurs permettant de continuer sur le marché, or, d'autres ont choisi d'adopter des actions commerciales et sociales pour réussir à survivre.

Au Maroc, le modèle coopératif existe depuis plusieurs décennies, avec une prédominance des coopératives agricoles et artisanales, qui sont les plus répandues et les plus dynamiques dans l'économie marocaine. Ces coopératives occupent une place capitale dans l'activité économique nationale, et exerçant un rôle fondamental dans la promotion du développement durable (DD). Ce secteur a ouvert aussi la voie à des domaines d'intervention significatifs, favorisant la création de nouveaux projets économiques et sociaux. Ces initiatives contribuent à lutter contre l'exclusion, la pauvreté, à intégrer les très petits producteurs sur le marché, notamment dans les zones rurales.

Toutefois, il est temps de reconnaître que l'intégration des principes de la RSE dans le mode de gestion contemporain est devenue un enjeu majeur pour tous les acteurs, y compris les entreprises et les acteurs publics. Ainsi, des études récentes ont révélé que les entreprises marocaines ont tendance à privilégier les aspects économiques et environnementaux de la RSE au détriment de sa dimension sociale interne. Les organisations de l'économie sociale et solidaire (OESS), y compris les coopératives sont appelés donc à s'inscrire dans cette dynamique tout en intégrant les préoccupations de la société dans leurs activités et leur réflexion stratégique

L'objet de cet article est de traiter les facteurs réels qui motivent les coopératives, à s'engager dans la RSE, et de comprendre comment ces organisations conçoivent le concept de la RSE via une étude qualitative. La problématique de notre recherche se présente comme suit : **Quelles sont les motivations de l'engagement RSE des**

organisations de l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence les coopératives ?

A ce titre, nous allons présenter en premier lieu le fondement conceptuel et théorique de la recherche (section 1), ensuite nous mettrons l'accent sur la présentation du terrain et la méthodologie de l'étude (section 2), et enfin la présentation et discussion des résultats et discussions qui découlent de cette étude (section 3).

1. Cadre conceptuel de la recherche

1.1. Définition et évolution de la responsabilité sociale des entreprises

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) demeure un sujet central dans le monde des affaires et de l'économie au cours des dernières décennies. Elle constitue aussi une actualité dans le discours de tous les acteurs concernés dont fait partie les entreprises, les pouvoirs publics et aussi les législations. Ainsi, la RSE représente l'engagement des organisations à placer les préoccupations sociales et environnementales au cœur de leurs activités, permettant une incitation à se responsabiliser dans leurs relations avec la société et un meilleur bien être.

La RSE est une vraie opportunité pour le monde des affaires. En effet, celle-ci permet aux firmes de reconnaître les risques de toutes nature (sociaux, écologiques, juridiques), améliorer l'offre des services, limiter les coûts relatives à la consommation des matières et ressources et donc une amélioration de la performance.

En tant que sociale, la responsabilité dans sa nouvelle forme s'étend au-delà des relations impersonnelles pour intégrer une série de responsabilités génériques envers l'ensemble de la société. Elle se voit attribuer successivement à la société un rôle plus actif en l'impliquant dans le processus de responsabilisation à travers l'identification des risques et la proposition d'une référence des bonnes pratiques ou des codes de conduite souvent présentés sous l'appellation « *Best practices* » et « *Soft law* ». (Arganodooa, 2017)

Les premières traces de la RSE remontent à la révolution Industrielle en Europe. À cette époque, les entreprises commencent à prendre conscience de l'impact de leurs activités sur les travailleurs et les communautés locales. Les mouvements ouvriers et les premières lois du travail commencent à émerger pour remédier aux abus en matière de conditions de travail et de sécurité. La notion de RSE se développe davantage au début du 20e siècle avec l'accent mis sur le bien-être des employés. Plusieurs entreprises

mettent en place des programmes de sécurité et de santé au travail. Cependant, la RSE reste principalement axée sur les aspects sociaux. La deuxième moitié du même siècle a connu l'apparition du livre de l'auteur Bowen en 1953, intitulé « *Social Responsibilities of the Businessman* ». Pasquero (2005) avance que ce travail vient dans un contexte où le monde des affaires ne doit plus se limiter à répondre aux obligations économiques et financières, mais d'aller pour assumer des responsabilités éthiques, philanthropiques et morales envers la société. L'ouvrage a contribué aussi à enrichir le débat sur les différents courants de la critique sociale qui ont émergé après la guerre.

L'étude menée par Bowen et basée sur l'analyse des discours et les comportements des hommes d'affaires, lui a permis à Bowen de conclure que ces derniers sont de plus en plus conscients de leurs responsabilités sociales. Ce constat trouve sa justification pleine et entière dans le contexte évolutif du monde des affaires aux États-Unis à cette époque. Dans cette perspective, la définition de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) proposée par Bowen se réfère aux "obligations des hommes d'affaires de poursuivre des politiques, de prendre des décisions ou de suivre les lignes d'action souhaitables en termes d'objectifs et de valeurs de la société" (Bowen, 1953).

Mc Guire (1964) définit la RSE comme suit « L'idée d'une responsabilité sociale suppose que l'entreprise n'a pas seulement des obligations légales ou économiques, mais qu'elle a aussi des responsabilités envers la société qui vont au-delà de ses obligations »

Davis, K, & Blomstrom, R. L. (1971) quant à eux, définissent la RSE comme étant « la prise ne compte des préoccupation au-delà de ses obligations économiques et légales [...]. Ceci dit que la RSE commence là où la loi se termine ».

Par ailleurs, Carroll (1979) considère « *la responsabilité sociale du business englobe tout aussi bien des attentes économiques, légales, étiqes, que d'autres attentes discrétionnaires de la société par rapport à une compagnie dans un temps donné* ».

Le concept de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a connu une évolution significative au fil du temps. Il est devenu de plus en plus complexe et intégré dans les pratiques managériales des entreprises. En effet, La prise de conscience de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a commencé à se développer de manière plus marquée dans les années 1970. Cette période a été caractérisée par plusieurs facteurs qui ont contribué à l'émergence de la RSE en tant que concept central dans le monde des affaires. Cela renforce encore la notion de RSE et conduit à des discussions sur le rôle des entreprises dans la préservation de l'environnement.

Dans les années 80 et 90, la RSE devient un concept plus formel et systématique. Les entreprises commencent à publier des rapports de durabilité, et des organisations telles que le Global Reporting Initiative (GRI) sont créées pour élaborer des normes de reporting sur la durabilité. Les investisseurs commencent à prendre en compte les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs décisions.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) a fait l'objet de plusieurs études et recherches depuis des décennies. La littérature a proposé plusieurs conceptualisations et interprétations au concept de la RSE sans qu'une d'entre elles fassent l'unanimité (Harfoush, 2019).

Comme nous pouvons souligner de l'émergence de ladite responsabilité, l'éthique des affaires, ainsi que les principes de philanthropie et de charité, ont été les précurseurs des questions qui interrogent la responsabilité sociale des chefs d'entreprise et le rôle de leurs organisations au sein de la société. Ces éléments ont également constitué prémices de l'évolution de la RSE, s'étendant sur plusieurs décennies. Cette évolution de la RSE a progressivement reposé sur la définition de ses limites et l'identification de ses principes fondamentaux (RSE1), puis sur la description de ses stratégies et de ses processus opérationnels (RSE2), ainsi que sur l'appréciation de l'engagement social des entreprises en matière de RSE (PSE).

Figure 1 : Evolution conceptuelle de la RSE

Source : Gond & Igalens (2012)

L'évolution conceptuelle de la RSE peut généralement être divisée en trois grandes phases :

Primo : Dans les années 1950 et 1960 : cette période s'est caractérisée par un intérêt prédominant pour la clarification des limites et de la définition de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), ainsi que pour l'examen de ses bases éthiques et

économiques. Au cours de cette période, une approche normative et philosophique dans la définition de la RSE a émergé.

Secundo : Dans les années 1970 : Cette époque marquée par l'essor des mouvements sociaux et environnementaux remettant en question le rôle des entreprises, la recherche sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a adopté une perspective plus pratique et orientée vers la gestion. Confrontées à ces critiques, les années 1970 ont vu émerger une réflexion pragmatique sur la mise en œuvre de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), cherchant à remédier aux lacunes managériales issues de la première conception de la responsabilité sociale (RSE1) (Arlow & Cannon, 1982). Cette période a été marquée par un enrichissement théorique du concept de RSE, donnant lieu à l'émergence de nouveaux modèles et concepts théoriques tels que le "management stratégique", la notion de "parties prenantes" et celle de la "communauté" (Benaïcha, 2017).

Tercio : Entre les années 1980 et 2000 : un nouveau concept est apparu, comme alternative à celui de la "sensibilité sociale de l'entreprise". Il s'agit de la "performance sociétale des entreprises" (PSE), traduit de l'anglais "Corporate Social Performance" (CSP). Ce concept a tenté de synthétiser les deux approches précédentes en mettant l'accent sur la capacité de mieux gérer la RSE, les résultats des politiques de RSE et l'évaluation de ces résultats.

1.2. L'économie sociale et solidaire

l'économie sociale est défini par Garrabé et al (2001) comme « Un domaine d'activités dont la rentabilité est restreinte et dont les profits ne sont pas partagés, générant des biens et des services destinés au bénéfice collectif ou individuel, qu'ils soient marchands ou non, financés de manière commerciale ou non ».

Considérée comme une "économie parallèle" aux côtés de l'économie du marché et de l'État, l'économie sociale investit le territoire et tire sa force de sa capacité à développer et à entretenir des liens avec son environnement social, culturel, professionnel et organisationnel. Elle interagit également avec les autres secteurs de l'économie. Cette économie trouve ses racines dans des influences religieuses et politiques (Jeantet, 2006) et représente un secteur économique qui ne se conforme ni à l'ensemble des caractéristiques du secteur public ni à celles du secteur privé. Le même auteur ajoute que l'économie solidaire est « Un ensemble d'activités sans but lucratif, se distinguant

par la mise en commun des ressources financières et des moyens de production entre les membres de la communauté.

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) peuvent être intégralement présentes dans le secteur marchand, englobant des domaines tels que les assurances, les coopératives et les associations soumises à la concurrence. De même, elles peuvent opérer dans le secteur non marchand, s'engageant dans des activités d'utilité sociale financées par le contribuable. (Akrich S & Mohcine K, 2017).

D'autre part, lors de la deuxième rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité à Québec en octobre 2001, l'économie sociale et solidaire a été définie comme "un ensemble d'actions à vocation sociale contribuant à créer une nouvelle perspective sur la manière de concevoir et de vivre l'économie, à travers des milliers de projets tant dans des régions développées que moins développées. Cette approche place l'individu au cœur du développement économique et social, mettant ainsi l'Homme au centre de cette évolution".

L'économie sociale et solidaire englobe les entreprises et organisations, notamment les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales. Ce qui les distingue est leur capacité à produire des biens, des services et des connaissances tout en poursuivant des objectifs à la fois économiques et sociaux au bénéfice de leurs membres, et en promouvant la solidarité (Bureau international de travail, 2017).

L'économie sociale englobe également les entités structurées, avec une autonomie de décision et offrant des services non marchands aux ménages.

Reconnue comme un troisième pilier de l'économie aux côtés des secteurs public et privé, l'économie sociale et solidaire rassemble des entités de droit privé, telles que les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations (Reynaud, 2007).

Concernant les coopératives, Il est à noter que le nombre de coopératives aujourd'hui s'élève au Maroc à plus de 19 000, regroupant un total de 500 000 membres. Cette croissance est le résultat à la fois d'un effort soutenu de militants et d'un dévouement constant dans ce sens. (Belmaati H, 2018). Ce chiffre va évoluer pour dépasser 47000 coopératives fin de l'année 2021, mais qui n'atteint pas encore le seuil défini par l'Alliance Coopérative Internationale (ACI), à savoir 6% de la population active occupée (Souaqui H, 2023).

Figure 2 : Répartition du nombre des coopératives par région

Source : Souaqui H (2023)

Une analyse du diagramme ci-dessus, montre que la présence des coopératives s'étend sur une variété de zones géographiques au Maroc, conférant ainsi aux entreprises coopératives la capacité de jouer un rôle essentiel dans le développement local et de promouvoir des activités génératrices de revenus.

Ainsi, le modèle coopératif marocain apporte une contribution essentielle l contribue à la génération de richesse et à la diminution du chômage en facilitant l'emploi, notamment pour les jeunes. Par ailleurs, il favorise l'intégration des femmes en les encourageant à établir leurs propres coopératives, jouant ainsi un rôle essentiel dans la réduction des disparités de genre (Belmaati H, 2018).

2. Théories explicatives de la responsabilité sociale des coopératives :

La RSE a occupé une position centrale lors des débats théorique. Cela a conduit à une multitude de théories et d'approches divergentes, ce qui rend l'analyse de ce contexte complexe pour les chercheurs. Cette complexité découle de la variété des théories existantes et des nombreuses approches controversées, complexes et incertaines qui tentent d'expliquer le concept de RSE (Garriga et Melé, 2004). Nous présentons dans ce point les théories et apports permettant d'expliquer l'engagement des coopératives dans le processus de la RSE.

2.1. Théorie des parties prenantes

La théorie des parties prenantes constitue un fondement important de la RSE et un vrai socle des relations de l'entreprise avec ses parties prenantes (Benaïcha, 2017). De même, la notion « parties prenantes » est considérée comme « indissociable à la RSE dans l'ensemble de la littérature académique et managériale » (Courrent, 2012 ; cité par Elyaagoubi, 2019).

Ainsi, La satisfaction des parties prenantes, c'est-à-dire des groupes d'individus qui ont un impact sur l'organisation ou sont affectés par ses objectifs (conformément à la définition de Freeman, 1994), revêt une importance cruciale pour les OESS. Tout d'abord, elle leur permet d'établir leur légitimité. La légitimité, telle que décrite par Suchman (1995), repose sur la perception ou la présomption répandue que les actions d'une entité sont conformes, appropriées ou conformes à un système socialement construit de normes, de valeurs, de croyances ou de définitions.

Les organisations de l'économie sociale et solidaire (OESS) se caractérisent par leur implication profonde dans le processus de production, marqué par une interdépendance étroite entre les fournisseurs de services, les clients ou usagers, ainsi que les bénéficiaires. Selon Ughetto et Laville (2007), ce qui distingue cette économie, est la qualité et la diversité des relations qu'elles entretiennent avec ces différentes parties prenantes. Les services solidaires se démarquent par leur capacité à maintenir des relations durables entre la réciprocité, le marché et la redistribution, une articulation que les parties prenantes cherchent à concrétiser au sein de micro-organisations (Alcolea-Bureth, 2004). Ces parties prenantes collaborent en vue de partager un projet collectif, établissant ainsi des rapports au service d'une finalité sociale et économique.

2.2. Théorie néo institutionnelle

Les Organisations de l'Économie Sociale et Solidaire (OESS) établissent des relations contractuelles ou conventionnelles avec des parties prenantes étatiques. Ces liens découlent des initiatives volontaires. Les distinctions entre les entreprises traditionnelles et les OESS tendent à s'estomper progressivement. Cette théorie repose sur l'idée que les institutions, comprises comme des règles formelles et informelles, des normes, des valeurs et des pratiques partagées, exercent une influence déterminante sur le comportement des individus et des organisations.

2.3. Théorie du leadership stratégique

Cette théorie est le résultat des travaux de Hambrick et Mason (1984). En effet, l'attitude de l'entreprise reflète les traits personnels des membres des managers. Ce processus s'articule de la manière suivante : les responsables interprètent les signaux provenant de leur environnement par un filtrage de valeurs personnelles (Thomas et Simerly, 1995), et de ce fait, il en résulte les comportements et les valeurs qui reflètent cet environnement.

Il est à noter que cette théorie met l'accent sur l'approche volontariste des firmes d'adopter des comportements qui résultent de l'action humaine de l'équipe dirigeante. L'analyse du comportement de cette équipe permet de maîtriser les comportements organisationnels (Thomas et Simerly, 1995).

Les recherches portant sur les choix stratégiques mettent en lumière l'importance primordiale des valeurs personnelles dans les initiatives organisationnelles, en particulier celles liées à l'engagement responsable des entreprises (Branzei et al., 2000). En conclusion, les théories discutées précédemment représentent le fondement théorique le plus associé à l'engagement des coopératives dans la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) des coopératives. Cependant, il est important de noter que ce cadre théorique n'est pas exhaustif, car il existe de nombreuses autres théories qui permettent de mieux assimiler l'intégration de la RSE dans les organisations. Ainsi, l'utilisation de diverses théories met en évidence la complexité de définir, de comprendre et de délimiter la notion de RSE.

3. Facteurs de l'engagement RSE dans les coopératives identifiés dans la littérature managériale

3.1. Facteurs individuels liés aux dirigeants

La reconnaissance du rôle décisif des dirigeants dans l'engagement RSE des entreprises s'affirme toujours dans différents écrits. Cette reconnaissance amène plusieurs chercheurs, tels que Aka & Labelle (2010) ainsi que Labelle F & St-Pierre J (2015), à retenir dans leurs modèles théoriques les facteurs individuels du dirigeant comme étant déterminants de l'engagement RSE. Ces facteurs renvoient précisément à l'âge du dirigeant, son profil et à ses caractéristiques individuelles, qui peuvent influencer la

prise de décisions favorables à l'adoption de pratiques socialement responsables au sein des entreprises (Aka & Labelle, 2010; François Labelle & St-Pierre, 2015).

3.1.1. Âge du dirigeant

l'impact de l'âge des dirigeants sur les pratiques et les priorités managériales a également été examiné dans la littérature (Aka & Labelle, 2010; Badulescu et al., 2018; Cassells & Lewis, 2011). Elles reflètent, en outre, une divergence entre des travaux reconnaissant la sensibilité des dirigeants les plus âgés, par rapport à ceux les plus jeunes, aux questions d'éthique (Dawson et al., 2002; François Labelle & St-Pierre, 2015; Vives, 2006), et d'autres travaux qui ont identifié un impact négatif de l'âge du dirigeant sur l'engagement responsable des entreprises (Aka & Labelle, 2010; Badulescu et al., 2018; Moskolai, 2017), ou encore des travaux qui nient tout lien entre ces deux variables (Cassells & Lewis, 2011).

3.1.2. Formation du dirigeant

La spécialité de formation du dirigeant peut également avoir un impact important sur l'adoption de pratiques socialement responsables. Historiquement, l'émergence des « *Business schools* » américaines est l'un des facteurs ayant marqué l'essor de la RSE et l'intégration de ses principes dans les pratiques managériales des entreprises américaines. Ces grandes écoles ont intégré les thématiques de l'éthique des affaires et de la RSE dans les programmes de formation de leurs étudiants (futurs managers) afin de les doter des connaissances et des compétences nécessaires à la mise en place d'une démarche RSE (plus de détails dans le premier chapitre). À ce jour, l'impact significatif de la formation sur les comportements et les pratiques managériales des personnes formées est toujours confirmé (Chochard & Davoine, 2008).

3.1.3. Valeurs du dirigeant

Les travaux de Poussing et Le Bas (2016) sur les pratiques RSE ont mis en évidence l'impact des valeurs personnelles du dirigeant sur l'engagement social et environnemental des entreprises. Selon Milton Rockeach (cité par Elbousserghini, 2019) «*Dire qu'une personne a des valeurs signifie qu'elle a en elle la croyance profonde qu'un mode spécifique de conduite est personnellement ou socialement préférable à d'autres*». Ces valeurs sont transmises à travers la vision partagée des dirigeants et conduisent à des comportements collectifs au sein des entreprises (Amrhar & Filion, 2001).

Ainsi, Les travaux de Moon (2001) vont également dans ce sens puisqu'ils montrent que l'intérêt du manager pour la RSE induit son adoption par les entreprises.

3.2. Facteurs contextuels

3.2.1. Pressions institutionnelles

Les pressions institutionnelles englobent l'ensemble des contraintes réglementaires et normatives qui émanent de l'environnement institutionnel des entreprises, visant à encadrer leurs actions et à protéger les intérêts de leurs parties prenantes. Au Maroc, divers mécanismes institutionnels ont été instaurés pour encourager les entreprises et les coopératives à s'engager dans la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et à adopter des pratiques responsables. Le nouveau code du travail publié au Maroc en 2004, ainsi que les réformes juridiques et réglementaires réalisées en faveur de la RSE, les dispositifs marocains de normalisation (MN) et la Charte et label RSE de la CGEM font partie des grandes initiatives qui proposent un cadre de référence pour les pratiques de RSE. À cet égard, les OESS se démarquent par leurs liens contractuels avec des parties prenantes étatiques. Ces relations institutionnelles résultent fréquemment d'une initiative et du volontariat de la direction.

3.2.2. Internationalisation des activités

Les principes de la RSE constituent un cadre de référence pour les entreprises opérant à l'échelle internationale, qui cherchent à aligner leurs pratiques avec les spécificités culturelles et institutionnelles de chaque pays où elles sont implantées (Taoukif, 2014). À cet égard, Strike et al. (2006) ont souligné l'impact de la diversification internationale des activités sur leur engagement en faveur de comportements responsables. De même, Maktouf B (2008) estime que les multinationales opérant dans plusieurs pays possèdent plus d'expérience dans l'adoption de pratiques RSE dans différents contextes.

L'internationalisation des coopératives fait référence au processus par lequel les coopératives, qui sont généralement des entreprises détenues et gérées collectivement, étendent leurs activités et leur présence au-delà des frontières nationales. Ce processus implique diverses stratégies, notamment l'expansion à l'étranger, la création de partenariats internationaux, l'exportation de produits ou de services, ou même la participation à des organisations coopératives internationales.

3.2.3. Niveau et intensité de concurrence

L'intensité concurrentielle est fréquemment abordée dans la littérature comme un facteur déterminant des pratiques et des comportements des entreprises. Selon Sadouk (2020), les pratiques d'une entreprise sont façonnées par la dynamique de la concurrence exercée par les entreprises environnantes. De manière similaire, en ce qui concerne les pratiques liées à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), le degré de concurrence influe sur le niveau d'engagement social des entreprises. Dans la RSE, suivant diverses études (Campbell, 2007; Déniz & Garcia-Falcon, 2002; Porter & Kramer, 2006).

3.2.4. Caractéristiques du secteur d'activité

Les caractéristiques du secteur d'activité est un facteur déterminant qui peut aussi motiver les firmes à adopter la RSE dans leur activités et comportement organisationnel. Relativement à ce point, Carroll (1999) estime que chaque secteur d'activité a sa propre logique d'institutionnalisation de la RSE dont il doit tenir compte. De même, Jones (1999), cité par Moskolai (2017) note qu'un secteur d'activité porteur de valeurs et de discours favorables à la RSE est susceptible d'avoir une forte influence sur l'implication des entreprises dans des pratiques sociétales.

Les OESS opèrent dans plusieurs secteurs d'activité aussi, et donc leur pratiques en matière de RSE se différencient et dépendent de leur positionnement dans ce secteur et la recherche continue à préserver de leur légitimité.

4. Méthodologie et terrain de recherche

La réalisation d'une étude qualitative implique l'utilisation d'un ensemble de techniques et de méthodes adaptées aux finalités de la recherche. À cet égard, diverses méthodes s'offrent aux chercheurs pour accéder aux données qualitatives, notamment les méthodes d'entretien, d'observation ou investigation documentaire. Relativement à l'objectif escompté de cette recherche, nous avons choisi d'opter pour le guide d'entretien est un instrument clé de la conduite et du bon déroulement des entretiens semi-directifs. Il est défini selon Fressinet-Dominjon (1997) comme *«La liste des thématiques à discuter pendant l'entretien et des données factuelles qui, à un moment donné de l'échange, nécessiteront une intervention de l'enquêteur si elles ne sont pas abordées spontanément par la personne interrogé»*. En principe, le guide d'entretien doit

être élaboré de manière structurée et organisée tout en précisant par avance les thèmes que l'enquêteur souhaite aborder pour mieux comprendre et cerner son objet de recherche (Romelaer, 1998). Conformément à ces règles, un guide d'entretien semi-directif a été élaboré en abordant différents aspects liés aux besoins de notre étude.

Dans le cadre de notre étude, nous avons mené des entretiens semi directifs auprès des coopératives agricoles dans la ville d'Agadir et ses environs. Le choix des coopératives agricoles revient aux spécificités de la région Souss Massa considérée comme une zone pilote de l'industrie agroalimentaire vu ses richesses halieutiques et agricoles, sa position stratégique entre le nord et le sud, et sa grande façade maritime (180 km) équipée de 10 points de débarquement, avec un grand port de pêche hauturière et côtière (AREPSM²,2020).

Le choix de ces coopératives se justifie aussi par leur capacité à assurer la préservation et la valorisation du patrimoine économique, environnemental et social, tant pour les générations actuelles que futures. En réalité, la coopérative apparaît comme un environnement privilégié où les valeurs humaines et sociétales prospèrent, où l'attachement social est robuste, et où les préoccupations sociétales sont au cœur des préoccupations.

Initialement, une quarantaine de coopératives dans la région de Souss Massa ont été choisies. Cependant, en appliquant le principe de saturation, nous avons observé que les informations se répétaient et que notre question de recherche avait été suffisamment explorée. C'est ce constat qui nous a conduits à limiter notre étude à 12 coopératives.

En raison des circonstances et des contraintes de déplacement, ces entretiens ont principalement été réalisés par téléphone et ont eu une durée approximative de 20 minutes. Dans une approche semi-directive, nous avons utilisé un guide d'entretien structuré en deux grands axes et séries de questions à poser aux responsables et aux dirigeants des coopératives, objet de l'étude, afin de guider la discussion.

Nous avons commencé chaque entretien en présentant l'objectif recherché par l'étude, dans le but de partager le même but avec les personnes interrogées. La langue de communication a été adaptée en fonction de la langue maîtrisée par les responsables (français, arabe ou amazigh) pour faciliter la communication et recueillir un maximum d'informations. Étant donné que nous nous inscrivons dans une démarche exploratoire, nous avons privilégié l'utilisation de questions ouvertes pour approfondir le sujet.

² Agence régionale d'exécution des projets Souss-Massa

Ensuite les réponses sont retranscrites intégralement afin de permettre une analyse thématique de leur contenu.

Selon Quivy et Van Campenhoudt (2006) «*L'importance de l'analyse de contenu ne cesse de croître dans la recherche sociale, en particulier en raison de sa capacité à traiter de manière méthodique des informations et des témoignages qui possèdent un niveau de profondeur et de complexité, comme par exemple les entretiens semi-directifs.*».

5. Présentation et discussion des principaux résultats

L'analyse des discours et propos des interviewés permet de comprendre dans quelle mesure les préoccupations RSE sont incorporé dans la réflexion stratégique du modèle coopératif. Ces préoccupations sont prises en compte dans l'ensemble des préoccupations organisationnelles, managériales, financières, commerciales, etc. L'objectif est de maintenir ces coopératives à un niveau d'atteinte des objectifs sociaux et environnementaux toujours égal ou supérieur à celui des objectifs économiques atteints.

Les résultats de l'étude qualitative seront présentés selon les deux axes définis dans le guide d'entretien, et qui portent principalement sur la portée et le sens attribués, selon nos interviewés, au concept de la RSE, et sur les principaux facteurs de motivation déterminants de l'engagement RSE du modèle coopératif dans le contexte marocain.

5.1. Concept et perception de la RSE par les coopératives

La question de la perception de la RSE par constitue une source privilégiée de l'étude de ce concept du fait que la coopérative joue un rôle dominant dans la prise de décision. Ainsi, l'analyse de quelques citations des répondants permet d'interpréter que le interviewés déclarent comprendre le concept de la RSE, à l'exception d'un seul responsable. Ces responsables estiment que les bénéfices de la RSE et du développement durable sont multiples, tant sur la performance économique et financière que sur la performance sociale et sociétale de leurs structures. Le trésorier de la première coopérative précise que « *La RSE est une traduction sociale de l'engagement responsable d'une entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Il s'agit d'intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans l'activité de notre coopérative* ». Le même interlocuteur précise aussi que « *C'est une gestion inclusive d'un ensemble d'actions et de*

pratiques qui vise la recherche de la légitimité et l'amélioration de l'image de l'entreprise auprès des clients étrangers et les pouvoirs publics».

Ainsi, une adhérente de l'une des coopératives consultées a avancé que « La RSE se présente comme étant l'une des normes et un élément de référence qui dirige l'ensemble de la coopérative. Celle-ci vise à répondre efficacement à l'ensemble des attentes des dirigeants et la mise en place de la RSE vise plusieurs objectifs tant internes qu'externes. Tout d'abord, l'amélioration des performances (surtout la performance économique). Par la suite, la reconnaissance des employés et leurs intérêts, l'amélioration de la légitimité de notre coopérative auprès des partenaires et la réponse aux attentes des clients, fournisseurs et autres collaborateurs ».

A la suite de ces réponses, il s'avère que nous pouvons distinguer deux catégories de perception de la RSE par les coopératives : une première est une perception pragmatique qui traduit la RSE par des actions et pratiques bien déterminés et une autre normative qui conçoit la RSE comme étant des normes bien définies et qui doivent être bien respectées. Cette perception qui rejoint la même perception de La RSE au sens de Acquier et Gond (2005).

L'approche normative en matière de la RSE dans les coopératives se réfère à l'adoption de normes, de principes et de lignes directrices spécifiques pour guider les pratiques sociales, environnementales et éthiques au sein de ces organisations. L'adoption d'une approche normative en RSE aide les coopératives aussi à définir des lignes directrices claires, à évaluer leur performance par rapport à des critères établis et à démontrer leur engagement envers la responsabilité sociale. Cela peut également renforcer la crédibilité de la coopérative auprès des parties prenantes, y compris les membres, les clients, les fournisseurs et la communauté locale. Cette perception reste semblable à celle conçue par la première phase de la RSE (RSE 1) qui repose sur une orientation philosophique et normative de la RSE.

La deuxième perception qui est une perception de nature pragmatique, qui considère la RSE comme une norme qui engage le quotidien de la coopérative. L'approche pragmatique de la RSE dans les coopératives se concentre sur des actions concrètes et pragmatiques qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre des opérations quotidiennes de la coopérative. Cette perception correspond aussi à la conception de la « performance sociale des entreprises » (PSE), qui engage les organisations y compris les coopératives à communiquer de manière transparente sur ses initiatives de RSE, les

progrès réalisés et les défis rencontrés, ce qui implique un engagement en faveur de la soutenabilité et de l'amélioration continue.

5.2. Motivations individuelles de l'engagement RSE du modèle coopératif

Quant à la question des facteurs de motivation personnelle, Nous estimons que la RSE constitue en quelque sorte un nouveau champ pour les coopératives, c'est un modèle économique permettant aux coopératives d'être plus responsables devant leurs parties prenantes. Toutefois, plusieurs facteurs d'ordre personnel et relatif aux dirigeants de ces entités peuvent décider en matière de l'engagement vis-à-vis de cette responsabilité.

En effet, notre interviewé affirme que *« L'introduction de la RSE dans le mode de gestion et de pilotage de notre coopérative est perçue depuis toujours une opportunité pour le dirigeant, qui considère que la RSE permet de structurer certaines activités de l'entreprise, et de gagner en termes de rentabilité et de compétitivité. Ainsi, la coopérative doit être rentable dans un respect de valeurs, dans un respect de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés et de l'ensemble de l'écosystème qui la composent ».*

Nous pouvons conclure de ce verbatim la RSE est souvent influencée par les valeurs du dirigeant de l'entreprise. Les valeurs personnelles du dirigeant peuvent jouer un rôle crucial dans la définition des priorités en matière de la RSE, orientant ainsi les actions et les décisions de l'entreprise. À cet égard, En s'appuyant sur la théorie du leadership stratégique, nous pouvons bien constater que les idéologies et croyances des dirigeants, notamment celles politiques se manifestent de manière tangible à travers les initiatives de Responsabilité sociale des Entreprises au sein de leurs organisations. En effet, les orientations politiques des dirigeants définissent leurs valeurs personnelles et ont un impact sur leur compréhension de la RSE ainsi que sur leurs préférences quant aux résultats de ces initiatives (Abbass et al, 2021).

Un autre interviewé avance aussi que *« Une coopérative qui ne traite pas ses clients avec respect voit ces derniers changer de fournisseur, ce qui a un impact négatif sur sa durabilité. Ainsi, je suis convaincu que les valeurs exercent une influence directe sur la valeur et la pérennité de notre coopérative ...»*

Ceci indique que la valeur "respect" est liée à l'ensemble des parties prenantes, en commençant par les clients. Il est question de respecter le consommateur tout au long du processus de transaction, de respecter les modalités du contrat et de fournir une

prestation de qualité. Cette prise en compte du client trouve son origine dans la théorie des parties prenante, et spécifiquement dans son interprétation instrumentale qui vise la prise en compte des intérêts des partenaires de l'entreprise et qui peut être créatrice de valeur (profit, stabilité, croissance).

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et la formation des dirigeants sont étroitement liées. La formation des dirigeants est un élément clé pour intégrer et promouvoir la RSE au sein d'une organisation. Par ailleurs, l'une des réponses que nous avons reçu avance que « *La formation des dirigeants permet de sensibiliser les collaborateurs aux principes et aux enjeux de la RSE. Ils apprennent à comprendre comment les actions de l'entreprise impactent la société et l'environnement, et le dirigeant de cette coopérative ne cesse d'insister sur l'organisation des formations qui peuvent aider les collaborateurs et adhérents à développer un leadership orienté vers la responsabilité sociale. Cela signifie que la coopérative intègre des considérations RSE dans la prise de décision et qu'elle montre l'exemple*». Ainsi, la complexité et l'ampleur des enjeux à relever pour intégrer la RSE au sein des entreprises suppose un niveau d'éducation élevé (Gadanne, Kennedy et McKeiver, 2009; Vives, 2006) favorisant l'engagement effectif du dirigeant dans des pratiques responsables (Peterson et Jun, 2009).

Ceci rejoint aussi les apports de certains chercheurs qui affirment que les individus ayant un haut niveau d'éducation ont tendance à être plus éthiques compte tenu de l'éducation formelle qu'ils ont reçue et qui leur permet d'avoir en main plus de ressources et de compétences pour fonder leur jugement sur un comportement éthique (Paradas, et al, 2017).

5.3. Motivations contextuelles de l'engagement RSE du modèle coopératif

Les facteurs contextuels sont les éléments externes et internes qui influencent la manière dont une organisation aborde et met en œuvre la RSE.

Suivant les réponses des interviewés, l'adhérent d'une coopérative parmi celles qui sont consultées considère que « *Plusieurs facteurs qui relèvent du contexte et l'environnement de l'économie sociale et solidaire peuvent significativement impacter notre engagement dans la RSE. En effet, notre volonté est d'étendre l'activité à l'échelle internationale ce qui nous pousse de plus en plus à s'inscrire dans une logique de RSE pour mieux se positionner et créer de la valeur ajoutée* ».

Ces propos confirment que l'extension des activités procure un avantage concurrentiel pour les coopératives, et génère aussi une position stratégique qui garantit leur pérennité. En ce sens, Strick et Al (2006) précisent que l'internationalisation et diversification des activités engage le comportement responsable des organisations y compris celles de l'économie sociale et solidaire.

Les caractéristiques du secteur d'activité sont également considérées comme un déterminant majeur qui pourrait motiver les coopératives agricoles à s'engager sur le plan social. En effet, l'adhérente interviewée note que l'adoption des pratiques RSE « *dépend du secteur d'activités dans lequel nous opérons et de l'environnement dans lequel évolue la coopérative* ». De même, un autre interviewé confirme ce constat et explique l'importance accordée au secteur d'activité comme facteur de motivation explicatif de l'engagement RSE de leur coopérative en soulignant que « *notre coopérative se trouve obligée d'adopter des pratiques RSE tenant compte des exigences et changements rapides du secteur d'activité de la coopérative agricole de nos jours* ».

La Responsabilité Sociale des Entreprises et la concurrence sont aussi étroitement liées de plusieurs manières. Suivant les propos de nos interviewés la concurrence influence la manière dont les entreprises abordent et intègrent la RSE dans leur stratégie, tandis que la RSE peut également devenir un facteur de compétitivité. A propos de ce point, le trésorier de la coopérative « A » avance dans ce sens que « La RSE peut être un moyen pour une entreprise de se différencier de ses concurrents. Les consommateurs et les clients sont de plus en plus sensibles aux questions de durabilité, d'éthique et de responsabilité sociale. Les entreprises qui adoptent des pratiques RSE innovantes peuvent attirer une clientèle soucieuse de ces questions, ce qui peut constituer un avantage concurrentiel ».

Conclusion

En guise de conclusion, il est à noter que la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) s'est progressivement étendue à l'échelle mondiale, en réponse au mouvement de durabilité, qui a éveillé une conscience internationale quant aux enjeux environnementaux et sociaux. Cependant, il convient de noter aussi que les actions et les motivations de l'engagement RSE varient considérablement d'un secteur à l'autre.

Ainsi, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) sont deux domaines qui partagent des objectifs similaires en matière de durabilité et de responsabilité sociale, tout en mettant l'accent sur des objectifs sociaux et

environnementaux, en plus des objectifs économiques. Elles cherchent à avoir un impact positif sur la société et à contribuer au bien-être collectif.

De nos jours, de nombreuses entreprises, notamment celles appartenant à l'économie sociale et solidaire, telles que les coopératives, affirment leur engagement envers la responsabilité sociale des entreprises. Celles-ci incarnent les principes de la RSE au sein de leurs activités sans nécessairement recourir à une charte ou une certification, en s'appuyant sur ses valeurs institutionnelles telles que la participation des membres, la solidarité, la valorisation des ressources internes, la contribution sociale de ses activités, la préservation de l'environnement local, entre autres.

L'examen des déterminants de l'engagement RSE de ces coopératives, et plus particulièrement les motivations d'engagement permet de dégager une multitude de facteurs, entre autre celles relatives aux profils du dirigeant et d'autres au contexte dans lequel évoluent ces coopératives.

Ce travail contribue à susciter le débat autour de ces facteurs en procédant par une approche qualitative. L'analyse des résultats des informations recueillies a été effectuée via la technique de l'analyse du contenu (l'analyse thématique). Les conclusions dégagées permettent de ressortir plusieurs motivations individuelles liées au dirigeant comme la formation du dirigeant et la nature de ses valeurs personnels, ainsi que d'autres motivations contextuelles comme l'internationalisation de l'activité, les spécificités du secteur d'activité et l'intensité de la concurrence.

À l'instar de tout travail de recherche, cette thèse est réalisée tout au cours d'un processus présentant un certain nombre de limites. En effet, les interviews ne sont pas réalisés avec l'ensemble du personnel et membres des coopératives, ni avec les autres parties prenantes internes et externes. Ensuite, les résultats atteints de cette étude ne peuvent pas être généralisés pour toutes les OESS. Toutefois, En dépit de ces limites, notre étude offre des perspectives intéressantes pour la poursuite de la recherche dans ce domaine. Les recherches futures pourraient s'orienter vers les autres formes des OESS. Il serait également recommandé d'élargir l'échantillon de l'étude pour inclure l'ensemble des parties prenantes afin de garantir la collecte de données fiables.

En prenant en considération l'ensemble de ces perspectives, il serait envisageable de contribuer à un récent et émergent débat sur la question de la responsabilité sociale, en mettant particulièrement l'accent sur son aspect social et solidaire.

Bibliographie

Abbas Z., et Al (2021), le leadership stratégique et les pratiques de RSE : un focus théorique sur le rôle de l'orientation ouverte du dirigeant, Moroccan Journal of Research in Management and Marketing, V°13, N°2, July-December 2021.

Aka, K. J., & Labelle, F. (2010). La responsabilité sociétale des petites et moyennes entreprises ou La RSPME : une analyse de la littérature des dix dernières années. Actes Du Congrès de l'ASAC.

Akrich S & Mohcine K (2017). Appropriation de la responsabilité sociale des entreprises 33 par les coopératives et spécificités d'évaluation. Revue de Gestion et d'Économie, Vol. 5, No 1 & 2, P 33-46.

Alcolea-Bureth, A. M. (2004). Pratiques et théories de l'économie solidaire : un essai de conceptualisation. Editions L'Harmattan.

Amrhar, B., & Filion, L. J. (2001). La vision en gestion : examen de la documentation. Cahier de Recherche- Ecole Des Hautes Études Commerciales. Chaire d'entrepreneurship Maclean Hunter

AREPSM, A. régionale d'exécution des projets S.-M. (2020). Elaboration du Schéma Régional d'Aménagement du Territoire de la Région Souss Massa.

Argandoa, A. (2017). Social Responsibility and Ethics in Organizational Management. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2969746>.

Arlow, P., & Cannon, M. J. (1982). Social Responsiveness, Corporate Structure, and Economic Performance. Academy of Management Review, 7(2), 235–241.

Badulescu A , Badulescu D, Saveanu T and Roxana H., (2018), The Relationship between Firm Size and Age, and Its Social Responsibility Actions—Focus on a Developing Country (Romania), March 2018, Sustainability 10(3):805

Belmaati, H. (2018). La contribution de l'économie sociale et solidaire pour une croissance inclusive au Maroc . Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing, vol. 10, n° 2, p.413-429.

Benaicha, O. (2017). La diffusion de la RSE dans les entreprises au Maroc : Facteurs déterminants, rôles et interactions des acteurs. Thèse de doctorat, Groupe ISCAE Casablanca.

Bidet, E. (1997). L'Économie sociale. Le Monde Poche, Marabout.

Boltanski, L., & Chiapello, E. (2005). The New Spirit of Capitalism. International Journal of Politics, Culture, and Society, 18(3/4), 161–188. <http://www.jstor.org/stable/20059681>

Boubakary, B. and Moskolai, D. (2017) Compétences et capacités : Quels impacts sur la performance organisationnelle des PME camerounaises? <https://www.researchgate.net/publication/341043407>

Bowen, H. R. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. Harper.

Branzei O., Vertinsky I., et Zietsma C. (2000), « From green-blindness to the pursuit of ecosustainability: an empirical investigation of leaders cognitions and corporate environmental strategy choices », *Academy of management proceedings & Membership Directory*. 1-6.

Bureau International de Travail. (2017), Favoriser le développement local dans les zones rurales grâce aux coopératives et aux autres organisations de l'ESS. Notes d'orientation politiques.

Campbell, L. (2007) Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *The Academy of Management Review*, 32, 946-967.

Carroll A. B. (1999), « Corporate social responsibility: Evolution of a definitional Construct », *Business & Society*, 38(3), 268-295.

Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497-505.

Cassells & Lewis, (2011). SMEs and environmental responsibility: do actions reflect attitudes?. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, Volume 18, Issue 3 p. 186-199.

Cassells, S., Lewis, K. and Findlater, A. (2011) SMEs and ISO 14001 Adoption: A New Zealand Perspective. *Small Enterprise Research*, 18, 19-32. <https://doi.org/10.5172/ser.18.1.19>

Chochard, Y. & Davoine, E. (2015). La méthode d'analyse de l'utilité : une méthode d'évaluation qualitative et contextualisée du ROI de la formation managériale. *Recherches en Sciences de Gestion*, 108, 133-158. <https://doi.org/10.3917/resg.108.0133>

Chochard, Y., & Davoine, E. (2008). À quoi sert la formation managériale et comment évaluer son retour sur investissement ? Analyse d'un cas d'évaluation dans une entreprise suisse. Actes Du XIX e Congrès de l'Association Francophone de Gestion Des Ressources Humaines (AGRH).

Davis, K, & Blomstrom, R. L. (1971). *Business, society, and environment: social power and social response*. New York, McGraw-Hill.

Donaldson, T., & Dunfee, T. W. (1994). Toward a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory. *The Academy of Management Review*, 19(2), 252-284. <https://doi.org/10.2307/258705>

Elbousserghini, J. (2019). L'intégration de la responsabilité sociale de l'entreprise dans la vision stratégique des dirigeants de PME : Cas des PME marocaines labellisées RSE. Thèse de doctorat, Université de Lyon France et Université Hassan II de Casablanca Maroc.

Elyaagoubi, J. (2019). Impact de la responsabilité sociale des entreprises cotées en bourse de Casablanca sur leur performance financière. Thèse de doctorat, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès.

Freyssinet-Dominjon, J. (1997). Méthodes de recherche en sciences sociales. Montchrestien.

Garrabé, M., Bastide, L. & Fas, C. (2001). Identité de l'économie sociale et de l'économie solidaire. RECMA, 280, 12-35. <https://doi.org/10.7202/1023666ar>

Garriga, E. and Melé, D. (2004), "Corporate social responsibility theories: mapping the territory", *Journal of Business Ethics*, Vol. 53 Nos 1-2, pp. 51-71.

Gond, J. & Igalens, J. (2008). Introduction. Dans : Jean-Pascal Gond éd., *La responsabilité sociale de l'entreprise* (pp. 3-6). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.

Gond, J.-P., & Igalens, J. (2012). *La responsabilité sociale de l'entreprise*. Presses universitaires de France, 2e édition.

Hambrick, D. C., et Mason, P. A. (1984). "Upper echelons: The organizations as a reflection of its top managers." *Academy of Management Review*, 9(2), 193-206.

Harfoush, N. H. (2019). The evolution of attitudes of corporate social responsibility, Doctoral dissertation.

Jeantet, T. (2006), *Economie sociale : la solidarité au défi de l'efficacité*. Etudes de la documentation française (5227), 13-175.

Labelle, François, & St-Pierre, J. (2015). La conjugaison des facteurs contextuels, organisationnels et individuels comme déterminant de la sensibilité des PME au sujet du développement durable. *Revue Internationale PME*, 28(1), 157-189.

McGuire, J. (1964). The Social Responsibility of the Corporation. *Academy of Management Proceedings*, 1964(1), 21-28.

Moskolaï, D. D. (2017). Les déterminants de l'utilisation des indicateurs de la RSE dans les entreprises camerounaises. *Question (s) de Management*, 3, 125-137.

Paradas, A., Revelli, C., Debray, C., Courrent, J. & Spence, M. (2017). Pratiques responsables des dirigeants de PME : influence du profil du dirigeant. *Revue de l'Entrepreneuriat / Review of Entrepreneurship*, 16, 197-228. <https://doi.org/10.3917/entre.163.0197>

Pasquero, J. (2005). Business ethics and national identity in Quebec: Distinctiveness and directions. *Journal of Business Ethics*, 621-633. 2e version

Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006) Strategy & Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. *Harvard Business Review*, 84, 78-85.

Quivy R et Van Campenhoudt L, (2006), *Manuel de recherche en sciences sociales*, Edition Dunod, Paris ;

Reynaud, E. (2007). La responsabilité sociale de l'entreprise à l'épreuve de l'Europe. *Revue Française de Gestion*, 11, 109–130.

Romelaer, P. (1998). Méthodes qualitatives de recherche en gestion. *Les Méthodes de Recherche En Gestion*, 33–65.

Sadouk, B. (2020). La Formation Un indicateur de développement du capital humain : Horizons et dimensions durant la pandémie covid-19–cas du Maroc. *International Social Sciences and Management Journal*.

Souaqui H. (2023), l'économie sociale et solidaire au Maroc : quel avancement en entrepreneuriat coopératif ? Étude exploratoire, *Revue D'Etudes en Management et Finance D'Organisation N°1*, volume 8, juin 2023.

Strike, V.M., Gao, J. and Bansal, P. (2006) Being Good While Being Bad: Social Responsibility and the International Diversification of US Firms. *Journal of International Business Studies*, 37, 850-862.

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

Taleb B. (2013). Les motivations d'engagement des entreprises dans la responsabilité sociale : le cas du secteur industriel algérien. Thèse de doctorat, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, France.

Taoukif, F. E. (2014). Analyse perceptuelle des déterminants de l'engagement sociétal des entreprises marocaines labellisées RSE: de la performance au développement durable-cas du Maroc, thèse pour l'obtention de doctorat en Sciences de gestion, l'Université Moulay Ismail de Meknès/ l'Université du Sud Toulon-Var.

Thomas A.L., et Simerly R.J. (1995), Internal determinants of corporate social performance: The role of top managers », *Academy of Management Journal*, 411- 415.

Ughetto, P., & Laville, J. L. (2007). *Sociologie des services. Entre marché et solidarité*.

Vives (2006), *Social and Environmental Responsibility in Small and Medium Enterprises in Latin America*

L'influence de la RSE sur la résilience organisationnelle : Focus sur les initiatives sociales

LAABOUSSE Soukaina

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir

Université Ibnou Zohr-Maroc

laabousse.soukainaaa@gmail.com

Lalla Hind LAGDIM SOUSSI

Enseignante Chercheure

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir

Université Ibnou Zohr-Maroc

lallahind@gmail.com

Résumé :

Dans un contexte mondial complexe et instable, les entreprises sont confrontées à des défis imprévus, nécessitant le développement de capacités de résilience. Notre objectif est d'examiner l'impact des initiatives sociales de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) sur la résilience organisationnelle, comblant ainsi une lacune importante dans la littérature. La méthodologie de la recherche repose sur une approche conceptuelle basée sur des discussions théoriques approfondies pour explorer les liens entre la RSE et la résilience organisationnelle. Les résultats mettent en évidence l'importance cruciale des initiatives sociales de la RSE pour les organisations axées sur le développement proactif de leur résilience, soulignant ainsi l'impact positif des initiatives sociales de la RSE sur la capacité des entreprises à maintenir des performances élevées, voire à prospérer et croître malgré les perturbations.

Mots-clés : RSE, Résilience organisationnelle, Initiatives sociales

The influence of CSR on organizational resilience: Focus on social initiatives

Abstract:

In a complex and unstable global context, companies face unforeseen challenges, requiring the development of resilience capabilities. Our aim is to examine the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) social initiatives on organizational resilience, filling an important gap in the literature. The research methodology relies on a conceptual approach based on in-depth theoretical discussions to explore the links between CSR and organizational resilience. The results highlight the crucial importance of CSR social initiatives for organizations focused on the proactive development of their resilience, thus emphasizing the positive impact of CSR social initiatives on companies' ability to maintain high performance, and even to thrive and grow despite disruptions.

Keywords: CSR, Organizational resilience, social initiatives

INTRODUCTION

Dans un contexte mondial de plus en plus complexe et instable, les entreprises sont confrontées à des défis imprévus nécessitant le développement de capacités de résilience. Cette résilience est cruciale pour faire face aux perturbations, maintenir des performances élevées, voire prospérer et croître. (Frimousse, S., & Peretti, J. M., 2021). Des signaux préliminaires dans la recherche suggèrent que les initiatives sociales de la responsabilité sociale des entreprises contribuent de manière significative à l'amélioration de la résilience des organisations. Malgré le nombre d'études sur la résilience et les initiatives sociales de la RSE, la corrélation entre ces deux concepts demeure largement méconnue et nécessite une exploration plus approfondie dans la littérature. (Msekni, J., & Turki, A., 2021).

Cet article vise à examiner l'impact des initiatives sociales de la RSE sur la résilience organisationnelle en explorant leur contribution au développement de cette dernière. En reliant les travaux déjà réalisés sur la résilience des organisations aux résultats des initiatives sociales de la RSE, cet article souligne l'importance cruciale de ces pratiques pour les organisations axées sur le développement proactif de leur résilience.

La méthodologie de cette recherche repose sur une approche conceptuelle basée sur des discussions théoriques approfondies afin de comprendre en profondeur les liens entre ces deux concepts clés. Cette approche permet d'explorer les mécanismes sous-jacents et les dynamiques complexes qui caractérisent la relation entre la RSE et la résilience organisationnelle.

Dans un premier temps, nous définirons les concepts clés de la RSE et de la résilience organisationnelle. Ensuite, nous examinerons les théories qui relient ces deux concepts et les effets des initiatives sociales de la RSE sur la résilience organisationnelle. Nous nous pencherons également sur les politiques de recrutement et les types de contrats de travail, évaluant comment ces pratiques influencent la composition de la main-d'œuvre et, par extension, la capacité de l'organisation à faire face aux perturbations. Enfin, nous explorerons comment les initiatives visant à améliorer le bien-être des employés s'inscrivent dans la stratégie globale de résilience organisationnelle, en mettant en évidence leur impact sur le bien-être professionnel et l'implication des salariés.

1. CADRE THEORIQUE ET DELIMITATION CONCEPTUELLE :

1.1. Initiatives sociales de la RSE

1.1.1. Le concept de la RSE

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) se manifeste par l'aptitude des entreprises à adopter volontairement une approche responsable englobant les dimensions sociales, économiques et environnementales, tant dans leurs opérations que dans leurs interactions avec les parties prenantes (Poulain-Rehm et al., 2014 ; Turki, Msekni, 2021).

Selon Carroll (1979), la RSE consiste en l'intégration de "l'ensemble des attentes économiques, légales, éthiques et philanthropiques que peut avoir la société à l'égard d'une entreprise à un moment donné". Mc Guire (1973) complète cette définition en soulignant que "l'idée d'une responsabilité sociale suppose que l'entreprise n'a pas seulement des obligations légales ou économiques, mais qu'elle a aussi des responsabilités envers la société qui vont au-delà de ses obligations".

Néanmoins, la RSE s'initie au-delà du simple respect des obligations légales. En effet, un véritable engagement sociétal tendra, en principe, à transcender la simple conformité sociale, car les pratiques managériales associées doivent être solidement ancrées dans la gestion stratégique des entreprises.

Dans cette perspective, « l'évolution de la réflexion managériale sur la RSE a révisé le rôle de l'entreprise en transitant d'une approche moniste centrée sur les actionnaires à une approche diversifiée et pluraliste fondée sur l'ensemble des parties prenantes. [...] De manière similaire, selon une perspective sociologique, la RSE se positionne comme un moyen par lequel l'entreprise recherche une légitimité envers la société » (Frimousse & Perretti, 2015).

Dans le contexte marocain, la RSE est aujourd'hui un sujet inéluctable, porté à la fois par la société civile, les entreprises elles-mêmes et leurs parties prenantes (Benraïss-Noailles & Bentaleb, 2014). Elle représente l'outil par lequel les entreprises assument leurs responsabilités envers la société et l'environnement dans lesquels elles opèrent, s'engageant à en rendre compte.

Au vu des définitions précédemment mentionnées, il est possible de constater que la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'appuie sur trois fondements essentiels : l'aspect économique, l'environnemental et le social. Ces piliers fournissent des orientations aux entreprises qui cherchent à mettre en place une stratégie RSE. Il est essentiel que les

actions et pratiques RSE visent à maintenir voire à améliorer la performance économique, tout en adoptant une approche responsable et respectueuse de l'environnement et de la société.

En effet, ces trois aspects de la RSE sont directement liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD). D'ailleurs, les Nations Unies ont défini 17 objectifs du Développement Durable qui servent de feuille de route pour participer à un avenir meilleur et plus soutenable (Châtaigner, J. M., & Caron, P., 2017).

En littérature, les pratiques de la RSE sont catégorisées en deux aspects selon Vives (2022). Le premier concerne l'engagement social des entreprises envers leurs employés (pratiques internes) et les actions sociétales en faveur de la communauté (pratiques externes). Le second se rapporte aux pratiques environnementales adoptées, telles que la réduction de la consommation d'énergie, le recyclage des déchets et la réutilisation de fournitures recyclées (Berger-Douce, 2007).

Figure N° 1 : les pratiques de la RSE selon vives

Pratiques Sociales	
Internes	Externes
Recrutement d'employés à long terme	Recrutement des gens de la communauté
Amélioration de l'environnement de Travail	Lobbying auprès des décideurs publics avec l'appui des communautés locales
Non discrimination	Engagement des employés dans des actions sociales
Priorité au dialogue social	Actions de communication externe (site Internet, Blogs, bulletin électronique, etc.)
Accès à la formation	
Participation à la prise de décision	
Partage des bénéfices annuels	
Accès des employés aux informations sur l'entreprise	
Journal interne	
Programmes de santé, de sécurité et d'amélioration du bien-être des employés (centre d'activités physiques, célébration d'événements familiaux, etc.)	

Sources : Berger-Douce (2007), CCSR (2003), Paradas (2006), Spence M. et al. (2007), Vives (2022)

Sahut et al. (2018), dans leur étude, soulignent un impact différencié des divers piliers de la RSE sur la performance des entreprises, en mettant en avant l'importance de la dimension sociale. Ils notent que celles-ci sont les mieux positionnées pour adopter des pratiques RSE à grande échelle.

Les conclusions de l'étude menée par Sahut et al. (2018) viennent confirmer les conclusions antérieures de Dupuis, Haneb et Le Bas en 2007. Ces derniers, suite à une enquête menée auprès de PME, ont souligné que ces entreprises accordaient une plus grande importance à leur responsabilité sociale qu'à leur responsabilité sociétale. Ainsi, l'accent était principalement mis sur le bien-être de leur personnel plutôt que sur celui de leurs autres parties prenantes. Il ressort clairement que pour ces PME, l'amélioration du dialogue social est une priorité majeure, tandis que la question de la diversité est abordée de manière moins urgente.

Pour aborder la dimension sociale de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), nous commençons par examiner la question de la diversité de genre. D'après Mc Guinness et al. (2017), mentionnés par Gillian et al (2021 :4), la présence d'une diversité de genre au niveau des instances décisionnelles est liée à une amélioration du score ESG des entreprises en Chine. Par ailleurs, Szczanowicz et Saniuk (2016) incluent la discrimination basée sur le genre parmi les risques ESG identifiés. Ainsi, la diversité des genres au sein de l'entreprise pourrait être considérée comme un indicateur de performance sociale.

D'ailleurs, les formations dispensées aux travailleurs et les modalités contractuelles proposées constituent des indicateurs sociaux cruciaux. L'allocation budgétaire dédiée à la formation est considérée comme un indicateur de performance non financière, comme l'ont souligné St-Pierre et al. (2018), tout comme l'a relevé Bergeron (2011). D'autre part, Oughlissi (2013) se penche sur les initiatives relatives à la formation, telles que l'intégration de l'usage d'internet et le recours à des services externes.

En se référant à ce qui précède, notre contribution reposera sur les mêmes aspects sociaux (Diversité, formation des employés...), mais en les abordant avec la résilience organisationnelle. Nous chercherons à identifier les pratiques sociales qui impactent la résilience organisationnelle et qui peuvent contribuer à réduire les pertes, à favoriser un meilleur apprentissage au sein de l'organisation et à renforcer sa résilience organisationnelle.

1.2. Résilience organisationnelle

La notion de résilience gagne en popularité dans de nombreuses disciplines scientifiques, car elle désigne les mécanismes qui permettent à un système (qu'il s'agisse d'un individu, d'un système sociotechnique, d'une organisation, d'un territoire, etc.) de répondre à des événements potentiellement dommageables pour le système et son environnement, tout en maintenant sa pérennité (Bégin, L. & Chabaud, D., 2010). Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur la définition de la résilience d'un système, les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur ont développé différentes approches qui contribuent à l'émergence d'une "pensée résiliente". Cette dernière permet d'aborder de manière plus efficace la complexité de la dynamique de réponse aux catastrophes.

La résilience est un concept interdisciplinaire, traverse divers champs de recherche incluant l'écologie, la psychologie, la physique, l'ingénierie, la gestion d'entreprise et l'économie. En règle générale, la résilience renvoie à la capacité à se rétablir voire à dépasser son état initial après une perturbation (Lv et al., 2019). Dans le domaine de la gestion et des études organisationnelles, la résilience désigne la capacité d'une entreprise à surmonter les défis, à s'ajuster et à prospérer dans un environnement en perpétuel changement et plein d'incertitudes (Fiksel, 2006).

En outre, la résilience peut être interprétée comme la capacité à prévoir une perturbation, à y faire face en s'ajustant, et à retrouver rapidement l'état antérieur à la perturbation (Madni, 2007). Cette notion d'anticipation est spécifique au concept de résilience organisationnelle, tel que caractérisé par le même auteur de manière quadruple : prévenir et anticiper les perturbations, résister aux perturbations, s'adapter et se rétablir (Boutaleb & Filali, 2021).

Selon Weick et Sutcliffe (2007), la résilience organisationnelle est "la capacité à détecter et à réagir rapidement aux perturbations, à maintenir des opérations continues tout en évitant les défaillances catastrophiques, et à apprendre et à s'adapter continuellement".

Luthans, Vogelgesang, and Lester (2006) définissent la résilience organisationnelle comme "la capacité d'une entreprise à se remettre rapidement et efficacement d'une crise ou d'un événement traumatisant, en minimisant les perturbations pour les parties prenantes et en préservant ou en améliorant la réputation de l'entreprise".

Wieland, Wallenburg, and Mollenkopf (2017) définissent la résilience organisationnelle comme "la capacité d'une organisation à gérer les risques, à répondre rapidement aux perturbations, à s'adapter aux changements et à se remettre rapidement de tout impact négatif sur ses opérations".

En outre, la capacité de résilience des organisations est une caractéristique dynamique qui peut varier selon leur structure. Elle repose sur un ensemble de compétences qui se développent en observant et en corrigeant les tendances inappropriées liées à des événements perturbateurs (Jia et al., 2020). Dans cette optique, diverses études portant sur la résilience organisationnelle mettent en lumière les caractéristiques qui renforcent la capacité des organisations à faire face à des perturbations externes telles que les crises financières, les mouvements sociaux, les catastrophes naturelles ou les interruptions de la chaîne d'approvisionnement (DesJardine et al., 2019).

1.3. Initiatives sociales de la RSE et résilience organisationnelle : quels liens ?

Dans la littérature, on explore les liens entre les organisations et divers acteurs contribuant à la résilience organisationnelle, tels que les employés, les fournisseurs, les clients, l'environnement et la communauté. Il est régulièrement souligné par les chercheurs que l'échange mutuel avec ces acteurs est crucial pour consolider la résilience organisationnelle. Au centre de cette relation se trouvent la confiance et la réciprocité (Lv et al., 2019).

Selon Huang et al. (2020) Lorsque les entreprises s'investissent dans des actions socialement responsables, elles renforcent leur capacité à construire des relations sincères et durables avec les parties prenantes essentielles. En développant ces liens, les entreprises bénéficient d'une précieuse source d'information sur les évolutions du marché, accélérant ainsi leur capacité à s'adapter aux nouvelles conditions. Cet avantage est particulièrement crucial en période de crises, caractérisées par l'exceptionnalité, l'incertitude et l'imprévisibilité.

L'étude menée par Kelechi Charles et Ejiroghene Daniel (2020) a pour objectif d'explorer comment la responsabilité sociale des entreprises influence la capacité des organisations à surmonter les défis et à rester résilientes. En adoptant une approche corrélationnelle et transversale, les chercheurs ont utilisé un questionnaire pour collecter des données auprès de 50 cadres supérieurs de dix entreprises sélectionnées. Les résultats obtenus indiquent de

manière concluante un impact positif et significatif de la RSE sur la résilience organisationnelle.

En ce qui concerne les initiatives sociales de la RSE, cette approche favorise l'émergence de comportements de travail positifs et créatifs parmi le personnel, contribuant ainsi de manière significative à l'innovation au sein de l'organisation, à l'amélioration des performances, et par extension, cela conduit également à l'instauration d'une plus grande flexibilité organisationnelle (Benson & Shen, 2016).

Dans le même ordre d'idées, une organisation résiliente s'investit activement dans le renforcement des compétences, des connaissances et des capacités de ses membres à travers des initiatives éducatives, des programmes de formation et l'acquisition d'expérience professionnelle. De plus, elle cherche également à sensibiliser ses membres à l'importance de l'innovation, afin d'améliorer leur performance au travail et de les équiper des compétences requises pour faire face aux évolutions environnementales. Cette approche peut grandement augmenter la satisfaction des employés et renforcer leur implication envers l'organisation. De surcroît, elle encourage les employés à réagir de manière flexible et adaptative aux évolutions environnementales, comme souligné par Abdelmotaleb et al. en 2018.

2. Methodologie de recherche

La présente contribution s'articule autour de l'influence de la RSE sur la résilience organisationnelle, en mettant spécifiquement l'accent sur les initiatives sociales. Notre méthodologie repose sur une approche conceptuelle basée sur des discussions théoriques approfondies afin de comprendre en profondeur les liens entre ces deux concepts clés. Cette approche nous permet d'explorer les mécanismes sous-jacents et les dynamiques complexes qui caractérisent la relation entre la RSE et la résilience organisationnelle.

Dans notre démarche, nous avons pris appui sur plusieurs études scientifiques concernant la RSE (*Tahir, Yousafzai, Jan, & Hashim, 2014 ; Olaniyan & Ojo, 2008 ; Vogus & Sutcliffe, 2007 ; Siddiqui 2017 ; Duchek, 2014, 2020 ; Guillaume et al. 2017 ; Nishii et al. 2018*) et de la résilience organisationnelle (*Hale, 2006 ; Tierney, 2003 ; Berkes, 2007 ; Seville, 2009 ; Lengnick-Hall, Beck, & Lengnick-Hall, 2011*) pour guider nos discussions théoriques. Ce cadre théorique nous offre un socle robuste pour construire et répondre à notre problématique qui peut être formulée comme suit : ***Comment les initiatives sociales entreprises par une***

organisation dans le cadre de sa RSE peuvent-elles contribuer à renforcer sa résilience organisationnelle ?

Une partie significative de notre méthodologie consiste à analyser en détail les initiatives sociales intégrées dans la stratégie RSE des organisations. Nous examinons comment ces initiatives spécifiques contribuent à renforcer sa capacité à faire face aux perturbations et à s'adapter de manière proactive à son environnement (Shen & Benson, 2016), en examinant de près plusieurs aspects cruciaux.

Tout d'abord, nous explorons les programmes de formation des employés (Tahir, Yousafzai, Jan, & Hashim, 2014), évaluant leur rôle dans le développement des compétences et leur impact potentiel sur la capacité globale de l'organisation à s'adapter aux changements. Deuxièmement, nous analysons les politiques de diversité et d'inclusion (Duchek, 2014, Sutcliffe et Vogus, 2008), en mettant en lumière leur influence sur la création d'une culture organisationnelle robuste capable de résister aux défis extérieurs. Nous nous penchons en dernier lieu sur les politiques de recrutement (Selase, 2018), évaluant comment ces pratiques influencent la composition de la main-d'œuvre et, par extension, la capacité de l'organisation à faire face aux perturbations.

3. Discussions théoriques et synthèse de la littérature

Cette partie examine les aspects fondamentaux des pratiques sociales en analysant les résultats théoriques. Nous évaluons l'impact des programmes de formation sur le développement des compétences et examinons les politiques de diversité et d'inclusion pour leur influence sur la culture organisationnelle. De plus, nous scrutons les conditions de travail équitables, les politiques de recrutement, et les types de contrats, avant d'explorer le rôle crucial des initiatives de bien-être des employés dans la satisfaction et l'engagement.

Notre approche analytique vise à dévoiler les éléments clés qui contribuent à la construction d'organisations résilientes. Nous mettons en lumière l'importance des compétences développées à travers les formations, des politiques de diversité et d'inclusion pour la culture organisationnelle, des conditions de travail équitables, des politiques de recrutement, des types de contrats, et des initiatives de bien-être des employés. Cette analyse théorique offre un aperçu éclairé pour la discussion ultérieure sur la résilience organisationnelle et son renforcement.

3.1. Programmes de formation des employés : pour une résilience accrue

La formation, conçue pour faciliter la contribution et l'efficacité des individus dans leur rôle professionnel, vise à favoriser l'apprentissage et le développement de compétences entraînant une transformation du comportement (Tahir, Yousafzai, Jan, & Hashim, 2014). Cette démarche s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des performances et de la satisfaction au travail, soulignant son impact positif sur le développement organisationnel (Olaniyan & Ojo, 2008).

De manière intrinsèque, l'engagement et la motivation des employés atteignent leur apogée grâce à la formation et au développement, établissant ainsi une corrélation positive avec la productivité globale (Vogus & Sutcliffe, 2007). Face à l'instabilité et à l'imprévisibilité, les organisations réagissent en centralisant leurs systèmes de contrôle interne, en apprenant, innovant et s'adaptant (Pfeffer, 1978 ; Carroll, 1998 ; Kendra & Wachtendorf, 2003 ; Vogus & Sutcliffe, 2007).

Dans ce contexte dynamique, la résilience organisationnelle, caractérisée par des éléments tels que le rebondissement, la force, l'absorption, la survie et l'épanouissement (Hale, 2006 ; Tierney, 2003 ; Berkes, 2007 ; Seville, 2009), émerge comme une nécessité cruciale. Allant au-delà de la simple capacité d'adaptation, elle englobe la réponse aux instabilités, la surveillance de la situation, la prévision des problèmes et l'apprentissage des expériences passées (Hollnagel, Nemeth et Dekker, 2008).

La capacité d'apprentissage se présente comme une compétence essentielle pour renforcer la résilience organisationnelle (Wang, Hutchins, & Garavan, 2009). En conséquence, le praticien des ressources humaines doit intégrer cette capacité dans les programmes de formation et de développement pour préparer efficacement l'organisation face aux crises et renforcer sa compétitivité (Parsons, 2007).

À ce titre, le modèle de résilience organisationnelle de BSI souligne trois éléments clés : l'excellence des produits, la fiabilité des processus et les comportements des personnes (Groupe BSI, 2017). Cette perspective holistique démontre que l'efficacité du processus, en relation avec les comportements des individus, contribue à créer une fiabilité du produit, illustrant ainsi une résilience continue (BSI Group, 2017).

Figure N°2 : le modèle de résilience organisationnelle de BSI

Source : Elements of organizational resilience (BSI Group, 2017)

La résilience organisationnelle repose sur plusieurs piliers, notamment la capacité à conceptualiser des solutions adaptées, à adopter des habitudes précieuses et pragmatiques, ainsi qu'à se préparer comportementalement (Lengnick-Hall, Beck, & Lengnick-Hall, 2011). Les employés résilients, démontrant ingéniosité et créativité pour résoudre les problèmes, soulignent l'importance des facteurs intellectuels cognitifs pour créer une résilience organisationnelle.

Siddiqui (2017) ajoute une perspective supplémentaire en soulignant que des employés formés favorisent la performance organisationnelle pendant les crises économiques. Ainsi, la formation et le développement sont cruciaux pour développer la résilience organisationnelle, agissant comme des composants fondamentaux qui doivent être pris en compte de manière proactive, bien avant l'émergence de crises.

Dans ce cadre, la gestion des ressources humaines émerge comme un acteur central dans le renforcement de la résilience organisationnelle, comme le suggère le modèle de Lengnick-Hall, Beck, & Lengnick-Hall (2011). Les principes et les contributions souhaitées des employés définissent la politique des ressources humaines, exerçant ainsi une influence directe sur la résilience organisationnelle.

3.2. Diversité : pilier de la résilience organisationnelle

Selon Ducheck (2014, 2020) et Sutcliffe et Vogus (2008), la diversité au sein des unités de travail offre une base de connaissances plus large, favorisant des perspectives hétérogènes, des mentalités cognitives différentes et la créativité. Cette diversité contribue à renforcer les capacités de résilience en permettant une meilleure anticipation des défis potentiels, une

adaptation plus efficace aux changements et une meilleure gestion des crises (Williams et al. 2017). Par ailleurs, la recherche démontre que la diversité au sein des unités de travail favorise le développement de capacités collectives qui sous-tendent la résilience organisationnelle (van Knippenberg and Mell 2016; Srikanth et al. 2016; Guillaume et al. 2017, Nishii et al. 2018).

En outre, la gestion efficace de la diversité peut jouer un rôle crucial dans la résilience organisationnelle. En effet, la gestion de la diversité de manière à renforcer la résilience peut modérer positivement la relation entre la diversité et la résilience en favorisant certaines qualités de leadership et des styles de leadership adéquats (Sutcliffe and Vogus 2003; Hong and Page 2004; Baral 2013, Duchek 2014, 2020). Ainsi, il est clair que la valorisation et la gestion appropriée de la diversité sont essentielles pour permettre aux organisations de répondre aux tendances actuelles et d'atteindre des avantages concurrentiels (Cox and Blake 1991; Gardenswartz and Rowe 1998; Thompson 2016)

De surcroît, cette étude met en lumière l'importance de considérer la diversité comme un élément clé de la résilience organisationnelle. En se basant sur une compréhension globale de la diversité en tant que toute forme de diversité au sein des groupes de travail et une compréhension basée sur les processus de la résilience, il est démontré que la diversité peut affecter les trois étapes du processus de résilience organisationnelle, à savoir l'anticipation, la gestion des crises et l'adaptation (Williams et al. 2017). Ainsi, la diversité est un élément déterminant à prendre en compte dans la construction de la résilience organisationnelle.

En intégrant ces concepts, cette recherche offre un cadre théorique solide pour comprendre l'impact de la diversité sur la résilience organisationnelle, ouvrant ainsi la voie à des implications théoriques et pratiques significatives pour la gestion de la diversité et de la résilience au sein des organisations.

Dans le cadre de la diversité au sein des organisations, il est important de reconnaître que, certes la diversité peut apporter de nombreux avantages, elle peut également engendrer des défis pour la résilience organisationnelle. Selon Sutcliffe et Vogus (2003), bien que la diversité puisse offrir une base de connaissances plus large, elle peut également entraîner des tensions et des conflits au sein des équipes, ce qui peut compromettre la capacité de l'organisation à faire face aux défis et à s'adapter aux changements. De plus, Ely et Thomas (2001) soulignent que si la diversité n'est pas bien gérée, elle peut entraîner une catégorisation sociale et des tensions supplémentaires, ce qui peut entraver la capacité de

l'organisation à tirer pleinement parti des avantages de la diversité et à maintenir sa résilience (Jackson et al. 2003).

En outre, la diversité peut également présenter des défis en termes de leadership et de gestion. Duchek (2014, 2020) mentionne que la gestion de la diversité pour renforcer la résilience nécessite des qualités de leadership spécifiques et des styles de leadership adéquats. Cependant, si ces aspects ne sont pas pris en compte, la diversité peut entraîner des tensions supplémentaires au sein de l'organisation, compromettant ainsi sa capacité à maintenir sa résilience face à l'adversité.

Dans l'ensemble, la diversité est souvent décrite comme une arme à double tranchant, et il est bien connu que ses effets positifs ne se développent pas d'eux-mêmes. Il est nécessaire d'avoir une gestion adéquate de la diversité pour exploiter pleinement son potentiel (Milliken et Martins 1996). Il est observé que la diversité peut apporter des avantages significatifs à une organisation, cependant, il est crucial de reconnaître que des défis peuvent également survenir. La gestion efficace de la diversité et la prise en compte des tensions potentielles sont essentielles pour garantir que la diversité contribue de manière positive à la résilience organisationnelle.

3.3. Une politique de recrutement agile pour une résilience stratégique :

Le processus de recrutement dynamise l'environnement de travail en favorisant l'intégration de personnes expérimentées et compétentes adaptées à des postes qualifiés. Selon Selase (2018), les entreprises doivent veiller à être méticuleuses à chaque étape du processus de recrutement, car une mauvaise embauche peut s'avérer coûteuse et affaiblir la position de l'organisation. De même, une enquête menée par Ringim, Mei et Joarder (2019) souligne l'importance du recrutement et de la sélection pour soutenir la performance organisationnelle.

En revanche, les conclusions de Karia et ses collègues (2016) indiquent une corrélation inverse entre le recrutement et la sélection et la performance des entreprises dans le secteur de la distribution d'eau potable en Tanzanie. Cette corrélation peut être attribuée à une approche bureaucratique altérant le processus de recrutement, potentiellement influencée par la corruption au sein des instances chargées du recrutement, entraînant un manquement à la diligence raisonnable. Dans de tels cas, l'élaboration d'une politique et d'une stratégie équitables et transparentes est cruciale pour garantir l'embauche des candidats les plus

adaptés. Par ailleurs, Oaya et ses collaborateurs (2017) soutiennent que la capacité à effectuer le travail est le seul critère décisif. Ainsi, selon eux, la simple possession de compétences techniques est insuffisante, car la résilience exige la compréhension du contexte du problème et la capacité à planifier en conséquence.

Conclusion et perspectives

En conclusion, cette étude a exploré l'influence des initiatives sociales de la RSE sur la résilience organisationnelle. Nous avons constaté que les entreprises intégrant activement ces initiatives sociales démontrent une meilleure capacité à gérer les crises, à maintenir la confiance des parties prenantes, et à assurer une continuité opérationnelle durable. Les résultats de cette recherche soulignent l'importance cruciale des pratiques socialement responsables dans le renforcement de la résilience organisationnelle.

Sur le plan théorique, cette étude a contribué à établir un lien entre les recherches existantes sur les éléments de résilience organisationnelle et les résultats des initiatives sociales de la RSE. Sur le plan méthodologique, notre approche conceptuelle basée sur des discussions théoriques approfondies a permis d'explorer les mécanismes sous-jacents et les dynamiques complexes qui caractérisent la relation entre la RSE et la résilience organisationnelle.

Cependant, cette étude présente également des limites, notamment en termes de généralisation des résultats à d'autres contextes et secteurs d'activité. Des recherches futures pourraient approfondir cette étude en examinant les effets des initiatives sociales de la RSE sur la résilience organisationnelle dans différents contextes et secteurs d'activité.

En outre, il convient de souligner que parmi les limites de cette recherche, il est important de noter que celle-ci demeure principalement théorique. Bien que les discussions théoriques approfondies aient permis d'explorer les liens entre la RSE et la résilience organisationnelle, des études empiriques supplémentaires seraient nécessaires pour valider et étayer les conclusions théoriques avancées dans cette étude.

En somme, cette étude a mis en évidence l'importance des initiatives sociales de la RSE dans le renforcement de la résilience organisationnelle. Les résultats de cette recherche peuvent aider les entreprises à développer des stratégies de RSE plus efficaces pour faire face aux défis imprévus et maintenir des performances élevées.

Bibliographie :

Abdelmotaleb, M., Mohamed Metwally, A. B. E., & Saha, S. K. (2018). Exploring the impact of being perceived as a socially responsible organization on employee creativity. *Management Decision*, 56(11), 2325-2340.

Baral, Nabin. 2013. What makes grassroots conservation organizations resilient? An empirical analysis of diversity, organizational memory, and the number of leaders. *Environmental Management* 51 (3): 738–749.

Bégin, L. & Chabaud, D. (2010). La résilience des organisations : Le cas d'une entreprise familiale. *Revue française de gestion*, 200, 127-142. <https://www.cairn.info/revue--2010-1-page-127.htm>.

Benraïss-Noailles, L., & Bentaleb, C. (2014). État des lieux de la RSE au Maroc. S. *Frimousse (éd.), Ressources humaines et responsabilités sociétales: Mélanges en l'honneur de Jean-Marie Peretti*, 253-261.

Berger-Douce, S. (2007). Les stratégies d'engagement sociétal des entrepreneurs. *Revue de l'Entrepreneuriat*, 6(1), 53-71.

Berkes, K. (2007). "Understanding uncertainty and reducing vulnerability: Lessons from resilience thinking. *Natural Hazards*, 283–295.

BOUTALEB, F., & FILALI, M. (2021). Exploratory study on the impact of Covid-19 outbreak on organizational resilience: Case of Moroccan owner-managers. *Revue des Etudes et Recherche en Logistique et Développement*, 6, 1-14.

BSI Group. (2017, April 9). Organizational Resilience. Retrieved from <https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/Organizational-Resilience/>

Carroll, M. E., & Meisch, R. A. (1979). Concurrent etonitazene and water intake in rats: Role of taste, olfaction, and auditory stimuli. *Psychopharmacology*, 64, 1-7.

Carroll, J. S. (1998). Organisational learning activities in high-hazard industries: The logics underlying self-analysis. *Journal of Management Studies*, 699–717.

- Châtaigner, J. M., & Caron, P. (2017). Un défi pour la planète : les objectifs de développement durable en débat. *Un défi pour la planète*, 1-466.
- Cox, Taylor H. 1991. The multicultural organization. *The Executive* 5 (2): 34-47.
- DesJardine, M., Bansal, P., & Yang, Y. (2019). Bouncing back: Building resilience through social and environmental practices in the context of the 2008 global financial crisis. *Journal of Management*, 45(4), 1434-1460.
- Dmytriyev, S. D., Freeman, R. E., & Hörisch, J. (2021). The relationship between stakeholder theory and corporate social responsibility: Differences, similarities, and implications for social issues in management. *Journal of Management Studies*, 58(6), 1441-1470.
- Duchek, S. (2014). Growth in the face of crisis: the role of organizational resilience capabilities. In *Academy of Management Proceedings* (Vol. 2014, No. 1, p. 13487). Briarcliff Manor, NY 10510 : Academy of Management.
- Duchek, S., Raetze, S., & Scheuch, I. (2020). The role of diversity in organizational resilience: a theoretical framework. *Business research*, 13(2), 387-423.
- Ely, Robin J., and David A. Thomas. 2001. Cultural diversity at work: the effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes. *Administrative Science Quarterly* 46 (2) : 229-273.
- Fiksel, J. (2006). Sustainability and resilience: toward a systems approach. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 2(2), 14-21.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management : A stokholder approach*. Pitman.
- Frimousse, S., & Peretti, J. M. (2015). Regards croisés sur Engagement RSE & performance. *Question (s) de management*, (1), 65-89.
- Frimousse, S., & Peretti, J. M. (2021). Repenser la culture d'entreprise après la crise Covid-19. *Question (s) de management*, 31(1), 151-206.

Gardenswartz, Lee, and Anita Rowe. 1998. *Managing diversity: a complete desk reference and planning guide*. New York: McGraw-Hill.

Guillaume, Yves R. F., Jeremy F. Dawson, Lilian Otaye-Ebede, Stephen A. Woods, and Michael A. West. 2017. Harnessing demographic in organizations: what moderates the effects of workplace diversity? *Journal of Organizational Behavior* 38 (2): 276–303.

Hale, A., & Heijer, T. (. (2006). Defining resilience. In e. a. Hollnagel, *Resilience engineering concepts and precepts*, (pp. 35–40.). Ashgate: Burlington.

Hirigoyen, G., & Poulain-Rehm, T. (2014). Relationships between corporate social responsibility and financial performance : what is the causality?. *Available at SSRN 2531631*.

Hollnagel, E., Nemeth, C. P., & Dekker, S. (2008). *Remaining sensitive to the possibility of failure*. Cornwall: Ashgate.

Hong, L., & Page, S. E. (2004). Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(46), 16385-16389.

Huang, W., Chen, S., & Nguyen, L. T. (2020). Corporate social responsibility and organizational resilience to COVID-19 crisis: An empirical study of Chinese firms. *Sustainability*, 12(21), 8970.

Jackson, Susan E., Aparna Joshi, and Niclas L. Erhardt. 2003. Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications. *Journal of Management* 29 (6): 801–830.

Jia, X., Chowdhury, M., Prayag, G., & Hossan Chowdhury, M. M. (2020). The role of social capital on proactive and reactive resilience of organizations post-disaster. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 48(January), 101614.

Kendra, J. M., & Wachtendorf, T. (2003). *Creativity in emergency response to the World Trade Center disaster.” Beyond September 11th: An account of post-disaster research*. CO: Natural Hazards Research and Information, Univ. of Colorado.

Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). *Differentiation and integration in complex organizations. Administrative science quarterly*, 1-47.

Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. *Human resource management review*, 21(3), 243-255.

Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the psychological capital of resiliency. *Human resource development review*, 5(1), 25-44.

Lv, W., Wei, Y., Li, X., & Lin, L. (2019). What Dimension of CSR Matters to Organizational Resilience? Evidence from China. *Sustainability*, 11(6), 1561.

Madni, A. M. (2007). Designing for resilience. *ISTI Lecture Notes on Advanced Topics in Systems Engineering*, 20-35.

Milliken, F. J., & Martins, L. L. (1996). Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups. *Academy of management review*, 21(2), 402-433.

Msekni, J., & Turki, A. (2021). La contribution de la RSE au renforcement de la résilience des entreprises. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 4(3).

Nishii, Lisa H., Jasmien Khattab, Meir Shemla, and Rebecca Paluch. 2018. A multi-level process model for understanding diversity practice effectiveness. *Academy of Management Annals* 12 (1): 37-82.

OGA, K. C., & EVWIERHURHOMA, E. D. Enhancing Organizational Resilience Through Corporate Social Responsibility.

Olaniyan, D. A., & Ojo, L. B. (2008). Staff training and development: A vital tool for organizational effectiveness. *European journal of scientific Research*, 24(3), 326-331.

Ortiz-de-Mandojana, N., & Bansal, P. (2016). The long-term benefits of organizational resilience through sustainable business practices. *Strategic Management Journal*, 37(8),

- Paradas, A. (2006). Perception du développement durable par des dirigeants de petites entreprises: résultats d'enquêtes. *actes du 8ème Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME, Fribourg, Suisse.*
- Parsons, D. (2007, Nov 22). National Organizational Resilience Framework Workshop: the outcomes. Retrieved from National Organizational Resilience Framework Workshop: <http://www.tisn.gov.au/Documents/FINAL1Workshop.pdf>
- Peloza, J., & Shang, J. (2011). How can corporate social responsibility activities create value for stakeholders? A systematic review. *Journal of the academy of Marketing Science, 39*, 117-135.
- Pfeffer, J. (1978). *Organizational design*, Arlington: Harlan Davidson, .
- Sabiu, M. S., Ringim, K. J., Mei, T. S., & Joarder, M. H. R. (2019). Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link: An empirical analysis. *PSU Research Review, 3*(1), 50-69.
- Sahut, J. M., Mili, M., & Teulon, F. (2018). Gouvernance, RSE et performance financière: vers une compréhension globale de leurs relations? 1. *Revue management et avenir, (3)*, 39-59.
- Selase, A. E. (2018). The impact of recruitment and selection criteria on organizational performance. GN bank, Greater Accra region of Ghana as the mirror. *Journal of Public Administration and Governance, 8*(3), 283-295.
- Seville, E. (2009). . Resilience: Great concept...but what does it mean for organisations? Wellington,: New Zealand Government, .
- Shen, J., & Benson, J. (2016). When CSR is a social norm: How socially responsible human resource management affects employee work behavior. *Journal of management, 42*(6), 1723-1746.
- Siddiqui, A. T. (2017). Can employee training and development increase organizational resilience against economic crises. *International Journal of Managerial Studies and Research, 5*(4), 78-82.

Spence, M., Ben Boubaker Gherib, J., & Ondoua Biwolé, V. (2007). Développement durable et PME: une étude exploratoire des déterminants de leur engagement. *Revue internationale PME*, 20(3), 17-42.

Srikanth, Kannan, Sarah Harvey, and Randall Peterson. 2016. A dynamic perspective on diverse teams: moving from the dual-process model to a dynamic coordination-based model of diverse team performance. *Academy of Management Annals* 10 (1): 453–493.

Sutcliffe, K. M. , T.J. Vogus (2003). Organizing for resilience. *Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline*.

Szczanowicz, J., & Saniuk, S. (2016). Evaluation and reporting of CSR in SME sector. *Management*, 20(1), 96-110.

Tahir, N., Yousafzai, I. K., Jan, S., & Hashim, M. (2014). The impact of training and development on employees performance and productivity a case study of United Bank Limited Peshawar City, KPK, Pakistan. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 4(4), 86.

Thompson, Neil. 2016. *Anti-discriminatory practice: equality, diversity and social justice*, 6th ed. Basingstoke: Palgrave.

Tierney, K. (2003). *Conceptualising and measuring organizational and community resilience: Lessons from the emergency response following the September 11, 2001 attack on the World Trade Center*. Newark: Univ. of Delaware.

Van Knippenberg, Daan, and Julija N. Mell. 2016. Past, present, and potential future of team diversity research: from compositional diversity to emergent diversity. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 136 (2016): 135–145.

Vives, A. (2022). Social and environmental responsibility in small and medium enterprises in Latin America. In *Corporate Citizenship in Latin America: New Challenges for Business* (pp. 39-50). Routledge.

Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007, October). Organizational resilience: towards a theory and research agenda. In *2007 IEEE international conference on systems, man and cybernetics* (pp. 3418-3422). IEEE.

Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007, October). Organizational resilience: towards a theory and research agenda. In *2007 IEEE international conference on systems, man and cybernetics* (pp. 3418-3422). IEEE.

Wang, J., Hutchins, H. M., & Garavan, T. N. (2009). Exploring the Strategic Role of Human Resource Development in Organizational Crisis Management. *Human Resource Development Review*, 1-32.

Williams, Trenton A., Daniel A. Gruber, Kathleen M. Sutcliffe, Dean A. Shepherd, and Eric Y. Zhao. 2017. Organizational response to adversity: fusing crisis management and resilience research streams. *Academy of Management Annals* 11 (2): 733–769.

Le style de management habilitant et son impact sur le bien-être au travail Comparaison entre une organisation privée et une organisation publique

AOURZAG Aicha

Enseignante chercheure

Faculté d'Economie et de Gestion de Guelmim

Université Ibn Zohr

a.aourzag@uiz.ac.ma

a.aourzag@gmail.com

Résumé :

Dans un contexte marqué par un stress au travail croissant, et la montée des pathologies psycho-sociales ; le bien-être des employés est un enjeu majeur ; De ce fait adopter un style de management respectant l'épanouissement des employés est un vrai défi. Ce papier interroge l'influence du style de management sur le bien-être au travail. Les managers et les collaborateurs de deux organismes du secteur de la santé, constituent notre terrain d'investigation. Nous avons utilisé, à cet effet, des données factuelles, suite à une double enquête axée sur des observations participantes et une série d'entretiens avec les trois niveaux : stratégique (cinq cas), fonctionnel (sept cas) et opérationnel (huit cas), pour chaque organisation à travers lesquels nous avons invité les salariés à évaluer l'influence du style de management adopté sur leurs sentiments de bien-être. Les collaborateurs du secteur privé ont été favorables au style de management adopté et leur bien-être s'est amélioré suite à l'instauration du style de management habilitant. Quant aux collaborateurs de l'organisme public, ils ont réclamé la nécessité d'adopter un style de management qui remplace le contrôle par la confiance, la responsabilisation et la proximité hiérarchique.

Mots clés : Bien-être ; style de management habilitant ; public ; privé

The enabling management style and its impact on well-being at work Comparison between a private organization and a public organization

Abstract :

In a context marked by increasing stress at work, and the rise of psycho-social pathologies ; employee well-being is a major issue ; Therefore, adopting a management style that respects the development of employees is a real challenge. This paper questions the influence of management style on well-being at work. The managers and employees of two organizations in the health sector constitute our field of investigation. For this purpose, we used factual data, following a double survey focused on participant observations and a series of interviews with the three levels: strategic (five cases), functional (seven cases) and operational (eight cases). , through which we invited employees to evaluate the influence of the management style adopted on their feelings of well-being. Employees in the private sector were supportive of the

change and their well-being improved following the introduction of the enabling management style. As for the employees of the public body, they called for the need to adopt a management style which replaces control with trust, accountability and hierarchical proximity.

Keywords: Well-being; enabling management style; audience ; private

Introduction

Dans un contexte marqué par un stress au travail croissant, une montée des exigences au travail, des impératifs d'efficacité et d'efficience ; le bien-être des employés est également un sujet d'une grande importance, et surtout dans une ère où la productivité au travail est un enjeu majeur. Les questions relatives à l'épanouissement des employés semblent extrêmement intéressantes. Ces problématiques ont de plus en plus d'intérêt après l'avènement de la crise du Covid 19 qui a façonné le monde des organisations ; Ainsi nous constatons que les organisations se transforment, motivées par le besoin d'instaurer de nouvelles formes d'organisation (du travail) et de management qui prennent en considération le bien-être des collaborateurs. Mais également ce contexte se trouve marqué par les données recueillies sur la santé des organisations et des travailleurs qui montrent des taux de satisfaction au travail au plus bas et des risques psycho-sociaux au plus haut (Ugent, 2018 ; Eurofound, 2018), il semble opportun de s'interroger sur les liens entre style de management et bien-être au travail.

L'objectif de cette recherche est de comprendre **comment l'adoption ou non d'un style de management habilitant influence-t-elle le bien-être au travail des collaborateurs ?** Il s'agit de détecter les difficultés rencontrées par les managers et les employés, leurs attentes dans ce sens en matière de management et de bien-être. Nous allons procéder par une comparaison des styles de management pratiqués par une organisation du secteur privé et une organisation du secteur public afin d'émettre une série de recommandations, au regard de leur impact sur le bien-être. Et ce pour soutenir à la fois la pratique et l'adoption de styles de management respectueux des personnes et de leur bien-être au travail. Pour opérationnaliser cette problématique, cette recherche sera structurée comme suit :

Le premier point sera réservé à la présentation du cadre théorique du travail pour souligner l'importance de nos concepts clés à savoir le bien-être au travail et le style de management habilitant ainsi que le lien entre eux ;

Le deuxième point sera consacré à la méthodologie du travail il s'agit de mettre le point sur les choix méthodologiques adoptés pour répondre à la question de recherche ;

Quant au dernier point il fera l'objet de la présentation des principaux résultats de l'étude et leurs discussion à la lumière des éléments développés dans le cadre théorique ;

Et Finalement explorer l'impact du style de management sur le bien-être au travail de bien-être au travail aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

1. Cadre théorique de la recherche

Ce premier point sera consacré à la présentation du cadre conceptuel des concepts clés de la recherche à savoir le bien-être au travail et le style de management habilitant.

1.1 Le Style de management

Dernièrement le mode de travail a beaucoup changé de ce fait, les modes de management classiques et autoritaire ont progressivement été remis en cause. Les fortes tensions de l'environnement mettent les entreprises devant des enjeux de plus en plus croissants, et ce pour estimer e à valoriser le potentiel des hommes et des femmes. Un autre facteur qui a accentué cette pression il s'agit de l'arrivée de nouvelles générations sur le marché de travail ce qui a favorisé l'apparition de nouveaux besoins comme des besoins d'épanouissement, de reconnaissance et d'autonomie au travail. « Les initiatives des collaborateurs sont devenues la première source d'avantage concurrentiel pour les organisations » (Verrier & Bourgeois, 2016).

Les recherches en management s'intéressent surtout à la notion du « leadership », pour notre nous avons choisi de mobiliser une autre notion, il s'agit de « style de management ». Notre choix correspond à notre volonté de mettre le point sur le niveau organisationnel, davantage que le niveau individuel. En ce sens, nous nous inscrivons dans une logique hyper individuelle qui consiste à responsabiliser complètement une personne de la gestion de l'organisation. Or, le management s'intéresse aussi bien à l'organisation du travail qu'un certain nombre d'activités spécifiques qui y sont attachées. Il s'agit également de prendre en considération les comportements qui peuvent y être associés. La notion de styles de management proposée par Blake et Mouton (1964) permet cette focalisation 'organisationnelle' qui semble au cœur des propositions contemporaines en matière de nouvelles formes d'organisation du travail et de management (Delavallée, 2005 ; Stervinou, 2014). Le modèle de Blake et Mouton permet de lier aussi bien les activités de management que la façon de les exercer ; De ce fait ce modèle se focalise autour de deux dimensions à savoir « activités » et « personnes ». En ce qui concerne la dimension « activités », elle implique que le manager « s'assure que le travail du groupe est

planifié, organisé et contrôlé ». Sur cette base, nous pouvons distinguer les deux extrémités : D'une part, le manager s'intéresse beaucoup aux tâches tout en quantifiant la production avec les mesures adaptées ; D'autre part, le manager se concentre sur les efforts d'organisation. En ce qui concerne la dimension « personnes », le manager se préoccupe de la satisfaction des besoins et aspirations au travail de ses collaborateurs en développant la mobilisation, la confiance et le respect de chacun au travail. La combinaison de ces deux dimensions permet de distinguer 5 styles de management : le style autocratique, qui reflète une grande importance pour les activités ; le style social ou paternaliste, marqué par un intérêt croissant pour les personnes ; le style « médian » ou collégial, compromis entre les deux dimensions ; le style anémique, absent sur les deux axes ; et le style « démocratique », hautement investi sur les deux dimensions.

Figure 1 - Styles de management enrichis par la dimension « reconnaissance » (notre production, adaptée de Blake et Mouton, 1964)

1.2 le bien-être au travail

Le bien-être au travail reflète un état d'épanouissement et de confort physique et mental provoquant la satisfaction du salarié. Il s'agit d'un état qui découle de l'ensemble des facteurs relatifs aux conditions dans lesquelles un travail est réalisé.

Selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse il s'agit d'un « état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit ». D'un point de vue académique, Ce concept trouve son origine dans la notion de bonheur qui a suscité l'intérêt des philosophes depuis l'époque de la Grèce antique où « deux approches fondamentales s'opposent, l'hédonisme (recherche du plaisir et de la satisfaction des désirs) et l'eudémonisme (volonté de se réaliser et de vouloir atteindre son plein potentiel). En revanche, contrairement au concept de bien-être général, la littérature sur le bien-être au travail n'est pas très étoffée » (Kiziah, 2003). L'intérêt du chercheur pour cette notion est récent, datant des années 1990 (Warr, 1990 ; Danna et Griffin, 1999 ; Daniels, 2000).

D'après une synthèse des différentes approches ayant évaluées la notion du bien-être au travail, ce concept peut être apprécié à travers différentes composantes du travail qui peuvent être regroupées en 5 catégories :

- **Le contenu du travail** il s'agit tâches exercées au travail et à ce que ce dernier représente pour la personne. Dans le sens du bien-être au travail, le travail doit nécessairement correspondre aux capacités et aux aspirations du collaborateur. Cela implique également un niveau de complexité, d'encadrement et d'autonomie correspondant.
- **Les circonstances de travail** : cette composante concerne l'environnement physique dans lequel s'exerce le travail ainsi que la charge y afférente. Ainsi un environnement de travail paisible est primordial, afin de réaliser des tâches compliquées. Des responsabilités simultanées et des tâches supplémentaires non programmées diminuent l'efficacité et augmentent encore la souffrance au travail.
- **Les relations de travail** : ce facteur est relatif aux relations sociales au travail. Il s'agit des relations collectives de travail au sein de chaque groupe de collaborateurs ou de managers. Pour caractériser ces relations il faut répondre à un certain nombre de questions entre autres : Est ce qu'il y a un soutien et une compréhension réciproque entre collègues, y a-t-il des signes d'harcèlement ou de discrimination dans les lieux de travail, et la répartition du travail est-elle perçue comme équitable et justifiée ? Au niveau des relations individuelles de travail, il s'agit de s'interroger sur le degré de connaissance du manager de la situation personnelle de chaque collaborateur ses qualités, ses ambitions et s'il en tient compte.

- **Les conditions de travail** englobent les conditions réelles et contractuelles dans lesquelles le travail est exercé. On s'intéresse ici à la rémunération, aux chances d'évolution, aux horaires du travail à la continuité de l'emploi, et la sécurité. Offrir aux collaborateurs, par exemple la possibilité d'opter pour des horaires flexibles ou de travailler à temps partiel est d'une grande importance pour leur permettre d'avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
- Enfin, **l'organisation du travail** renvoie au processus professionnel : comment il a été défini et réparti ? Au niveau du bien-être, il s'agit de vérifier si les collaborateurs ont un rôle et une contribution à ce niveau.

Les composantes ci-dessus vont constituer les dimensions sur lesquelles notre recherche sera basée pour caractériser le style de management adopté leur présence ou leur absence sera déterminante. Ces 5 facteurs constituent également les conditions qui doivent être respectées dans un style de management habilitant. L'intérêt accordé aux activités correspond à l'attention accordée au contenu du travail, aux circonstances de travail et, plus généralement, à l'organisation de celui-ci. Quant à l'intérêt pour le collectif il concerne l'attention octroyée aux relations collectives de travail. Enfin, l'attention accordée aux personnes renvoie aussi bien à l'intérêt pour les conditions de travail et pour les relations individuelles de travail

1.3. Le style de management habilitant et le bien-être au travail

1.3.1 Style de management habilitant

Les changements rapides et les défis économiques a donné naissance à des structures qui n'envisagent plus l'organisation comme une machine fonctionnant grâce à des rouages assemblés avec précision et parfaitement huilés (Desreumaux, 2015), mais plutôt comme un organisme vivant composé d'organes qui agissent simultanément et de cellules en mouvement perpétuel (Robertson, 2015). Le management est envisagé actuellement comme un outil qui développe les compétences par la responsabilité plutôt que par la supervision et le commandement. Notre réflexion porte sur un style de management bien spécifique il s'agit du management habilitant ou encore L'Empowerment des travailleurs – qui peut être traduit en français par « responsabilisation » ou « habilitation » – est l'une des approches qui suscitent de plus en plus l'intérêt des gestionnaires dans la mesure où elle permettrait de maximiser à la fois la performance organisationnelle et le bien-être des collaborateurs (Maynard, Gilson, & Mathieu, 2012). D'après Lawler (1992), l'habilitation (terme que nous choisissons dans notre

travail) des salariés est permise à la fois par une délégation de pouvoir de la part du superviseur, par le partage d'informations importantes au regard du contexte de travail et de connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches ainsi que par des formes de récompenses (monétaires ou non) témoignant l'appréciation vis-à-vis des contributions apportées. C'est le partage du pouvoir et des responsabilités octroyé par le manager-leader qui permet aux membres de l'équipe de prendre eux-mêmes en charge une part de la gestion de leur travail (Boudrias & Bérard, 2016). L'une des pratiques de gestion favorisant l'habilitation des individus correspond au style de leadership adopté par le responsable immédiat (Maynard et al., 2012). Pour ce travail nous nous intéressons essentiellement au leadership dit habilitant (LH) parce qu'il semble répondre davantage aux aspirations émergentes de responsabilisation des salariés en se focalisant sur la promotion de l'autogestion et la suppression des contraintes constituant un frein à la performance (Lee & Koh, 2001).

1.3.2 Le style de management habilitant et le bien-être au travail

La plupart des recherches sur ce style de leadership mettent en avant ses conséquences positives sur les attitudes et comportements des individus, mais également sur la performance des équipes et de l'organisation (Sharma & Kirkman, 2015 ; Vecchio, Justin, & Pearce, 2010).

L'amélioration du bien-être au travail est actuellement un défi majeur pour les organisations responsables de même les pratiques dites bienveillantes occupent une place centrale dans cette mission (Bernaud et al., 2016 ; Caillé & Jeoffrion, 2017 ; Dose, Desrumaux, Colombat, 2019). Quelques études ont souligné le lien entre le style de management habilitant et le bien-être au travail, mais en s'appuyant sur des indicateurs négatifs de santé tels que la dépression (Kim & Beehr, 2017) ou l'épuisement émotionnel (Biron & Bamberger, 2011; Kim & Beehr 2018), De ce fait nous avons décidé de combler ce manque en étudiant les liens entre le LH et un indicateur positif de santé au travail à savoir le bien-être au travail. Pour ce faire nous nous focalisons sur les effets différenciés pour chacune des dimensions qui le composent. Concernant le renforcement du sens du travail, de précédentes études mettent en évidence le fait que, lorsque le responsable immédiat aide ses collaborateurs à comprendre en quoi leurs missions contribuent aux objectifs de l'organisation, cela augmente leur bien-être au travail (Caillé & Jeoffrion, 2019; Kim & Beehr, 2018; Morin, 2008). L'expression d'un haut niveau de confiance envers une grande performance est également associée positivement au bien-être au travail (Caillé & Jeoffrion, 2019). En ce qui concerne l'autonomie, Nous pouvons citer les

travaux s'appuyant sur la théorie de l'autodétermination suggérant qu'elle représente un facteur déterminant du bien-être (Desrumaux & Gillet, 2016 ; Ryan et Deci, 2017).

2. Méthodologie de la recherche

L'adoption d'un style de management dit habilitant au sein d'une organisation améliore-t-elle le bien-être et d'engagement des collaborateurs plus que des modes de management dits « classiques » ? Pour répondre à cette question et vérifier le cadre théorique proposé, nous avons réalisé une étude comparative, entre une organisation publique adoptant des modes de management traditionnels et plutôt bureaucratique avec une organisation privée dans le secteur de la santé une clinique privée ayant mis en place un nouveau mode de management basé sur la responsabilisation des salariés.

La première structure correspond à un service de la fonction publique à savoir un hôpital militaire. Ce corps de métier illustre particulièrement bien l'organisation bureaucratique avec un style de leadership directif s'inspirant de l'organisation militaire (Denis, 2012 ; Kempf, 2011). Les interventions médicales nécessitent que le responsable des opérations adopte des réactions urgentes et immédiates, avec des décisions rapides. C'est pourquoi la gestion du corps médical implique souvent une forme de commandement autoritaire, avec un respect total de la ligne hiérarchique qui est légitimée par la nature du travail. Le mode de fonctionnement de cet hôpital est régi par une structure bureaucratique avec une grande importance accordée au respect de la voie hiérarchique et une multitude de procédures et de pratiques fixés à l'avance pour atteindre les objectifs fixés.

La seconde structure appartient au secteur privé toujours dans le domaine de la santé. Il s'agit d'une clinique, qui a commencé depuis près de cinq ans une démarche d'innovation managériale avec ses équipes de travail. Et ce pour faire face aux limites d'un système organisationnel basé sur une structure hiérarchique et bureaucratique, le dirigeant de cette clinique accompagné de son équipe managériale, a voulu essayer un mode de fonctionnement alternatif basé sur une structure organique afin de dépasser les procédures et les règles définies à l'avance, tout en garantissant une bonne productivité et un bon niveau de bien être des collaborateurs. Ce mode de fonctionnement habilitant repose sur une vision « organique ». Ces organisations sont choisies pour leur pertinence et leur représentativité comparée à la fois sectorielle (public/privé), pratique (l'appropriation variée des modes de management) et

de taille (grande entreprise publique et privée). Pour lesquelles nous avons soumis notre problématique dans une optique comparative.

Afin d'explorer les styles de management auxquels les collaborateurs sont soumis, ainsi que la manière dont les participants à cette enquête sont sensibilisés à la dimension du bien-être au travail, nous avons interviewé aussi bien les responsables que les collaborateurs.

Des entretiens semi directifs ont été menés avec un total de 40 personnes opérant aussi bien dans l'hôpital militaire que dans une clinique privée après transcription des entretiens et une analyse thématique des unités de sens les résultats suivants sont collectés.

2.1 Présentation des résultats

Tableau 1 : Caractéristiques de la population

	Secteur	Taille	Niveaux sondés			Total
			stratégique	fonctionnel	opérationnel	
Entreprise du secteur privé	Santé	GE	05	07	08	
Entreprise du secteur publique		GE	05	07	08	
Total			10	14	16	40

Style de management dans l'entreprise du secteur privé

Dans cette entreprise, le style de management se caractérise par une **attention très grande vis-à-vis des personnes ainsi qu'un intérêt relativement important pour les activités du travail**. Ainsi les personnes sont largement reconnues sur la base de leurs expérience ; implication et résultats réalisés ; aussi bien de façon individuelle que dans le cadre de l'équipe de travail. Voire même l'organisation prévoit une grande flexibilité des horaires de travail pour leur faciliter l'exécution tes taches.

Le problème à retenir au niveau du bien-être au travail est la **charge de travail** (et partant, le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée qui en découle ; vue la nature du travail et la nécessité d'assurer des horaires de garde

Un management orienté plutôt résultat des activités de travail

Au moment de l'exécution du travail par une équipe de santé, le manager se comporte comme un *traducteur* entre l'équipe (qui parle en spécifications médicales) et la hiérarchie ou le client (qui s'exprime en exigences générales). Ensuite, il porte la casquette d'un organisateur général : il élabore, après des concertations avec les membres de l'équipe, un planning général qui

comporte une description détaillée des tâches à réaliser. Enfin, le manager joue le rôle de *facilitateur*. Il doit s'assurer en permanence de la quantité et la qualité des Ressources humaines chargées de la réalisation des missions demandées ainsi que de l'infrastructure requise. Il discute les difficultés avec l'équipe. Il accompagne et soutient les collaborateurs, en présentant des suggestions et des solutions. Il peut même faire appel à d'autres personnes extérieures à l'équipe qui peuvent donner un avis ponctuel. En principe, la répartition des tâches est discutée en concertation avec l'ensemble de l'équipe. Les collaborateurs disposent d'une grande *autonomie* en matière de l'exercice de leurs tâches quotidiennes. C'est un manager habilitant.

Un management très favorable pour l'importance des personnes

La nature du travail et la collaboration requise présupposent que chaque membre de l'équipe connaisse les points forts et les centres d'intérêt de ses collègues. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils nouent des relations personnelles individuelles. Les managers des groupes de discussion soulignent effectivement l'intérêt de leur présence sur le lieu de travail où ils aiment également mener des *entretiens informels*. Il est communément admis que le manager fait office de *tampon* entre l'équipe et la hiérarchie de manière à éviter que l'on impose aux collaborateurs des délais irréalistes ou une charge de travail trop importante.

L'entreprise privée procède régulièrement à des *enquêtes de satisfaction* auprès de leurs collaborateurs ainsi qu'à des *évaluations à 360 degrés* au sein des équipes. La direction tient compte de ce feed-back. Le personnel bénéficie par ailleurs de nombreuses facilités afin de parvenir à un *meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée*. En général, le manager a un entretien *individuel* avec chaque collaborateur tous les trois mois. Dans ce cadre, il peut effectuer du *mentoring* (défini ici comme un accompagnement du travail) et du *coaching* (défini ici comme un encadrement au niveau du développement personnel). Il s'agit toutefois aussi de la mesure dans laquelle quelqu'un se sent bien au sein de l'équipe et de la faisabilité du travail.

Enfin, un autre aspect extrêmement important : dans cette entreprise, le collaborateur dispose aussi de nombreuses possibilités de concertation *en dehors de l'équipe*. Le rôle de *coaching* à proprement parler peut être endossé par un collaborateur de l'entreprise extérieur à l'équipe (« coach interne »). Les aspirations et les possibilités de développement d'un collaborateur peuvent en effet être externes à celles de l'équipe dans laquelle il travaille actuellement. Cet aspect est correctement reconnu et respecté dans cette clinique.

De ce fait les collaborateurs de cette entreprise apprécient ce mode de gestion et se sentent épanouis au niveau de leur travail. Ils affirment que leur bien-être est très favorable dans leur lieu de travail grâce au style de management adopté.

Le style de management dans l'hôpital militaire

Dans l'hôpital militaire le style de management se caractérise par un **intérêt extrêmement prononcé pour les activités** et une **attention faible accordée aux personnes**. Il n'est pas ou peu tenu compte des situations ou besoins personnel(le)s. Il arrive que l'expérience, les efforts supplémentaires fournis et les bonnes prestations soient reconnus, mais sur une base informelle. Les problèmes relevés au niveau du bien-être au travail sont les suivants : (1) les collaborateurs disposent d'une **vision assez limitée de l'ensemble de la production**, ils ont **peu d'autonomie**, et leur expérience et leur **expertise ne sont pas formellement reconnues** ; (2) les collaborateurs et les managers subissent une **pression intense** et ont peu de flexibilité dans leur travail. Par conséquent, **l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est mauvais**.

Un intérêt extrêmement important pour les résultats

L'organisation du travail est totalement basée sur des *plannings et des procédures de contrôle détaillés*. Ces éléments sont intégralement définis par le chef des médecins en concertation avec les chefs de services. Les simples collaborateurs n'y sont impliqués que dans quelques rares tâches.

Les managers veillent à affecter suffisamment de main d'œuvre qualifiée pour assurer la mission et à ce que l'infrastructure requise soit présente. Dans ce cadre, ils reçoivent le feedback de quelques collaborateurs expérimentés pour certains soins.

Le chef des médecins détermine totalement les tâches quotidiennes des collaborateurs. Ils agissent donc de manière directive. Le management est encore plus strict en cas de délais serrés- ce qui est souvent le cas. En règle générale, il n'est pas question d'*autonomie* des collaborateurs.

Manque d'attention accordée aux personnes

Au niveau de l'équipe, il y a peu de distance entre le chef des médecins et les chefs de services, mais d'autre part que la distance entre ceux-ci et les collaborateurs est souvent importante.

Compte tenu du planning et du timing serrés, et de la répartition des tâches clairement définie, ainsi les tâches et responsabilités des collaborateurs sont clairement délimitées.

Seuls certains services invitent les simples collaborateurs à participer aux réunions, ce qui leur permet d'avoir une meilleure vue sur l'ensemble du travail à réaliser et de s'y impliquer davantage. Par contre, la plupart des chefs de services sondent de manière *informelle* certains collaborateurs au sujet de l'avancement des travaux et des problèmes éventuels.

En général, les relations sont cordiales et correctes dans les différents blocs. Ceci permet une assistance mutuelle lorsque des efforts supplémentaires sont nécessaires. Pour certains chefs il est du reste essentiel de complimenter les personnes pour un travail correctement effectué. Cela s'inscrit toujours dans une ambiance fraternelle. En général, il y a peu ou *pas de reconnaissance formelle* de l'expérience ou de l'expertise. Il n'est pas question de *coaching*, dans le sens d'une contribution au développement des personnes.

Enfin, tant les managers que les collaborateurs n'ont que d'infimes possibilités pour mettre en place une certaine flexibilité et un meilleur *équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée*. C'est un système purement militaire autoritaire qui donne toute l'importance à la hiérarchie et l'autorité. Tout le travail est sous forme d'ordres et de directives à exécuter donc pas question d'une implication des collaborateurs concernés directement par l'exécution.

3. Discussion des résultats

L'objectif de cette étude était double : 1) démontrer l'influence des pratiques managériales habilitantes sur le bien-être au travail des salariés ; 2) comparer ces résultats en fonction de la structure d'appartenance des participants, à savoir une organisation adoptant des modes de management dits « classiques » et une entreprise expérimentant des modes de management innovants dits « habilitants ».

De ce fait Nos résultats vont dans le sens des études recensées par Sharma et Kirkman (2015) qui démontraient les conséquences positives du LH sur le bien-être au travail (Harris et al., 2014 ; Hassan et al., 2013 ; Raub & Robert, 2013). Toutefois, ils apportent des éclairages nouveaux en investiguant plus spécifiquement le secteur d'appartenance des personnes objets de l'enquête (Ahearne et al., 2005), et également en considérant la nature de la relation entre le bien-être au travail (rarement étudié en lien avec le LH). C'est parce qu'ils se sentent impliqués dans la vie de l'organisation que les salariés développent un attachement affectif et un sentiment d'identification envers l'organisation (Benkhoff, 1997), même si cela ne passe

pas forcément par une augmentation du bien-être au travail (Scott-Ladd & Marshall, 2004). Dans la même logique, lorsqu'un manager donne du sens au travail en aidant les collaborateurs à comprendre comment leurs objectifs sont liés à ceux de l'organisation ? et en quoi leur travail est important pour son efficacité, cela renforce leur envie de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. D'après Thomas et Velthouse (1990), un haut niveau de partage du sens au travail résulte en un plus fort engagement des employés via l'activation d'une forme de motivation intrinsèque. D'après nos résultats, ce renforcement du sens au travail par le leader conduit également à une augmentation du bien-être au travail. C'est en contribuant à répondre à la quête de sens au travail des employés et en leur témoignant de la confiance, notamment avec un droit à l'erreur accordé (ANI, 2013), que les leaders habilitants renforcent le sentiment de bien-être au travail des salariés. Le bien-être au travail est ici envisagé comme une ressource supplémentaire favorisant l'implication des salariés (Couture et al., 2018). L'expression du manager d'un haut niveau de confiance envers les membres de son équipe va nourrir la confiance en soi nécessaire pour que ces derniers s'investissent pleinement dans leurs activités de travail. La confiance est en effet une source de motivation forte pour les salariés (Boudrias & Bérard, 2016).

Les résultats de notre étude montre l'importance d'un management habilitant pour promouvoir le bien-être au travail des collaborateurs Cette forme d'universalité de l'efficacité de l'habilitation avait d'ailleurs été observée par Birdi et ses collaborateurs (2008) qui ont montré, les recommandations managériales que nous proposons ci-après pourront faire l'objet de sensibilisation pour les pratiques managériales habilitantes à l'intention des encadrants d'équipes de tous niveaux hiérarchiques (managers de proximité, managers intermédiaires et cadres supérieurs) et dans tout type d'organisation. D'après nos résultats, les entreprises auraient tout intérêt à valoriser et à renforcer les pratiques managériales basées sur le sens du travail, la participation aux prises de décisions et la confiance afin de favoriser conjointement l'engagement affectif des salariés – facteur reconnu d'efficacité au travail (Ricketta, 2008) – et leur bien-être au travail. Pour ce qui est de la confiance, certains auteurs recommandent de développer une forme de confiance dite « assurée » comme alternative aux contrôles coercitifs traditionnellement pratiqués dans les organisations (Chêne & Le Goff, 2017). Cela se traduirait par la mise en œuvre de contrôles « coopératifs » s'appuyant sur une vision positive de l'individu au travail, de sa bonne volonté et de ses compétences (Das & Teng, 1998). De même, le renforcement du sens au travail avec le partage d'informations

importantes au regard du contexte ou encore l'implication des membres de l'équipe dans des prises de décisions d'ordre stratégique constituent des pratiques habilitantes.

Conclusion

Ce travail aura permis de confirmer la détermination des pratiques habilitantes de management dans la construction du bien-être dans l'entreprise marocaine. L'analyse comparée de notre échantillon a ressortit des niveaux, sur la base d'indicateurs analysés du bien-être, de détermination du bien-être regroupées en trois approches relevant du relationnel, de l'ergonomique et de l'organisationnel. Nous jugeons à cet effet la nécessité de d'adopter un management habilitant pour favoriser le bien-être des salariés dans une optique conciliatrice. Cette bienveillance relative à la mise en place d'un management habilitant ne fera qu'accroître l'implication des salariés. Le salarié doit rester au cœur de la stratégie de l'entreprise afin que le développement de l'entreprise et de notre société soit un levier d'épanouissement et de changement positif vers l'adhésion à tout changement. Notre réflexion, spécifique des émergences débutantes de la pratique habilitante, renforce notre conviction, pratiquée sur différents organisations, de la portée des initiatives d'adoption d'un management habilitant dans le développement optimal du bien-être. Pour terminer, nous espérons que notre travail aura contribué à comprendre un aspect d'une réalité de la question du bien-être qui a besoin d'être enrichie par l'analyse des facteurs internes des personnes.

Bibliographie

- Ahmed Yahia, N., Montani, F., & Courcy, F. (2018). Le rôle des stresseurs sur le comportement d'innovation : Quand le leadership habilitant du supérieur protège le potentiel d'innovation des travailleurs. *Psychologie du Travail et des Organisations*, 24(1), 51-67. <https://doi.org/10.1016/j.pto.2017.05.005>
- Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2014). Empowering leadership : Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale. *The Leadership Quarterly*, 25(3), 487-511. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.009>
- ANI (2013).

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development : Getting to the root of positive forms of leadership. *The Leadership Quarterly*, 16(3), 315-338. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001>

Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. The Free Press

Benkhoff, B. (1997). Ignoring Commitment Is Costly : New Approaches Establish the Missing Link Between Commitment and Performance. *Human Relations*, 50(6), 701-726. <https://doi.org/10.1023/A:1016904305906>

Bentein, K., Vandenberghe, C., & Dulac, T. (2004). Engagement organisationnel de continuité et indicateurs d'efficacité au travail. *Revue de gestion des ressources humaines*, 53, 69-79.

Bernaudo, J.-L., Desrumaux, P., & Guédon, D. (Eds.) (2016). *Psychologie de la bientraitance professionnelle. Concepts, modèles et dispositifs*. Dunod.

Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A., Stride, C. B., Wall, T. D., & Wood, S. J. (2008). The Impact of Human Resource and Operational Management Practices on Company Productivity : A Longitudinal Study. *Personnel Psychology*, 61(3), 467-501. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00136.x>

Biron, M., & Bamberger, P. A. (2011). More than lip service : Linking the intensity of empowerment initiatives to individual well-being and performance. *The International Journal of Human Resource Management*, 22(2), 258-278. <https://doi.org/10.1080/09585192.2011.540150>

Boudrias, J.-S., & Bérard, J. (2016). L'empowerment et le leadership d'habilitation. In J.-L. Bernaudo, P. Desrumaux, & D. Guédon (Eds.), *Psychologie de la bientraitance professionnelle : Concepts, modèles dispositifs* (pp. 103-109). Dunod.

Brunetto, Y., Teo, S. T. T., Shacklock, K., & Farr-Wharton, R. (2012). Emotional intelligence, job satisfaction, well-being and engagement : Explaining organisational commitment and turnover intentions in policing: Emotional intelligence, well-being and engagement. *Human Resource Management Journal*, 22(4), 428-441. <https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2012.00198.x>

Daniels, K. (2000). Measures of five aspects of affective well-being at work. *Human Relations*, Vol. 53, n° 2, p. 275-294.

Danna, K., Griffin, R. W. (1999). Health and Well-Being in the Workplace: A Review and Synthesis of the Literature. *Journal of Management*, Vol. 25, n° 3, p. 357-384.

- Day, A., Scott, N., Kelloway, E. K. (2010). Information and communication technology: Implications for job stress and employee well-being. *New developments in theoretical and conceptual approaches to job stress*. 2010, Vol. 8, p. 317–350.
- Gupta, A, LI, H., Sharda. (2013). Should I send this message ? Understanding the impact of interruptions, social hierarchy and perceived task complexity on user bibliographie performance and perceived workload. : *Decision Support Systems*, 2013, Vol. 55, n° 1, p. 135–145.
- Hobfoll, S E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 1989, Vol. 44, n° 3, p. 513–524.
- Kiziah, J. E. (2003). Job Satisfaction vs. work fulfillment: Exploring positive experience at work. In : 2003.
- Peyrat-Guillard, D., Samier, N, 2004. Tic, implication et climat social : Vers une autonomisation sous contraintes des salariés. In : *Revue de gestion des ressources humaines*, 2004, n° 51, p. 39–56.
- Popoola, S O., Olalude, F O. (2013). Work values, achievement motivation and technostress as determinants of job burnout among library personnel . automated federal university libraries in Nigeria. In : *Library Philosophy & Practice* [en ligne]. 2013.
- Warr, P. (1990). The measurement of well-being and other aspects of mental health. *Journal of occupational Psychology*. 1990, Vol. 63, n° 3, p. 193–210.

La place de la responsabilité sociétale des entreprises dans la gouvernance des organisations sportives

AIT BIHI Abdelhamid

Enseignant-chercheur

École Nationale de Commerce et de gestion (ENCG) d'Agadir. Université IBN-ZOHR

E-mail : a.aitbihi@uiz.ac.ma

ADRDOUR Mohamed

Enseignant-chercheur

École Nationale de Commerce et de gestion (ENCG) d'Agadir. Université IBN-ZOHR

E-mail : a.aitbihi@uiz.ac.ma

AMZIL Mustapha

Chercheur en Economie et Finance internationale

Faculté des sciences juridiques Economiques et Sociale, Agadir, Université IBN-ZOHR

E-mail : mustapha.amzil@edu.uiz.ac.ma

Résumé :

Cet article explore l'interaction entre l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance dans le secteur sportif contemporain. Il analyse l'influence de la RSE sur la gouvernance des organisations sportives et son intégration dans leur structure et leurs pratiques. Après avoir défini les concepts clés - l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance - l'article met en lumière l'importance croissante de la RSE dans le domaine sportif et son impact sur la gouvernance des organisations sportives. Il souligne également les défis et les opportunités liés à l'adoption de pratiques responsables et durables dans la gouvernance sportive.

L'article identifie trois approches majeures de la RSE dans la gouvernance sportive : stratégique, éthique et axée sur la durabilité et l'impact social. Chacune est analysée en détail pour révéler ses caractéristiques, avantages et défis potentiels.

En conclusion, l'article insiste sur une approche équilibrée et intégrée de la RSE dans la gouvernance sportive, pour répondre aux attentes des parties prenantes, assurer la responsabilité sociale et la durabilité. Il souligne l'importance de fusionner les aspects stratégiques, éthiques et durables de la RSE pour améliorer la performance globale des organisations sportives et contribuer positivement à la société et à l'environnement.

Mots clés : Organisation sportive, RSE, Gouvernance, Performance sportif

The role of corporate social responsibility in the governance of sports organizations

Abstract:

This article explores the interaction among sports organization, CSR, and governance in the contemporary sports sector. It analyzes the influence of CSR on the governance of sports organizations and its integration into their structure and practices. After defining the key concepts - sports organization, CSR, and governance - the article highlights the growing importance of CSR in the sports domain and its impact on the governance of sports organizations. It also underscores the challenges and opportunities associated with adopting responsible and sustainable practices in sports governance.

The article identifies three major approaches to CSR in sports governance: strategic, ethical, and sustainability-focused with a social impact. Each approach is examined in detail to reveal its characteristics, advantages, and potential challenges.

In conclusion, the article emphasizes a balanced and integrated approach to CSR in sports governance to meet stakeholders' expectations, ensure social responsibility, and sustainability. It underscores the importance of merging the strategic, ethical, and sustainable aspects of CSR to enhance the overall performance of sports organizations and make a positive contribution to society and the environment.

Keywords: Sport Organizations, CSR, Governance, Sporting Performance

Introduction

Le sport est bien plus qu'une compétition, c'est un miroir de la société dans lequel se reflètent ses valeurs, ses défis et ses aspirations. Dans le panorama dynamique du monde sportif contemporain, les organisations sportives émergent comme des acteurs clés, non seulement dans le domaine de la compétition, mais également en tant que moteurs d'impact social, économique et environnemental. À l'intersection de ces entités, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la gouvernance se profilent comme des concepts fondamentaux qui redéfinissent le paysage de la gestion sportive. Cette étude se propose d'explorer les interactions entre l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance, en mettant en lumière leurs implications pour la performance et la durabilité des organisations sportives.

Pour entamer cette exploration, il convient de clarifier les concepts clés qui seront au centre de notre analyse. Premièrement, l'organisation sportive peut être appréhendée comme une entité complexe, opérant à différentes échelles, du local à l'international, et englobant la gestion, la promotion et la régulation des activités sportives. Elle joue un rôle multi facette dans la société, influençant les dynamiques identitaires, culturelles, économiques et politiques.

Deuxièmement, la RSE qui se définit comme un engagement volontaire des entreprises, y compris les organisations sportives, à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et leurs interactions avec les parties prenantes. Au-delà de la simple quête du profit, la RSE vise à créer de la valeur partagée et à contribuer au bien-être des communautés impactées.

Troisièmement, la gouvernance peut être définie comme l'ensemble des mécanismes, des processus et des pratiques qui régissent la direction, la supervision et le contrôle d'une organisation. Elle assure la transparence, la responsabilité et la prise de décision éthique, tout en veillant à la réalisation des objectifs organisationnels dans le respect des attentes des parties prenantes.

Face à l'évolution rapide du contexte sportif et à l'émergence de nouveaux défis sociaux, environnementaux et éthiques, il devient impératif de comprendre comment l'intégration de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives peut influencer

leur performance et leur durabilité. Notre article se propose donc d'explorer cette dynamique complexe en examinant les différentes approches théoriques de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives. Alors, *dans quelle mesure l'intégration de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives peut-elle contribuer à leur performance et à leur durabilité ? Quels sont les défis et les opportunités associés à cette intégration dans le contexte spécifique du sport ?*

Afin de conduire méthodiquement notre recherche et de fournir des réponses approfondies à notre problématique, celle-ci a été structurée en trois axes distincts. Le premier axe se focalisera sur une analyse des définitions des concepts fondamentaux, à savoir l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance. Ensuite, le deuxième axe mettra en lumière l'importance de l'intégration de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives. Enfin, le troisième axe sera dédié à une évaluation critique des diverses approches théoriques pertinentes dans ce domaine spécifique.

1. L'organisation sportive, la responsabilité sociétale des entreprises et la gouvernance : un essai de définitions

Dans le paysage contemporain du secteur sportif, l'organisation sportive est devenue bien plus qu'une simple entité concurrentielle. Elle représente désormais un vecteur majeur d'impact socio-économique et environnemental. Au cœur de ce changement réside le concept de la RSE, qui transcende les bornes classiques pour façonner la gouvernance des organisations sportives. La RSE engage ces dernières à adopter des pratiques stables, morales et responsables socialement, redéfinissant ainsi leur impact et leur mission dans la société. Dans ce sillage, la gouvernance des organisations sportives joue un rôle décisif, en garantissant leur conformité aux attentes sociétales et aux normes éthiques.

En explorant les complexes interactions entre l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance, nous sommes témoins d'un changement essentiel dans la façon, dont le sport est perçu et géré. Au-delà des performances sur le terrain, les organisations sportives sont immédiatement jugées sur leur engagement envers des principes d'inclusion, de transparence et de durabilité. Ce changement soulève des questions primordiales sur le rôle joué par le secteur sportif dans la société contemporaine et sur la responsabilité des acteurs clés à l'égard de leur influence sur l'environnement qui les entoure. Ainsi, l'analyse de la dynamique entre l'organisation sportive, la RSE et la

gouvernance offre un terrain prolifique pour une réflexion approfondie sur les défis socio-économiques et moraux de notre époque.

Avant de traiter les approches théoriques de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives, et de faire une synthèse critique sur l'application des apports proposés dans le cas d'une organisation sportive, il serait judicieux de définir cette dernière, la RSE et la gouvernance dans la première sous-section.

1.1 L'organisation sportive

Cette sous-section offre diverses définitions de l'organisation sportive, mettant en lumière son rôle complexe et polyvalent dans la société.

D'une part, selon Mullin et al (2022), les organisations sportives sont des entités sociales complexes qui influent sur les dynamiques identitaires et culturelles, tout en reflétant ces mêmes dynamiques.

D'autre part, dans une perspective managériale, ces organisations exigent une gestion rigoureuse des ressources pour atteindre leurs objectifs (Andrew & al, 2019). De plus, dans un contexte politique, elles jouent un rôle essentiel en contribuant à la construction et à la projection de la puissance d'un pays (Houlihan & Malcolm, 2015).

Par ailleurs, d'un point de vue économique, les organisations sportives sont souvent assimilées à des entreprises cherchant à maximiser leurs profits, tout en assumant les charges liées à la performance sportive (Shannon, 1999).

En outre, les organisations sportives peuvent être définies comme des entités qui contrôlent, régulent et promeuvent les activités sportives à différents niveaux, qu'il s'agisse du local, du régional, du national³ ou de l'international⁴ (Slack & Parent, 2006).

Enfin, dans un contexte international, les organisations sportives internationales jouent un rôle majeur dans la régulation et la coordination des activités sportives à l'échelle mondiale, favorisant la coopération et la compétition entre nations (Maguire & al, 2021).

En somme, ces diverses perspectives offrent un panorama complet des multiples dimensions de l'organisation sportive, soulignant son importance et sa complexité dans le tissu social et économique contemporain.

³ Les organisations sportives nationales : Les fédérations, les ligues et les associations sportives.

⁴ Les organisations sportives internationales : La FIFA, le CIO, les fédérations internationales, etc...

1.2 La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Cette sous-section expose une diversité de définitions relatives à la RSE, mettant en exergue les multiples perspectives et interprétations de ce concept essentiel dans le monde des affaires.

La RSE, concept complexe, est sujet à une pluralité de définitions et d'interprétations. Parmi celles-ci, on peut citer l'incorporation volontaire, par les entreprises, des préoccupations socio-environnementales dans leurs activités commerciales et leurs interactions avec les parties prenantes, comme évoqué par Carroll en 1991. De même, Waddock et Graves (1997) ont souligné l'idée selon laquelle la RSE implique l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales dans leurs opérations commerciales, leurs activités productives et leurs interactions avec les parties prenantes.

Ainsi, la RSE se définit comme un concept par lequel les entreprises intègrent volontairement les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités productives et exportatrices, tout en tenant compte de leurs interactions avec les parties prenantes, comme le souligne Carroll A. B. en 1999. Par ailleurs, selon Blowfield et Frynas (2005), la RSE consiste à prendre en considération les influences économiques, sociales et environnementales des activités d'une entreprise, et à adopter des comportements favorisant le développement durable, incluant le respect et la transparence des règles éthiques internationales. En outre, la RSE se manifeste par la participation active des entreprises au développement durable, en s'engageant à agir de manière éthique et à prendre en compte les effets socio-économiques et environnementaux de leurs activités, comme le mentionnent (Parks & al, 2019).

En ce qui concerne le domaine du sport, la RSE se réfère aux initiatives et aux actions entreprises par les organisations sportives, afin d'intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités quotidiennes. Cela inclut la promotion de l'inclusion et de la diversité, la création d'opportunités de développement communautaire et la gestion responsable des ressources naturelles, comme souligné par Parent & Deephouse en 2007. D'autre part, selon Lee et Trail, la RSE dans le domaine sportif englobe les programmes et les initiatives mis en place par les organisations sportives pour encourager des pratiques commerciales éthiques, préserver

l'environnement, soutenir les communautés locales et garantir le bien-être des athlètes et des spectateurs, comme mentionné dans l'étude de Lee en 2012.

Selon Siebers et al. (2014), la RSE dans le contexte sportif se concentre sur les efforts des organisations sportives visant à atténuer leur impact négatif sur la société et l'environnement, tout en optimisant leur contribution positive. Parmi les initiatives mises en avant figurent le respect des droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement, l'utilisation du sport comme levier de changement social, et la promotion du développement durable des infrastructures sportives. D'autre part, McCullough (2018) souligne que la RSE implique l'adoption volontaire par les organisations sportives de préoccupations socio-économiques et environnementales dans l'ensemble de leurs activités et interactions. Cet engagement se caractérise par une attention particulière portée au bien-être des athlètes, à la durabilité environnementale des événements sportifs, et à l'implication communautaire.

Les définitions exposées mettent en lumière l'objectif fondamental de la RSE dans le domaine sportif, qui consiste à préserver l'environnement en soutenant les leviers du développement durable. Ce faisant, elle englobe les aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux, soulignant ainsi son caractère global et intégrateur. De plus, la RSE cherche à promouvoir le bien-être des sportifs et des spectateurs, témoignant ainsi de son engagement envers les communautés impactées par les activités sportives.

1.3 La gouvernance

Avant d'explorer les diverses nuances et perspectives entourant le concept de gouvernance, il est essentiel de comprendre son importance fondamentale dans la structuration et la gestion des organisations. La gouvernance, en tant que principe directeur des mécanismes décisionnels et des structures de contrôle, façonne profondément la manière dont les entités sont dirigées et supervisées. À travers une série de définitions éclairantes, cette exploration offre un aperçu approfondi de la gouvernance et de son impact dans divers contextes organisationnels, y compris celui du sport.

La gouvernance peut être définie comme un processus fondamental au sein duquel les dirigeants d'une organisation établissent des règles, des normes et des procédures de

conduite afin de guider les actions des autorités. Ce processus vise à garantir que les intérêts des parties prenantes sont respectés et que les objectifs organisationnels sont poursuivis de manière efficace et responsable (Shleifer & Vishny, 1997). D'autre part, la gouvernance englobe les mécanismes de contrôle et les arrangements institutionnels qui régissent la direction et la gestion d'une organisation. Ce faisant, elle s'assure que les intérêts des parties prenantes sont pris en considération et que les objectifs sont atteints de manière éthique et efficiente (Hillman & Dalziel, 2003). En outre, Mallin (2007) a mis en évidence que la gouvernance représente le système de règles, de processus et de pratiques à travers lesquels les sociétés sont dirigées et contrôlées. Cela met l'accent sur la responsabilité des dirigeants envers les actionnaires et les autres parties prenantes de la société, ainsi que sur la conformité réglementaire et la transparence.

En 2011, Monks et Minow ont évoqué que la gouvernance d'une organisation désigne l'ensemble des mécanismes, des processus et des structures qui régissent le contrôle et la direction des entreprises. Son objectif principal est d'assurer la prise de décisions éclairées, la création de valeur à long terme pour les actionnaires et la protection des intérêts des parties prenantes. Par ailleurs, la gouvernance peut être définie comme l'ensemble des processus, des règles, des pratiques et des systèmes à travers lesquels les organisations sont dirigées, surveillées et contrôlées. Cette définition, proposée par Tricker (2012), met particulièrement l'accent sur la responsabilité, la prise de décision efficace et la transparence.

Plus précisément, la gouvernance des organisations sportives renvoie aux mécanismes de contrôle, aux processus décisionnels et aux structures qui régissent la gestion, la direction et la supervision de ces entités sportives. Ce concept met particulièrement l'accent sur la responsabilité, la prise de décision efficace et la transparence, dans le but d'assurer la viabilité et la performance à long terme de l'organisation sportive. Cette perspective est partagée par Frawley et Adriaanse (2008) ainsi que par Houlihan (2008).

D'autre part, en 2011, Winand et Thibault ont souligné que la gouvernance des organisations sportives implique la mise en place de politiques, de structures et de pratiques régissant la prise de décision, la responsabilité et la clarté au sein de ces entités. L'objectif est de garantir la conformité aux normes réglementaires et éthiques, ainsi que la réalisation des objectifs sportifs et organisationnels.

De plus, la gouvernance des organisations sportives englobe l'ensemble des mécanismes qui régissent l'administration et le contrôle de ces entités. Son objectif est de veiller à ce que les intérêts des parties prenantes, tels que les sportifs, les fans, les autorités sportives et les sponsors, soient pris en considération de manière transparente et équitable. Cette perspective est partagée par Parent et Hoye (2012).

De même, Nauright et Chandler (2012) ont souligné que la gouvernance des organisations sportives comprend tous les moyens et les instruments nécessaires à l'administration et à la direction de ces entités. Son principal objectif est d'assurer une gestion efficace des ressources, ainsi que la responsabilité et la transparence dans la réalisation des objectifs organisationnels et sportifs.

Ces définitions fournissent un éclairage spécifique sur la gouvernance des organisations sportives, en démontrant qu'elles englobent tous les moyens nécessaires pour régir la manière dont ces entités sont contrôlées et administrées. L'objectif principal est d'assurer une gestion responsable et transparente des ressources afin de réaliser les objectifs à la fois sportifs et managériaux.

2. La place de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives : quels enseignements ?

La RSE est devenue un sujet important dans le domaine du sport, mettant l'accent sur l'importance consacrée par les organisations sportives aux aspects socio-économiques et environnementaux de leurs activités. Dans ce cadre, la gouvernance des organisations sportives joue un rôle essentiel dans l'application et la promotion de la RSE au sein de ces entités.

En fait, la RSE influence la gouvernance des organisations sportives, à travers l'intégration des valeurs sociales dans les processus décisionnels et des principes éthiques. Les membres des conseils d'administration et les autorités des organisations sportives sont de plus en plus conscientes de leur responsabilité envers la société et visent à aligner les pratiques de la gouvernance avec les attentes des parties prenantes en matière de RSE (Bayle & Mercier, 2008).

En plus, la RSE impacte également la façon, dont les organisations sportives interagissent avec leurs parties prenantes, surtout les athlètes, les sponsors, les fans et les communautés territoriales. Dans ce contexte une gouvernance efficace implique la

création de canaux de communication ouverts et transparents, qui permettent aux parties prenantes de contribuer activement aux actions et aux décisions de l'organisation (Levasseur, 2016).

En outre, la RSE impacte aussi les stratégies opérationnelles et commerciales des organisations sportives, en les incitant à opter des pratiques responsables et durables, tout au long de leur chaîne de valeur. Cela peut inclure des initiatives, telles que la promotion de modes de transport écologiques pour les supporters, la réduction de l'empreinte carbone des événements sportifs ou encore la mise en place de programmes cherchant à soutenir l'inclusion sociale, par le biais du sport (Loudcher & Aceti, 2018).

De plus, la RSE peut jouer un rôle crucial dans la gouvernance des organisations sportives, en impactant les stratégies opérationnelles, les processus décisionnels et les interactions avec les parties prenantes. De ce fait, une gouvernance efficace dans le domaine sportif demande une intégration cohérente des principes de la RSE dans l'ensemble des activités de l'organisation, avec une promesse, envers la responsabilité, la transparence et la durabilité à long terme (Loudcher & Aceti, 2018).

- ***Approche stratégique de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives***

L'approche stratégique de la RSE dans la gouvernance du domaine sportif, implique l'adoption des objectifs de la responsabilité sociale dans la stratégie générale de l'organisation sportive. Cela comprend la définition d'objectifs particuliers liés à la RSE, tels que l'engagement communautaire, la promotion de la santé et du bien-être des athlètes et la baisse de l'empreinte environnementale des événements sportifs.

En fait, les organisations sportives utilisent fréquemment la RSE comme un instrument stratégique, afin de renforcer leur réputation, de différencier leur marque sur le marché et d'améliorer leurs relations avec les parties prenantes. À titre d'exemple, les initiatives de la RSE, telles que la lutte contre le dopage, la promotion du fair-play, et l'utilisation de la technologie verte dans les stades. Ces initiatives peuvent aider les organisations sportives à attirer de nouveaux partenaires et sponsors (Rasolofo-Distler 1, 2010).

- ***Approche éthique dans le sport en matière de la RSE***

L'approche éthique de la RSE dans la gouvernance du domaine sportif met l'accent sur l'intégration de pratiques et de comportements conformes à des normes éthiques

élevées. Cela inclut la promotion de la justice, de l'équité et de l'intégrité dans toutes les activités sportives, ainsi que le respect des principes de bonne gouvernance et des droits de l'homme.

Les organisations sportives qui choisissent cette approche imposent des codes de conduite stricts pour les entraîneurs, les dirigeants et les athlètes, ainsi que des mécanismes de surveillance pour assurer le respect de ces normes. De plus, les organisations sportives s'engagent à lutter contre le racisme, la corruption et toute autre forme de discrimination dans le domaine du sport. Cette approche encourage la confiance des parties prenantes dans la totalité des organisations sportives et participe à soutenir des valeurs positives, par le biais du sport (Dovergne, 2012).

- ***Approche de la durabilité et de l'impact social, en matière de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives***

L'approche de la durabilité et de l'impact social de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives cherche à baisser l'influence négative des activités sportives sur la société et l'environnement, tout en maximisant les retombées positives. Cela comprend l'application de mesures d'administration environnementale, afin de minimiser la consommation d'énergie, de réduire les déchets et d'encourager l'utilisation de transports durables dans les événements sportifs.

De plus, cette approche s'intéresse aux initiatives cherchant à utiliser le sport comme un outil du développement social, en soutenant la santé, l'éducation et l'inclusion sociale, par le biais des programmes communautaires. En fait, les organisations sportives qui optent cette approche visent à créer un héritage positif dans les communautés où elles opèrent à long terme, tout en protégeant les ressources naturelles pour les générations futures (François & al, 2019).

Sur la base du soubassement théorique, nous pouvons constater que la RSE peut jouer un rôle crucial dans la gouvernance des organisations sportives, à travers l'intégration des objectifs de la responsabilité sociale dans la stratégie globale de ces dernières (approche stratégique), l'adoption de comportements et de pratiques conformes à des normes éthiques (approche éthique) et la réduction des effets négatifs des activités sportives sur l'aspect socio-environnemental, afin d'attirer de nouveaux sponsors et partenaires, d'encourager la confiance des parties prenantes dans le domaine sportif et de protéger les différentes ressources pour les prochaines générations.

3. Regard croisé sur les approches théoriques de relation RSE-gouvernance des organisations sportives

La RSE est devenue un sujet de plus en plus crucial dans le domaine sportif, impactant la façon, dont les organisations sportives sont gérées et dirigées par les parties prenantes. À travers, l'analyse de l'approche stratégique, l'approche éthique et l'approche de la durabilité et de l'impact social dans la gouvernance des organisations sportives, il est possible de mieux comprendre les opportunités et les défis, auxquels sont confrontées ces organisations sportives dans leur quête de responsabilité sociale.

D'abord, l'approche stratégique de la RSE, qui s'intéresse à l'intégration des objectifs de la responsabilité sociale dans la stratégie générale des organisations sportives. Cette approche est fréquemment utilisée comme un instrument, afin d'encourager la réputation de l'organisation sportive, de différencier la marque sur le marché et d'attirer de nouveaux sponsors. Bien que, cette approche est peut parfois mener à une instrumentalisation de la RSE, où les initiatives socio-environnementales sont appliquées essentiellement dans le but de générer de relations publiques et des profits économiques (Rasolofo-Distler 1, 2010).

Ensuite, l'approche éthique, qui met l'accent sur l'intégration de pratiques et de comportements conformes à des normes éthiques très élevées. Cette approche est indispensable pour favoriser l'équité et l'intégrité dans le sport, ainsi que pour lutter contre la discrimination et la corruption. Toutefois, sa mise en œuvre peut être difficile dans un environnement où les pressions commerciales et la compétition intense peuvent parfois compromettre les valeurs éthiques (Dovergne, 2012).

Enfin, l'approche de la durabilité et de l'impact social de la RSE, qui cherche à réduire l'influence négative des activités sportives sur la société et sur l'environnement, tout en optimisant les retombées positives. Cette approche est décisive, afin d'assurer la viabilité du sport et d'utiliser ce dernier comme un outil pour le développement social à long terme. Mais, l'application de pratiques durables peut être compliquée et demander des investissements importants en termes de changement organisationnel, du temps et de ressources (François & al, 2019).

Ainsi, les trois approches de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives présentent des défis uniques et des avantages. Une approche stratégique peut aider à soutenir la réputation de l'organisation et la position concurrentielle, mais elle peut être

critiquée pour sa concentration sur les bénéfices économiques. Une approche éthique est indispensable pour inciter des valeurs positives dans le sport, mais elle peut être difficile à appliquer dans un environnement concurrentiel. Une approche axée sur la durabilité et l'impact social est décisive afin d'assurer la viabilité du sport à long terme, mais elle peut demander un changement culturel profond au sein des organisations sportives et des investissements importants. Ainsi, une approche équilibrée et intégrée de la RSE est obligatoire, afin de répondre aux besoins et aux attentes des parties prenantes, tout en assurant la responsabilité sociale et la durabilité des organisations sportives.

De ce fait, les trois approches de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives sont intrinsèquement liées à leur performance globale⁵. En alignant leurs activités sur des objectifs durables et éthiques, ces organisations peuvent renforcer leur réputation, fidéliser les parties prenantes et garantir leur viabilité à long terme. D'autre part, la RSE incite les organisations sportives à adopter des pratiques commerciales éthiques et responsables, ce qui peut se traduire par une meilleure confiance du public, une réputation renforcée et des relations améliorées avec les sponsors et les partenaires. En agissant de manière éthique, ces organisations peuvent attirer un plus large éventail de supporters et de partenaires commerciaux, ce qui peut à son tour contribuer à leur succès financier et sportif.

En fin de compte, la RSE met l'accent sur la gestion responsable des ressources et sur la création d'un impact positif sur la société et l'environnement. En investissant dans des initiatives durables et en contribuant au bien-être des communautés locales, les organisations sportives peuvent renforcer leurs liens avec la société et améliorer leur performance sociale tout en minimisant leur empreinte environnementale. En combinant ces trois approches, les organisations sportives peuvent améliorer leur performance globale en intégrant la RSE dans leur gouvernance.

Conclusion

Le présent article met l'accent sur l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance dans le paysage contemporain du secteur sportif, en démontrant une transformation fondamentale dans la perception et la gestion du sport. Autrefois perçue essentiellement

⁵ Pour plus de détails consulter : SOUFI, H., & Abdelhamid, A. I. T. (2022). Gouvernance et performance des organisations sportives: Revue de littérature systématique. *Réflexions Sportives*, (2), 104-128.

comme une entité compétitive, l'organisation sportive est aujourd'hui reconnue comme un acteur clé ayant un impact socio-économique et environnemental significatif. Au cœur de cette évolution se trouve la RSE, qui redéfinit le rôle et l'impact des organisations sportives en les engageant dans des pratiques durables, morales et socialement responsables. La gouvernance des organisations sportives joue alors un rôle crucial en veillant à ce que ces entités répondent aux attentes sociétales et éthiques, et ce, de manière transparente et responsable.

L'analyse des interactions complexes entre l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance, *objectif principal de ce travail*, révèle une transformation majeure dans la manière dont le sport est perçu et géré. Au-delà des performances sur le terrain, les organisations sportives sont maintenant évaluées sur leur engagement envers des principes d'inclusion, de transparence et de durabilité. Ce changement soulève des questions fondamentales sur le rôle du secteur sportif dans la société contemporaine et sur la responsabilité des acteurs clés envers leur influence sur l'environnement qui les entoure. Ainsi, l'analyse de la dynamique entre l'organisation sportive, la RSE et la gouvernance offre un terrain fertile pour une réflexion approfondie sur les défis socio-économiques et moraux de notre époque.

En examinant les approches théoriques de la RSE dans la gouvernance des organisations sportives, il est clair que ces trois dimensions sont étroitement liées à la performance globale de ces entités. L'approche stratégique de la RSE vise à renforcer la réputation et la position concurrentielle des organisations sportives, tandis que l'approche éthique favorise l'intégrité et l'équité dans le sport. Enfin, l'approche axée sur la durabilité et l'impact social cherche à minimiser les effets négatifs des activités sportives tout en maximisant les retombées positives. Une intégration équilibrée de ces approches est essentielle pour répondre aux besoins des parties prenantes, assurer la responsabilité sociale et garantir la durabilité des organisations sportives.

En conclusion, la RSE dans la gouvernance des organisations sportives offre un cadre stratégique et éthique pour une gestion responsable et transparente, tout en contribuant à une performance globale et durable. En investissant dans des pratiques durables et en s'engageant envers le bien-être des communautés locales, les organisations sportives peuvent renforcer leur réputation, fidéliser les parties prenantes et garantir leur viabilité à long terme. En combinant les dimensions stratégiques, éthiques et durables

de la RSE dans leur gouvernance, les organisations sportives peuvent améliorer leur impact positif sur la société et l'environnement tout en assurant leur succès sportif et financier.

Bibliographie

Andrew, D. P., & al. (2019). *Research methods and design in sport management*. . Human Kinetics.

Bayle, E., & Mercier, S. (2008). Sport et éthique: enjeux et outils pour le marketing sportif. *Revue française du marketing*, 219((4/5)), 9-26.

Blowfield, M., & Frynas, J. G. (2005). *Business ethics: A critical approach*. . Oxford University Press.

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society*, 38(3), 268-295.

Dovergne, M. L. (2012). Événements sportifs et responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE): étude du comportement des organisateurs d'événements sportifs en matière de RSE (Doctoral dissertation, Université Paris Sud-Paris XI).

François, A., & al. (2019). RSE et organisateurs d'évènements sportifs. Etat des lieux, controverses et perspectives. *Management global du sport*.

Frawley, S., & Adriaanse, J. (2008). Governance in sport: A working paper. *Olympic Studies Centre, Lausanne*.

Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of directors and firm performance: Integrating agency and resource dependence perspectives. *Academy of Management Review*, 28(3), 383-396.

Houlihan, B. (2008). Sport governance and policy development: An ethical approach to managing sport in the 21st century. *Routledge*.

- Houlihan, B., & Malcolm, D. (2015). *Sport and society: a student introduction*. Sage.
- Lee, M. J. (2012). Understanding the relationship between corporate social responsibility and corporate reputation in the sport industry. *International Journal of Sport Management and Marketing*, 12((3-4)), 231-246.
- Levasseur, K. (2016). L'intégration de la responsabilité sociale des organisations sportives professionnelles: cas d'étude des aigles de Trois-Rivières.
- Loudcher, J. F., & Aceti, M. (2018). MMA, «procès» de civilisation et sportivisation: repenser la théorie éliásienne pour mieux s' en émanciper? *Corps*(1), 371-382.
- Maguire, J., & al. (2021). *The Palgrave handbook of globalization and sport*. London: Palgrave Macmillan.
- Mallin, C. A. (2007). *Corporate governance*. Oxford University Press.
- McCullough, B. P. (2018). Cunnisport and Corporate Social Responsibility: A Resource-Based Theory Analysis. *Journal of Sport Management*, 32(6), 569-583.
- Monks, R. A., & Minow, N. (2011). *Corporate Governance*. John Wiley & Sons.
- Mullin, B. J., & al. (2022). *Sport marketing*. . Human Kinetics.
- Nauright, J., & Chandler, T. (2012). *Sport management: A global approach*. Routledge.
- Parent, M. M., & Deephouse, D. L. (2007). A case study of reputational risk: How the discourse of McDonald's restaurants in press articles undermines the brand. *Corporate Reputation Review*, 10(2), 77-96.
- Parent, M. M., & Hoye, R. (2012). Understanding governance structures in nonprofit sport organizations. *European Sport Management Quarterly*, 12(3), 227-247.
- Parks, J. B., & al. (2019). *Contemporary Sport Management*. Human Kinetics.
- Rasolofo-Distler 1, F. (2010). Opérationnalisation de la RSE: une approche par les parties prenantes. *Revue management et avenir*(9), 65-85.
- SOUFI, H., & Abdelhamid, A. I. T. (2022). Gouvernance et performance des organisations sportives: Revue de littérature systématique. *Réflexions Sportives*, (2), 104-128.

- Shannon, J. R. (1999). Sports marketing: an examination of academic marketing publication. *Journal of services marketing*, 13(6), 517-535.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance*, 52(2), 737-783.
- Siebers, L. Q. (2014). Corporate social responsibility in sport: An overview and key issues. *Sport Management Review*, 17(2), 231-246.
- Slack, T., & Parent, M. M. (2006). "Understanding Sport Organizations: The Application of Organization Theory."
- Tricker, R. I. (2012). Corporate governance: Principles, policies, and practices. *Oxford University Press*.
- Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance–financial performance link. *Strategic Management Journal*, 18(4), 303-319.
- Winand, M., & Thibault, L. (2011). The analysis of governance structures in sport organizations: An interdisciplinary approach. *European Sport Management Quarterly*, 11(2), 169-193.

La responsabilité sociale des organisations de santé au Maroc : Scoping Review

BELGHACHI Doha

Doctorante en sciences de gestion,
Laboratoire de recherche LAREFA, Equipe de recherche ERFMER,
ENCG-Agadir,
Université IBNO ZOHR
Email : doha.belghachi@edu.uiz.ac.ma ,

LAGDIM SOUSSI Lalla Hind

Professeur chercheur à ENCG-Agadir,
Laboratoire de recherche LAREFA, Equipe de recherche ERFMER,
Université IBNO ZOHR
Email : l.lagdimsoussi@uiz.ac.ma

Résumé :

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) s'est imposée comme un concept central dans le monde des affaires, incitant les organisations à adopter des pratiques plus éthiques et durables. Le secteur de la santé, bien qu'ayant un rôle crucial dans la société, n'a pas encore été étudié en profondeur en matière de RSE au Maroc.

Nous avons mené une revue de portée approfondie (Scoping review) en analysant les articles scientifiques traitant de la RSE dans les organisations de santé au Maroc. Les différentes théories et méthodologies employées dans ces études ont été examinées pour offrir une compréhension holistique du sujet.

L'analyse des articles de notre revue révèle un manque de transparence dans la communication des organisations de santé marocaines concernant leurs pratiques RSE.

La RSE dans les organisations de santé au Maroc étant un domaine en plein développement, des recherches empiriques plus approfondies sont nécessaires pour explorer les pratiques RSE existantes, analyser leurs impacts et identifier les meilleures pratiques pour une meilleure intégration de la RSE dans ce secteur.

Mots-clés : Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), Secteur de la santé, Scoping Review, Organisations de santé au Maroc, Hôpital, Centre Hospitalier (CHU).

Abstract:

Corporate Social Responsibility (CSR) has emerged as a central concept in the business world, prompting organizations to adopt more ethical and sustainable practices. The healthcare sector, despite having a crucial impact on society, has not yet been studied in depth in terms of CSR in Morocco.

A Scoping review was conducted, analyzing scientific articles dealing with CSR in healthcare organizations in Morocco. The different theories and methodologies employed in these studies were examined to offer a holistic understanding of the topic.

The analysis of the articles in our review reveals a lack of transparency in the communication of Moroccan healthcare organizations regarding their CSR practices.

CSR in healthcare organizations in Morocco is a rapidly developing field. Further empirical research is needed to explore existing CSR practices, analyze their impacts, and identify best practices for better integration of CSR in this sector.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Healthcare Sector, Scoping Review, Healthcare Organizations in Morocco, Hospital, University Hospital.

Introduction

Les établissements de santé sont des types particuliers d'organisations. Par ailleurs, ces dernières années, nous assistons à un changement considérable dans leur gouvernance (Angele-Halgand & Garrot, 2013). À cet effet, et en présence susceptible d'un opportunisme managérial favorisé par les caractéristiques de ces activités et des tensions divergentes exercées sur l'hôpital par ses trois principaux acteurs que sont les patients, le monde professionnel médical et la collectivité au sens large (Rouhana, 2008), il apparaît opportun de mettre le projecteur sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans les organisations de santé.

Actuellement, le défi pour le secteur de la santé, le gouvernement, la profession médicale, les prestataires des soins de santé ainsi que pour les responsables des organismes des soins de santé consiste à promouvoir la qualité et l'équité des soins de santé à travers des activités socialement responsables (Haddiya, 2023; Siniora, 2017). Il est, par conséquent, primordial d'adopter le concept de la RSE et les principes éthiques propres à promouvoir une répartition équitable des ressources en matière de santé.

Dans le contexte des organisations de soins de santé, la responsabilité sociale des entreprises est de plus en plus examinée, en mettant l'accent sur l'éthique, les responsabilités sociales et la durabilité. De plus, il est nécessaire d'intégrer la RSE et la gestion des ressources humaines afin d'atteindre la durabilité sociale et d'améliorer la santé et le bien-être des parties prenantes (Macassa, 2023). Cette intégration peut faciliter l'alphabétisation de la santé publique et relever les défis pressants de la société (Alonso-Nuez et al., 2022).

Malgré les recherches abondantes sur la RSE, la littérature sur ce sujet, nouveau dans le contexte marocain, reste insuffisante. La question qui se pose alors est comme suit : Quelles sont les pratiques RSE spécifiques mises en œuvre dans les organisations de santé marocaines ?

Pour répondre à cette interrogation, nous entamerons notre revue de portée par une compréhension approfondie du concept de RSE, de ses théories et des types d'organisations de santé. Dans un second temps, nous présenterons la méthodologie de recherche utilisée pour cette étude, puis nous analyserons les théories et les méthodes

utilisées dans les articles sélectionnés. Enfin, la dernière étape de notre analyse consistera à explorer les pratiques RSE dans le secteur de la santé au Maroc.

1. Cadre théorique

1.1. Le concept de RSE

Les chercheurs ont utilisé de nombreux termes pour aborder les pratiques de la RSE, tels que la responsabilité sociale des entreprises, la responsabilité sociétale, la responsabilité des organisations, la durabilité de l'entreprise. Le Livre vert du travail social définit la RSE comme « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (Ivana, 2007). En effet, notre recherche a révélé qu'il n'y a pas de définition unique et généralement acceptée de la RSE (Carroll, 1999). Selon Carroll, qui a également proposé l'une des définitions les plus influentes de la RSE, les chercheurs sont parvenus à un accord sur les dimensions de la RSE (Carroll, 2008), mais la majorité des pionniers de la RSE incluent les parties prenantes et les dimensions sociales et environnementales comme fondement de la responsabilité sociale des entreprises. Le tableau suivant cite quelques définitions de la RSE :

Tableau 1. Définitions de la RSE

Auteurs	Définitions
Bowen (1953)	"Les obligations des hommes d'affaires de poursuivre ces politiques, de prendre ces décisions ou de suivre ces lignes d'action qui sont souhaitables en termes d'objectifs et de valeurs de notre société".
Davis (1960)	"Décisions et actions des hommes d'affaires prises pour des raisons au moins partiellement en dehors de l'intérêt économique ou technique direct de l'entreprise".
Friedman (1970)	"La responsabilité sociale des entreprises est de mener leurs activités conformément aux souhaits des actionnaires, qui seront généralement de gagner le plus d'argent possible tout en se conformant aux règles fondamentales de la société, à la fois celles qui sont inscrites dans la loi et celles qui sont inscrites dans les coutumes éthiques".
Carroll (1979)	"La mesure dans laquelle les entreprises s'acquittent de leurs responsabilités économiques, juridiques, éthiques et discrétionnaires qui leur sont imposées par leurs parties prenantes".
Maignan et Ferrell (2000)	"Situations où l'entreprise va au-delà de la conformité et s'engage dans des actions qui semblent promouvoir un bien social, au-delà des intérêts de l'entreprise et de ce qui est exigé par la loi".
McWilliams et Siegel (2001)	"Activités, décisions ou politiques que les organisations mettent en œuvre pour effectuer des changements sociaux positifs et la durabilité environnementale".

Commission européenne (2011)	"La responsabilité des entreprises pour leur impact sur la société".
Aguinis et Glavas (2012)	"Actions et politiques organisationnelles spécifiques au contexte qui tiennent compte des attentes des parties prenantes et du triple résultat de la performance économique, sociale et environnementale".
Rasche et al. (2017)	"L'intégration des responsabilités sociales, environnementales, éthiques et philanthropiques d'une entreprise envers la société dans ses opérations, ses processus et sa stratégie d'entreprise de base en coopération avec les parties prenantes concernées".

Source. Extrait de Alizadeh (2022)

1.2. Théories de la RSE

Au cours des trois dernières décennies, on a constaté une augmentation considérable des dépenses des entreprises en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), et l'attention que lui accorde le monde universitaire est également impressionnante (Gray et al., 1995). Néanmoins, à mesure que le temps passe, cette augmentation commence à entraîner des changements dans la composition et la complexité de la pratique de la RSE (Deegan et Gordon, 1996).

Toutes les théories de la RSE servent de point de référence pour chaque ensemble de pratiques de RSE, mais comme il n'existe pas de théorie, de perspective ou de définition unique et acceptée de la RSE, cela signifie qu'il devrait y avoir une grande variation dans ce qui constitue les aspects théoriques et pratiques de la RSE (Choi, 1999).

La pratique de la RSE est complexe et multidimensionnelle. Il est important de comprendre les différentes perspectives et théories de la RSE pour développer une approche efficace et adaptée aux besoins spécifiques de chaque organisation. Les théories qui sous-tendent les études sur la RSE expriment comment la RSE est observée ou interprétée par différentes parties prenantes selon différentes perspectives (Hamidu, 2015). La figure 1 présente des exemples de théories de la RSE :

Figure 1. Théories de la RSE

Source. Réalisé par les auteurs

1.3. Types d'organisations de santé

L'analyse des publications gouvernementales, des rapports d'agences sanitaires et des données des institutions de santé publique menée par le Centre Ifis-Interactive de formation en industries de santé (2010), a permis de distinguer trois catégories d'organisations de santé : Organisations de Santé Internationales, Nationales et Locales.

1.3.1. Les organisations internationales de santé

Elles opèrent au niveau mondial et ont un mandat international. Elles sont généralement responsables de la coordination des efforts de santé au niveau international, de la définition des normes et des directives, et de la fourniture d'une assistance technique aux pays membres. Nous donnons l'exemple de :

- **Organisation mondiale de la santé (OMS)** : L'OMS est une agence spécialisée des Nations Unies qui s'occupe de la santé publique internationale. Elle est responsable de la direction et de la coordination des efforts de santé au niveau international.
- **Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme** : Le Fonds mondial est un partenariat international qui finance des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

1.3.2. Les organisations nationales de santé

Ces organisations opèrent au niveau national et sont responsables de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau national. Ils supervisent également les activités des autres organisations de santé du pays. A titre d'exemple :

- **Ministères de la Santé** : Les ministères de la Santé sont responsables de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau national. Ils supervisent également les activités des autres organisations de santé du pays.
- **Instituts nationaux de la santé** : Les instituts nationaux de la santé mènent des recherches sur les causes et les traitements des maladies.
- **Organismes de réglementation des médicaments** : Les organismes de réglementation des médicaments sont responsables de l'approbation des médicaments et des dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché.

1.3.3. Les organisations locales de santé

Elles opèrent au niveau local et sont responsables de la prestation de services de santé aux populations locales. Elles peuvent être des organisations gouvernementales, non gouvernementales ou à but lucratif, comme :

- **Hôpitaux** : Les hôpitaux dispensent des soins médicaux aux patients hospitalisés et ambulatoires. Médecins généralistes hôpitaux de proximité établissements de santé spécialisés (CHU)
- **Cliniques** : Les cliniques dispensent des soins médicaux aux patients ambulatoires.
- **Centres de santé** : Les centres de santé dispensent une variété de soins de santé, y compris des soins médicaux, dentaires et de santé mentale.
- **Cabinets de médecins** : Les cabinets de médecins sont des endroits où les médecins dispensent des soins médicaux aux patients.

Au Maroc, selon le Décret n° 2-14-562 dans la section II « réseau hospitalier », article 27, le réseau hospitalier marocain est composé des établissements de santé suivants :

- Les hôpitaux préfectoraux et provinciaux,
- Les hôpitaux régionaux,
- Les formations hospitalières relevant des centres hospitaliers créés sous forme d'établissements publics,
- Les hôpitaux psychiatriques,
- Les centres régionaux d'oncologie,
- Les centres d'hémodialyse. (Décret n° 2-14-562, 2015)

2. Méthodologie de recherche

Afin de cerner l'importance des pratiques de la Responsabilité Sociale des Organisations (RSO) dans le contexte du système sanitaire marocain, nous avons réalisé une revue de portée ou "Scoping Review". Cette méthodologie rigoureuse s'avère particulièrement pertinente pour explorer de larges corpus scientifiques et répondre à des problématiques concrètes et contextualisées. Contrairement aux approches traditionnelles de revue de littérature (ex : narrative), la revue de portée se focalise sur des questions pratiques et spécifiques à l'environnement étudié (Ahmad et al., 2022).

2.1. Sélection de la base de données

Au total, 5 bases de données bibliographiques ont été présélectionnées pour une recherche étendue :

- Google Scholar
- Scopus
- Web of Science
- JSTOR
- Springer

Ces bases de données ont été choisies en raison de leur crédibilité, du volume d'informations qu'elles stockent et pour leur portée et leur niveau de rigueur scientifique, ce qui garantit la qualité souhaitée en termes de collecte et d'assemblage d'articles scientifiques. Nous avons commencé notre recherche par une recherche documentaire pour identifier la littérature académique en langues française et anglaise, évaluée par des pairs, et pertinente pour notre question de recherche.

Conformément aux meilleures pratiques et aux procédures utilisées dans d'autres articles de synthèse publiés, nous avons recherché dans la base de données Scopus et Web of Science, cependant un seul article a été trouvé sur Scopus traitant de la RSE dans les organisations de santé au Maroc. Nous avons largement exploité pour les recherches universitaires marocaines, la base de données Google Scholar, considérée comme la source la plus complète d'articles traitant le contexte marocain. De plus, nous avons utilisé JSTOR et Springer pour assurer l'inclusion de tous les articles examinant la responsabilité sociale des organisations de santé marocaines, toutefois aucun article n'a été retenu. Google Scholar a donc été utilisée comme la base de données principale pour notre revue.

2.2. Termes de recherche

Pour une recherche efficace, nous avons recherché tous les synonymes possibles des mots-clés. Nous avons saisi les termes de recherche en français et en anglais et combinés via des opérateurs booléens tels que AND/OR, ET/OU. Les recherches initiales n'ont fait aucune distinction en termes de délai de publication, de conception de la recherche (recherche qualitative/quantitative, recherche primaire/ secondaire), de critères d'évaluation par les pairs (essai ou mémoire ou article universitaire). Par la suite, les critères d'inclusion et d'exclusion ont contribué à améliorer la sensibilité et la précision des recherches.

Les termes de recherche ont été identifiés dans le titre, les mots-clés et les résumés des articles publiés dans les bases de données sélectionnées. En effet, les mots-clés liés à la

RSE qui ont été utilisés pour notre recherche documentaire comprenaient "Responsabilité Sociale des entreprises", "Responsabilité sociale des organisations", "Responsabilité sociétale", "RSE" et "RSO". Les mots-clés relatifs aux organisations de santé étaient "Organisation de santé au Maroc", "Hôpital", "Clinique", "Laboratoire d'analyses médicales", "Entreprises pharmaceutiques" et "Secteur de la santé".

Afin d'inclure des articles en langue anglaise, cette recherche par mot-clé a également identifié les articles contenant "Corporate Social Responsibility", "Social Responsibility", "CSR", AND "Health Organisation" OR "Hospital" OR "Moroccan Health Sector".

Pour identifier les articles qui traitent des pratiques de la responsabilité sociale des organisations de santé sans indiquer explicitement qu'elles sont des pratiques RSE, nous avons ajouté des termes de recherches supplémentaires à savoir : "Parties prenantes", "performance", "Stakeholders". Chose qui a permis d'ajouter six articles à la base de données(Figure 2).

Figure 2. Les termes et expressions utilisées dans le processus de recherche

Source. Développé par les auteurs

Cette recherche initiale a donné 25 articles et a été complétée par des recherches supplémentaires sur Google.

2.3. Critères d'inclusion et d'exclusion

Nous avons utilisé quatre critères d'inclusion différents :

- Les études doivent se concentrer sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les organisations de santé.

- Les études publiées concernent le contexte marocain, particulièrement les organisations de santé.
- Les études doivent être publiées en langue française ou anglaise.

Au final, nous avons pu retenir pour notre étude un nombre total de 20 articles comme le montre la figure 3.

Figure 3. Organigramme du processus de sélection des articles

Source. Développé par les auteurs

Les 20 articles retenus pour notre étude ont été examinés et analysés en profondeur pour répondre à notre problématique de recherche. L'utilisation de Microsoft Excel nous a permis de visualiser nos données en graphes et de mener une analyse descriptive des études menées sur la responsabilité sociale des organisations de santé marocaines, notamment les méthodologies adoptées par les chercheurs, les théories utilisées, les journaux intéressés par ce sujet...etc. Par la suite, nous avons effectué une analyse de contenu afin de distinguer et analyser les principaux courants de recherche, en rendant compte directement des résultats des études menés dans ce sens.

3. Résultats et discussion

3.1. Analyse descriptive

Les résultats prouvent la carence et l'insuffisance des études sur la RSE dans les organisations de santé au Maroc. Comme le montre clairement la figure 4, nous n'avons pu identifier que 20 articles dans notre revue de littérature.

Figure 4. Nombre d'articles publiés par année sur la RSE dans les organisations de santé au Maroc

Source. Résultat de l'analyse

La figure 3 montre que l'année de publication de tous les articles sélectionnés pour notre Scoping Review se situe entre 2016 et 2023. Au cours des deux années 2020-2021, une période marquée par la pandémie de Covid-19, le sujet de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a connu une évolution significative. Comme l'illustre la figure 4, une tendance générale à la hausse est observée et montre l'attention croissante portée par les chercheurs au sujet de la RSE dans les organisations de santé au Maroc.

Sur la base des articles sélectionnés dans les bases de données, nous avons jugé utile de représenter la répartition des articles par journaux sélectionnés.

La majorité des articles sont publiés dans « International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics (IJAFAM) » (4 articles), « Revue Française d'Economie et de Gestion » (2 articles), « Revue D'Etudes en Management et Finance

d'Organisation » (2 articles), « European Scientific Journal » (2 articles), toutes les revues restantes (1 article par journal), comme le montre la figure 5.

Figure 5. Nombre d'articles publiés par Journal

Source : Résultat de l'analyse

Nous pouvons constater que les articles sélectionnés dans notre scoping Review sont publiés dans diverses revues multidisciplinaires et actes de conférences, ce qui révèle la pertinence et l'étendue de ce sujet dans différents domaines.

Pour ce qui est de la méthodologie de recherche des études menées sur la RSE dans les organisations de santé au Maroc, nous avons pu observer que la plupart des articles publiés ont adopté approche empirique sous forme d'une étude qualitative (35%) et d'une étude quantitative (30%), le reste des articles ont utilisé une analyse documentaire et des revues de littérature (25%), à l'exception de deux articles publiés utilisant une méthode mixte qualitative et quantitative (figure 6).

Figure 6. Méthodologies de recherche dans les articles étudiés

Source : Résultat de l'analyse

La figure 7 ci-suit montre la place de la responsabilité sociale des entreprises dans les articles étudiés.

Figure 7. Place de la RSE dans les articles étudiés

Source : Résultat de l'analyse

Ainsi, seulement 4 articles ont traité précisément le concept de la responsabilité sociale des entreprises dans les organisations de santé, tandis que 80% des articles ont discuté

des pratiques de la RSE sans mentionner cette dernière. Cependant, il nous est apparu intéressant d'étudier ces articles également pour analyser les principes RSE pratiqués dans les organisations de santé au Maroc.

3.2. Analyse du contenu

Notre analyse fait ressortir plusieurs conclusions notables dont l'interprétation s'avère riche d'enseignements. Nous commençons par les secteurs et les organisations de santé les plus traités en matière de RSE. La figure 8 présente graphiquement les organisations de santé marocaine étudiées dans les articles analysés et le nombre d'articles qui ont étudié le même secteur.

Figure 8. Secteurs et Organisations de santé étudiées

Source : Résultat de l'analyse

Le cadre conceptuel a établi la diversité des types d'organisations de santé. Or, notre revue révèle que seulement sept d'entre elles ont été étudiées dans les articles sélectionnés. La plupart des articles ont étudié la RSE dans les « Centres hospitaliers universitaires (CHU) » et dans les « Hôpitaux publics ». Pour les « Laboratoires des analyses médicales », « Facultés de médecine » et le secteur de « L'infirmierie », ils ont été étudiés dans trois articles.

Par ailleurs, l'examen des articles sélectionnés a permis de mettre en lumière les différentes parties prenantes des organisations de santé interviewées ou questionnées dans leurs études qualitatives et quantitatives, utilisant des techniques d'entretien et de questionnaire. Comme le montre la figure 9, la partie prenante la plus étudiée est le

personnel administratif (5 articles), suivi par les infirmières (4 articles). Cependant, nous constatons une faible représentation des médecins et patients, qui sont pourtant des acteurs clés et piliers du système de santé (1 article chacun).

Figure 9. Les Parties Prenantes étudiées dans les articles de notre scoping review

Source. Résultat de l'analyse

La répartition géographique des articles sélectionnés est un facteur important à prendre en compte lors de l'analyse des résultats de la recherche. D'après la figure 10, nous pouvons observer que la répartition géographique des articles sélectionnés est inégale. En effet, la majorité des articles objet de notre scoping review s'est intéressée à la région de Casablanca-Settat, suivie par les régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Fès-Meknès. Les régions de l'Oriental et de Marrakech-Safi sont moins représentées. Il est important de noter que la région de Souss Massa et les autres régions du sud ne comptent aucun article scientifique sur notre sujet à savoir la RSE dans les organisations de santé.

Figure 10. Couverture géographique des articles de notre revue

Source. Résultat de l'analyse

Nous pouvons expliquer cette répartition inégale par la concentration de la population, des institutions de recherche et des grands hôpitaux régionaux et universitaires (CHU) dans certaines régions plutôt que d'autres. Les Hôpitaux étudiés dans les articles de notre revue sont : CH Ibn Sina Rabat, Hôpital Sheikh Zayed Rabat, Centre Régional d'Oncologie Meknès, CHU Mohammed VI Tanger, CH Ibn-Rochd Casablanca, CH Mohammed VI Marrakech, CH Hassan II Fès et CHU Mohamed VI Oujda.

Par ailleurs, les articles retenus dans notre étude sont riches en termes de modèles et théories. Cependant, et comme nous l'avons préalablement constaté dans l'analyse descriptive, uniquement quatre articles ont étudié précisément le concept « **Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)** » dans les organisations de santé au Maroc.

Le premier article traitant de la responsabilité sociale des entreprises dans les organisations de santé au Maroc est « La Communication Numérique Sur La RSO Dans Le Milieu Hospitalier » qui a été publié en 2017 par Jebari Bouchra. Cet article a analysé la communication en ligne de la responsabilité sociale dans les centres hospitaliers

marocains à travers leurs sites web et les médias sociaux. Le contenu de la communication relative à la RSE comprenait divers aspects tels que la responsabilité sociale, les politiques de ressources humaines et la cohésion sociale (Bouchra, 2017). L'utilisation de la communication numérique, y compris les sites web et les médias sociaux, a été considérée comme un moyen pratique d'aider les centres hospitaliers à être socialement responsables. L'auteur souligne la nécessité pour chaque centre hospitalier d'avoir son propre site web et une section spécifique dédiée à la RSE, afin d'offrir un meilleur accès et une meilleure navigation aux visiteurs.

Le deuxième article qui donne un aperçu de l'importance de la responsabilité sociale dans les organismes de soins de santé et qui est le seul article retenu à partir de Scopus traitant notre thème, est « Application of the Concepts of Social Responsibility, Sustainability, and Ethics to Healthcare Organizations » de Intissar Haddiya et Taha Janfi. Ce document traite l'intégration d'une approche de responsabilité sociale dans le secteur des soins de santé, en soulignant la nécessité de prendre en compte les questions sociales et environnementales, de rationaliser la consommation d'énergie, de gérer les déchets et les effluents, et de gérer judicieusement les ressources en eau (Haddiya et al., 2020). Il souligne l'importance d'intégrer des actions sociales et sociétales, telles que le respect des individus et la protection des patients vulnérables, afin de relever les défis de la responsabilité sociale dans les organisations publiques et privées. Le document mentionne également la perspective historique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et sa nature multidimensionnelle, qui est devenue inévitable et universelle et il met l'accent sur les exigences juridiques liées aux droits de l'homme, à la protection de l'environnement, à la compétitivité et à la bonne gouvernance, qui légitiment et conditionnent le succès des actions de RSE.

Un autre article sur la responsabilité sociale dans le système sanitaire de Hanane El Fathi « La responsabilité sociétale des organisations de santé : Un outil de management public réfléchi », met l'accent sur la responsabilité des institutions, telles que les écoles de médecine, pour répondre aux besoins de santé de la population et prendre en compte les facteurs sociaux dans leurs processus de prise de décision. Le concept de responsabilité sociale dans le domaine de la santé est relativement nouveau et nécessite une définition et une justification claires pour guider les changements dans la gouvernance des facultés de médecine. Il est considéré comme une perspective prometteuse pour améliorer les

résultats globaux en matière de santé et s'attaquer aux déterminants sociaux plus larges de la santé (Hanane & Benabdelhadi Abdelhay, 2020).

Le dernier article, intitulé « Pandémie COVID-19 et responsabilité sociale des étudiants en médecine en formation : quelles leçons pour l'avenir ? (Cas de la Faculté de médecine de Marrakech) » de Majda SEBBANI et Adil MANSOURI, et qui mentionne directement la RSE, met en évidence l'importance de l'implication des étudiants en médecine dans la réponse aux besoins de la société et l'anticipation de leur rôle dans la réponse aux menaces sanitaires. Cet article vise à examiner les expériences et les perceptions des étudiants en médecine pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que les initiatives socialement responsables qu'ils ont été entreprises. Les résultats de l'étude ont été utilisés pour alimenter les discussions et les actions concernant le développement des compétences en matière de responsabilité sociale chez les futurs professionnels de la santé (Sebbani et al., 2020).

En outre, comme mentionné dans le cadre conceptuel, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'articule autour de plusieurs théories et concepts fondamentaux. La figure 11 montre que la théorie la plus mobilisée par les articles est la **théorie des parties prenantes**, suivie par la performance hospitalière alliée à l'éthique, la motivation du personnel, la satisfaction des clients, la qualité des soins...etc. D'autres méthodes quantitatives ont été abordées, à savoir la méthode des coûts cachés, la gestion des déchets, la gestion des risques et le contrôle de gestion.

Figure 11. Concepts et théories mobilisés dans les articles étudiés

Source. Résultat de l'analyse

Par ailleurs, les 16 articles qui n'ont pas abordé explicitement la RSE, ont plutôt étudié la performance liée à la RSE dans la mesure où les déterminants sociaux sont parmi les facteurs clés de succès et de performance et consistent en l'implication des parties prenantes, le leadership transformationnel et la qualité de vie au travail (Senhaji & Fikri, 2023). L'éthique a été abordée comme un levier stratégique (MDARBI & RAOUI, 2021) pour améliorer la performance des organisations médicales en soulignant l'importance des dimensions éthiques qui s'inscrivent dans les principes RSE. Plusieurs auteurs (Frichi et al., 2019; Zenjari, 2016) ont souligné l'importance d'une vision partagée entre les acteurs internes et d'un consensus autour des performances de l'hôpital pour améliorer la performance globale. La méthode des coûts cachés et l'adoption du contrôle de gestion dans les hôpitaux marocains ont été présentées comme des outils modernes de pilotage de la performance (Mohamed & Saad, 2017; Siham & Sanae, 2020). D'autres pratiques ont été évoquées qui peuvent être considérées comme relevant de la RSE, même si elles ne sont pas désignées comme telles, comme la logistique médicale et son impact sur la qualité des soins et la satisfaction des patients (Frichi et al., 2020) ou encore la gestion des risques dans le secteur de la santé, en particulier dans les

laboratoires d'analyses médicales (Omari & Benhrimida, 2023). Certains auteurs ont également mentionné le recrutement et l'impact des pratiques RH sur la motivation permanente et la mobilisation du personnel hospitalier (Alahiane et al., 2022; Belrhiti et al., 2021; FARAH, 2021; Frichi et al., 2019), il s'agit notamment d'un volet où la RSE est concernée.

L'analyse de ces articles a montré que la performance des hôpitaux dépend de multiples facteurs comme la vision partagée, les méthodes de gestion modernes, l'éthique, la logistique médicale, la gestion des risques, les ressources humaines et le leadership (figure 12). Néanmoins, l'implication des parties prenantes demeure le facteur le plus important.

Figure 12. Résumé de l'analyse descriptive du contenu

Source. Résultat de l'analyse

Conclusion

Dans un monde en constante évolution, où les défis sociaux et environnementaux se multiplient, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) s'est imposée comme une nécessité absolue pour une sphère économique plus responsable et durable. Si la recherche sur la RSE dans le secteur de la santé a connu un essor ces dernières années, le contexte marocain souffre encore d'un manque d'études ciblées sur ce sujet.

Notre Scoping Review, mené sur des recherches antérieures sur la responsabilité sociale dans les organisations de santé au Maroc, a révélé plusieurs constats significatifs.

Nous avons tout d'abord montré une carence et une insuffisance des études sur la RSE dans ce secteur. Cette observation souligne la nécessité d'une recherche plus approfondie dans ce domaine, pour mieux comprendre et développer les pratiques de RSE au sein des organisations de santé marocaines. Notre scoping review a également révélé une inégalité en matière de couverture géographique des recherches effectuées sur ce sujet. En effet, certaines régions, comme l'Oriental et le Sud du Maroc, sont sous-représentées ou totalement absentes dans les recherches existantes.

Par ailleurs, notre étude montre que seulement certains types d'organisations ont été explorés, avec une concentration principale sur les Centres hospitaliers universitaires (CHU) et les hôpitaux publics. Cela suggère une perspective limitée dans les recherches actuelles, et la nécessité d'étendre les études à d'autres types d'organisations de santé, notamment les cliniques privées, pour une compréhension plus globale des pratiques de RSE dans le secteur de la santé au Maroc.

Face à ces constatations, il est clair que le développement de la RSE dans les organisations de santé au Maroc est un champ de recherche prometteur mais encore peu exploité. Pour avancer, des efforts accrus sont nécessaires pour mener des recherches plus approfondies et plus diversifiées, couvrant un éventail plus large d'organisations de santé et utilisant une variété de méthodologies. Cela permettrait d'obtenir une image plus complète et représentative des pratiques de RSE dans le secteur de la santé au Maroc, et d'identifier des pistes pour leur amélioration et leur intégration effective.

Bibliographie

- Ahmad, N., Harun, A., Khizar, H. M. U., Khalid, J., & Khan, S. (2022). Drivers and barriers of travel behaviors during and post COVID-19 pandemic : A systematic literature review and future agenda. *Journal of Tourism Futures*. <https://doi.org/10.1108/JTF-01-2022-0023>
- Alahiane, L., Zaam, Y., Abouqal, R., & Belayachi, J. (2022). *Health-related quality of life of nurses in university hospitals in Morocco : Cross-Sectional Observational Study*.
- Alizadeh, A. (2022). The Drivers and Barriers of Corporate Social Responsibility : A Comparison of the MENA Region and Western Countries. *Sustainability*, 14(2), 909. <https://doi.org/10.3390/su14020909>
- Alonso-Nuez, M.-J., Cañete-Lairla, M.-Á., García-Madurga, M.-Á., Gil-Lacruz, A.-I., Gil-Lacruz, M., Rosell-Martínez, J., & Saz-Gil, I. (2022). Corporate social responsibility and workplace health promotion : A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13, 1011879. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1011879>
- Angele-Halgand, N., & Garrot, T. (2013). *Réconcilier performance et valeurs à l'hôpital : Une approche par les biens communs*.
- Belrhiti, Z., Van Belle, S., & Criel, B. (2021). How medical dominance and interprofessional conflicts undermine patient-centred care in hospitals : Historical analysis and multiple embedded case study in Morocco. *BMJ Global Health*, 6(7), e006140. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006140>
- BENBAHA, S. (2021). *Covid Le management de crise, force obligée face à la pandémie de Covid-1.pdf*.
- Bouchra, J. (2017). La Communication Numérique Sur La RSO Dans Le Milieu Hospitalier. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(8), 134. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n8p134>
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society*. <https://www.researchgate.net/publication/282441223>
- Carroll, A. B. (2008). *A History of Corporate Social Responsibility : Concepts and Practices*. <https://www.researchgate.net/publication/282746355>

- FARAH, S. (2021). *MOBILISATION ET MOTIVATION DU PERSONNEL CAS DES PRATIQUES GRH DANS LE SECTEUR HOSPITALIER MAROCAIN.pdf*.
- Frichi, Jawab, & Boutahari. (2019). The Mixed-Method 5W2D Approach for Health System Stakeholders Analysis in Quality of Care : An Application to the Moroccan Context. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(16), 2899. <https://doi.org/10.3390/ijerph16162899>
- Frichi, Y., Jawab, F., & Boutahari, S. (2020). Modeling the impact of hospital logistics on quality of care and patient satisfaction: Results of a survey in three public healthcare facilities in Fez, Morocco. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 13(2), 296. <https://doi.org/10.3926/jiem.3143>
- Haddiya, I. (2023). *La responsabilité sociale en santé : Quelle application en Afrique ?*
- Haddiya, I., Janfi, T., & Guedira, M. (2020). Application of the Concepts of Social Responsibility, Sustainability, and Ethics to Healthcare Organizations. *Risk Management and Healthcare Policy*, Volume 13, 1029-1033. <https://doi.org/10.2147/RMHPS258984>
- Hanane, E. F. & Benabdelhadi Abdelhay. (2020). *La responsabilité sociétale des organisations de santé: Un outil de management public réfléchi*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4027780>
- Ifis-interactive. (2010). *L'organisation générale du système de santé en France*. <https://ifis-interactive.ifis.fr/>, consulté le 19/02/2024
- Ivana, R. (2007). Responsabilité sociale des entreprises le développement d'un cadre européen. *Mémoire à L'INSTITUT EUROPEEN DE L'UNIVERSITE DE GENEVE*.
- Macassa, G. (2023). Integrated corporate social responsibility and human resources management for stakeholders health promotion. *South Eastern European Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.56801/seejph.vi.148>
- MDARBI, S., & RAOUI, S. (2021). *L'éthique, un levier stratégique pour l'amélioration de la performance des organisations Médicales*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5117705>
- Mohamed, B., & Saad, A. (2017). L'adoption du Contrôle de Gestion à l'Hôpital Marocain : Explication par l'approche PLS. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(4), 167. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n4p167>

- Omari, M., & Benhrimida, M. (2023). *Management des risques dans le secteur de la santé : Cas d'un laboratoire d'analyses médicales au Maroc*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7810865>
- Rouhana, R. (2008). *L'évolution du design des systèmes de pilotage de la performance dans les hôpitaux une quête permanente de l'efficiences organisationnelle.pdf*.
- Safaa, F. (2021). *La contribution de l'audit social à la motivation du personnel hospitalier : Cas de cinq CHU Marocains*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4474522>
- Sebbani, M., Mansouri, A., Soussi, S., Alami Idrissi, A., Thalal, R., Safadi, S., Jourani, Y., Adarmouch, L., & Amine, M. (2020). Pandémie COVID-19 et responsabilité sociale des étudiants en médecine en formation : Quelles leçons pour l'avenir ? (Cas de la Faculté de médecine de Marrakech). *Pédagogie Médicale*, 21(4), 233-235. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020047>
- Senhaji, Z., & Fikri, K. (2023). Construction of a multidimensional performance model based on the perceptions of hospital stakeholders. *SHS Web of Conferences*, 175, 01053. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317501053>
- Siham, K., & Sanae, L. (s. d.). *La méthode des coûts cachés : Un outil moderne de pilotage de la performance pour les organisations hospitalières. 4*.
- Siham, K., & Sanae, L. (2020). *La méthode des coûts cachés : Un outil moderne de pilotage de la performance pour les organisations hospitalières. 4*.
- Siniora, D. (2017). *Corporate Social Responsibility in the Health Care Sector*.
- Youness, F., Fouad, J., & Said, B. (2019). *Identification of health system stakeholders in Morocco*.
- Zenjari, A. (2016). *LA PERFORMANCE HOSPITALIERE : QUELLE REPRESENTATION PAR LES ACTEURS INTERNES? « CAS DES HOPITAUX PUBLICS DE LA REGION MARRAKECH »*.
- Zenjari, A. (2017). *LA PERFORMANCE HOSPITALIÈRE : LA MISE À L'ÉPREUVE DES RELATIONS ENTRE SES DIMENSIONS, «CAS DES HÔPITAUX PUBLICS DE LA RÉGION MARRAKECH, MAROC »*.
- Zineb, S., & Khalid, F. (s. d.). *Les conditions d'une meilleure appropriation d'un modèle de performance construit dans le contexte hospitalier marocain – une investigation empirique pour l'identification des facteurs clés de succès. 4*.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1995). *Accounting for the environment*. London: Paul Chapman Publishing.

- Deegan, C., & Gordon, B. (1996). A framework for social disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(3), 273-292.
- Choi, F. D. (1999). A review of the theories of corporate social responsibility. *Asia Pacific Journal of Management*, 16(3), 531-558.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Salazar, J. X., & Husted, B. W. (2008). Agency theory and corporate social responsibility. *Business & Society*, 47(1), 103-127.
- Suchman, M. C. (1995). Legitimacy in organizational theory. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- Garriga, E., & Mele, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. *Journal of Business Ethics*, 53(1), 51-71

Annexe 1 : Caractéristiques descriptives des articles extraits pour analyse systématique

Année	Auteurs	Titre	Méthodologie	Échantillon	Théories / Concepts	Secteur / Organisation	Résultats
2016	Amine Zenjari, M. Sabar, O. El Amili	La performance hospitalière : quelle représentation par les acteurs internes ? Cas des hôpitaux publics de la région Marrakech (Zenjari, 2016)	Quantitative	Questionnaire 302 réponses	Balanced Scorecard pour évaluer la performance organisationnelle	Hôpitaux publics Marrakech	L'importance de parvenir à un consensus sur la performance des hôpitaux, ce qui implique d'ouvrir le débat, d'initier des échanges et d'amener toutes les parties prenantes à y adhérer.
2017	Amine Zenjari, M. Sabar, O. El Amili	La performance hospitalière : la mise à l'épreuve des relations entre ses dimensions, « cas des hôpitaux publics de la région Marrakech, Maroc » (Zenjari, 2017)	Quantitative	Questionnaire avec les PP : prestataires de soins de santé, administrateurs et membres du personnel	Modèle théorique proposé par Sicotte et al. (1998), théorie de l'action sociale de Parsons (1951)	Hôpitaux publics Marrakech	La mise en œuvre d'instruments nationaux visant à améliorer les performances des hôpitaux n'a pas conduit à une convergence d'opinions entre les parties prenantes (PP).
2017	Jebari Bouchra	La Communication Numérique Sur La RSO Dans Le Milieu Hospitalier (Bouchra, 2017)	Qualitative	Sites Web et des réseaux sociaux des cinq centres hospitaliers existants au Maroc	Théories de la RSE, sites Web et de réseaux sociaux comme outils de communication	Centre hospitalier marocain	Opter pour la communication numérique via des sites Web et des réseaux sociaux peut être un moyen utile et pratique d'aider les centres hospitaliers à être socialement responsables.
2017	Boussetta Mohamed, Alami Saad,	L'adoption du Contrôle de Gestion à l'Hôpital Marocain : Explication par l'approche PLS (Mohamed & Saad, 2017)	Quantitative	Questionnaire 52 hôpitaux Marocains	Théories liées à l'adoption du contrôle de gestion : théorie de la contingence, de la planification stratégique, de la complexité organisationnelle	Hôpitaux Marocains	Seulement 56% des hôpitaux possèdent un système de contrôle de gestion, ce dernier est supplanté par d'autres techniques de gestion (les tableaux de bord).

Annexe 1 : Caractéristiques descriptives des articles extraits pour analyse systématique

Année	Auteurs	Titre	Méthodologie	Échantillon	Théories / Concepts	Secteur / Organisation	Résultats
2019	Frichi Youness Jawab Fouad Boutahari Said	Identification of health system stakeholders in Morocco (Youness et al., 2019)	Revue de la littérature	-	Stakeholder theory, health system stakeholders	Système sanitaire au Maroc	Le document fournit une carte des principales catégories de parties prenantes avec les acteurs qu'elles incluent.
2019	Frichi Youness Jawab Fouad Boutahari Said	The Mixed-Method 5W2D Approach for Health System Stakeholders Analysis in Quality of Care: An Application to the Moroccan Context (Frichi et al., 2019)	Revue de la littérature	-	Quality of Care (QC), Stakeholder Theory, health system stakeholders (HSS)	Système sanitaire au Maroc	L'article propose une approche 5W2D à méthodes mixtes pour identifier et hiérarchiser les parties prenantes du système de santé (HSS) en matière de qualité des soins (QC) et analyser leurs interrelations.
2020	Intissar Haddiya Taha Janfi Mohamed Guedira	Application of the Concepts of Social Responsibility, Sustainability, and Ethics to Healthcare Organizations (Haddiya et al., 2020)	Revue de la littérature	-	CSR, Sustainability and Ethics	Établissements de santé	La nécessité pour les organisations de soins de santé de prendre en compte la durabilité dans leurs pratiques, telles que la gestion des déchets, l'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie, et la transparence dans les pratiques de la chaîne d'approvisionnement.
2020	Hanane El fathi, Abdelhay Benabdelhadi	La responsabilité sociétale des organisations de santé : Un outil de management public réfléchi (Hanane & Benabdelhadi Abdelhay, 2020)	Revue de la littérature	-	La théorie des parties prenantes / La théorie du contrat entreprise-société / La théorie néo-institutionnelle / La théorie des ressources	Secteur de la santé	RSO est un outil de management public réfléchi pour les organisations de santé, et qu'elle peut aider à répondre aux défis environnementaux et sociaux auxquels sont confrontées les organisations de santé.

Annexe 1 : Caractéristiques descriptives des articles extraits pour analyse systématique

Année	Auteurs	Titre	Méthodologie	Échantillon	Théories / Concepts	Secteur / Organisation	Résultats
2020	KINANI Siham, LADRAOUI Sanae	La méthode des coûts cachés : un outil moderne de pilotage de la performance pour les organisations hospitalières (Siham & Sanae, s. d.)	Revue de la littérature	-	Fondements théoriques de la méthode des coûts cachés de Savall et Zardet	Organisations hospitalières	La méthode des coûts cachés permet d'identifier les dysfonctionnements non détectés par les systèmes d'information classiques, la méthode permet de recycler les coûts cachés en performances mesurables.
2020	Youness Frichi, Fouad Jawab, Said Boutahari	Modeling the Impact of Hospital Logistics on Quality of Care and Patient Satisfaction: Results of a Survey in Three Public Healthcare Facilities in Fez – Morocco (Frichi et al., 2020)	Quantitative	Questionnaire : 384 patients hospitalisés dans trois établissements de santé publics de Fès-Maroc.	quality of care (QC), patient satisfaction (PS), Hospital Logistics and its Interaction with QC and PS	Établissements de santé publics	Les responsables des hôpitaux et les parties prenantes du système de santé devraient accorder une attention particulière aux activités logistiques des hôpitaux, notamment à l'accessibilité physique, afin d'améliorer la qualité des soins et la satisfaction des patients.
2021	Zakaria Belrhiti, Sara Van Belle, Bart Criel	How medical dominance and interprofessional conflicts undermine patient-centred care in hospitals: historical analysis and multiple embedded case study in Morocco (Belrhiti et al., 2021)	Qualitative	68 entretiens, avec des médecins, infirmières, administrateurs dans 4 hôpitaux marocains.	Théories issues de la sociologie organisationnelle des professions, concept d'« ordre négocié » introduit par Strauss	Secteur de la santé	La prédominance des médecins spécialistes occupant le sommet de la pyramide de la hiérarchie professionnelle a été confirmée. L'ordre stratifié des professions de soins crée des frontières professionnelles hiérarchiques dans les hôpitaux marocains, ce qui entraîne un cloisonnement.
2021	Said MDARBI, Soumaya RAOUI	L'éthique, un levier stratégique pour l'amélioration de la performance des organisations Médicales (MDARBI & RAOUI, 2021)	Qualitative	Approche hypothético-déductive	La performance éthique, méthodologie hypothético-déductive du clinicien	Organisation médicale	L'éthique joue un rôle crucial dans le management des organisations médicales et peut contribuer à l'amélioration de leur performance.

Annexe 1 : Caractéristiques descriptives des articles extraits pour analyse systématique

Année	Auteurs	Titre	Méthodologie	Échantillon	Théories / Concepts	Secteur / Organisation	Résultats
2021	Majda SEBBANI, Adil MANSOURI, Salma SOUSSI	Pandémie COVID-19 et responsabilité sociale des étudiants en médecine en formation : quelles leçons pour l'avenir ? (Sebbani et al., 2020)	Qualitative	Observations auprès d'étudiants en médecine de Marrakech	-	Faculté de médecine	La pandémie a été une occasion d'examiner comment la faculté et les étudiants peuvent répondre aux besoins de la société et anticiper les rôles à jouer face aux menaces sanitaires.
2021	Farah Safaa	Mobilisation et motivation du personnel : Cas des pratiques GRH dans le secteur hospitalier marocain (FARAH, 2021)	Qualitative et quantitative	Entretiens : 40 avec 5 CHUs / questionnaire avec 78 personnes du corps administratif	Théories de la motivation : Maslow, Herzberg et Alderfer	Secteur hospitalier	L'amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines est essentielle pour améliorer la motivation du personnel / la rémunération, la formation, le climat social et la GPEC impactent significativement la motivation et la mobilisation du personnel hospitalier.
2021	Sara BENBAHA et Mohamed GUEDIRA	Le management de crise, force obligée face à la pandémie de Covid19 (BENBAHA, 2021)	Quantitative	Questionnaire : 452 cadres de Santé de différents hôpitaux universitaires	Gestion de crise / concept d' « intelligence de situation » / La qualité de vie au travail	Secteur hospitalier : maternité du CHU Marrakech	Les conditions de travail à l'hôpital ne semblent pas être les meilleures, et une intervention dans ce domaine est souhaitable.
2021	Safaa Farah	La contribution de l'audit social à la motivation du personnel hospitalier : Cas de cinq CHU marocains (Safaa, 2021)	Qualitative et quantitative	5 CHU marocains / 20 entretiens / questionnaire 78 personnes	Théories et modèles de la relation entre l'audit social	Secteur hospitalier au Maroc (CHU)	L'audit social peut contribuer à identifier et à résoudre les problèmes de gestion des ressources humaines dans les CHU marocains, ce qui peut améliorer la motivation du personnel/ l'importance de la communication et de la transparence dans le processus d'audit social pour garantir son efficacité.

Annexe 1 : Caractéristiques descriptives des articles extraits pour analyse systématique

Année	Auteurs	Titre	Méthodologie	Échantillon	Théories / Concepts	Secteur / Organisation	Résultats
2022	Latifa Alahiane, Youssef Zaam, Redouane Abouqal, Jihane Belayachi	Health-related quality of life of nurses in university hospitals in Morocco: Cross-Sectional Observational Study (Alahiane et al., 2022)	Quantitative	Questionnaire 223 infirmières dans les hôpitaux universitaires du Maroc	Concept de qualité de vie	Infirmierie	La qualité de vie des infirmières des hôpitaux universitaires, à la fois physique et mentale, est inférieure à la moyenne. L'intention de quitter l'hôpital est étroitement liée à la santé physique et mentale.
2023	Mohamed OMARI, Mohamed BENHRIMI DA	Management des risques dans le secteur de la santé : Cas d'un laboratoire d'analyses médicales au Maroc (Omari & Benhrimida, 2023)	Qualitative	Entretien avec 64 personnes du personnel service du laboratoire d'un centre hospitalier	Modèle développé par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour la gestion des risques	Laboratoire des analyses médicales	La mise en œuvre d'une approche de gestion des risques dans un laboratoire d'analyses médicales est un processus complexe qui nécessite une approche globale et intégrée. L'implication de toutes les parties prenantes du laboratoire est cruciale pour la réussite de la mise en œuvre du plan de gestion des risques.
2023	Zineb SENHAJL, Khalid FIKRI	Construction of a multidimensional performance model based on the perceptions of hospital stakeholders (Senhaji & Fikri, 2023)	Qualitative	Entretiens semi-structurés avec des parties prenantes internes et externes de l'hôpital "CHU Mohammed VI Oujda	hospital performance, Models for measuring hospital performance, Stakeholder theory at UHC	Secteur hospitalier au Maroc : Centre hospitalier universitaire (CHU)	L'article présente un modèle de performance multidimensionnel pour les centres hospitaliers universitaires marocains basé sur les perceptions des parties prenantes hospitalières.

Influence Sociale et acceptabilité de l'Intelligence Artificielle par les Experts Comptables : une analyse conceptuelle

AZIKI Abdellatif

Doctorant

Ecole nationale de commerce et de gestion d'AGADIR - Université IBN ZOHR
- Maroc

abdellatif.aziki1@gmail.com

FADILI Moulay Hachem

Enseignant Chercheur

Ecole nationale de commerce et de gestion d'AGADIR - Université IBN ZOHR
- Maroc

h.fadili@uiz.ac.ma

ILAHIANE Nawal

Doctorante

Ecole nationale de commerce et de gestion d'AGADIR - Université IBN ZOHR
- Maroc

nawal.ilahiane23@gmail.com

Résumé :

Dans un contexte de mutation technologique rapide, l'acceptation de l'intelligence artificielle (IA) par les experts comptables est un enjeu crucial. Cette recherche s'attache à explorer l'impact de l'influence sociale sur cette acceptabilité, en adoptant une approche théorique. À travers une analyse conceptuelle approfondie, nous avons examiné les principaux cadres théoriques de l'influence sociale pour comprendre comment les normes sociales, les interactions entre pairs et les pressions professionnelles influent sur les perceptions et les attitudes envers l'IA dans la profession comptable. En intégrant ces concepts dans notre cadre analytique, nous avons élaboré une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents à l'acceptation de l'IA. Bien que notre méthodologie soit principalement théorique, elle offre des perspectives essentielles pour comprendre les dynamiques sociales complexes qui sous-tendent l'acceptabilité de l'IA par les experts comptables.

Mots- clés : Mutation technologique, Acceptation de l'intelligence artificielle (IA), Influence sociale, Experts comptables.

Social Influence and Acceptability of Artificial Intelligence by Accounting Experts: A Conceptual Analysis

Abstract:

In a context of rapid technological mutation, the acceptance of artificial intelligence (AI) by accountants is a crucial issue. This research aims to explore the impact of social influence on this acceptance, adopting a theoretical approach. Through a thorough conceptual analysis, we have examined the main theoretical frameworks of social influence to understand how social norms, peer interactions, and professional pressures influence perceptions and attitudes towards AI in the accounting profession. By integrating these concepts into our analytical framework, we have developed a deep understanding of the underlying mechanisms of AI acceptance. Although our methodology is primarily theoretical, it offers essential perspectives for understanding the complex social dynamics that underlie AI acceptance by accountants.

Keywords: Technological mutation, Acceptance of artificial intelligence (AI), Social influence, Accountants.

Introduction

Dans un paysage professionnel en pleine mutation technologique, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) représente un défi majeur pour les experts comptables. L'acceptabilité de cette technologie émergente est essentielle pour comprendre l'évolution de la profession et les dynamiques sociales qui l'accompagnent. À l'instar de l'essor des technologies de l'information qui a façonné le monde moderne, l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) façonne le monde actuel aux multiples facettes en termes de processus de l'usage (Wang et al, 2021).

En général, l'acceptabilité est définie comme « un antagonisme avec le terme refus et signifie la décision positive d'utiliser une innovation » (B. Simon, 2001). Les décideurs doivent connaître les problèmes qui influencent la décision des utilisateurs d'utiliser un système particulier afin qu'ils puissent en tenir compte pendant la phase de développement (K., Mathieson, 1991). C'est la question

commune des praticiens et des chercheurs de savoir pourquoi les gens acceptent les nouvelles technologies.

Répondre à cette question peut les aider à améliorer les méthodes de conception, d'évaluation et de prévision (A. Dillon, M. Morris, 1996). Des modèles et des théories d'acceptabilité de la technologie ont été appliqués dans une grande variété de domaines pour comprendre et prédire le comportement des utilisateurs (Davis et al, 1989).

Lors de l'analyse des comportements des individus face aux nouvelles technologies, on ne peut pas négliger l'aspect social et son « influence importante sur le choix et la confiance à l'égard des nouvelles technologies (Davis et al. 1989). Cet aspect est largement discuté et vérifié par les théoriciens qui s'intéressent aux comportements d'adoption des nouvelles technologies comme dans le domaine des TIC.

Cette étude se concentre sur l'analyse de l'impact de l'influence sociale sur l'acceptabilité de l'intelligence artificielle par les experts comptables. La problématique centrale réside dans la compréhension des mécanismes sous-jacents qui influencent les perceptions et les attitudes des experts comptables envers l'IA, en mettant l'accent sur les normes sociales, les interactions entre pairs et les pressions professionnelles.

Notre recherche adopte une approche théorique, basée sur une analyse conceptuelle approfondie des cadres théoriques de l'influence sociale. Nous examinons comment ces cadres théoriques peuvent éclairer notre compréhension de l'acceptabilité de l'IA par les experts comptables. Nous intégrons également des éléments de recherche empirique pour étayer nos arguments théoriques.

1. Cadre théorique et revue de littérature

1.1. L'acceptabilité de l'Intelligence Artificielle

1.1.1. Définition de l'acceptabilité

Selon Bobillier Chaumon (2016), étudier l'acceptabilité d'une technologie sert à évaluer et/ou prédire les motivations et les conditions qui peuvent assurer l'acceptabilité d'une technologie par les futurs usagers. La question de l'acceptabilité des technologies a été traitée à travers trois approches

fondamentales, notamment, l'acceptabilité pratique et l'acceptabilité sociale (Nielsen 1994) ainsi que l'acceptabilité située (Sagnier et al., 2019).

En effet, l'acceptabilité pratique ou opératoire vise à assurer conformément à Brangier et al., (2010) la compatibilité ou l'harmonisation entre l'utilisateur, ses tâches et la technologie. Généralement, l'approche de Nielsen (1994) repose sur plusieurs critères comme la fiabilité, le coût total, l'utilité, l'utilisabilité et la compatibilité. Cette conception cherche à améliorer la qualité ergonomique d'une technologie et à optimiser les interactions ou les expériences entre les usagers et la technologie pour favoriser et promouvoir son adoption (Bobillier Chaumon, 2016 ; Sagnier et al., 2019). Cependant, le courant théorique de l'acceptabilité sociale regroupe deux catégories de modèles à savoir, ceux qui conçoivent l'acceptabilité en termes de satisfaction et ceux qui se basent sur la perception de la technologie par les usagers (Dubois et al., 2015).

L'acceptabilité en termes de satisfaction de l'utilisateur repose sur le principe que la satisfaction des usagers peut être assimilée à un gage du succès d'une technologie. C'est dans cette perspective que le modèle de succès de la technologie de DeLone et McLean (1992 ; 2003) a vu le jour. Ces derniers auteurs pensent que la satisfaction est une évaluation de la technologie à la base de l'expérience issue de l'utilisation (Ben Romdhane, 2013). Les modèles basés sur la perception de la technologie par les utilisateurs intègrent les cognitions sociales dans le processus d'acceptabilité des technologies. En effet, Davis (1989) a inventé un modèle qui s'inscrit entièrement dans cette logique à savoir le modèle d'acceptabilité des technologies (désormais TAM pour Technology Acceptance Model).

Ce modèle est considéré comme un prolongement de la théorie de l'action raisonnée de Fishbein et Ajzen (1975). Le modèle TAM repose sur un cadre théorique qui sert à étudier comment l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau service influent sur son acceptation. Autrement dit, le TAM stipule que les intentions d'utiliser une technologie dépendent de la facilité d'utilisation de celle-ci et des perceptions des usagers sur l'utilité. Lorsque le TAM a été initialement introduit par Davis (1989), il s'agissait d'une théorie expliquant l'acceptation des technologies. Depuis lors, il

a été utilisé dans divers domaines, y compris les nouvelles technologies et les services

(Venkatesh, 2006). Dans la même année, King et He (2006) confirment que c'est le modèle le plus utilisé par les recherches scientifiques pour évaluer l'acceptabilité des technologies. Dans le TAM, l'utilité perçue fait référence au niveau auquel l'utilisateur croit que l'utilisation de la technologie améliorera son rendement au travail, tandis que la facilité d'utilisation perçue renvoie au degré d'aisance estimé par l'utilisateur potentiel lors de l'utilisation de la technologie. Selon Davis (1989), ces deux facteurs sont considérés comme les principaux déterminants des attitudes des usagers, et par voie de conséquence influencent directement leurs intentions d'usage. Avec le progrès scientifique, ce modèle a connu deux importantes mutations à savoir, le TAM2 (Venkatesh et Davis, 2000) et le TAM3 (Venkatesh et Bala, 2008). Dans le TAM2, les deux chercheurs ont essayé d'intégrer des déterminants externes de l'utilité perçue à travers une étude longitudinale sur quatre organisations. Cependant, dans le TAM3 les auteurs ont testé huit modèles théoriques présentant le paradigme de l'acceptation technologique afin de retirer quatre déterminants de l'intention d'acceptation d'une technologie. Les déterminants en question sont respectivement : la performance attendue, l'effort attendu, l'influence sociale et les conditions facilitatrices.

Généralement, ces deux extensions du modèle TAM sont considérées comme un renforcement important pour les travaux de Davis (1989). Finalement, l'approche de l'acceptation située inventée par Bobillier-Chaumon et Dubois (2009) repose essentiellement sur le principe de contextualisation, qui vise l'analyse des apports et la détermination des limites d'une technologie dans son contexte d'usage. Cette approche sert à déterminer l'intérêt d'une technologie sans la détacher des spécificités des projets des usagers.

1.1.2. Facteurs d'influence de l'acceptabilité de l'IA

En 2003, Venkatesh a entrepris une étude à long terme pour explorer huit cadres théoriques concernant l'adoption des technologies. Cette recherche s'est penchée sur le MAT (Davis 1989), la théorie de la diffusion des innovations (Rogers 1962), la TAR (Ajzen et Fishbein, 1975), le modèle de la motivation (Davis 1992), la

TCP (Ajzen 1991), la combinaison du MAT et de la TCP (Taylor et Todd 1995), le modèle d'utilisation de l'ordinateur personnel (MPCU) et la théorie cognitive sociale (Bandura 1989, Compeau et Higgins 1995).

Dans son étude, Venkatesh a recueilli des données à trois reprises : pendant, un mois après, et trois mois après l'introduction de la nouvelle technologie. Cela a permis d'identifier quatre facteurs influençant l'intention d'adopter ladite technologie : les attentes de performance, les attentes d'effort, l'influence sociale et les conditions favorables.

Les attentes de performance reflètent les avantages qu'un utilisateur anticipe en utilisant la technologie. Ce facteur trouve ses racines dans l'idée d'utilité perçue introduite par le TAM. Les attentes d'effort, quant à elles, correspondent à la facilité d'utilisation perçue dans le TAM, en désignant l'effort que l'utilisateur doit fournir dans son utilisation quotidienne de la technologie.

L'influence sociale traduit le rôle de l'environnement dans les choix de l'utilisateur. En d'autres termes, c'est la conviction que les autres soutiendront l'utilisateur dans sa décision d'adopter la technologie, rappelant ainsi le concept de normes subjectives introduit pour la première fois par la théorie de l'action raisonnée.

Enfin, les conditions favorables, définies par Venkatesh, se réfèrent à "the degree to which an individual believes that an organizational and technical infrastructure exists to support the use of the System". En d'autres termes, il s'agit de la confiance de l'utilisateur dans le fait que les infrastructures organisationnelles et techniques disponibles permettront à l'utilisateur de bénéficier de l'utilisation du système.

1.2. L'influence sociale dans l'acceptabilité de l'IA par les experts

comptables 1.2.1. Théories de l'influence sociale

L'influence sociale : C'est « *Le degré auquel une personne perçoit que d'autres personnes importantes croient qu'elle devrait utiliser le nouveau système* ». (Venkatesh, et al., 2003, page 451)

La mesure dans laquelle les individus sentent que leurs collègues ou leur entourage influence l'adoption d'une technologie spécifique est connue sous le nom d'influence sociale sur l'utilisation de la technologie (Cokins et al, 2020).

L'influence sociale a un impact significatif sur la façon dont les individus utilisent les technologies (Hsu et Lin, 2008). Les personnes de haut prestige croient qu'il faut avoir une influence plus puissante sur les autres (Viswanathan et al, 2017). Ceux qui ont un statut élevé sont plus susceptibles d'être remarqués que ceux qui ont un statut social inférieur. En conséquence, les actions des premiers deviennent plus perceptibles et la technologie qu'ils adoptent et utilisent devient également plus apparente (c'est-à-dire une influence observationnelle plus décisive) (Lampel et Bhalla, 2007).

En ce qui concerne les usagers ayant un statut élevé sont plus susceptibles de conseiller d'autres personnes sur l'innovation en matière d'information et de technologie (Iyengar et al., 2011). Les attitudes et les comportements des utilisateurs à l'égard de l'utilisation de la technologie IA sont influencés par d'autres qui sont importants pour eux (leurs amis, leurs familles et leurs collègues) (Hua et Haughton, 2009). De plus, lorsque le comportement est nouveau et qu'il en est aux premiers stades de l'adoption, l'influence sociale a un impact plus important sur l'intention comportementale (Teo et Pok, 2003). Ce déterminant nous rappelle celui des normes subjectives introduit pour la première fois par la théorie de l'action raisonnée.

Dans la plupart des études sur l'adoption des technologies en milieu comptable, l'influence des collègues et l'influence du supérieur hiérarchique ont été considérées comme « l'influence sociale » (Venkatesh, 2003 ; Lassoued, 2010 ; Ouedraogo, 2011).

Selon Kouakou, K. S. (2015) « Un individu qui verrait en l'adoption d'une technologie la possibilité d'améliorer sa position ou sa carrière professionnelle est prêt à faire des efforts pour l'adopter. » À partir de cette réalité, nous avons postulé que la perspective d'une valorisation professionnelle pouvait influencer l'intention d'adoption de l'IA par les experts comptables.

Le comportement de l'utilisateur peut être influencé tant que son intention est influencée socialement (Yang et al., 2021). Bster et Trevino (1995) ont constaté que l'acceptation et l'utilisation des nouveaux médias sont fortement influencées socialement. Une autre étude a révélé que l'influence sociale a un impact significatif sur l'intention d'utiliser des technologies collaboratives (Huang, 2015). L'influence sociale concernant les technologies innovantes de gouvernement électronique est

un facteur important dans l'intention d'utiliser ces technologies (Mensah, 2019). Cependant, en analysant les revues de la littérature, il a été constaté que l'influence sociale était un indicateur essentiel de l'intention d'utilisation et innovation personnelle (IP). De même, l'influence sociale a eu un impact sur les préférences des utilisateurs en ligne pour les services Internet (Martins et al., 2014).

Venkatesh et Davis (2000) ont testé la version développée du TAM avec l'inclusion de l'influence sociale en tant que prédicteur de l'adoption de la technologie. Cependant, l'introduction de cette variable dans son format actuel a été principalement dans l'UTAUT en 2003. En se basant sur la thèse de la théorie de l'action raisonnée (TRA), Venkatesh et al, (2003) ont avancé que la notion selon laquelle l'influence sociale pourrait avoir un impact sur l'adoption de la technologie est fonction des attentes des utilisateurs qui peuvent être objets des pressions sociales exercées par leur environnement. Théoriquement, l'influence sociale décrit une condition qui détermine l'intention et le comportement des experts comptables par rapport à l'exploitation d'une technologie en tenant compte de l'influence des personnes les plus proches à ces experts-comptables.

Selon Venkatesh et al. (2003), les encouragements émanant des personnes proches deviennent une pression sociale pour adopter la technologie, pour qu'ils puissent améliorer leur statut et leur influence au sein de leurs coalitions sociales. De plus, l'influence sociale affecte positivement les perceptions des experts-comptables quant à l'utilité du système (Nikou, 2021 ; Nikou et Economides, 2017 ; Wu et Chen, 2017). En ce sens, on peut avancer que les experts-comptables n'ayant jamais utilisé l'IA peuvent avoir besoin d'apprécier l'opinion de leurs collègues, de leurs clients ou d'autres personnes qui influencent leur comportement sur l'utilité de cet outil.

Figure 1 : le modèle UTAUT

Source : Venkatesh, 2003

1.2.2. Les différents usages de la variable « influence sociale » en lien avec l'acceptabilité des technologies

La variable « Influence sociale » de Venkatesh 2003 est représentée comme une norme subjective dans la théorie de l'action raisonnée, modèle de l'acceptation technologique 2, théorie du comportement planifié et la théorie décomposée du comportement planifié (Fishbein & Ajzen, 1975 ; Ajzen, 1991 ; Taylor & Todd, 1995 ; Venkatesh & Davis 2000).

Dans leur modèle de l'utilisation du PC, les auteurs ont utilisé le terme facteurs sociaux pour définir leur variable et reconnaissent sa similitude avec la norme subjective. En outre, la théorie de diffusion des innovations (Moore & Benbasat, 1991) utilise le terme image comme un construit dans le même sens que l'influence sociale.

L'influence sociale réfère au fait que le comportement des individus change sous l'influence des autres (Chen, Mao et Liu, 2014 ; Wang, Jiang, Wu et Xiong, 2014). L'impact de l'influence sociale dépend des caractéristiques des individus, des relations entre eux, des distances du réseau et de l'effet du temps (Peng, Wang et Xie 2017).

Tableau 1 : Les différentes représentations de l'influence sociale

Construction de base	Synonymes	Définition	Théories	Références
Environnement social	Normes sociales	La manière dont une personne perçoit les opinions de personnes significatives à son égard concernant un comportement donné.	TRA, TAM2, TPB	Ajzen (1991), Fishbein and Ajzen (1975), Taylor and Todd (1995)
	Facteurs sociaux	L'intégration internationale de l'individu dans le groupe de référence de la culture subjective et les accords interpersonnels spécifiques qu'il a conclus avec autrui dans des contextes sociaux particuliers.	MPCU	Thompson, Higgins, and Howell (1991)
	Image	Le niveau de perception selon lequel l'utilisation d'une technologie est considérée comme un facteur améliorant le statut social dans un environnement social spécifique.	Théorie de diffusion de l'innovation (ID T), TAM2, TAM3	Moore and Benbasat (1991), Venkatesh et Davis (2000), Venkatesh et Bala (2008)
	Influence sociale	L'évaluation de la croyance d'un individu quant à l'attente des autres concernant l'utilisation du nouveau système.	UTAU T, UTAU T2	Venkatesh et al.(2003), Venkatesh et al.(2012)

Source : Inspiré du travail de Abdou, D (2015)

2. Méthodologie de l'étude

Notre démarche de recherche s'inscrit dans une approche théorique rigoureuse, caractérisée par une analyse conceptuelle approfondie des cadres théoriques de l'influence sociale. En explorant ces cadres théoriques, nous cherchons à approfondir notre compréhension de l'acceptabilité de l'intelligence artificielle (IA) parmi les experts comptables. Nous nous attachons à déterminer comment ces concepts théoriques peuvent éclairer les attitudes et les comportements des experts comptables à l'égard de l'IA dans leur domaine professionnel. En outre, afin de renforcer la solidité de nos arguments théoriques, nous intégrons des éléments de recherche empirique. Cette approche hybride nous permet d'enrichir notre analyse théorique par des données concrètes,

tout en maintenant une rigueur conceptuelle dans notre exploration des dynamiques sociales sous-tendant l'acceptabilité de l'IA dans le contexte spécifique des pratiques comptables.

4. Résultats et discussions

L'individu fait partie d'une communauté et d'un groupe de référence, au sein duquel il interagit selon ses opinions, ses intérêts et ses attitudes tout en essayant toujours de se conformer à ce que pensent les autres membres de son groupe (Triandis 1979). David (1989) a montré que dans certains cas, les gens peuvent utiliser un système ou une technologie juste pour se conformer aux avis des autres plutôt que de leurs propres sentiments. Pour Jones et Vijayasarathy (1998), l'individu a toujours des opinions sur l'achat à partir du Web de son groupe de référence.

Les utilisateurs font confiance aux opinions des autres plutôt qu'aux sources formelles de marketing tel que la publicité (Flynn, Goldsmith et Eastman, 1994), ils recourent à ces sources interpersonnelles afin de réduire le risque perçu et pour mieux s'informer pour le choix du vendeur et de la marque. Le contexte social joue un rôle crucial dans le processus de prise de la décision (Hsu et Lu, 2004). Peng et al. (2017) avancent que le marketing viral, la publicité en ligne, les recommandations et autres applications peuvent bénéficier de l'influence sociale en mesurant qualitativement et quantitativement l'influence d'un individu ou un groupe sur les autres. Bonn et al. (2016) ont confirmé dans leur étude que l'influence sociale impacte l'utilité perçue.

D'après toutes les théories citées précédemment et qui traitent l'influence sociale sur l'adoption technologique, on peut présumer que cet aspect est crucial pour la compréhension du processus de décision des utilisateurs. Le rôle de l'entourage, du groupe de référence, de la famille, des amis, des médias et sans oublier les réseaux sociaux et les forums que certains d'entre eux ont pu acquérir une certaine crédibilité et une influence importante sur les décisions des utilisateurs. Moore et Benbasat (1991) considèrent que beaucoup d'utilisateurs ont utilisé des dispositifs IoT mobiles, car ils ont été présentés comme une tendance

par les médias, ils ont mis l'accent sur l'aspect prestige où l'utilisation d'une innovation est perçue comme une amélioration du statut social de l'utilisateur.

Fishbein et Ajzen (2010) avancent que l'influence sociale a un impact sur les différentes étapes du processus de la prise de décision d'achat ou d'adoption d'une nouvelle technologie, ils précisent que l'individu peut décider d'accomplir un comportement non seulement pour atteindre une récompense ou éviter une punition, mais pour d'autres raisons. Ces raisons sont liées selon Fishbein et Ajzen (2010) au fait que l'individu souhaite par sa réalisation d'un certain comportement se soumettre aux objectifs, et aux orientations de ses groupes de référence (Famille, amis, supérieurs hiérarchiques) et effectuer des comportements adéquats aux attentes d'un groupe social.

Les résultats de notre étude prouvent l'impact de l'influence sociale sur le contrôle perçu, ce résultat avance que l'entourage de l'utilisateur et ses personnes référentes influence sa perception de pouvoir contrôler l'usage des objets connectés pour le sport et de maîtriser ses effets à l'aide des personnes considérées comme des experts ou des influenceurs dans le cas des réseaux sociaux. À notre connaissance, il n'existe pas d'étude antérieure sur cette relation dans le cadre d'adoption technologique. De plus, l'influence sociale impacte aussi la perception de l'utilité des objets connectés, ce constat rejoint les apports de quelques recherches antérieures qui ont déjà validé cette relation comme l'étude de Bonn et al. (2016).

Ce résultat reflète l'impact de l'entourage, les référents, les supérieurs au travail, ou même les avis et les recommandations en ligne sur l'adoption des technologies. Jones et Vijayasathy (1998) avancent que l'utilisateur partage les avis de ses référents concernant une technologie. Dans le cas d'une nouvelle technologie comme dans notre recherche avec les objets connectés pour le sport, les utilisateurs se basent sur les avis des personnes de référence considérées comme des experts afin de leur recommander l'usage de cette technologie, leur fournir des informations sur les avantages et les inconvénients. Enfin, l'influence sociale impacte aussi la crédibilité perçue du fournisseur des objets connectés pour le sport, ce qui veut dire que l'entourage et les personnes référentes de

l'utilisateur influence sa perception du fournisseur en tant que crédible et digne de confiance, cette influence joue un rôle important dans la consolidation de la relation entre l'utilisateur et le fournisseur. Sur ce point, nous insistons sur l'importance pour les fournisseurs des objets connectés de travailler sur leur image véhiculée et veiller à avoir toujours de bons avis de la part des utilisateurs, de créer des fonctionnalités utiles qui motivent les utilisateurs à les recommander.

Cette crédibilité est aussi influencée par le contrôle perçu. En effet, la disponibilité et la proximité du fournisseur qui communique aux utilisateurs toutes les informations concernant les objets connectés favorisent le sentiment du contrôle perçu et la crédibilité de l'image du fournisseur. Enfin, plus la technologie est utile, plus son fournisseur est perçu comme crédible par les utilisateurs, il est donc nécessaire d'offrir aux utilisateurs des objets connectés utiles dans la vie quotidienne afin de les inciter à acheter et à utiliser cette technologie, de créer une relation de confiance et d'instaurer une image crédible dans l'esprit des utilisateurs. L'utilité de la technologie reste la clé principale de l'acceptation par les utilisateurs, elle permet de favoriser la confiance envers le fournisseur et modérer les craintes liées à l'usage de toute nouvelle technologie, des investissements importants dans la recherche et le développement de manière permanente sont fortement recommandés pour se démarquer de la concurrence et lancer de nouvelles fonctionnalités qui vont faciliter la vie aux utilisateurs.

Conclusion et perspectives

L'objectif principal de cette étude était d'explorer l'impact de l'influence sociale sur l'acceptabilité de l'Intelligence Artificielle par les Experts Comptables. En examinant les cadres théoriques de l'adoption technologique et en intégrant des éléments de recherche empirique, cette recherche a mis en lumière l'importance des normes sociales et des pressions professionnelles dans la perception de l'IA au sein de la profession comptable.

En synthèse, les résultats de cette étude soulignent que les attentes de performance, les attentes d'effort, l'influence sociale et les conditions favorables sont des facteurs clés influençant l'intention d'adoption de l'IA. Les interactions au sein des groupes de référence et la recherche de conformité sociale jouent un rôle

significatif dans la décision des experts comptables d'adopter cette technologie émergente.

Sur le plan académique, cette recherche enrichit la compréhension de l'acceptabilité de l'IA en intégrant des perspectives théoriques et empiriques. En explorant les dynamiques sociales sous-tendant l'adoption technologique, cette étude contribue à la littérature sur l'acceptabilité des technologies en milieu professionnel, en mettant en lumière l'importance des interactions sociales dans ce processus.

D'un point de vue managérial, les résultats de cette recherche offrent des insights précieux pour les entreprises et les professionnels de la comptabilité qui envisagent d'intégrer l'IA dans leurs pratiques. Comprendre l'impact de l'influence sociale peut aider à concevoir des stratégies d'adoption plus efficaces et à anticiper les défis liés à la mise en œuvre de cette technologie au sein des organisations comptables.

Cependant, malgré les contributions significatives de cette étude, certaines limites doivent être prises en compte. Les résultats sont basés sur des données spécifiques à un contexte professionnel et pourraient ne pas être généralisables à d'autres secteurs. De plus, d'autres variables non explorées dans cette recherche pourraient également influencer l'acceptabilité de l'IA par les experts comptables.

En guise de perspectives futures, il serait intéressant d'approfondir l'analyse des interactions sociales et d'explorer d'autres facteurs influençant l'adoption de l'IA, tels que la culture organisationnelle ou les caractéristiques individuelles des utilisateurs. En outre, des études longitudinales pourraient permettre de suivre l'évolution des attitudes des experts comptables envers l'IA et d'identifier les facteurs clés de succès pour une adoption réussie de cette technologie.

Bibliographie

- Ajzen, I. (2012). Martin Fishbein's legacy: The reasoned action approach. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 640(1), 11-27.
- Autres (Chen, Mao et Liu, 2014 ; Wang, Jiang, Wu et Xiong, 2014

- Bobillier-Chaumon, M., & Dubois, M. (2009). L'adoption des technologies en situation professionnelle : quelles articulations possibles entre acceptabilité et acceptation ? *Le travail humain*, 72(4), 355-382.
- Bonn, M. A., Kim, W. G., Kang, S., & Cho, M. (2016). Purchasing wine online: The effects of social influence, perceived usefulness, perceived ease of use, and wine involvement. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 25(7), 841-869.
- Chaumon, M. E. B. (2016). L'acceptation située des technologies dans et par l'activité : premiers étayages pour une clinique de l'usage. *Psychologie du Travail et des Organisations*, 22(1), 4-21.
- Chaumon, M. E. B. (2016). L'acceptation située des technologies dans et par l'activité: premiers étayages pour une clinique de l'usage. *Psychologie du Travail et des Organisations*, 22(1), 4-21.
- Cokins, G., Oncioiu, I., Türkeş, M. C., Topor, D. I., Căpuşneanu, S., Paştui, C. A., ... & Solovăstru, A. N. (2020). Intention to use accounting platforms in Romania: A quantitative study on sustainability and social influence. *Sustainability*, 12(15), 6127.
- Davies, D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". *MIS Quarterly*, 13 (3), pp. 319-340 (Davis et al. 1989) • Davis (1989
- DeLone et McLean (1992 ; 2003)
- Engle, R. L., Schlaegel, C., & Delanoe, S. (2011). The role of social influence, culture, and gender on entrepreneurial intent. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 24(4), 471-492.
- Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., & Eastman, J. K. (1996). Opinion leaders and opinion seekers: Two new measurement scales. *Journal of the academy of marketing science*, 24, 137-147. • Hsu, C. L., & Lu, H. P. (2004). Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience. *Information & management*, 41(7), 853-868. • Iyengar, R., Van den Bulte, C., & Valente, T. W. (2011). Rejoinder—Further reflections on studying social influence in new product diffusion. *Marketing Science*, 30(2), 230-232. (Hua et Haughton, 2009).

- Jaouadi, M., & Romdhane, L. B. (2019, November). Influence maximization problem in social networks: An overview. In 2019 IEEE/ACS 16th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA) (pp. 1-8). IEEE.
- Jones, J. M., & Vijayasarathy, L. R. (1998). Internet consumer catalog shopping: findings from an exploratory study and directions for future research. *Internet Research*, 8(4), 322-330.
- Kerman, K., Luntz, A., Viswanathan, V., Chiang, Y. M., & Chen, Z. (2017). Practical challenges hindering the development of solid state Li ion batteries. *Journal of The Electrochemical Society*, 164(7), A1731. (Lampel et Bhalla, 2007).
- King et He (2006)
- King, W. R., & He, J. (2006). A meta-analysis of the technology acceptance model. *Information & management*, 43(6), 740-755.
- Kouakou, K. S. (2015). Adoption des réseaux sociaux numériques par les bibliothécaires des universités ivoiriennes 1 : Une approche par l'UTAUT 2. *Les Cahiers du numérique*, 167-202.
- Kulviwat, S., Bruner II, G. C., & Al-Shuridah, O. (2009). The role of social influence on adoption of high tech innovations : The moderating effect of public/private consumption. *Journal of Business research*, 62(7), 706-712.
- Kulviwat, S., Bruner II, G. C., & Al-Shuridah, O. (2009). The role of social influence on adoption of high tech innovations: The moderating effect of public/private consumption. *Journal of Business research*, 62(7), 706-712.
- Lassoued, T. (2010). Les déterminants de l'adoption de l'e-learning: Etude empirique au sein de l'entreprise tunisienne (Doctoral dissertation, Ph. D. dissertation, Jean Moulin University, Lyon, France).
- Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. *Information systems research*, 2(3), 173- 191. Dillon, M. Morris, 1996).
- Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. *Information systems research*, 2(3), 192-222.
- Nielsen (1994)

- Nikou, S. A. (2021). Web-based videoconferencing for teaching online: Continuance intention to use in the post-COVID-19 period. *Interaction Design and Architecture*, 47(Winter), 123-143.
- Nikou, S. A., & Economides, A. A. (2021). Continuance Intention to Use Mobile Learning in Terms of Motivation and Technology Acceptance. *Research on E-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives*, 1-14.
- Ouédraogo, B. (2011). Les déterminants de l'intégration pédagogique des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les enseignants à l'Université de Ouagadougou (Burkina Faso).
- Peng, S., Wang, G., & Xie, D. (2016). Social influence analysis in social networking big data: Opportunities and challenges. *IEEE network*, 31(1), 11-17.
- Peng, S., Yang, A., Cao, L., Yu, S., & Xie, D. (2017). Social influence modeling using information theory in mobile social networks. *Information Sciences*, 379, 146-159. • Rogers 1962), la TAR (Ajzen et Fishbein, 1975), le modèle de la motivation (Davis 1992), la TCP (Ajzen 1991), la combinaison du MAT et de la TCP (Taylor et Todd 1995), • Sagnier, C., Loup-Escande, É., & Valléry, G. (2019). Acceptabilité de la réalité virtuelle : une revue de la littérature. *Le travail humain*, (3), 183-212.usagers
- Sagnier, C., Loup-Escande, É., & Valléry, G. (2019). Acceptabilité de la réalité virtuelle: une revue de la littérature. *Le travail humain*, (3), 183-212.Brangier et al., (2010) • Sasahara, K., Chen, W., Peng, H., Ciampaglia, G. L., Flammini, A., & Menczer, F. (2021). Social influence and unfollowing accelerate the emergence of echo chambers. *Journal of Computational Social Science*, 4(1), 381-402.
- Shen, D., Laffey, J., Lin, Y., & Huang, X. (2006). Social influence for perceived usefulness and ease-of-use of course delivery systems. *Journal of Interactive Online Learning*, 5(3), 270-282.
- Talukder, M., & Quazi, A. (2011). The impact of social influence on individuals' adoption of innovation. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 21(2), 111-135.
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. *MIS quarterly*, 125-143.

- Triandis, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. *Psychological review*, 96(3), 506.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision sciences*, 39(2), 273-315.
- Venkatesh, V., & Zhang, X. (2010). Unified theory of acceptance and use of technology: US vs. China. *Journal of global information technology management*, 13(1), 5-27.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS quarterly*, 425-478.
- Vries, H. D., Backbier, E., Kok, G., & Dijkstra, M. (1995). The Impact of Social Influences in the Context of Attitude, Self-Efficacy, Intention, and Previous Behavior as Predictors of Smoking Onset 1. *Journal of applied social psychology*, 25(3), 237-257.
- Vries, H. D., Backbier, E., Kok, G., & Dijkstra, M. (1995). The Impact of Social Influences in the Context of Attitude, Self-Efficacy, Intention, and Previous Behavior as Predictors of Smoking Onset 1. *Journal of applied social psychology*, 25(3), 237-257.
- Wang, C. S., Jeng, Y. L., & Huang, Y. M. (2017). What influences teachers to continue using cloud services? The role of facilitating conditions and social influence. *The Electronic Library*, 35(3), 520-533. (Martins et al., 2014).
- Xu, N., & Wang, K. J. (2021). Adopting robot lawyer? The extending artificial intelligence robot lawyer technology acceptance model for legal industry by an exploratory study. *Journal of Management & Organization*, 27(5), 867-885. (B. Simon, 2001).
- Yang, F., Tang, J., Men, J., & Zheng, X. (2021). Consumer perceived value and impulse buying behavior on mobile commerce: The moderating effect of social influence. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 63, 102683.

Les rôles des liens des PME avec les réseaux institutionnels et d'affaires dans leur engagement sur le marché international

Khadija BELFERZA

Docteur en sciences de gestion

Université Ibn Zohr - Maroc

khadija.belferza@gmail.com

ELWAZANI Youssef

Enseignant Chercheur

Université Ibn Zohr - Maroc

elwazani@gmail.com

Résumé :

A l'instar de la majorité des économies dans le monde, l'économie marocaine est dominée par la présence des PME. Sur le marché international, les PME sont confrontées à de nombreux défis et problèmes structurels auxquels elles essayent de pallier, et ce, en mobilisant des réseaux institutionnels et d'affaires nationaux et internationaux dans leur processus d'internationalisation. En adoptant une approche qualitative de nature exploratoire, notre étude s'intéresse à l'identification des différents rôles assurés par les réseaux institutionnels et communautaires aux PME dans leur processus d'internationalisation.

Les résultats de notre étude montrent qu'à travers les différentes missions principales et secondaires assurées par les réseaux institutionnels et d'affaires aux PME marocaines, ces réseaux permettent aux PME d'accumuler de l'expérience et de la connaissance sur les marchés étrangers, de clarifier leur vision, souvent floue, de l'international, et de détecter les opportunités d'export/d'affaires sur le marché international.

Mots-clés : PME ; communautés d'affaires ; réseaux institutionnels ; processus d'internationalisation.

The roles of SME links with institutional and business networks in their engagement on the international market

Abstract:

Like most economies around the world, the Moroccan economy is dominated by SMEs. On the international market, SMEs face different challenges and structural problems, which they try to overcome by mobilizing national and international institutional and business community networks in their internationalization process. Adopting a

qualitative exploratory approach, our study focuses on identifying the different roles played by institutional and business networks for SMEs in their internationalization process.

Our results show that, through the various primary and secondary missions provided by institutional and business networks to Moroccan SMEs, these networks enable SMEs to accumulate experience and knowledge of foreign markets, clarify their vision of the international market, and detect export/business opportunities on the international market.

Keywords: SMEs; business community; institutional networks; internationalization process.

Introduction

Les réseaux d'affaires et institutionnels tentent, à travers les différentes missions et accompagnements qu'ils assurent, de soutenir les entreprises marocaines, en particulier les PME, dans leur processus d'internationalisation. Certaines des actions de ces réseaux portent directement sur les entreprises, alors que d'autres visent l'amélioration des conditions d'exercice de leur activité et de leur engagement à l'international.

En se fondant sur l'aspect géographique et la nationalité des acteurs, un réseau peut être soit domestique (local ou national) ou international. Dans la plupart des recherches sur les réseaux, ce sont les réseaux internationaux qui sont analysés (Johanson et Mattsson, 1988 ; Coviello et Munro, 1997 ; Chetty et Blankenburg Holm, 2000 ; Johanson et Vahlne, 2009). Cependant, rares sont les recherches qui ont traité des réseaux locaux et nationaux (Chetty et Wilson, 2003 ; Zhou et al., 2007 ; Yiu et al., 2007 ; Rodrigues Bandeira et al. 2012 ; Musso et Francioni, 2015). Ces recherches ont montré que les réseaux locaux et nationaux sont eux aussi source d'acquisition de ressources, d'apprentissage des expériences et d'accès à l'information sur les marchés internationaux. Néanmoins, Donckels et Lambrecht (1997) avancent que les réseaux locaux ont moins de valeur s'ils sont comparés aux réseaux internationaux ; qui eux offrent des connexions de grande ampleur. D'autres auteurs (Johanson et Vahlne, 2009) jugent que la distinction des réseaux reposant sur le critère de la géographie demeure non pertinente.

La tendance dans l'étude des réseaux dans le contexte d'internationalisation des PME au cours des dernières années, est orientée vers une logique réticulaire (Allali, 2007 ; Rodrigues Bandeira et al., 2012 ; Musso et Francioni, 2015 ; Mira-Bonnardel, 2015 ; Ong, 2022). Celle-ci stipule que les réseaux apportent à la fois des externalités positives, c'est-à-dire des bénéfiques aux autres acteurs économiques sans avoir à réaliser des transactions avec eux, et une extension de ressources diversifiées.

Sabbari (2015) et Akdim (2016) font remarquer que les réseaux institutionnels marocains ont un grand rôle à assurer aux PME nationales pour soutenir leur engagement à l'international. Toutefois, Sabbari (2015) et Akdim (2016) soulignent que l'implication des PME marocaines dans les programmes d'appui à leur plus grande insertion sur le marché international reste faible. Ce qui s'explique par la non adaptation de ces programmes aux besoins réels des PME et à la méconnaissance même de leur existence. Ajoutons que les exigences auxquelles ces entreprises sont confrontées sont de plus en plus nombreuses, notamment les exigences environnementales. Ces dernières qui ne cessent de prendre de l'ampleur dans leurs stratégies et préoccupations parce qu'elles impactent leurs sources d'approvisionnement, les conditions de l'exercice de leur activité et leur présence sur les marchés étrangers sur le long terme. C'est ce que les chercheurs qualifient de transition durable (Avelino et Wittmayer, 2016). La durabilité est une affaire multi-acteurs, privés ou publics. Comparées aux entreprises prises chacune à part, les réseaux jouissent d'une position favorable et avancée qui leur permet de sensibiliser et de prendre des mesures en faveur d'une transition durable participative.

Dans la présente recherche, nous essayons d'apporter quelques réponses à la problématique suivante : **Comment les réseaux communautaires et les réseaux institutionnels contribuent-ils dans le processus d'internationalisation des PME ?**

Ainsi, nous cherchons à identifier l'ensemble des rôles que les réseaux communautaires et institutionnels assurent aux PME marocaines exportatrices et ce, en mobilisant une approche qualitative de nature exploratoire à travers la conduite d'une série d'entretiens semi-directifs avec les responsables de neuf réseaux.

1. Cadre théorique

Les chercheurs en internationalisation des entreprises et réseaux se sont beaucoup intéressés aux rôles et aux fonctions que les réseaux sont capables d'apporter à l'entreprise tout au long de son processus d'internationalisation. En plus d'assurer un rôle fondamental dans la formation et la mise en œuvre de la stratégie des PME entrepreneuriales à l'international (Allali, 2002), les réseaux arrivent à remplir d'autres rôles qui ne manquent pas eux aussi d'importance. Ils permettent aux dirigeants de pallier aux insuffisances de leurs moyens pour accéder aux marchés étrangers ainsi que de développer leurs positions une fois sur ces marchés. Walter et al. (2001) ont identifié deux catégories de fonctions remplies par les réseaux : des fonctions directes et des fonctions indirectes. Ils avancent que les fonctions directes des réseaux sont l'augmentation des profits et des volumes échangés ainsi que leur sauvegarde. Les fonctions indirectes sont, quant à elles, celles qui soutiennent et sont à l'origine des fonctions directes, à savoir : la détection des opportunités, l'innovation et l'accès aux informations sur les marchés internationaux.

1.1 Les réseaux et l'accès aux ressources

Au cours de leur processus d'internationalisation, les entreprises cherchent à obtenir des ressources externes par le biais d'échanges avec les autres acteurs du réseau. Dans ce même ordre d'idée et afin de rehausser les capacités des PME en tant que structures témoignant souvent de faibles ressources indispensables à l'internationalisation (financières, humaines, technologiques, ...), les réseaux viennent compenser ce déficit qui échappe au contrôle de l'entrepreneur (Allali, 2003 ; Cuypers et al., 2020). En effet, les réseaux permettent aux PME d'accéder à certaines ressources que les autres acteurs détiennent (Anderson et al., 2010) sans avoir à les posséder (Cabrol et Favre-Bonté, 2011). Donc, les réseaux assurent à la fois des ressources à caractère matériel et immatériel à l'entreprise (Debardieux et al., 2008) avec des coûts préférentiels (Anderson et al., 2010). L'accès de l'entreprise à ces diverses ressources lui permet de réduire les coûts de ses transactions (Donckels et Lambrecht, 1997) ou encore d'augmenter la valeur de ces transactions (Zhou et al., 2007).

La plupart des recherches menées sur l'internationalisation des entreprises par réseaux d'affaires se sont focalisées sur l'étude des relations verticales de l'entreprise avec son environnement (les fournisseurs, les clients et les distributeurs) et ont négligé

l'importance des réseaux horizontaux qui naissent entre l'entreprise et ses concurrents (Chetty et Wilson, 2003). En effet, grâce à leurs études⁶ sur des PME du secteur de la haute technologie, Chetty et Wilson (2003) affirment que pour accéder et acquérir les ressources tangibles et intangibles dont elles ont besoin, les PME qui sont concurrentes sur le marché domestique sont prêtes à collaborer ensemble sur les marchés internationaux. Plus précisément, Ong et al. (2022) soutiennent qu'au lieu que les PME entrent en concurrence entre elles sur le marché local ou étranger, elles peuvent travailler en réseaux pour un bénéfice mutuel. Ce qui leur permet de faire évoluer toute l'industrie dont laquelle ces entreprises opèrent.

1.1.1 Les réseaux et l'accès à l'information

Julien (1990) juge que parmi les ressources externes qui jouissent d'un intérêt particulièrement stratégique au sein des PME, figure l'information. En effet, l'accès à l'information critique est susceptible de diminuer l'incertitude à laquelle les PME font face vis-à-vis des marchés étrangers (Zhao et Aram, 1995), et d'aider l'entreprise dans l'identification et l'évaluation des opportunités à l'international (Casillas et al., 2009). A ce stade d'analyse, Ostgaard et Birley (1996) et Allali (2002) notent que les réseaux arrivent à compenser le manque de moyens dans la quête de l'information utile au développement international des PME.

Les PME qui intègrent les réseaux bénéficient de l'accès à deux types d'informations : les informations effectives (immédiatement ou prochainement) et les informations potentielles (Julien et al., 2004). Ces informations se complètent entre-elles pour faciliter la prise des décisions adéquates aux besoins des PME. En effet, les informations effectives permettent de prendre une décision et les informations potentielles viennent comme réassurance pour la soutenir (Birley, 1985). Ajoutons que les informations obtenues en intégrant des réseaux d'affaires sont en contrepartie d'un coût engagé⁷ par l'entreprise (Zhou, 2007) et ont un caractère formel. Alors que les autres informations sont caractérisées par le fait d'être informelles (Etemad, 2004 ; Harris et Wheeler, 2005), souvent à titre gracieux et faciles à obtenir.

⁶ Il s'agit de deux études menées auprès de PME opérant dans le secteur de la haute technologie en Nouvelle-Zélande : une étude quantitative et une étude de cas approfondie auprès de la PME « Coopers Creek ».

⁷ Les informations obtenues par l'entreprise, grâce à ses réseaux d'affaires, surtout quand elle est membre d'une communauté d'affaires, même si elles sont en contrepartie de coûts, restent préférentiels et plus avantageux que si l'entreprise essaye d'accéder à ces informations par ses propres efforts.

1.1.2 Les réseaux : source de diffusion de l'innovation

Etre entouré au sein d'un réseau par des acteurs expérimentés permet de bénéficier de leurs conseils (Lipparini et Sobrero, 1994) et d'être au courant des technologies employées dans son secteur d'activité (Zhao et Aram, 1995). Grâce aux réseaux, le transfert du savoir-faire et de la technologie sont assurés dans des laps de temps relativement courts en comparaison au temps que l'entreprise allait prendre seule.

Coviello (2006) insiste, tout particulièrement, sur l'idée que l'internationalisation des jeunes PME est soutenue par ses réseaux. Pour ces entreprises à internationalisation précoce, l'avantage concurrentiel est fondé sur l'innovation et plus précisément l'innovation technologique (Andersson et Wictor, 2003 ; Julien et al., 2004 ; Coviello et Cox, 2006 ; Elidrissi et al., 2017). D'où la nécessité d'intégrer des réseaux d'entreprises qui s'organisent en fonction de leur domaine d'activité pour se démarquer de la concurrence.

Aldrich et Whetten (1981) précisent que la diffusion de l'innovation est essentiellement facilitée par les réseaux inter-organisationnels. Ces derniers peuvent être locaux, nationaux ou internationaux. L'analyse du rôle des réseaux locaux dans le processus d'internationalisation des entreprises, respectivement en Italie et au Brésil, Musso et Francioni (2015) et Rodrigues Bandeira et al. (2012) ont montré que ces réseaux inter-organisationnels accroissent l'innovation des PME et influencent par conséquent leur performance sur le marché international.

1.1.3 Les réseaux et l'apprentissage organisationnel des PME

En étudiant l'apprentissage, deux niveaux d'analyse s'imposent à nous : organisationnel et individuel. L'apprentissage organisationnel se caractérise par un processus de socialisation. En effet, au sein des organisations, notamment les réseaux, le partage des expériences permet la création de la connaissance tacite qui influence les systèmes mentaux et les capacités techniques (Nonaka et Takeuchi, 1998). Le transfert de l'information à lui seul ne pourrait pas être source d'apprentissage. C'est plutôt, l'expérience partagée dans toutes ses composantes, à savoir : l'information, son contexte et les émotions, qui sont les pièces maîtresses de l'apprentissage (Basly, 2005). Dans l'étude de l'expansion internationale des entreprises. Les deux dimensions cognitive et

comportementale de l'apprentissage se complètent pour réussir leur internationalisation (Johanson et Vahlne, 1977). La dimension cognitive se traduit par l'accès aux informations sur les marchés étrangers. Quant à la dimension comportementale, elle se traduit par l'acquisition de l'expérience internationale.

L'appartenance aux réseaux permet de combler le manque d'expérience dont souffrent les firmes et donc de gagner en termes de coûts des transactions (Donckels et Lambrecht, 1997) et des actions marketing à l'international (Coviello et Munro, 1995). Ce qui peut augmenter la dépendance de l'entreprise des autres acteurs du réseau. Cependant, avec le temps et suite à l'apprentissage acquis au sein des réseaux, les entreprises arrivent à développer de nouveaux produits et à mener indépendamment du réseau leurs propres actions marketing (Coviello et Munro, 1995).

Les réseaux assurent aux PME un transfert direct de la connaissance sur les marchés étrangers et le fondement de leurs décisions et actions à l'international sur imitation d'un ou plusieurs acteurs du réseau (Cazabat, 2014). En effet, sans passer par les mêmes parcours que les autres entreprises du réseau, la firme peut profiter de l'expérience accumulée par les entreprises du réseau (Eriksson et al. 1997). De plus, Bonaccorsi (1992) soutient que même en l'absence de relations directes au sein d'un réseau, l'entreprise pourrait en tirer profit, et ce en se contentant d'imiter les stratégies et les décisions adoptées par les autres membres.

1.1.4 Les réseaux et la détection des opportunités d'affaires

L'opportunité d'affaires internationale fait référence à la possibilité d'établir des échanges avec de nouveaux partenaires étrangers clients, distributeurs, licences, franchise ou joint-venture (Ellis, 2008). Les deux fondateurs du modèle d'Uppsala ont souligné l'importance des réseaux dans la réduction de l'incertitude vis-à-vis du marché international permettant ainsi le développement de nouvelles opportunités d'affaires (Johanson et Vahlne, 1990 ; 2009). McDougall et al. (1994) soutiennent également que les réseaux aident à identifier des opportunités d'affaires à l'international. De son côté, Etemad (2004) fait remarquer que la recherche des opportunités à l'international est soutenue principalement par l'existence des réseaux autour de l'entreprise.

Julien et al. (2004) et Chandra et al. (2009) ont mis l'accent sur le rôle, en particulier, des réseaux éloignés de l'entreprise dans la découverte de nouvelles opportunités. Ces réseaux permettent, grâce aux informations spécifiques qu'ils offrent, l'accès à d'autres réseaux plus intéressants aux dirigeants des PME (Julien et al., 2004). En effet, les échanges avec certaines personnes offrent la possibilité d'accéder à leurs réseaux de contacts professionnels (Harris et Wheeler, 2005). Ceci dit, les relations interpersonnelles sont souvent la base de la création et du développement des relations inter-firmes.

Le rôle des réseaux dans l'identification des opportunités internationales a été mis en avant par le courant de l'entrepreneuriat international et des entreprises Born globals (Oviatt et McDougall, 1995 ; Madsen et Servais, 1997). Ce courant stipule que les réseaux de l'entrepreneur et de son équipe canalisent la découverte et la saisie des opportunités à l'international dans les premières années de création de la PME en amorçant ainsi son processus d'internationalisation.

1.1.5 Les réseaux et la clarification de la vision des dirigeants

A force de fréquenter certains réseaux (associations professionnelles, clients, fournisseurs, ...), les dirigeants arrivent à avoir une vision⁸ claire sur leur développement à l'international (Allali, 2007). L'existence des réseaux autour du dirigeant de la PME lui permettent de bénéficier du partage de la vision des autres acteurs du réseau, qui sont déjà orientés vers l'international avec lui ou de compléter sa propre vision grâce aux informations riches véhiculées par ces réseaux, représentant ainsi une réelle facilitation à l'internationalisation pour la PME (Filion, 2007 ; Cazabat, 2014).

La relation entre la vision du dirigeant de la PME et les réseaux peut prendre généralement trois formes différentes (Allali, 2007) : la forme instrumentalisée des réseaux pour les dirigeants ayant déjà une vision claire, la forme de clarification de la vision du dirigeant et la vision au sein de tout le réseau. Dans cette étude, c'est la deuxième forme de relation entre la vision et les réseaux qui nous intéressent. Elle consiste en l'aide des réseaux aux dirigeants des PME à concevoir et à clarifier leur

⁸ La vision est définie comme étant l'image mentale que se fait le dirigeant d'un état désiré et possible de son entreprise dans l'avenir tout en clarifiant le type d'organisation nécessaire pour y parvenir (Filion, 1991).

vision de l'international. Un dirigeant avec une vision floue au début de son accès à un réseau, arrivera avec le temps et grâce aux échanges d'expériences et de l'apprentissage des autres acteurs du réseau, à développer sa propre vision de l'international et donc à concevoir sa stratégie à l'international.

En plus des rôles assignés aux réseaux qui ont été présentés ci-dessus, l'appartenance aux réseaux permet d'exercer le pouvoir d'influence à l'égard d'autres organisations, conférant ainsi à ses membres de jouir d'une certaine réputation (Aldrich et Whetten, 1981).

2. Méthodologie de recherche

La présente étude est basée sur une démarche qualitative. Plus particulièrement, il s'agit d'une étude de contextualisation dont les données sont collectées par des entretiens semi-directifs avec les responsables de réseaux qui travaillent avec les entreprises marocaines à l'international, et par la recherche documentaire. Quand la posture compréhensive guide le choix méthodologique du chercheur, la contextualisation devient un élément de force quant à la légitimation des résultats produits (Parrini-Alemanno, 2007). Pour Pourtois et Desmet (2004), le contexte est défini comme étant « l'ensemble des circonstances qui accompagnent un évènement ». Ainsi, l'étude de contextualisation vise à étudier les circonstances caractérisant l'apparition et le développement d'un phénomène donné dans son environnement (Mucchielli, 2005). En outre, la contextualisation part de la conviction que les sujets ne peuvent pas être réduits à des variables, mais ils forment un tout qui est un sujet acteur (Pourtois et Desmet, 2004).

Ainsi, en adoptant la méthodologie de contextualisation, nous adhérons au courant des auteurs qui jugent que la connaissance dépend de son contexte de création et de développement (Cohen et Lorenzi, 2000 ; DeRose, 2002).

Pour déterminer notre échantillon, nous nous sommes appuyés principalement sur la méthode d'échantillonnage à priori. En effet, nous étions soucieux d'intégrer dans notre échantillon des acteurs dont le statut et la contribution à l'internationalisation des entreprises marocaines diffèrent chacun de l'autre. Autrement dit, la représentativité de notre échantillon n'est pas une priorité pour nous lors de la conduite de cette étude de

contextualisation. Au total, nous avons réalisé des entretiens avec neuf réseaux différents (tableau 1).

Tableau 1 : Composition de l'échantillon de l'étude

Acteur	Fonction du responsable interviewé	Durée de l'entretien
Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Agadir (CCISA)	Ex chef du Département Relations Internationales et Partenariat	50 min
Logipôle	Présidente	55 min
Haliopôle	Chargée de mission	40 min
Administration des Douanes et des Impôts Indirects au port d'Agadir (ADII)	Chef du Département Formation	40 min
Association des Producteurs et Producteurs exportateurs des Fruits et Légumes (APEFEL)	Secrétaire général	50 min
Groupement d'agriculteurs du Souss (Agri-Souss)	Directrice du département commercial et export	1H10min
Coopérative CPM	Membre du conseil d'administration	40 min
Morocco Foodex (EACCE)	Cadre responsable au port d'Agadir	30 min
Maroc PME	Responsable développement PME	35 min

Source : Par l'auteur.

L'ensemble des données collectées ont été traitées suivant la méthode de l'analyse du contenu (Andreani et Conchon, 2005 ; Wanlin, 2007) à l'aide du logiciel Nvivo. Gavard-Perret et al. (2012) soutiennent que l'idée centrale des différentes définitions de l'analyse de contenu est l'activité du classement des nombreux mots du texte dans un nombre réduit de catégories. Cette méthode d'analyse des données qualitatives se décline en trois phases : la préanalyse ; l'exploitation du matériel recueilli ; et le traitement et l'interprétation des résultats.

3. Résultats et discussion

Dans leur processus d'internationalisation, les PME marocaines sont tenues, d'une part, de travailler avec certains réseaux institutionnels pour franchir les frontières comme les services de la douane et de l'EACCE. D'autre part, elles sont de plus en plus encouragées à mobiliser d'autres réseaux institutionnels et d'affaires pour accéder et profiter des

avantages qui leur permettent de faciliter leur engagement à l'international. Autrement dit, les PME marocaines se confrontent à plusieurs insuffisances et défis dans leur internationalisation, qu'elles formulent sous forme d'attentes, et auxquelles les réseaux institutionnels et d'affaires essayent de répondre à travers leurs diverses missions et actions (figure 1).

Figure 1 : La relation entre les PME et les réseaux

Source : Par l'auteur.

Après l'étape du codage à l'aide du logiciel Nvivo (annexe 1), nous avons détecté les principales missions des réseaux qui permettent aux PME marocaines d'accéder au marché international ou d'y intensifier leur engagement. À côté de ces missions, les réseaux d'affaires et institutionnels assurent d'autres missions qui supportent la réalisation de ces principales missions. L'analyse de ces missions principales et supports nous a permis, dans un deuxième temps, de dégager les rôles de ces réseaux dans l'accès et l'intensification de la présence des PME marocaines sur le marché international.

3.1 Les missions principales assurées par les réseaux d'affaires et institutionnels aux PME marocaines à l'international

Tous les réseaux institutionnels et d'affaires qui ont participé à cette étude qualitative sont nationaux. Ils se croisent sur certaines missions qu'ils assurent aux entreprises marocaines et ils divergent sur d'autres en fonction de la nature même du réseau et de la motivation derrière sa création. Dans ce qui suit le focus sera mis sur les missions des réseaux qui ont été le plus citées dans nos entretiens avec les responsables de ces réseaux et qui sont en faveur de la promotion de l'engagement des PME à l'international.

3.1.1 Création de conditions favorables à la détection des opportunités d'affaires à l'international

Les réseaux institutionnels et d'affaires placent la création des conditions qui favorisent la mise en contact des PME marocaines avec des partenaires étrangers potentiels au

centre de leur travail. En effet, nombreux ont été les interviewés qui ont mis l'accent sur l'importance de l'organisation et de la participation dans des rencontres et événements au Maroc et à l'étranger pour permettre aux PME de détecter et d'exploiter les opportunités d'exportation éparpillées de par le monde.

L'appui et l'accompagnement à la participation des PME aux salons et expositions figurent parmi les missions les plus importantes des réseaux qu'ils soient institutionnels ou d'affaires. Les responsables de chacun de ces réseaux travaillent, dans la mesure de leurs habilitations et moyens, à assurer aux PME la participation dans ces manifestations professionnelles. La force de ces réseaux, notamment l'EACCE, l'APEFEL et la CCISA, est qu'ils permettent aux entreprises d'avoir un stand ou de le partager avec d'autres entreprises avec des prix raisonnables ; comparés aux capacités financières des PME. En effet, dans certains salons à forte réputation internationale, les tarifs de location des stands sont très élevés. La solution pour permettre la participation au plus grand nombre de PME est de se regrouper et d'exposer en commun dans des pavillons collectifs. Le tableau (2) ci-après présente certains des passages d'entretiens ayant abordé la participation aux salons et aux expositions.

Tableau 2 : Extraits de verbatim abordant la participation aux salons et expositions

Réseau	Extrait du verbatim
EACCE	<i>« Je dirais que l'accompagnement le plus important que nous assurons aux PME est la possibilité d'avoir des stands dans des salons à l'étranger. Etant un organisme public, nous arrivons à négocier avec les organisateurs les stands à des prix les plus bas possibles dont nous nous chargeons de supporter une part et l'autre part est payée par nos entreprises intéressées par la participation à ces salons »</i>
CCISA	<i>« Nous contribuons dans l'ouverture à l'international des PME régionales en organisant des participations aux foires et expositions internationales au Maroc et à l'étranger »</i>
Agri-souss	<i>« Nous essayons de bénéficier des salons et expositions chapeautés par l'EACCE parce qu'il subventionne la participation à ces salons et nous nous chargeons de payer une cote part raisonnable »</i>
Haliopôle	<i>« Nous accompagnons les entreprises aux salons les plus grands dans notre secteur »</i>

Source : Par l'auteur.

Pour le cas des groupements d'entreprises qui travaillent déjà dans des réseaux, il est plus aisé d'exposer aux salons. En effet, les PME membres et adhérentes dans les

réseaux de l'APEFEL et Agri-souss exposent généralement en groupe parce qu'elles se connaissent déjà et cherchent l'intérêt commun de tous ses membres. Notant que dans certains cas, la présence de l'APEFEL épargne à Agri-souss le déplacement pour exposer aux salons parce que le réseau Agri-souss est adhérent au réseau APEFEL.

A travers leur accompagnement et travail avec les PME pour la participation dans les manifestations professionnelles au Maroc et surtout à l'étranger, les réseaux institutionnels et d'affaires visent l'aide aux PME marocaines à : la recherche de nouveaux clients et de représentants à l'étranger et à la proximité de leurs clients réguliers. A ce niveau, il nous paraît essentiel de séparer entre les réseaux institutionnels et ceux d'affaires. En effet, les réseaux institutionnels cherchent la facilitation de la participation des PME aux salons internationaux et les réseaux d'affaires visent la détection des opportunités d'affaire, généralement des opportunités d'export, qu'ils transfèrent aux PME qui y sont membres.

L'une des principales missions qui permettent l'appui aux PME dans leur recherche des opportunités d'affaires à l'étranger est l'organisation des rencontres et des discussions entre les chefs d'entreprises marocaines et ceux des entreprises étrangères. L'organisation de ces rencontres peut avoir plusieurs origines : la visite de délégations étrangères des hommes et femmes d'affaires au Maroc, les accords de coopération signés entre le réseau marocain et son équivalent dans des pays étrangers et les rencontres organisées en marge des participations dans les salons au Maroc. Par exemple, Logipôle et Haliopôle ont conclu de nombreux partenariats de collaboration avec des clusters en Europe qui contiennent parmi leurs clauses : l'échange des visites entre leurs entreprises membres.

Plusieurs de nos interlocuteurs lors des entretiens ont insisté sur l'organisation des rencontres entre les PME marocaines et les entreprises étrangères comme mesure efficace dans la promotion de l'engagement international de ces structures. Nous présentons ci-après deux exemples de témoignages : « *Nous contribuons également à leur internationalisation par l'organisation des B2B entre les délégations étrangères et les entreprises régionales. Compte tenu de ma modeste expérience en tant que présidente, je peux vous dire que ces rencontres sont très efficaces* » (Logipôle). « *Nous veillons à l'organisation des rencontres entre les entreprises étrangères et nos entreprises et ce, selon*

chaque secteur d'activité à l'occasion de leurs visites à la région ou suite à l'invitation que nous formulons à l'égard d'autres chambres de commerce étrangères » (CCISA).

En effet, après notre entretien à la CCISA, nous avons été invités par notre interlocuteur à assister à une réunion entre une délégation d'hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire et d'entreprises régionales de l'agro-industrie. Cette expérience nous a permis d'observer de près l'utilité de ces réunions. En effet, après la présentation de la CCISA sur le potentiel des entreprises de la région Souss Massa, le président de la délégation ivoirienne a présenté les atouts de son pays et a exprimé leur intérêt par le travail avec des entreprises marocaines, avant de passer au débat entre les chefs d'entreprises. A la fin de la réunion, les chefs d'entreprises ont échangé leurs cartes de visite et certains entrepreneurs marocains ont proposé aux entreprises ivoiriennes, qui ont attiré leur attention, d'effectuer des visites à leurs entreprises.

Dans certains cas, des entreprises étrangères demandent directement ou indirectement aux réseaux comme l'APEFEL et la CCISA de les mettre en contact avec une ou plusieurs entreprises qui peuvent satisfaire leurs critères et demandes. Ces deux réseaux transfèrent cette requête à toute la base de contacts qu'ils ont et les entreprises intéressées se chargent de leur répondre directement. *« Puisque nous sommes un organisme public, toute entreprise étrangère désireuse de nouer des partenariats avec des entreprises de la région doit obligatoirement passer par un organisme public dans son pays d'origine qui l'oriente vers nous. Autrement, la CCISA ne pourrait pas intervenir » (CCISA).* *« Nous nous chargeons aussi de satisfaire les demandes de partenariat provenant de l'étranger en les diffusant auprès de nos adhérents » (APEFEL).*

3.1.2 Accompagnement dans l'accès à l'information

L'un des points forts des réseaux est leur accès à des informations diverses et critiques pour les PME dans leur processus d'internationalisation. Grâce à leur poids comme des représentants des professionnels dans l'activité économique marocaine, ou comme des instances publiques ayant des pouvoirs exécutifs, les réseaux d'affaires et institutionnels arrivent à détenir des informations d'une valeur supérieure et d'une utilité importante aux PME, qui en profitent pour des usages divers. En effet, il ressort des entretiens que l'actif immatériel qui est aujourd'hui le plus recherché par les entreprises quand elles

font appel aux réseaux est « *l'information* ». A plusieurs moments au cours des entretiens, tous nos interviewés ont évoqué leur rôle dans l'accompagnement des entreprises à avoir l'information. Le tableau (3) ci-après présente certains des passages d'entretiens ayant abordé l'accès à l'information.

Tableau 3 : Extraits du verbatim abordant l'accès à l'information

Réseau	Extrait du verbatim
Agri-souss	« <i>Notre rôle est d'avoir l'information qui est aujourd'hui le nerf de la guère vu que les marchés évoluent énormément donc travailler en tant que groupe nous permet de la veille commerciale et donc d'anticiper nos actions</i> ».
Logipôle	« <i>Comparés aux entreprises, nous arrivons à accéder facilement à l'information grâce à nos réseaux au Maroc et l'étranger, que nous transmettons à nos membres</i> »
CCISA	« <i>Notre rôle principal est l'accompagnement des entrepreneurs dans la recherche de l'information</i> »
APEFEL	« <i>Donner les informations sur les tendances du secteur agricole au Maroc et à l'international</i> »

Source : Par l'auteur.

Les entretiens font aussi ressortir que les informations procurées par les réseaux peuvent prendre plusieurs natures, et ce pour pallier au manque de ressources des PME en informations : stratégique, industrielle et commerciale. En effet, grâce à la veille stratégique qu'ils pratiquent, les réseaux d'affaires notamment l'APEFEL, Logipôle et Haliopôle arrivent à détenir des informations sur les tendances d'évolution de leur secteur d'activités ainsi que sur les opportunités et les menaces de leur environnement international. Ces informations sont véhiculées aux PME, membres de ces réseaux, dans les séminaires qu'ils organisent et dans leurs rapports et revues internes.

Les informations sur les clients étrangers sont elles aussi fournies aux PME par les réseaux institutionnels et d'affaires. Ce type d'informations est le plus demandé par les chefs d'entreprises en raison de son influence directe sur leur développement à l'international. Ces informations sont données aux chefs d'entreprises soit en réponse à leur demande d'informations sur une destination ou un client étranger en particulier, ou suite à la réception d'une opportunité d'affaire formulée directement par un client étranger ou par l'organisme qui le représente dans son pays d'origine. Dans les deux cas,

le réseau fonctionne comme un intermédiaire entre la PME d'une part, et l'opportunité existante à l'étranger d'autre part

Les réseaux accompagnateurs aux PME dans leur processus d'internationalisation fournissent des informations sur les procédures et les normes exigées à l'export. Pour s'ouvrir à l'international, les PME se trouvent obligées de connaître certaines réglementations et normes que leurs produits doivent satisfaire. Malgré le fait que certaines de ces procédures soient accessibles sur les portails internet de plusieurs instances, chacune selon son domaine d'intervention dans ce processus d'internationalisation, nombreux sont les chefs d'entreprises qui font encore appel à l'accompagnement des réseaux institutionnels, notamment la CCISA et l'ADII, pour obtenir ce genre d'informations. Les réseaux d'affaires sont eux aussi pourvoyeurs d'informations sur les procédures et les exigences de certification à l'international.

Ainsi, les informations que les réseaux d'affaires et institutionnels fournissent, peuvent être classées en deux grands types : des informations d'ordre général et d'autres particulières. Les informations générales sont celles qui portent sur l'environnement et le secteur sur lequel les PME évoluent, et sur les procédures et les normes à l'export. Les informations particulières sont celles qui s'intéressent aux clients étrangers potentiels. Ces informations sont accessibles surtout par les réseaux étroits aux PME, notamment : Logipôle, Haliopôle, et Agri-souss.

3.1.3 Mutualisation des ressources

L'analyse des réseaux d'affaires et institutionnels, ayant contribué dans cette étude de contextualisation, fait ressortir que la principale raison d'être de plusieurs d'entre eux est la mutualisation des ressources. Faute de ne pas avoir les moyens financiers, logistiques, humains et techniques indispensables à la satisfaction des clients étrangers, nombreuses sont les PME qui préfèrent mutualiser leurs ressources pour s'internationaliser. Ainsi, elles se regroupent pour créer des réseaux d'affaires, qui travaillent pour promouvoir l'engagement international de leurs membres ou adhérents. Au lieu que chacune des entreprises se charge, d'une part, de la prospection des clients étrangers, et d'autre part, de la gestion des exportations, du paiement des charges liées au transit et à la logistique, le réseau s'en occupe et facture aux entreprises leur part respective en fonction du tonnage exporté. S'internationaliser et exporter en groupe

devient de plus en plus une solution pratique et qui fait économiser aux PME d'importantes charges. « *Si nous n'avions pas créé cette coopérative, plusieurs agriculteurs ne pourraient jamais ni penser à exporter, ni pouvoir satisfaire les exigences indispensables à l'exportation* » (CMP). « *Pour nous, notre union dans un groupe nous permet de réaliser d'importantes économies d'échelles* » (Agri-souss).

En effet, les réseaux d'affaires sont en train de s'imposer sur la scène économique marocaine comme des facilitateurs d'internationalisation. Par exemple la formation des clusters Haliopôle et Logipôle a initié les programmes de création des plateformes visant une gestion rationnelle des ressources⁹. Grâce à ces plateformes¹⁰, les professionnels des deux secteurs de la pêche maritime et de la logistique pourront mutualiser leurs ressources et ainsi contribuer à l'amélioration de la compétitivité du produit national. Plus précisément, la recherche du développement de la compétitivité à l'export, a incité l'Etat marocain à travailler avec les professionnels des secteurs de la pêche et de l'agro-logistique pour la mise en place de plateformes intégrées et multi-filières. A titre d'exemple, Logipôle a été derrière la proposition de doter la région de Souss Massa de sa première zone logistique destinée aux exportateurs des agrumes et primeurs. « *Nous contribuons dans la création de projets qui profiteront aux PME régionales ; par exemple le projet de la plateforme de groupage qui s'inscrit dans le cadre de la mutualisation logistique va voir le jour prochainement* » (Logipôle).

La mutualisation des ressources se traduit aussi dans la participation aux salons et expositions à l'étranger. Plusieurs de nos interlocuteurs (Agri-souss, l'APEFEL, CMP et Haliopôle) ont mis l'accent sur l'importance de ces réseaux dans la promotion des produits marocains à l'étranger vu qu'un nombre de plus en plus important des entreprises marocaines bénéficient de ces manifestations professionnelles. Plus particulièrement, les PME membres ne se déplacent pas pour participer à ces salons, c'est le réseau qui y participe et les charges afférentes sont partagées entre les entreprises membres.

⁹ L'objectif de la création des deux pôles de compétitivités Haliopôle et Logipôle est de faire de la région Souss Massa une plateforme de valorisation des produits agricoles et des produits de la mer, qui sont les deux activités dominantes du potentiel économique de la région.

¹⁰ Ministère de l'économie et des finances « *Tableau de bord sectoriel de l'économie marocaine* », HARROU Khalid, janvier 2019.

3.2 Les missions supports assurées par les réseaux nationaux aux PME marocaines à l'international

L'appellation missions « supports » ne doit en aucun cas minimiser l'importance de ce type de missions, nous avons choisi de les qualifier ainsi pour deux raisons. La première parce qu'elles sont apparues dans les entretiens moins de fois que les missions principales, et la deuxième parce qu'elles permettent de supporter indirectement l'engagement international des PME à travers leur interdépendance et influence sur la réalisation des missions principales développées plus haut.

3.2.1 Organisation de formations et de séminaires

Cinq sur neuf des responsables des réseaux (APEFEL, Logipôle, Haliopôle, CCISA et EACCE) que nous avons interrogés affirment qu'ils organisent des formations et séminaires au profit des entreprises de la région. Ces formations sont soit destinées à tous les chefs d'entreprises intéressés par les thématiques de ces formations, ou réservés uniquement aux membres et adhérents de ces réseaux. Tout dépend du type du réseau lui-même. Certaines de ces formations sont payantes et les autres gratuites ; et ce en fonction de la réputation et des honoraires des intervenants.

A travers les formations et les séminaires qu'ils organisent, les réseaux institutionnels et communautaires cherchent à atteindre divers objectifs. Cependant, la majorité de ces formations sont organisées pour des fins d'information sur des sujets d'actualité au niveau national ou international. Les thèmes des formations organisées par ces réseaux peuvent intéresser soit les gestionnaires de ces réseaux eux-mêmes, leurs entreprises membres ou les deux. « *Nous organisons des formations sur des thématiques larges et d'actualité que les organismes et les ministères publics veulent transmettre aux entreprises ou celles qui intéressent les dirigeants des entreprises et ce sur leur demande* » (CCISA). « *A travers les formations que nous organisons nous visons la sensibilisation des chefs d'entreprises aux exigences à satisfaire pour exporter surtout celles demandées par nos principaux partenaires étrangers* » (EACCE).

En outre, certaines de ces formations sont organisées par le réseau pour sensibiliser les entreprises aux nouvelles pratiques dans leur domaine d'activité. « *Nous essayons*

d'assurer à nos adhérents des formations adaptées à leurs besoins. Dernièrement nous avons organisé une série de formations pour sensibiliser à la logistique verte » (Logipôle).

L'une des remarques issues de l'analyse des verbatim évoquant l'organisation des formations et des séminaires est que ce sont les réseaux jouissant d'une notoriété représentative des entreprises auprès de l'Etat ou les organismes publics qui organisent les formations. Par exemple, les groupements d'entreprises comme Agri-souss et CMP n'organisent pas les formations, c'est l'APEFEL qui s'en charge en raison de leur contact régulier avec un grand nombre d'agriculteurs.

3.2.2 Défense des droits des membres

Certains des réseaux étudiés dans le cadre de cette étude de contextualisation sont mobilisés par les entreprises exportatrices pour améliorer les conditions générales de l'exercice de leur activité. Tout particulièrement, à travers la pression qu'exercent les réseaux à l'égard des pouvoirs publics au niveau national et régional en tant qu'acteurs économiques contribuant dans les exportations marocaines, les réseaux négocient l'obtention de conditions favorables aux intérêts de leurs membres et adhérents. Ces avantages peuvent concerner : la facilitation des procédures administratives, l'amélioration des conditions dans lesquelles les entreprises membres de ces réseaux exercent leur activité à travers surtout l'assurance des infrastructures et la rationalisation de la pression fiscale, et en général, le développement de nouveaux projets et mesures qui profitent à la compétitivité du produit national à l'étranger.

En outre, quand il s'agit des réseaux qui représentent tout un secteur ou toute une filière d'activité au niveau national, la participation aux négociations avec les partenaires figurent parmi les missions les plus importantes de ces réseaux. Par exemple, pour l'APEFEL, en tant que réseau qui représente les exportateurs des fruits et légumes, l'association participe souvent aux négociations avec les partenaires commerciaux étrangers. *« Nous participons activement dans les négociations du Maroc avec l'union européenne parce qu'elle est notre premier allié économique » (APEFEL).*

C'est le cas aussi pour l'Haliopôle et Logipôle qui formulent leurs propositions à la lumière des insuffisances et des attentes des professionnels des deux secteurs de la pêche maritime et de la logistique. Sur la base de ces propositions, ces réseaux

participent aux réunions avec les pouvoirs publics pour obtenir le maximum de conditions favorables aux intérêts de leurs membres et adhérents.

Bref, les réseaux d'affaires exercent la pression sur les pouvoirs publics à deux niveaux : national et international. Quand ces réseaux revendiquent l'amélioration et le développement des conditions dans lesquelles travaillent leurs membres, le niveau est national ou régional et c'est l'Etat et ses pouvoirs exécutifs qui sont en mesure de satisfaire les attentes de ces réseaux. Alors que quand les réseaux d'affaires recherchent l'obtention de conditions liées aux échanges commerciaux au niveau international, ce sont les partenaires étrangers qui sont en mesure de satisfaire les attentes de ces réseaux et l'Etat marocain intervient ici pour défendre les intérêts de ces réseaux nationaux.

L'exercice de la pression de la part des réseaux n'est pas toujours à l'égard des pouvoirs publics. En effet, les réseaux d'une filière d'activité particulière peuvent exercer la pression à l'égard des autres acteurs d'une autre activité avec lesquels les entreprises membres de ces réseaux entretiennent des relations en amont ou en aval. C'est le cas de l'APEFEL et de Logipôle.

En plus de défendre les intérêts communs à tout le réseau, les réseaux interviennent pour défendre chacun de ses membres quand il rencontre des problèmes avec n'importe quelle instance institutionnelle. « *En tant qu'association professionnelle nous aidons nos adhérents à régler leurs problèmes à travers notre pression sur les organismes publics* » (APEFEL).

3.2.3 Création et encouragement des échanges d'expériences entre les membres du réseau

Considérée moins importante par rapport aux missions citées ci-dessus parce qu'elle a été détectée uniquement dans quatre entretiens, la création et la favorisation des échanges entre les membres du même réseau reste quand même une mission essentielle pour certains réseaux d'affaires. Le tableau (4) présente certains des passages d'entretiens ayant évoqué les échanges entre les acteurs du même réseau.

Tableau 4 : Extraits du verbatim abordant les échanges entre les acteurs du même réseau

Réseau	Extrait du verbatim
APEFEL	« Nous organisons des symposiums de discussions et d'échange de temps à autre entre les chefs des entreprises adhérentes à notre association »
Logipôle	« L'une de nos priorités est de favoriser les rencontres et le networking entre tous nos acteurs »
Haliopôle	« Haliopôle met en place des groupes d'échanges entre ses acteurs d'une manière régulière »

Source : Par l'auteur.

Grâce à ces groupes d'échanges, les entreprises apprennent l'une de l'autre de leurs parcours à l'international. Cet apprentissage est de plus en plus observé quand il s'agit de réseaux qui comprennent des entreprises de différentes tailles. En effet, dans des réseaux comme Argi-souss, Logipôle, Haliopôle et APEFEL où les PME et les grandes entreprises travaillent ensemble, les PME peuvent s'imprégner des expériences à l'international des grandes entreprises et des autres PME ayant un niveau plus avancé sur le marché international, et ce en imitant leurs pratiques et modes d'entrée dans certains marchés. Autrement dit, avoir à ses côtés des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi à diversifier leurs marchés étrangers est une opportunité pour les PME qui sont dans leur début d'internationalisation. « Notre réseau permet un transfert direct des connaissances à l'international entre les différents participants aux réunions de travail que nous organisons » ... « Plusieurs agriculteurs exportent aujourd'hui vers certaines destinations parce qu'ils ont côtoyé et connu au sein de notre groupe d'autres agriculteurs qui le font depuis certaines années » (Agri-souss).

De plus, l'objectif des échanges entre les membres du même réseau est de pouvoir coordonner leurs actions dans le même sens pour servir les intérêts de tout le réseau. La présidente de Logipôle, qui, elle-même, possède et dirige une entreprise de transport international, avance que les rencontres entre les différents acteurs lui permettent de découvrir les problèmes et les préoccupations des autres entreprises de transport et logistique pour proposer ensemble des solutions et de nouveaux projets qui profitent aux intérêts de tous les intervenants dans ce secteur.

3.3 Discussion des résultats

Le travail des entreprises dans des réseaux sous leurs différentes formes : clusters, associations, groupements d'entreprises permet à ces entreprises d'atteindre leurs

objectifs à l'international. De plus, dans leur processus d'internationalisation, les entreprises marocaines font appel aux services et accompagnements d'un ensemble de réseaux et acteurs institutionnels qui travaillent tous pour faciliter l'engagement à l'international de ces entreprises. Ce même résultat a été relevé par Sabbari (2015) et Akdim (2016). En plus de leur rôle d'accompagnement dans l'accès à l'information, les chambres de commerce sont aussi des acteurs relais d'introduction des entreprises nationales dans les réseaux locaux des pays étrangers (Mira-Bonnardel, 2015).

A travers les différentes missions qu'ils assurent aux entreprises, les réseaux d'affaires et institutionnels nationaux tentent de renforcer la compétitivité du produit national sur le marché international et de supporter l'engagement à l'international de plus en plus de PME. Ceci passe principalement par la mutualisation des ressources (Johanson et Mattsson, 1988) qui permet de minimiser les coûts quant à la prospection des clients et à l'accès à toute la logistique nécessaire à l'exportation (Coviello et Munro, 1995 ; Donckels et Lambrecht, 1997).

Ne disposant pas des moyens nécessaires à la prise en charge de tout le processus d'exportation de leur production à l'étranger, les PME intègrent les réseaux d'affaires pour bénéficier de leurs avantages directs et indirects sur leur engagement à l'international. En effet, notre analyse des missions des réseaux ayant contribué dans cette étude de contextualisation fait ressortir que certaines de ces missions, notamment la mutualisation des ressources (Johanson et Mattsson, 1988 ; Allali, 2007), la facilitation d'accès à l'information (Sharma et Blomstermo, 2003 ; Fuller-Love et Thomas, 2004) et la création des conditions favorables à la détection des opportunités d'affaires (Johanson et Vahlne, 1990 ; 2009) ont un effet direct sur l'accroissement de l'engagement des PME marocaines à l'international. En revanche, d'autres missions assurées par ces réseaux ont un effet plutôt indirect sur l'engagement international des entreprises marocaines. C'est le cas quand ces réseaux d'affaires ou institutionnels organisent des formations et séminaires, des rencontres entre leurs acteurs ou quand ils interviennent pour défendre les droits et les intérêts de leurs membres et adhérents à l'encontre des pouvoirs publics. Notons toutefois, qu'un réel enchevêtrement peut exister entre certaines de ces missions. C'est le cas de l'organisation des formations et des séminaires, et de la facilitation de l'accès à l'information. En effet, l'un des moyens d'assurer l'accès à

l'information utile aux entreprises membres des réseaux est de leur organiser des séminaires d'information et des formations sur des thématiques d'actualité.

Notre étude révèle que les différentes missions des réseaux étudiés remplissent trois grands rôles dans le processus d'internationalisation des PME marocaines : la détection des opportunités d'exportation, la clarification de la vision de l'international des dirigeants et l'accumulation de l'expérience à l'international (figure 2).

Figure 2 : Les rôles assurés par les réseaux aux PME dans leur engagement à l'international

Source : Par l'auteur.

Les missions qu'assurent les réseaux d'affaires et institutionnels, permettent aux entreprises d'atteindre des rôles à double enjeu. En effet, loin de voir dans les réseaux un simple moyen d'atteindre les objectifs liés directement à l'internationalisation de

l'entreprise comme la détection et l'exploitation des opportunités (Etemad, 2004 ; Chandra et al. 2009) à travers principalement la mutualisation des ressources et la facilitation d'accès aux services indispensables à l'activité internationale, les réseaux étudiés permettent un transfert des connaissances. En fonction de la nature du réseau et de sa finalité, le transfert de connaissances apparaît bien différent d'un réseau à un autre. En effet, chaque type de réseau permet un transfert de connaissances particulier dans son niveau mais aussi dans sa nature. Par exemple, les connaissances acquises en travaillant au sein d'un groupement d'entreprises sont riches parce qu'elles intéressent deux niveaux d'échanges celui de l'entreprise avec le réseau et celui de l'entreprise avec les autres entreprises formant le réseau. Ces connaissances sont de différentes natures : commerciales, technologiques, de gestion, etc.

Conclusion et perspectives

Dans la présente étude, nous nous sommes focalisés sur l'étude des réseaux sous forme de communautés d'affaires et d'organismes institutionnels. Plus particulièrement, le niveau étudié ici est le niveau inter-organisationnel des liens des PME qui s'internationalisent. Ajoutons que ces liens sont caractérisés par leur caractère formel et étroit au processus d'internationalisation des PME. Dans un premier temps nous avons détecté et analysé les missions des réseaux étudiés. Dans un second temps, nous avons essayé de dégager les principaux rôles des réseaux étudiés dans le processus d'internationalisation des entreprises marocaines et ce à la lumière du cadre théorique mobilisé dans cette étude.

A travers l'encouragement et l'accompagnement dans la participation aux salons internationaux, la conclusion de partenariats avec des réseaux similaires dans les pays étrangers et la défense des intérêts de ses entreprises membres, ces réseaux assoient les conditions d'émergence d'opportunités d'exportation entre ses membres et les clients étrangers potentiels. A ce niveau, nous précisons qu'à travers toutes leurs actions et mesures, la détection de l'opportunité et son exploitation peut prendre l'une des trois possibilités suivantes :

- Le réseau détecte et exploite lui-même l'opportunité d'exportation.

- Le réseau détecte l'opportunité et l'entreprise ou les entreprises membres l'exploitent.
- Le réseau crée uniquement le cadre pour que les entreprises détectent et exploitent elles-mêmes les opportunités d'exportation.

Face à un environnement international en mutation continue, les réseaux permettent aux entreprises de clarifier leur vision de l'international. En effet, avec le temps et grâce aux différentes missions assurées par les réseaux, les chefs des entreprises membres deviennent aptes à déterminer leurs objectifs et moyens nécessaires à leur réalisation. De plus, l'appartenance aux réseaux d'affaires procure aux entreprises la possibilité d'accumuler la connaissance et l'expérience qui permettent à leurs dirigeants d'être vigilants aux opportunités et menaces de l'environnement international.

Les études ayant porté sur les réseaux et l'internationalisation de PME et menées auprès des réseaux et non auprès des PME ne sont pas abondantes. Ainsi, notre recherche pourrait, à travers ses différents apports théoriques et empiriques, enrichir la compréhension du phénomène de l'internationalisation des PME. En effet, nos résultats mettent en avant les différents rôles assurés par les réseaux de type communautaires et institutionnels au profit des PME dans leur internationalisation. Ce qui permet de trianguler ces résultats avec ceux obtenus dans les études menées auprès des PME.

Néanmoins cette recherche présente aussi des limites au niveau méthodologique et empirique, et qui présentent des perspectives pour de futures recherches. En effet, l'échantillon des réseaux ayant contribué dans cette étude pourrait être élargi en menant des études qualitatives auprès d'un large échantillon. Il serait aussi intéressant d'étudier des exemples de réseaux institutionnels ou communautaires étrangers avec lesquels les entreprises marocaines collaborent dans leur développement à l'international. Une autre perspective de recherche est de se focaliser sur un seul type de réseaux, par exemple : les clusters ou les chambres de commerce.

Bibliographie

Akdim, H. (2016). La dynamique du processus d'internationalisation des PME de la région Fès-Meknès (Maroc) : analyse théorique et étude empirique. [Thèse de doctorat, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc et Université Rennes 2 France].

Aldrich, H. et Whetten, D. (1981). Organization Sets, Action Sets, and Networks: Making the Most of Simplicity. In *Book of organization Design* Oxford University Press Paul Nystrom, William Starbuck.385-408.

Allali, B. (2002). Réseaux sociaux et stratégies des PME entrepreneuriales. Cahier de recherche n. 10-2002, ISCAE.

Allali, B. (2003). Vision des dirigeants et internationalisation des PME marocaines et canadiennes du secteur agro-alimentaire. [thèse de doctorat. Université de Montréal].

Allali, B. (2007). Pour des réseaux de P.M.E clarifiants : une approche visionnaire. *HEC Montréal « Gestion », 32(2)*, 81- 90.

Anderson, A. R., Dodd, S. D., et Jack, S. (2010). Network practices and entrepreneurial growth. *Scandinavian Journal of Management*, 26(2), 121-133.

Andersson, S., et Wictor, I. (2003). Innovative Internationalization in New firms: Born Globals-the Swedish Case.*Journal of International Entrepreneurship*, 1(3), 249-275.

Andreani J.-C., Conchon F., (2005, Juin). Méthodes d'analyse et d'interprétation des études qualitatives : état de l'art en marketing. ESCP-EAP, Paris Cedex.

Avelino, F. & Wittmayer, J. M., (2016). Shifting Power Relations in Sustainability Transitions: A Multi-actor Perspective, *Journal of Environmental Policy & Planning*, 18:5, 628-649, DOI: 10.1080/1523908X.2015.1112259.

Bai, W., Johanson, M., Oliveira, L., Ratajczak-Mrozek, M. (2021). The role of business and social networks in the effectual internationalization: Insights from emerging market SMEs, *Journal of Business Research*, Volume 129, Pages 96-109, ISSN 0148-2963.

Birley, S. (1985). The role of networks in the entrepreneurial process. *Journal of Business Venturing*, 1 (1), 107- 119.

Bonaccorsi, A. (1992). On the Relationship Between Firm Size and Export Intensity. *Journal of International Business Studies*, 23(4), 605-635.

Cabrol, M., et Favre-Bonté, V. (2011). L'entrepreneur comme clef de voûte dans l'internationalisation rapide de son entreprise. *Revue Internationale PME, Editions Management et Société (EMS)*, 23 (2), 111-137.

Casillas, J.C., Moreno, A.M., Acedo, F.J., Gallego, M.A., et Ramos, E. (2009). An integrative model of the role of knowledge in the internationalization process. *Journal of World Business*, 44, 311-322.

Cazabat G. (2014). L'internationalisation des petites entreprises : une nouvelle représentation, la facilitation d'internationalisation. [Thèse de doctorat. Business administration. Conservatoire national des arts et métiers- CNAM].

Chandra, Y., Styles, C., et Wilkinson, I. (2009). The recognition of first time international entrepreneurial opportunities: Evidence from firms in knowledge-based industries. *International Marketing Review*, 26(1), 30-61.

Chandra, Y., Styles, C., et Wilkinson, I. (2009). The recognition of first time international entrepreneurial opportunities: Evidence from firms in knowledge-based industries. *International Marketing Review*, 26(1), 30-61.

Chetty, S., et Blankenburg-Holm, D. (2000). Internationalization of small and medium-sized manufacturing firms: a network approach. *International Business Review*, 9, 77-93.

Chetty, S., et Wilson, H. I. M. (2003). Collaborating with competitors to acquire resources. *International Business Review*, 12(1), 61-81.

Cohen, E., Lorenzi, J., H. (2000), Politiques industrielles pour l'Europe, La Documentation Française : Paris, Rapports du Conseil d'Analyse Economique, 26, p. 501.

Coviello, N. E. (2006). The network dynamics of international new ventures. *Journal of International Business Studies*, 37(5), 713-731.

Coviello, N. E., et Cox, M. P. (2007). The resource dynamics of international new venture networks. *Journal of International Entrepreneurship*, 4(2-3), 113-132.

Coviello, N. E., et Munro H.J. (1997). Network relationship and the internationalization process of small software firms. *International Business Review*, 6(4), 361-386.

Coviello, N. E., et Munro, H. J. (1995). Growing the entrepreneurial firm. *European Journal of Marketing*, 29(7), 49-61.

Cuypers, I.R.P., Ertug, G., Cantwell, J., Zaheer, K. and Kilduff, M. (2020). Making connections: Social networks in international business, *Journal of International Business Studies*, Vol 51, 714–736.

Debardieux, B., Del Biaggio, C., et Petite M., (2008). Spatialités et territorialités du tourisme. Dialectique du flux et de l'ancrage dans les Alpes. *Civilisation – Tourisme, mobilités et altérités contemporaines*, 57 (2), 75-89.

Donckels, R., et Lambrecht, J., (1997). The network position of small businesses: An explanatory model. *Journal of Small Business Management*, vol. 35(2), 13-25.

Donckels, R., et Lambrecht, J., (1997). The network position of small businesses: An explanatory model. *Journal of Small Business Management*, vol. 35(2), 13-25.

Elidrissi, D., Hauch, V. et Loufrani-Fedida, S. (2017). La dynamique des compétences relationnelles dans le développement des entreprises à internationalisation rapide et précoce : une approche multi niveaux. *Revue internationale P.M.E.*, 30 (1), 85–119.

Ellis, P. (2000). Social ties and foreign market entry. *Journal of International Business Studies*, 31(3), 443–469.

Eriksson, K., Johanson, J., Majkgard, A. et Sharma, D. D (1997). Experiential Knowledge And Cost In The Internationalization Process. *Journal of International Business Studies*, 28, 337-360.

Etemad, H. (2004). International Entrepreneurship as a Dynamic Adaptive System: Towards a Grounded Theory. *Journal of International Entrepreneurship*, 2(1/2), 5–59.

Etemad, H. (2004). International Entrepreneurship as a Dynamic Adaptive System: Towards a Grounded Theory. *Journal of International Entrepreneurship*, 2(1/2), 5–59.

Filion, L.J (2007). *Management des PME*, Pearson.Freeman, R.,E. 1984, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, PitmanPublishing, Marshfield.

Fuller-Love, N., et Thomas, E. (2004). Networks in small manufacturing firms. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 11(2), 244–253.

Gavard-Perret, M.L., Gotteland, D., Haon, C. et Jolibrt, A. (2012). *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion: Réussir son mémoire ou sa thèse*. Pearson.

- Harris, S., et Wheeler, C. (2005). Entrepreneurs' relationships for internationalization: functions, origins and strategies. *International Business Review*, 14(2), 187-207.
- Johanson, J., et Mattsson, L.G. (1988). Internationalization in industrial systems – a network approach. In Hood N., Vahlne J.E. (eds.) *Straggles in Global Competition*, London: Croom Helm.
- Johanson, J., et Vahlne, J.E. (1990). The mechanism of internationalization. *International Marketing Review*, 7(4), 12-24.
- Johanson, J., et Vahlne, J.E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. *Journal of International Business Studies*, 40(9), 1411-1431.
- Johanson, J., et Vahlne, J.-E.(1977). The Internationalization Process of the Firm—A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32.
- Julien, P.-A. (1990). Vers une typologie multicritère des PME. *Revue internationale P.M.E.*, 3 (3-4), 411–425.
- Julien, P.-A., Andriambelason, E., et Ramangalahy, C. (2004). Networks, weak signals and technological innovations among SMEs in the land-based transportation equipment sector. *Entrepreneurship et Regional Development*, 16(4), 251-269.
- Lipparini A., et Sobrero M., (1994). The glue and the pieces: Entrepreneurship and innovation in small-firm networks. *Journal of Business Venturing*, 9 (2), 125-140.
- Madsen, K., et Servais, P. (1997). The Internationalization of Born Globals: an Evolutionary Process? *International Business Review*. 6(6), 561-583.
- Mira-Bonnardel, S. (2015). Croissance des PME par l'internationalisation : l'effet de levier réticulaire des chambres de commerce françaises à l'étranger. *Revue internationale P.M.E.*, 28 (3-4), 257–286. <https://doi.org/10.7202/1035417ar>.
- Mucchielli, A. (2005). Le développement des méthodes qualitatives et l'approche constructiviste des phénomènes humains. *Recherches qualitatives, Hors-série*, (1), 7-40.

Musso F., Francioni B. (2015). Agri-Food Clusters, Wine Tourism and Foreign Markets. The Role of Local Networks for SME's Internationalization. 22nd International Economic Conference – IECS 2015.

Nonaka I. et Takeuchi H. (1998), " A Theory of the Firm's Knowledge-Creation Dynamics ", in *The Dynamic Firm, The Role of Technology, Strategy, Organization, and Regions*, Alfred D. Chandler, Jr., Peter Hagström and Örjan Sölvell, Oxford University Press, 214-241.

Ong, X ; Freeman, S. ; Goxe, F. ; Guercini, S. ; Cooper, B. (2022). Outsidership, network positions and cooperation among internationalizing SMEs : An industry evolutionary perspective, *International Business Review*, Volume 31, Issue 3, 101970, ISSN 0969-5931.

Ostgaard, T. A., et Birley, S. (1996). New venture growth and personal networks. *Journal of Business Research*, 36(1), 37–50.

Oviatt, B., et McDougall, P. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. *Journal of International Business Studies*, 25(1), 45-64.

Oviatt B., et McDougall P.P. (1995). Global start-ups: Entrepreneurs on a Worldwide Stage. *Academy of Management Executive*, 9(2), 30-43.

Rodrigues Bandeira, L. K., Amewokunu, Y. et Karuranga, E. (2012). La performance des réseaux : les cas de deux réseaux brésiliens. *Management international*, 16 (4), 85–102.

Sabbari, A., (2006). L'orientation entrepreneuriale des PME à internationalisation rapide et logique d'identification des opportunités d'exportation-Cas des PME agro-industrielles au Maroc. [Thèse de doctorat. Université Cadi Ayyad et Université de Grenoble].

Sharma, D. D., et Blomstermo, A. (2003). The internationalization process of Born Globals: a network view. *International Business Review*, 12(6), 739–753.

Walter, A., Ritter, T., et Gemünden, H. G. (2001). Value creation in buyer-seller relationships: Theoretical considerations and empirical results from a supplier's perspective. *Industrial Marketing Management*, 30(4), 365-377.

Yiu, D. W., Lau, C., et Bruton, G. D. (2007). International venturing by emerging economy firms: the effects of firm capabilities, home country networks, and corporate entrepreneurship. *Journal of International Business Studies*, 38(4), 519–540.

Zhao, L., Aram, J.D. (1995). Networking and growth of young technology-intensive ventures in China. *Journal of Business Venturing*, 10(5), 349-370.

Zhou, L. (2007). The effects of entrepreneurial proclivity and foreign market knowledge on early internationalization. *Journal of World Business*, 42(3), 281–293.

Annexes

Annexe 1 : Extrait de l’encodage à l’aide du logiciel Nvivo

Codes

Nom	Fichiers	Références
Missions assurées par les réseaux	0	0
Accès aux nouvelles technologies	2	2
Accompagnement dans l'accès à l'information	7	14
Informations sur les clients étrangers	2	3
Informations sur les menaces et les oppor	3	3
Informations sur les normes à l'export	2	2
Informations sur les procédures à l'export	2	2
Création de conditions pour détecter les oport	8	24
Organisation des rencontres B2B	5	8
Partenariats avec des réseaux similaires à l	3	5
Participation aux salons et expositions	6	9
Réception des délégations d'affaires étran	2	4
Défense des droits des membres	5	8
Financement des projets de croissance à l'intern	1	1
Mise en place des groupes d'échanges entre les	4	6
Mutualisation des ressources	7	12
Organisation des formations et séminaires	6	11

Source : Par l’auteur

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL

“TRANSITION DURABLE DES ORGANISATIONS ET COMMUNAUTÉS : ENJEUX ET PERSPECTIVES”

Résumé

Les conséquences des activités humaines, de leur atteinte à l'environnement et de leur impact sur le changement climatique sont pointées du doigt par de nombreux scientifiques et mouvements citoyens. C'est dans ce contexte que la notion de transition prend depuis quelques années une place croissante dans la réflexion et l'action pour une société plus durable.

La première édition du colloque « Transition durable des organisations et communautés : enjeux et perspectives », organisé les 06 et 07 décembre 2023 à l'ENCG Agadir, a engagé une réflexion globale pour mieux appréhender la transition durable selon une approche participative intégrant différents acteurs : les entreprises, collectivités territoriales, gouvernements, institutions, associations, scientifiques et experts, jusqu'au simple citoyen.

L'ouvrage « Actes du colloque » rassemble les meilleures communications présentées dans ledit colloque. Ces contributions originales s'interrogent plus particulièrement sur les enjeux et perspectives de la transition durable dans différents secteurs (transport, tourisme, énergie, agriculture, etc.), comme elles traitent de thématiques diversifiées, telles que le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, l'éthique des affaires, la finance durable, la gouvernance et la durabilité, etc.

Par ces actes de colloque, nous espérons ouvrir quelques pistes qui alimenteront la réflexion du lecteur sur la transition durable et sa concrétisation par des modes de production et de consommation plus durables, pour l'avenir des générations futures.

